

**СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОСТИ**

**Сборник статей
Международной научно-практической конференции
10 июня 2023 г.**

АЭТЕРНА
УФА
2023

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
ISBN 978-5-00177-674-1
С 387

СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 июня 2023 г., г. Екатеринбург). - Уфа: Аэтерна, 2023. – 286 с.

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции «СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ», состоявшейся 10 июня 2023 г. в г. Екатеринбург. В сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований.

Все материалы сгруппированы по разделам, соответствующим номенклатуре научных специальностей.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят экспертную оценку. **Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.** Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна.

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте <https://aeterna-ufa.ru/arh-conf>

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке eLibrary.ru по договору № 242 - 02 / 2014К от 7 февраля 2014 г.

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
ISBN 978-5-00177-674-1
С 387

© ООО «АЭТЕРНА», 2023
© Коллектив авторов, 2023

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, к.э.н.

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:

Абидова Гулмира Шухратовна, д.т.н
Авазов Сардоржон Эркин угли, д. с. - х.н
Агафонов Юрий Алексеевич, д.м.н.
Алейникова Елена Владимировна, д. гос. упр.
Алиев Закир Гусейн оглы, д. фил. агр.н.
Бабаян Анжела Владиславовна, д.пед.н.
Баишева Зилия Вагизовна, д.фил.н.
Байгузина Лиоза Закиевна, к.э.н.
Булатова Айсылу Ильдаровна, к.соц.н.
Бурак Леонид Чеславович, к.т.н.
Ванесян Ашот Саркисович, д.м.н.
Васильев Федор Петрович, д.ю.н., член РАЮН
Вельчинская Елена Васильевна, д.фарм.н.
Виневская Анна Вячеславовна, к.п.н.
Габрус Андрей Александрович, к.э.н.
Галимова Гузалия Абкадировна, к.э.н.
Гетманская Елена Валентиновна, д.п.н.
Гимранова Гузель Хамидуллоевна, к.э.н.
Григорьев Михаил Федосеевич, к.сх.н.
Грузинская Екатерина Игоревна, к.ю.н.
Гулиев Игбал Адилевич, к.э.н.
Датий Алексей Васильевич, д.м.н.
Долгов Дмитрий Иванович, к.э.н.
Дусматов Абдурахим Дусматович, к.т.н.
Ежкова Нина Сергеевна, д.п.н.
Екшикеев Тагер Кадырович, к.э.н.
Епхиева Марина Константиновна, к.п.н.
Ефременко Евгений Сергеевич, к.м.н.
Закиров Мунавир Закиевич, к.т.н.
Зарипов Хусан Баходирович, PhD
Иванова Нионила Ивановна, д.сх.н.
Калужина Светлана Анатольевна, д.х.н.
Касимова Дилара Фаритовна, к.э.н.
Киракосян Сусана Арсеновна, к.ю.н.
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, д.вет.н.
Кленина Елена Анатольевна, к.ф.н.
Козлов Юрий Павлович, д.б.н., засл. эколог РФ
Куликова Татьяна Ивановна, к.псих.н.
Курбанаева Лилия Хамматовна, к.э.н.
Курманова Лилия Рашидовна, д.э.н.
Ларионов Максим Викторович, д.б.н.
Кондрашихин Андрей Борисович, д.э.н.
Конопацкова Ольга Михайловна, д.м.н.
Мальшккина Елена Владимировна, к.и.н.
Маркова Надежда Григорьевна, д.п.н.
Мещерякова Алла Брониславовна, к.э.н.
Мухамедеева Зинфира Фанисовна, к.с.н.
Мухамедова Гулчехра Рихсибаевна, к.п.н.
Набиев Тухтамурад Сахобович, д.т.н.
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, к.э.н.
Песков Аркадий Евгеньевич, к.полит.н.
Половеия Сергей Иванович, к.т.н.
Пономарева Лариса Николаевна, к.э.н.
Почивалов Александр Владимирович, д.м.н.
Прошин Иван Александрович, д.т.н.
Сагтарова Рано Кадыровна, к.б.н.
Сафина Зилия Закировна, к.э.н.
Симонович Надежда Николаевна, к.псих.н.
Симонович Николай Евгеньевич, д.псих.н.
Сирик Марина Сергеевна, к.ю.н.
Смирнов Павел Геннадьевич, к.п.н.
Старцев Андрей Васильевич, д.т.н.
Танаева Замфира Рафисовна, д.пед.н.
Терзиев Венелин Кръстев, д.э.н., д.воен.н.
Умаров Бехзод Тургунгулатович, д.т.н.
Хайров Расим Золимхон угли, д.фил.пед.н.
Хамзаев Иномжон Хамзаевич, к.т.н.
Хасанов Сайдинаби Сайдивалиевич, д.сх.н.
Чернышев Андрей Валентинович, д.э.н.
Чиладзе Георгий Бидзинович, д.э.н., д.ю.н.
Шилкина Елена Леонидовна, д.с.н.
Шкирмонтов Александр Прокопьевич, д.т.н.
Шляхов Станислав Михайлович, д.ф. - м.н.
Шошин Сергей Владимирович, к.ю.н.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, д.и.н.
Яковишина Татьяна Федоровна, д.т.н.
Янгиров Азат Вазирович, д.э.н.
Яруллин Рауль Рафаэллович, д.э.н.

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФОРМЫ ПЯТНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Аннотация

В данной статье рассматривается задача расчета формы пятна на поверхности водоема, формулы расчетов. Возможности использования математической модели: применить полиномиальную, тригонометрическую либо комбинированную модель, также использование комбинации линейных функций.

Ключевые слова

Пятно, загрязнение, математическая модель, линейная модель, площадь, высота, хорда

Sitnikov E. R.
2st year postgraduate student of
FGBOU VO «Donskoy
Gosudarstvennyy Tekhnicheskiy Universitet»
Rostov - on - Don, Russia

ALGORITHM FOR THE OCCURRENCE OF FORMS OF DAMAGE

Annotation

This article discusses the problem of calculating the shape of a spot on the surface of a reservoir, the calculation formulas. Possibilities of using a mathematical model: apply a polynomial, trigonometric or combined model, also use a combination of linear functions.

Keywords

Spot, pollution, mathematical model, linear model, area, height, chord

Введение. В данной статье рассматривается задача расчета формы пятна на поверхности водоема. Она возникла при создании расчетной системы по реабилитации геологической среды. При возникновении таких пятен, для которых прогнозируемый радиус кругового пятна превышает 10 м, необходимо учитывать реальную геометрическую форму этого пятна на основе данных о рельефе окрестности.

Основная часть. Исходными данными для вычисления формы пятна на поверхности водоема являются:

- 1) координаты и высота над уровнем моря (x_0, y_0, z_0) точки O – центра пятна;
- 2) площадь пятна S ;
- 3) координаты и высота над уровнем моря (x_i, y_i, z_i) точек M_i , окрестности центра. С учетом вязкости пятна делается предположение о том, что площадь пятна S постоянна, не зависит от перепадов высот в точках поверхности.

Результатом вычислений является множество во пар (x_j, y_j) координат границ пятна.

Для моделирования границ пятна вводится окружность N с центром в точке O радиуса R .

Вычисление радиуса происходит последующей формуле:

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}} \quad (1)$$

Вычисления границ пятна осуществляются в три этапа.

На первом этапе по координатам известных точек M_i аппроксимируются координаты точек N_i на окружности.

При этом придерживаемся следующих трех правил:

- 1) линейности поверхности;
- 2) значения высот, которые не могут быть вычислены аппроксимацией, предполагаются равными значению в центре пятна (на рис. 1 это значение 175);
- 3) при аппроксимации соединять хордой возможно только те точки, угол сектора между которыми не превышает 90° .

Суть этих правил станет понятно при построении точек N_j . На рис. 1 продемонстрировано применение этих правил.

Рисунок 1 – Предварительные геометрические построения

С помощью линейной аппроксимации на окружности построены пять точек и вычислены значения высот в них. Кроме того, в трех точках предполагается высота, совпадающая с высотой в точке пролива (175). В этих точках значение одной из координат совпадает с соответствующим значением координаты центра окружности, а значение другой координаты отличается на величину $|R|$, где R - радиус окружности.

Для точек M_i , с известными числовыми характеристиками (x_i, y_i, z_i) вычисляем разности высот: $\Delta h_i = h_0 - h_i$.

Их будем использовать для нахождения координат аппроксимируемых точек.

Пусть прямая OM_i пересекается с окружностью в точке N_i . Разность высот в точках O и N_i обозначим через Δg_i . Аппроксимация Δg_i для точки N_i на окружности находится через значение Δh_i точки M_i по формуле:

$$\Delta g_i = \Delta h_i \frac{R}{d_i} \quad (2)$$

где расстояние d_i между точками O и M_i вычисляется по формуле

$$m_i = \sqrt{(x_0 - x_i)^2 + (y_0 - y_i)^2}. \quad (3)$$

Координаты (m_i, n_i) точки N_i находятся по формулам

$$m_i = x_0 + (x_i - x_0) \frac{R}{d_i} \quad (4)$$

$$n_i = y_0 + (y_i - y_0) \frac{R}{d_i} \quad (5)$$

Аппроксимация других точек на окружности выполняется путем деления хорды АВ, соединяющей близлежащие на окружности уже известные точки пополам (рис. 2).

Рисунок 2 – Аппроксимация точки D по известным точкам A и B

Вычисление координат таких точек производится следующим образом. Обозначим числовые характеристики концов хорды A и B через (x_1, y_1, h_1) и (x_2, y_2, h_2) . Координаты середины хорды (x_3, y_3) (точка C) находятся по формулам:

$$x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad (6)$$

$$y_3 = \frac{y_1 + y_2}{2} \quad (7)$$

Полагаем, что

$$\Delta h_3 = \frac{\Delta h_1 + \Delta h_2}{2} \quad (8)$$

Соответствующая точка D на окружности – это пересечение вектора OC с окружностью.

На втором этапе по найденным точкам из множества N нужно получить координаты вершин многоугольника, задающего фигуру пятна. Для этого выбираем минимальное значение среди вычисленных разностей высот и соответствующей точке окружности N_i ставим в соответствие вектор единичной длины l_k :

$$\min_j \Delta g_j = \Delta g_k, \quad (9)$$

при этом полагаем, что $l_k = 1$.

Остальным аппроксимированным точкам окружности ставятся в соответствие векторы, длина которых вычисляется по формуле

$$l_j = 1 + (\Delta g_j - \Delta g_k) \quad (10)$$

Полученные значения принимаем за длины векторов, исходящих из центра пятна (длины векторов от точки O в направлении точек N_j). Соединенные прямой линией концы построенных векторов образуют контур, координаты которого примем за первоначальные координаты границ пятна (многоугольник P) (рис. 3).

Рисунок 3 – Геометрическая интерпретация результатов второго этапа вычислений

Третий этап вычислений заключается в подборе коэффициента t , на который следует умножить длину каждого вектора, задающего многоугольник P , так, чтобы площадь полученной фигуры была равной S .

Для этого находим площадь T многоугольника P , суммируя площади треугольников, образованные векторами и хордами. Площадь G треугольника находим по формуле Герона:

$$G = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (11)$$

где p - полупериметр треугольника; a, b, c - длины сторон треугольника.

Координаты концов векторов (x_j, y_j) (вершин треугольников) находим по формулам:

$$x_j = x_0 + (m_j - x_0) \frac{1}{R} \quad (12)$$

$$y_j = y_0 + (n_j - y_0) \frac{1}{R} \quad (13)$$

Коэффициент сжатия (растяжения) t многоугольника P до площади размера S находим по формуле

$$t = \sqrt{\frac{S}{T}} \quad (14)$$

Растянув (увеличив) длину каждого вектора пропорционально в t раз, получим многоугольник площади S .

Сампроксимировав достаточное количество вершин многоугольника и соединив их плавной кривой, получим искомую форму пятна.

Заключение. Форма многоугольника, рассчитанного по приведенной модели, будет использована при расчете концентрации частиц, составляющих пятно. В зависимости от точности соответствия формы, рассчитанной по приведенному алгоритму, реальной форме, полученной по натурным экспериментам, можно усложнять математическую модель: применить полиномиальную, тригонометрическую либо комбинированную модель. Также можно использовать комбинацию линейных функций, зависящих от угла наклона поверхности пятна. При этом алгоритм будет оставаться эвристическим.

Список использованной литературы:

1. Горлач, Б.А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная реализация: Учебное пособие / Б.А. Горлач, В.Г. Шахов. - СПб.: Лань, 2018. - 292 с.
2. Захаров, М.С. Почвоведение и инженерная геология: Учебное пособие / М.С. Захаров, Н.Г. Корвет и др. - СПб.: Лань, 2018. - 258 с.
3. Коробкин, В.И. Инженерная геология и охрана природной среды: Учебник для вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. - Рн / Д: РГУ, 2019. - 348 с.
4. Семакин, И.Г. Программирование, численные методы и математическое моделирование (для бакалавров) / И.Г. Семакин, О.Л. Русакова, Е.Л. Тарунин. - М.: КноРус, 2018. - 288 с.
5. Степанов, В.И. Экономико - математическое моделирование / В.И. Степанов. - М.: Academia, 2018. - 336 с.

Хисаметдинова С.Ф.,
студентка 4 курса ФМ и ИТ
Научный руководитель: Корнилова А.А.,
канд. хим. наук, доцент
Уфимский университет науки и технологий,
г. Уфа, РФ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Аннотация

Рассматриваются задача прогнозирования количества поступающих в аспирантуру в Российской Федерации на основе методов регрессионного анализа.

Ключевые слова

Математическая статистика, регрессионный анализ, полиномиальная регрессия.

Одним из методов, используемых для прогнозирования, является регрессионный анализ. Регрессия – это статистический метод, который позволяет найти уравнение, наилучшим образом описывающее совокупность данных, заданных таблицей.

Рассмотрим сведения о численности принятых в аспирантуру в Российской Федерации за период с 2010 по 2021 год по данным Росстата (Табл. 1, в столбце X – год, а в столбце Y – всего человек).

Таблица 1 – Статистические данные за 2010 - 2021г.г.

X (Год)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Y (Кол - во, чел)	54558	50582	45556	38971	32981	31647	26421	26081	27008	24912	27710	27992

Представим данные из таблицы 1 в виде точечного графика (рис. 1).

Рисунок 1 - Сведения о приеме в аспирантуру в РФ.

На графике данные отображаются точками. Регрессия позволяет подобрать к этим точкам зависимость $y=f(x)$, которая вычисляется по методу наименьших квадратов и даёт максимальное приближение к табличным данным.

По полученному уравнению можно вычислить (сделать прогноз) значение функции y для любого значения x , как внутри интервала изменения x из таблицы (интерполяция), так и вне его (экстраполяция).

Нелинейная регрессия позволяет подбирать к табличным данным нелинейную зависимость – полиномиальную, экспоненциальную и др., которая позволяет наилучшим образом провести кривую по точкам данных, которые изменяются нелинейно. Квадратичная регрессия является одним из случаев полиномиальной регрессии и дает возможность провести кривую второго порядка через точки одномерного массива данных. Уравнение с одной независимой переменной, описывающее кривую второго порядка, имеет вид:

$$y = ax^2 + bx + c, (1)$$

где x – независимая переменная, y – зависимая переменная, a, b, c – константы уравнения квадратичной регрессии

В нашей работе ставится задача сделать прогноз рассматриваемого параметра (количество человек, принятых в аспирантуру) на последующие 10 лет. Для этого были использованы средства MSExcel для регрессионного анализа.

Применяя полиномиальную регрессия с полиномом степени 2 получим следующее уравнение регрессии:

$$y = 424,87x^2 - 1715215,19x + 1731120901,57, (2)$$

при этом величина достоверности аппроксимации составляет $R^2 = 0,78$, а величина среднеквадратичного отклонения равна 0,03. График линии тренда (2) приведен на рис. 2.

Рисунок 3 - Прогноз о приеме в аспирантуру в РФ.

Сделаем прогноз рассматриваемого параметра на последующие 7 лет (Табл. 2.)

Таблица 2 – Прогнозные значения на 2022 - 2028г.г.

X (Год)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Y (Кол - во, чел)	29984,47	33368,43	37602,13	42685,57	48618,75	55401,67	63034,33

На рис. 3 приведен график прогнозируемого значения на период с 2022 по 2028 г.г.

Рисунок 3 - Прогноз о приеме в аспирантуру в РФ.

Таким образом, в данной работе с использованием полиномиальной регрессии проведено прогнозирование количества людей, поступающих ежегодно в аспирантуру в Российской Федерации на период с 2022 по 2028 годы.

Список использованной литературы:

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для бакалавров / В.Е. Гмурман. - М.: Юрайт, 2013. - 479 с.
2. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Н.Ш. Кремер. - М.: Юнити, 2016. - 240 с.
3. Основные показатели подготовки кадров высшей квалификации: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/statistics/education> (Дата обращения 09.06.2023).

© Хисаметдинова С.Ф., 2023

Герасимов Р.В.

студент 2 курса ЛГТУ,
г. Липецк, РФ

Симонов И.Н.

студент 2 курса ЛГТУ,
г. Липецк, РФ

Гаев Л.В.

кандидат технических наук, доцент,
г. Липецк, РФ

РЕВОЛЮЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ПОЛЬЗА МЕДИЦИНСКИХ ЧАТ - БОТОВ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация

Медицинские чат - боты на основе машинного обучения и искусственного интеллекта представляют революционный инструмент, улучшающий доступность медицинской помощи, персонализирующий уход и развивающий самодиагностику и профилактику в сфере здравоохранения.

Ключевые слова

Искусственный интеллект, медицина, чат - боты, медицинская информационная система.

Медицинские чат - боты, основанные на машинном обучении и искусственном интеллекте, представляют собой инновационные инструменты, проникающие в сферу здравоохранения и привносящие значительные изменения в способы получения медицинской помощи. С каждым годом их популярность и использование все больше возрастают.

Медицинские чат - боты — это программы, способные взаимодействовать с пользователями в формате текстового чата, задавать вопросы о здоровье, симптомах и предоставлять соответствующую информацию и рекомендации. Они основаны на алгоритмах машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволяют им анализировать данные, извлекать информацию из медицинских источников и давать достоверные и релевантные ответы.

Одной из ключевых преимуществ медицинских чат - ботов на основе машинного обучения и искусственного интеллекта является повышение доступности медицинской помощи. В традиционной модели обращения к врачу пациенты могут столкнуться с долгими ожиданиями на приеме или иметь ограниченные возможности общения с врачом вне рабочего времени. Медицинские чат - боты предлагают решение этой проблемы, обеспечивая облегченную симптоматическую оценку. Пациенты могут задать вопросы о своих симптомах и получить предварительную оценку возможных причин и рекомендации по дальнейшим действиям. Более того, медицинские чат - боты доступны круглосуточно, что

позволяет общаться с ними в любое удобное время, не зависимо от графика работы врачей или медицинских учреждений. Это обеспечивает быстрый и непосредственный доступ к информации и рекомендациям по здоровью.

Кроме того, медицинские чат - боты помогают снизить нагрузку на медицинский персонал. Множество пациентов обращаются к врачам по поводу вопросов, не требующих прямого личного визита или консультации. В таких случаях медицинские чат - боты могут предоставить базовую информацию и рекомендации, освобождая время врачей для более сложных случаев. Это позволяет оптимизировать работу медицинского персонала и улучшить общую эффективность предоставления медицинской помощи [1].

Таким образом, использование медицинских чат - ботов, основанных на машинном обучении и искусственном интеллекте, имеет значительную пользу в области здравоохранения. Они улучшают доступность медицинской помощи, обеспечивая быстрое и удобное взаимодействие с пациентами, а также снижают нагрузку на медицинский персонал. Далее в статье мы рассмотрим и другие аспекты пользы медицинских чат - ботов, разработанных на основе машинного обучения и искусственного интеллекта, в сфере здравоохранения.

В современном обществе существует необходимость в повышении доступности медицинской помощи для широкого круга населения. Медицинские чат - боты на основе машинного обучения и искусственного интеллекта представляют собой инновационное средство, способное значительно улучшить этот доступ, обеспечивая непрерывное и высококачественное обслуживание пациентов.

Облегчение симптоматической оценки: Медицинские чат - боты предлагают автоматизированную систему диагностики, основанную на симптоме - чекерах. Эта функция позволяет пациентам оценить свои симптомы и получить предварительную оценку возможного заболевания или состояния. Симптом - чекеры работают на основе широкой базы данных, содержащей информацию о различных симптомах и связанных с ними заболеваниях. Они анализируют введенные пациентом данные и предоставляют рекомендации относительно необходимых дальнейших действий, например посещения врача или выполнения определенных медицинских процедур.

Круглосуточная поддержка: Одним из значимых преимуществ медицинских чат - ботов является их способность обеспечивать поддержку и консультацию пациентам в любое время суток. Благодаря автоматизированной природе чат - ботов пациенты могут общаться с ними в удобное для них время, даже в ночное или праздничное время, когда доступ к медицинским специалистам может быть ограничен. Это особенно полезно для пациентов с невралгией и тревожными расстройствами, которым требуется немедленная поддержка и успокоение.

Снижение нагрузки на медицинский персонал: Медицинские чат - боты выполняют важную роль в снижении нагрузки на медицинский персонал, освобождая его от рутинных и повторяющихся задач. Чат - боты могут предоставлять базовую информацию пациентам, отвечать на часто задаваемые вопросы о заболеваниях, лекарствах и процедурах, а также предоставлять рекомендации для поддержания общего здоровья. Это позволяет медицинскому

персоналу сосредоточиться на более сложных и срочных случаях, обеспечивая более эффективное обслуживание пациентов.

Таким образом, медицинские чат - боты на основе машинного обучения и искусственного интеллекта играют важную роль в улучшении доступности медицинской помощи. Они облегчают симптоматическую оценку, обеспечивают круглосуточную поддержку и снижают нагрузку на медицинский персонал, что приводит к более эффективному обслуживанию пациентов и улучшению качества здравоохранения в целом.

В современном мире медицинские чат - боты на основе машинного обучения и искусственного интеллекта представляют собой сильный инструмент, который приносит революцию в область здравоохранения. Они имеют огромный потенциал для улучшения доступности медицинской помощи, персонализации медицинского ухода и развития самодиагностики и профилактики [2].

Преимущества использования медицинских чат - ботов в здравоохранении явно очевидны. Они облегчают симптоматическую оценку, позволяя пациентам быстро оценить свои симптомы и получить рекомендации относительно дальнейших действий. Круглосуточная поддержка, предоставляемая чат - ботами, обеспечивает доступность медицинской помощи в любое время суток, что особенно важно в случаях тревожных состояний или срочных медицинских вопросов. Более того, медицинские чат - боты снижают нагрузку на медицинский персонал, освобождая его от рутинных задач и позволяя сосредоточиться на более сложных случаях.

Однако потенциал медицинских чат - ботов еще не исчерпан. В дальнейшем развитии и усовершенствовании этих технологий мы можем ожидать новых возможностей, таких как улучшенный сбор и анализ данных пациентов, более точные алгоритмы диагностики и предупреждения заболеваний, а также более интегрированное планирование и следование рекомендациям лечения.

В заключение, медицинские чат - боты, основанные на машинном обучении и искусственном интеллекте, имеют огромный потенциал для изменения парадигмы здравоохранения. Их преимущества в улучшении доступности медицинской помощи, персонализации ухода и развитии самодиагностики и профилактики делают их неотъемлемой частью будущего здравоохранения. Внедрение и развитие этих технологий должны быть поддержаны и продолжены, чтобы обеспечить высокое качество и доступность медицинской помощи для всех.

Список использованной литературы:

1. Попов, А. В., Харламов, А. А., Васильев, В. А. Применение искусственного интеллекта для обработки рентгенологических снимков в диагностике заболеваний легких [Текст] / А. В. Попов, А. А. Харламов, В. А. Васильев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. — 2021. — № 1. — С. 160 - 171.
2. Соловьев, В. И., Пивоваров, В. А. Применение искусственного интеллекта в радиологии [Текст] / В. И. Соловьев, В. А. Пивоваров // Медицинский вестник Башкортостана. — 2018. — № 1. — С. 55 - 58.

© Герасимов Р.В., Симонов И.Н., Гаев Л.В., 2023

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация

Статья рассматривает применение диаграммы Парето в производственных процессах с целью улучшения эффективности и качества продукции. Представлены примеры применения данной диаграммы на примере различных производственных проблем, а также обсуждаются особенности ее использования и интерпретации результатов. Результаты исследования показывают, что использование диаграммы Парето является эффективным инструментом для выявления главных проблем в производственном процессе и внедрения мероприятий по их решению.

Ключевые слова

Диаграмма Парето, производственные процессы, эффективность, качество продукции, проблемы, мероприятия, улучшение.

Производственная компания всегда стремится к увеличению производительности и улучшению качества выпускаемой продукции. Метод Шесть Сигм - это один из инструментов управления качеством, который может помочь в достижении этих целей. Этот метод базируется на анализе данных и управлении процессом с учетом ключевых показателей.

Для начала применим метод диаграммы Парето, который позволит нам идентифицировать самые значимые проблемы и недостатки производства. Диаграмма Парето - это инструмент для идентификации наиболее значимых проблем, которые составляют основную долю в общем объеме. Он основывается на предположении, что 20 % проблем приводят к 80 % последствий.

Для реализации этого метода предположим, что у нас есть таблица данных о дефектах, которые произошли в течение последнего месяца на производственной линии. Мы будем использовать таблицу 1 для создания диаграммы Парето.

Таблица 1 – расчеты по каждому типу дефектов

Описание дефекта	Количество
Несоответствие размера	40
Несоответствие цвета	25
Несоответствие формы	15
Несоответствие упаковки	10
Нарушение целостности	5
Общее количество	95

Таблица 2 – расчеты по каждому типу дефектов и процентное соотношение

Описание дефекта	Количество	%
Несоответствие размера	40	42 %
Несоответствие цвета	25	26 %
Несоответствие формы	15	16 %
Несоответствие упаковки	10	11 %
Нарушение целостности	5	5 %
Общее количество	95	100 %

Таблица 3 – Отсортированные дефекты по убыванию процентного соотношения

Описание дефекта	Количество	%	Кумулятивный %
Несоответствие размера	40	42 %	42 %
Несоответствие цвета	25	26 %	68 %
Несоответствие формы	15	16 %	84 %
Несоответствие упаковки	10	11 %	95 %
Нарушение целостности	5	5 %	100 %

Построим столбчатую диаграмму Парето, которая показывает, какие дефекты составляют наибольшую долю в общем объеме.

Рисунок 1 – диаграмма Парето

Как можно видеть на диаграмме Парето, наиболее значимые дефекты - это несоответствие размеров и цвета, которые составляют около 68 % всех проблем. Поэтому наше улучшение производства должно быть направлено на устранение или минимизацию этих дефектов. Для достижения этой цели можно использовать метод Шесть Сигм, который включает следующие шаги: определение процесса, измерения качества, анализ причин, улучшение процесса, контроль процесса и управление процессом.

Применим метод Шесть Сигм к процессу производства с целью улучшения качества выпускаемой продукции и оптимизации производственных процессов.

Шаг 1. Определение процесса. Определите процесс производства, который требует улучшения. В нашем случае это процесс производства изделий, где часто происходят ошибки в размерах и цветах.

Шаг 2. Измерения качества. Оцените качество продукции, используя метрики качества. Например, в нашем случае мы можем использовать метрику ошибок размеров и цвета.

Шаг 3. Анализ причин. Проведите анализ причин для выявления корневых причин возникновения проблем. Это позволит устранить проблему, а не ее только симптомы. В нашем случае это может быть связано с ошибками в проектировании, материалах или процессе сборки.

Шаг 4. Улучшение процесса. Разработайте и внедрите улучшенный процесс производства, включая шаги по устранению корневых причин. В нашем случае это может означать изменение дизайна или материалов, добавление контрольных шагов в процессе сборки или улучшения обучения персонала.

Шаг 5. Контроль процесса. Установите механизмы контроля качества, чтобы убедиться в длительном эффекте улучшений. Это позволит предотвратить повторение проблем. В нашем случае это может быть связано с добавлением дополнительных проверок на каждом этапе производства, чтобы обеспечить, что все элементы соответствуют заданным параметрам.

Шаг 6. Управление процессом. Разработайте систему управления процессом, которая предотвратит повторное возникновение проблем, а также обеспечит постоянный процесс улучшения качества продукции. В нашем случае это может включать мониторинг производства на всех этапах и итеративное обучение персонала.

В итоге, применяя метод Шесть Сигм и диаграмму Парето, мы можем быстро и эффективно идентифицировать основные проблемы производства и разработать план улучшения производственных процессов. Эти подходы помогут производственной компании увеличить производительность и улучшить качество выпускаемой продукции.

Список использованной литературы:

1. Ефимов, В.В., Барт. Т.В. Статистические методы в управлении качеством продукции. М.: КНОРУС, 2011. 240 с.
2. Круглов, М.Г., Сергеев М.К. Менеджмент систем качества. М.: ИПК Издательство стандартов, 2013. 198 с.
3. Герасимов Б. И. Управление качеством: учебное пособие / Б. И. Герасимов, Н. В. Злобина, С. П. Спиридонов. - 2 - е изд., стер. - М.: КноРус, 2013. – 270

© Евдокимов И.А., 2023

УДК 62

Исламгулов Р. Д.
аспирант 1 года обучения БашГАУ,
г. Уфа, РФ

THE IMPORTANCE OF USING PREHEATERS IN AGRICULTURE

Annotation

Types and prevalence of preheaters for conventional engines and agricultural machinery.

Keywords

Preheaters, diesel engine, heating, agriculture.

Starting the engine in winter can be a real problem. This is especially true for diesel cars, which require longer and better heating. In this case, the engine preheater comes to the rescue.

A preheater is a device that is installed on the engine and provides it with heating to a certain temperature. Depending on the type of device, heating can be carried out using an electric or fuel heater.

The main task of preheating is to reduce engine wear when starting in cold weather. When the engine is cold, the oil becomes thick and cannot be pumped quickly through the lubrication system. This leads to friction of metal parts and increased wear. Preheating reduces this wear and extends the service life of the engine.

In addition, preheating helps to reduce emissions of harmful substances into the atmosphere. When the engine is cold, it works inefficiently and releases more harmful substances. Preheating the engine before starting allows you to reduce the amount of emissions and make the engine more economical.

Finally, the preheater ensures comfortable operation of the engine and improves its dynamic characteristics. When the engine is cold, it works erratically and may malfunction during acceleration. Heating the engine avoids these problems and makes the operation of the engine smoother and more comfortable.

Thus, the preheater is an important element of the car, which ensures its reliable operation in the cold season. It helps to reduce engine wear, reduce emissions of harmful substances and improve the dynamic characteristics of the machine. Therefore, if you have not installed the heater on your car yet, we recommend paying attention to this important element and installing it as soon as possible.

Depending on the type of device, heating can be carried out using an electric or fuel heater. Let's take a closer look at the different types of preheaters.

Electric preheater. This type of heater is powered by the electric power of a car battery. It is installed on the engine and provides its heating to a certain temperature. An electric heater can be installed on any type of engine, but it is most effective for gasoline engines.

Fuel preheater. This type of heater is powered by fuel that passes through the heating element. It is installed on the fuel system of the car and provides heating of the fuel that enters the engine. The fuel heater is most effective for diesel engines.

Combined preheater. This type of heater is a combination of electric and fuel heaters. It provides faster and more efficient engine heating than each of them individually. The combined heater can be installed on any type of engine.

Hydraulic preheater. This type of heater operates on the basis of a hydraulic system. It is installed on the car's cooling system and provides engine heating due to the circulation of hot liquid. The hydraulic heater is the most efficient for vehicles with a large engine capacity.

Pre - starting engine heaters are necessary not only for cars, but also for agricultural machinery. In winter, when the temperature drops below zero, the operation of agricultural machinery can be difficult due to the freezing of the motor. Preheaters help to avoid this problem.

One of the most common types of preheaters for agricultural machinery is a fuel heater. It is powered by fuel that passes through the heating element. The fuel heater is installed on the fuel system of the equipment and provides heating of the fuel that enters the engine. This helps to reduce engine wear and improve its dynamic characteristics.

The use of preheaters in agriculture has several advantages. Firstly, it helps to reduce engine wear and extend its service life. Secondly, the heater helps to reduce emissions of harmful

substances, which is an important environmental factor. Thirdly, the preheater improves the dynamic characteristics of the equipment, which increases its productivity and efficiency.

In general, the use of preheaters in agriculture is a prerequisite for the efficient operation of machinery in the winter season. This helps to prevent problems with freezing of the motor and ensures reliable operation of the equipment throughout the year.

In conclusion, the choice of preheater depends on the type of engine and the individual needs of the motorist. It is important to install a heater on your car to ensure its reliable operation in the cold season and extend the service life of the engine.

List of used literature:

1. Gabdrafikov F.3. Energy-saving system of pre - start thermal preparation of the engine [Text] / F.3. Gabdrafikov, U.S. Galiakberov, V.M. Gindullin // Bulletin of NGIEI. - 2017 - No.5. - C.82 - 91.

2. Gabdrafikov F.3. Energy - saving system of pre - start thermal preparation of the engine [Text] / F.3. Gabdrafikov, U.S. Galiakberov, V.M. Gindullin // Rural mechanizer. – 2017 - No. 5. - C.30 - 31.

3. Gabdrafikov F. Z., Abrarov M. A., Abrarov I. A. Investigation of methods of preheating a diesel engine // Machinery in agriculture, 2014. No. 6. pp. 21 - 22

© Исламгулов Р. Д., 2023

УДК 620.9

Клементьев Е.И.

магистрант кафедры

«Теплоэнергетика транспорта»

Клементьева М.С.

магистрант кафедры

«Теплоэнергетика транспорта»

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ)

Россия, Москва

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ЦТП НА ИТП

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE RECONSTRUCTION OF THE HEAT CONSUMPTION SYSTEM WHEN REPLACING THE CHP WITH IHP

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оценки технико - экономической эффективности внедрения автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Учитывается зарубежный опыт. Определены основные предпосылки для модернизации существующей системы теплоснабжения. Разработана система теплоснабжения на базе ТЭЦ и ИТП, снабжающая жилые микрорайоны Москвы, и оценена эффективность проекта.

Описаны основные преимущества внедрения систем централизованного теплоснабжения; проведен анализ влияния перехода на ИТП на стоимость тепловой энергии и состояние системы теплоснабжения.

Ключевые слова: теплоэнергетика, централизованная система теплоснабжения, энергосбережение, энергоэффективность, инвестиции, центральные и индивидуальные тепловые пункты, система отопления, система горячего водоснабжения.

Annotation: This article discusses the problem of assessing the technical and economic efficiency of the introduction of automated individual heating points (IHP). Foreign experience is taken into account. The main prerequisites for the modernization of the existing heat supply system have been identified. A heat supply system based on CHP and IHP has been developed, supplying residential neighborhoods of Moscow, and the effectiveness of the project has been evaluated. The main advantages of the introduction of district heating systems are described; the analysis of the impact of the transition to IHP on the cost of thermal energy and the state of the heat supply system is carried out.

Keywords: heat power engineering, central heat supply system, energy saving, energy efficiency, investments, central and individual heating points, heating system, hot water supply system.

Текст статьи: Теплоснабжение является основной инфраструктурой, и его задачей является надежное и экономичное обеспечение населения и предприятий страны тепловой энергией. Текущее состояние системы теплоснабжения в Российской Федерации не отвечает этим требованиям из-за ряда проблем, требующих решения, таких как деградация основных фондов, высокие потери тепла и расход топлива. В связи с этим повышение энергоэффективности является приоритетной задачей для развития теплового сектора и российской экономики в целом.

Российская система централизованного теплоснабжения функционирует на основе комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (когенерации) на ТЭЦ и выработки тепла на районных котельных. Тепловая энергия транспортируется от магистральных сетей через распределительные (квартальные) тепловые сети и центральные тепловые пункты (ЦТП) от источника до конечного потребителя.

Центральные тепловые пункты обслуживают группы зданий (в некоторых случаях целые микрорайоны) и, как правило, располагаются в отдельных сооружениях. Большинство действующих в России центральных тепловых станций были построены 30 - 40 лет назад [1]. Системы такого типа очень стары, имеют большие тепловые потери при подаче отопления и горячей воды потребителям, отсутствие эффективного регулирования, частые жалобы жителей на низкие температуры в помещениях, что приводит к повышенному потреблению тепловой энергии во всех зданиях, снабжаемых данной ЦТП, повышенным температурам воды в обратной сети и магистральном теплопроводе. Это имеет существенные недостатки, такие как риск перегрузки сети.

Одним из решений этих проблем является переход к индивидуальным тепловым пунктам (ИТП), которые используются для снабжения одного потребителя (в здании или части здания) ИТП компактны и поэтому обычно устанавливаются в подвале здания или в техническом помещении.

Теплообменники представляют собой разъемные или паяные пластинчатые теплообменники. Коэффициент теплопередачи пластинчатых теплообменников в три - четыре раза выше, чем у кожухотрубных теплообменников, и, соответственно, площадь теплообмена в три - четыре раза больше, чем у кожухотрубных теплообменников [2]. В результате пластинчатые теплообменники компактны, могут быть установлены в небольших помещениях и, в отличие от кожухотрубных теплообменников, более просты в обслуживании. Кроме того, для отопления и ГВС устанавливаются малошумные насосы, системы учета и управления. Роль автоматического управления заключается в поддержании ожидаемой экономичной работы и предотвращении перегрева. Подстанции централизованного теплоснабжения позволяют изменять температурные и гидравлические условия в широком диапазоне, что приводит к более тонкому регулированию отопления.

Внедрение индивидуальных тепловых подстанций имеет ряд преимуществ [3]:

- Устранение водяных трубопроводов, что снижает затраты и тепловые потери.
- Снижаются затраты и тепловые потери;
- Расход топлива на производство тепловой энергии может быть уменьшен;
- Можно проводить надежные измерения; можно предотвратить переплату за тепловую энергию;
- Можно надежно определить фактические значения тепловых потерь и, как следствие, разработать эффективные меры по снижению тепловых потерь;
- Повысить надежность энергетической системы
- Повысить надежность энергосистемы за счет снижения количества плановых и аварийных отключений электроэнергии.

Для реализации этих мероприятий необходимо модернизировать систему теплоснабжения путем отказа от использования центральных тепловых пунктов (ЦТП) и внедрения индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Поэтому была разработана система теплоснабжения на основе ЦТП и индивидуальных тепловых пунктов для теплоснабжения домов на улице Зеленый проспект на примере плотного жилого района в Москве. Используя собранные данные, были рассчитаны нагрузки (потребление тепловой энергии) систем отопления и горячего водоснабжения, проведены гидравлические расчеты трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, рассчитано и выбрано основное и вспомогательное оборудование ТЭЦ и ЦТП. Расчеты показали, что при более тонком регулировании МГП могут избежать перегрева в теплые дни и сэкономить до 10 % тепла. Применение современных технологий при реализации проекта не только решает проблему старения основных фондов, но и значительно сокращает техническое отставание от существующей мировой практики.

Модернизация системы теплоснабжения подразумевает реализацию крупных инвестиционных проектов, которые оказывают существенное влияние на изменение технико - экономических параметров теплоснабжающей организации. В данной работе эффективность инвестиционных проектов оценивается с помощью традиционного метода агрегирования денежных потоков в течение планового периода и приведения их к определенному моменту времени. В ходе оценки рассчитываются такие показатели, как простой срок окупаемости, чистая дисконтированная прибыль (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и индекс доходности инвестиций (PI).

Переход на ИТП требует значительных капитальных вложений, что увеличивает стоимость системы теплоснабжения и изменяет стоимость тепловой энергии. Увеличивается стоимость основных производственных фондов (ОПФ), что приводит к увеличению амортизации в структуре затрат. Однако в то же время потери тепла в тепловом балансе уменьшатся, соответственно уменьшится расход топлива. Улучшение состояния сетевого оборудования также снижает затраты на его ремонт и обслуживание. По мнению экспертов, переход от централизованного теплоснабжения к ИТП в Российской Федерации позволит снизить потери тепла в тепловых сетях на 36 %. Средние потери тепловой энергии в стране составляют более 12 %, и внедрение такого решения может снизить выработку тепловой энергии на 5 %, а эксплуатационные расходы тепловых сетей - на 49 % [4].

Опыт других стран также демонстрирует повышение энергоэффективности систем теплоснабжения в результате перехода на ИТС. В Риге в рамках проекта обновления теплоснабжения Риги, который предусматривал ликвидацию подстанций центрального отопления, к 2001 году было ликвидировано 185 подстанций центрального отопления и установлено 3008 новых автоматических подстанций индивидуального отопления, а также осуществлен переход от четырехтрубной к двухтрубной системе теплоснабжения и ликвидированы трубы горячего водоснабжения. Это привело к сокращению потерь тепловой энергии на 32,2 % и снижению потребления горячей воды на 20 % благодаря надежному учету горячей воды [5].

Повышение эффективности системы теплоснабжения позволит экономить топливные ресурсы, создаст условия для развития других отраслей и внесет вклад в экономическое развитие страны.

Библиографический список:

1. Реконструкция центральных и индивидуальных тепловых пунктов [Электронный ресурс]. - URL: <http://tdm-group.ru/eto-interesno-2/rekonstrukciyacentralnyx-i-individualnyx-teplovyx-punktov-ctp-itp>
2. Краснов В.И. Повышение эффективности теплоснабжения зданий и сооружений путём замены в ЦТП кожухотрубных теплообменников на пластинчатые // Энергобезопасность в документах и фактах. 2006. № 2.
3. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.energsovet.ru/entech.php?id=42>
4. Кузник И.В., Колубков А.Н. и др. Отказ от ЦТП и изменение температурных режимов в системах централизованного теплоснабжения [Электронный ресурс]. - URL: <http://portal-energo.ru/articles/details/id/386>
5. Дубсон М.И. Опыт эксплуатации тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов предприятия «РигасСилтумс» // Новости Теплоснабжения. 2008. № 4 (92).
6. Чернов С.С., Кулак Е.Ф. Оценка перспектив перехода к индивидуальным тепловым пунктам в рамках реконструкции системы теплоснабжения города // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 86–91.

© Клементьев Е.И., Клементьева М.С., 2023

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Аннотация

Рассмотрены проблема качества электрической энергии, проведен анализ измерений показателей качества, описаны мероприятия по обеспечению качества электрической энергии.

Ключевые слова

Энергетика, энергопотребление, качество электрической энергии, показатели качества электрической энергии.

Качество электрической энергии – это совокупность ее характеристик по частоте и напряжению, называемых показателями качества электроэнергии, определяющих воздействие электроэнергии на электрооборудование, электрические аппараты и приборы, подключенные к электрической сети, оцениваемое по соответствию этих ПКЭ установленным требованиям.

В связи с малой протяженностью линии, потерями напряжения в ней можно пренебречь.

В данной работе рассмотрим показатели качества с нескольких сторон:

1. Суточный график нагрузки – активной, реактивной, полной мощности
2. Изменение напряжения по фазам
3. Гармонические составляющие напряжения
4. Коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям
5. Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения

Также рассмотрим нормально и предельно допустимые значения для некоторых из величин.

В соответствии с п. 5.2.4 ГОСТ 33073 - 2014 измерение качества электроэнергии, при сертификационных и арбитражных испытаниях, а также инспекционном контроле за сертифицированной электрической энергией продолжительность непрерывных измерений ПКЭ должна составлять не менее 7 суток, но при претензионных испытаниях электрической энергии общая продолжительность непрерывных измерений ПКЭ устанавливается соглашением между энергоснабжающей организацией и потребителями и должна составлять не менее одних суток, а также органы государственного надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и органы государственного энергетического надзора устанавливают продолжительность непрерывных измерений ПКЭ по своему усмотрению, но не менее одних суток.

Анализ измерений показателей качества электроэнергии

Рисунок 1 - Суточный график нагрузки

На рисунке 1 представлен суточный график активной, реактивной и полной мощности. Из суточного графика видно, что начало роста мощности происходит в утреннее время (с 7 часов). С 16:00 показания значения нагрузки постепенно уменьшаются. Максимальная нагрузка наблюдается в 11 часов. Рост нагрузки связан с увеличением потребляемой мощности которая в свою очередь связана с включением в рабочее время большого количества электроприборов.

Рисунок 2 – Изменение напряжения по фазам

На рисунке 2 представлен график изменения напряжения по фазам, где опорное напряжение - 220 В, нижнее предельное напряжение – 198 В (- 10 % от опорного напряжения), верхнее предельное напряжение – 242 В (+10 % от опорного напряжения). (ГОСТ 32144 - 2013).

Рисунок 3 - График изменения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности

На рисунке 3 представлен график несимметрии по обратной последовательности. В соответствии с пунктом 4.2.5 ГОСТа 32144 - 2013 были определены нормально и предельно допустимые значения. 2 % - нормально допустимое значение. 4 % - предельно допустимое значение. Анализируя график можно сделать вывод, что показатели коэффициентов несимметрии по обратной последовательности не превышают допустимые и предельно допустимые значения. Мероприятия по обеспечению качества электроэнергии требуются. Требования ГОСТ 32144 - 2013 нарушены.

Рисунок 8 - График спектра гармоник

На рисунке 8 представлен график спектра гармоник. Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, нелинейными нагрузками пользователей электрических сетей, подключаемыми к электрическим сетям различного напряжения. Значения коэффициентов, гармонических составляющих напряжения, не должны превышать значения требуемые в ГОСТ 32144 - 2013 (таб.1 - 3) и не должны превышать значения, установленные в этом же ГОСТ (таб.1 - 3), увеличенных в 1,5 раза. Во время суток не было превышено значение нормально и предельно допустимых значений, поэтому мероприятия по обеспечению качества не требуются.

Мероприятия по обеспечению качества электрической энергии

Проведя анализ, можно сделать вывод, что в соответствии с ГОСТ 32144 - 2013 показатели превышают предельно допустимые значения (положительные значения напряжения превышают +10 %), мероприятия для обеспечения качества электроэнергии требуются.

На шинах источников питания осуществляется встречное регулирование напряжения, под которым понимается такое регулирование, когда на шинах понизительных подстанций в часы максимальной нагрузки напряжение повышается, а в часы минимальной нагрузки, наоборот, снижается. Согласно ПУЭ, встречное регулирование напряжения обеспечивается в пределах от 0 до 5 % номинального напряжения сети. Увеличение напряжения в часы максимальной нагрузки необходимо для компенсации возрастающих в такой период потерь напряжения во всех элементах сети.

Также применяются мероприятия, проводимые на длительный период времени. Таковым может быть: изменение рабочего положения регулировочного ответвления (ПБВ) трансформатора, включение дополнительной линии, замена сечения проводов и т.д. При этом режим напряжений может быть существенно улучшен.

В настоящее время наиболее распространены трансформаторы 10(6) / 0,4 кВ с ручным переключением выводов ответвлений при снятой нагрузке и выключенном напряжении (с ПБВ). При этом на обмотке высшего напряжения трансформаторов предусмотрены ответвления, обеспечивающие следующие ступени регулирования: - 5; - 2,5; 0; + 2,5 и + 5 %. Данный вид регулирования поможет снизить напряжение ближе к опорному. Используя ступень - 5 % напряжение в сети будет примерно равно опорному т.е. 220 В.

Список использованной литературы:

1. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 472с.
2. Коновалова Л.А., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528с.

© Легких Д.А., Головки В.С., 2023

УДК 66 - 9

Микаберидзе М. Ш.

Профессор Государственного Университета Акакия Церетели,
г. Кутаиси, Грузия

ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ ТОМАТНОГО СЫРЬЯ РАБОТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Данная статья посвящена интенсификации производства сушеных томатных продуктов электрофизическим методом, обеспечению процесса машинно - аппаратурной системой с экономическим расчетом; определены оптимальные режимные параметры термической обработки томатного сырья в поле инфракрасных (ИК) лучей; проведены технический и

экономический расчет сушильной машины томатного сырья работающей электрофизическим методом.

Ключевые слова: сушка томатного сырья, инфракрасное облучение, режимы сушки.

Развитие технологий сушки позволило производить сухую продукцию из томатов как в промышленных, так и в бытовых условиях. Эти продукты употребляются непосредственно в пищу, а также добавляются в салаты, печенье, омлеты, мясные изделия и т. д., они имеют резкий вкус, в отличие от томатных паст и даже сырых помидоров, не взбиваются при приготовлении блюд и фактически полностью сохраняют форму и вкус [2,3,5,9].

Процесс сушки является одним из важнейших процессов в пищевой промышленности и осуществляется с помощью конвективных сушильных машин, которые наряду с положительными сторонами имеют ряд отрицательных сторон, поэтому расширение исследований в этом направлении является актуальным [1,4,6].

Целью исследования являлась интенсификация производства сухих томатных продуктов (легко разрезанные, крупноизмельченные (без кожицы)); уточнение основных геометрических параметров инфракрасной сушильной машины для сушки томатного сырья, расчет энергетического баланса машины, разработка конструктивных схем и экономический расчет машины.

В качестве источника энергии была выбрана ИК лучевая энергия. [7,8,10].

На основе методики в качестве материала для исследований был выбран «помидор обыкновенный» красного цвета, из которого было приготовлено сырье - исследовательский материал (разрезанная пополам (масса – 26,8 г, общая площадь – 58,5 см², площадь поверхности разреза (%)) – 19,2 см², полезная удельная площадь – 0,72 см² / град), слабо измельченный (12,4 г, 40,3 см², 18,5 см², 1,45 см² / г), крупноизмельченный (3,7 г, 14,6 см², 9,3 см², 2, 75 см² / г) с кожицей.

С целью термической обработки сырье вносили заранее нагретой в лабораторной камере и равномерно распределяли на металлическую сетку. Температура в сушильной камере поддерживалась путем селективного включения ИК генераторов и за счет регулирования потока воздуха, подаваемого в камеру. Процесс сушки принимали завершенным, после контроля остаточной влажности материала, визуальной и органолептической проверки.

В результате исследований установлены режимы сушки томатного сырья в поле ИК лучей: при непрерывном облучении: тип генераторов – ник - 220 - 1000; вид облучения - двухстороннее; Плотность облучения $P=0,3\pm 0,5$ кВт / м²; расстояние между исследуемым материалом и генераторами ИК лучей $H=18$ см; Продолжительность теплового облучения - I фаза - $\tau = 60..65$ мин (70...75⁰C); II фаза – $\tau = 90..95$ мин (50...55⁰C); III фаза – $\tau = 25..65$ мин (80...85⁰C), остаточная влажность полуфабриката 13 - 15 %.

Результаты опытов показали, что специфическое эффективное воздействие ИК лучей на материал значительно повышает качество продукции (см. табл. 1).

таблица 1

Сравнительная характеристика сушеных томатных продуктов

температура процесса, ⁰ C	Продолжительность сушки, Т, мин	индекс потемнения, А	остаточная влажность, %
аналитический (сушка в конвективной сушильной машине) 90 - 95	360 - 480	1,255	13 - 15

экспериментальный (сушка ИК энергией) 70 - 75, 50 - 55, 80 - 85	175 - 225	0,670	13 - 15
---	-----------	-------	---------

С целью обеспечения машинно - аппаратной системы процесса сушки томатного сырья ИК - лучами были учтены современные требования производства для создания малопроизводительной техники, на основании чего сушильная машина рассчитана на производительность $G=100$ кг / ч (рис. 1).

Рис. 1 Схема машины для сушки томатных продуктов с использованием инфракрасной энергии
 (1 - теплоизолированная металлическая сушильная камера, 2 - три рабочие и один выносной сетчатый конвейер, 3 - ИК генераторы, 4 - элеватор, 5 - механизм выравнивания слоя, 6 - бункер, 7 - отражатели, 8 - воздухоотвод).

Общий расход тепла в сушилке:

$$Q=Q_1+Q_2+Q_3 \text{ кДж / ч.}$$

где Q_1 - расход теплоты на нагрев нарезанных томатов, кДж / ч; Q_2 - расход теплоты на испарение влаги, кДж / ч; Q_3 - потери тепла в окружающую среду, кДж / ч. $Q_1=Gc(t_2 - t_1)=100 \cdot 3,98(85 - 20)=29850$ (8,3 кВт)

где G - производительность сушильной машины, $G=100$ кг / ч; c - удельная теплоемкость нарезанных плодов томата, 3,98 кДж / кг $^{\circ}$ С; t_1 - начальная температура нарезанных плодов томата, 20 $^{\circ}$ С; t_2 - температура массы на выходе из сушильной машины, 85 $^{\circ}$ С.

$$Q_2=w \cdot r=81 \cdot 2350=124550 \text{ (53 кВт / ч)}$$

где w - масса влаги, испарившейся из нарезанных плодов томата, кг / ч; r - скрытая теплота парообразования воды.

$$w=G \frac{w_1 - w_2}{100 - w_2} = 100 \frac{84 - 15}{100 - 15} = 81 \text{ кг.ч}$$

где w_1 - исходная влажность нарезанных плодов томата, $w_1=80 \dots 84$ %; w_2 - конечная влажность нарезанных плодов томата, $w_2=13 \dots 15$ %.

$$Q_3=Q_{\text{камера}}+Q_{\text{воздух}}=3,6 \cdot F(tc - t_0)+L(I_2 - I_0)=3,6 \cdot 12,54 \cdot 37(60 - 20)+100(100 - 50)=71800 \text{ (20кВт / ч)}$$

где α - коэффициент теплопередачи,

$$\alpha=9,74+0,07(tc - t_0)=9,74+0,07(60 - 20)=12,54 \text{ кВт / м}^2\text{С.}$$

t_0 - температура окружающей среды, $t_0=20 \dots 22^{\circ}$ С; tc - средняя температура наружной поверхности стенки сушильной камеры, $tc=50 \dots 60^{\circ}$ С; F - площадь наружной поверхности

сушильной камеры, m^2 ; L – масса воздуха, поступающего в камеру в неорганизованном виде, $L=300$ кг / ч; I_0 и I_2 – удельные энтальпии воздуха, $I_0=50$ кДж / ч, $I_2=100$ кДж / ч.

Следовательно, суммарная мощность инфракрасных генераторов равна:

$$P_{\text{теор}}=81 \text{ кВт / ч}; P_{\text{реал}}=P / \eta_{81} / 0,95= 85=\text{кВт / ч.}$$

Рабочая поверхность сушильного конвейера: $F=37\text{м}^2$

$$V = \frac{G}{3600\beta t \varphi} = \frac{100}{3600 \cdot 1,5 \cdot 3 \cdot 0,9} = 0,005 \text{ м / сек}$$

где β - ширина конвейера, $\beta=1,5$ м; φ - коэффициент заполнения, $\varphi=0,9$;

Общая длина сушильного конвейера: $l=V \cdot t=0,005 \cdot 1,4 \cdot 3600=25$ м.

где t - максимальное значение процесса сушки, $t=1,4$ часа.

Высота сушильной машины $H=2,5 - 3$ м.

На рис. 2 показан общий вид установки для сушки томатного сырья инфракрасными лучами.

рис. 2. Макет машины для сушки томатной продукции и с использованием инфракрасной энергии

Определение экономической эффективности сушильной машины для сушки томатных продуктов работающей электрофизическим методом

Экспериментальная машина для сушки томатной продукции

1. **Амортизация.** Устройство работает в круглый год 720 ч (30x8x3).

где 30 - количество дней в месяце; 8 - рабочее время; 3 - Количество рабочих месяцев.

В ходе эксплуатации экспериментальная машина в целом будет работать $720 \times 6=4320$ ч., где 6 - Срок эксплуатации машины, г.

В целом за время эксплуатации экспериментальная машина проведет термическую обработку $4320 \times 100=432000$ кг сырья. Таким образом, амортизация машины равна $5000: 432000 = 0,012$ доллар США / 100 кг сырья.

2. **Оплата труда обслуживающего персонала.** Для экспериментальной машины требуется 1 обслуживающий персонал, ежемесячная зарплата которого составляет 400 доллар США. Так как устройство работает в среднем 3 месяца в течение года, то затраты на обслуживающий персонал будут равны - $400 \times 3=1200$ доллар США. Таким образом, $1200: 720=1,67$ доллар США / 100 кг сырья.

где 720 ч - работа экспериментальной машины в круглый год.

3. **Стоимость электроэнергии.** Экспериментальная машина потребляет в течение года $30 \times 3 \times 672 = 60480$ кВт электроэнергии, где 30 - количество дней в месяце; 3 - количество рабочих месяцев; 672 - потребляемая в течение суток электрическая энергия в кВт.

Стоимость электроэнергии в течение года равна - $60480 \times 0,10 = 6048$ доллар США. Таким образом, $6048: 720 = 8,40$ доллар США / 100 кг сырья.

4. Стоимость ремонтных работ. Сумма, которая будет потрачена на ремонт экспериментальной машины в течение года, составляет 200 доллар США. Таким образом, $200:720 = 0,28$ доллар США / кг сырья.

Таким образом, при использовании экспериментальной машины с учетом процесса термической обработки сырья себестоимость продукции увеличивается на $0,012+1,67+8,40+0,28=10,362$ доллара США за 100 кг сырья, или 0,104 доллара США за 1 кг.

Затраты экспериментальной установки на термообработки сырья - себестоимость равна: $432000 \times 0,104 = 44927$ долларов США.

Действующая конвективная сушильная машина

1. $10000:432000 = 0,023$ доллар США / 100 кг сырья.
2. $2400:720 = 3,33$ доллар США (обслуживание 2 штатных единиц);
3. $7560:720 = 10,5$ доллар США / 100 кг сырья.
4. $200:720 = 0,28$ доллар США / 100 кг сырья.

Таким образом, при использовании действующей конвективной машины с учетом процесса термической обработки сырья себестоимость изделий увеличивается на $0,023+3,33+10,5+0,28=14,13$ долл. США на 100 кг сырья, или 0,142 долл. США на 1 килограмм.

Затраты на действующую конвективную машину для термической обработки сырья - себестоимость равна: $432000 \times 0,142 = 61344$ долларов США.

Таким образом, экономия процесса (экономический эффект) при использовании экспериментальной машины составит $61344 - 44927 = 16417$ долларов США или 0,38 долларов США на 1 кг продукции.

Сушка томатного сырья в поле инфракрасных лучей является целесообразным и перспективным методом. Интенсивность процесса возрастает в 3...5 раз. Специфическое воздействие указанной энергии на материал значительно повышает качество и сохранность продукции; упрощает технологическое оборудование и т.д.

Машина для сушки томатного сырья инфракрасными лучами представляет собой простое устройство; занимает небольшую производственную площадь; не требует дополнительного оборудования и водоотведения; экономия процесса (экономический эффект) при использовании экспериментальной машины составит 16417 долларов США или 0,38 долларов США на 1 кг продукции. Его широкое внедрение в производстве даст значительный экономический эффект.

Библиографический список

1. Микберидзе М. Процессы и машинно - аппаратные системы пищевых производств. Учебник. Издательство Государственного университета Акакия Церетели. Кутаиси, 2015. 492 с.;

2. Микберидзе М. Ш. Основные методы обработки сырья в процессе производства пищевых продуктов. Учебник. Издательство - ООО "МБМ Полиграф", ГГУАЦ, г. Кутаиси, 2019. 290 с.;

3. Микберидзе М. Ш. Основы планирования пищевых предприятий по переработке аграрного сырья. Учебник. Издательство - ООО "МБМ Полиграф", г. Кутаиси, 2020. 272 с.;

4. Микаберидзе М. Ш. Расчет и выбор некоторых машинно - аппаратных систем в пищевой промышленности. Справочник. Издательство - Государственный университет Акакия Церетели. Кутаиси, 2012. 100 с.;

5. Микаберидзе М. Ш. Расчет сушильной машины томатного сырья работающий на энергии инфракрасных лучей. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA» СЕРИЯ « СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» Нур - Султан (Астана), Казахстан 2022 / 9. № 3(17). ст. 41 - 46;

6. Микаберидзе М. Ш. Расчет машин и аппаратов пищевой промышленности. Справочник. Издательство - Государственный университет Акакия Церетели. Кутаиси, 2013. 80 с.;

7. Микаберидзе М. Ш. Совершенствование производства кондитерских добавок электрофизическим методом из смеси сахаросодержащего корнеклубнеплодового сырья «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2022: CENTRAL ASIA» СЕРИЯ « СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» Нур - Султан (Астана), Казахстан 2022. № 5. October 2022. ст. 36 - 39;

8. Микаберидзе М. Ш., Аплаков В. Р., Хуцидзе Т. С. Совершенствование производства кондитерских добавок электрофизическим методом из смеси дикорастущего фруктово - ягодного сырья. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. Сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции 14 ноября 2021 г. Ст.98 - 101

9. Микаберидзе М. Ш. Режимные параметры хранения и обработки плодов и овощей. Учебник. Издательство - Государственный университет Акакия Церетели. Кутаиси, 2016. 188 с.

10. Микаберидзе М. Расчет сушильной машины сахаросодержащего корнеклубнеплодового сырья работающей электрофизическим методом. Рецензируемый электронный периодический научный журнал "SCI - ARTICLE.RU", #115 (март) 2023г. ст. 22 - 30.

© Микаберидзе М. Ш., 2023

УДК 681

Паршикова М.В.
канд.тех.наук, доцент
ИжГТУ,
г. Ижевск, РФ
Шегай Д.В.
студент
ИжГТУ,
Г.Ижевск, РФ

АНАЛИЗ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ С ПОМОЩЬЮ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ

Аннотация:

В статье рассматривается анализ о возможности применения многопараметрических датчиков в сфере ЖКХ и строительства. Многопараметрические датчики могут значительно облегчить процесс контроля и управления за технологическими процессами, требующими одновременное измерение различных параметров. В статье приведены

примеры различных разработок таких датчиков, которые успешно применяются в биогазовых установках.

Ключевые слова:

датчик, температура, рН, биогазовая установка, контроль параметров, технологический процесс.

Введение

Существует потребность в повышении качества контроля управления обеспечения безопасности обслуживания энергетических установок, снижения затрат на этапах обслуживания и эксплуатации оборудования. Потребность в датчиках давления, температуры и других всевозможных датчиках возрастает в связи созданием автоматизированной системы управления установками, чтобы минимизировать человеческий фактор и упростить работу человеку.

Содержание

Многопараметрические датчики — еще одно интересное направление развития интеллектуальных датчиков. В большинстве случаев для разработки процесса необходимо одновременно контролировать множество параметров процесса, а применение многопараметрических датчиков может значительно сократить общее количество используемых датчиков. Многопараметрические датчики были разработаны для применения во многих областях. Ведущие зарубежные ученые в 2014 году разработали CMOS - sensors (сенсор) для комбинированных измерений температуры и влажности микрокорпусов для вживляемых интегральных схем для обеспечения их безопасной работы. Международные исследования проводимые в 2014 сообщают о разработке интеллектуального датчика, который мог бы одновременно измерять коэффициент отражения и температуру тестируемых образцов, с возможным применением в химических и биологических исследованиях. Исследования ведущих зарубежных ученых, проводимые в 2014 году сообщают о применении мобильного многопараметрического датчика для исследования на месте жидкой фазы в промышленных дрожжевых ферментациях. Другие зарубежные исследования в 2015 году сообщают о разработке составного оптического детектора, который можно использовать для одновременного измерения рН и растворенного кислорода.

В настоящее время большинство датчиков, используемых в системах управления биогазовой установки, предназначены для измерения одного параметра. Следовательно, требуется много отверстий в верхней части или стенке биореактора, что делает его более сложным в изготовлении и более дорогим, увеличивает риск загрязнения и добавляет неудобств в эксплуатации. И наоборот, применение многопараметрических датчиков, предназначенных для одновременного мониторинга нескольких параметров, может значительно сократить общее количество датчиков, используемых в биореакторах, что потребует меньшего количества отверстий в процессе производства, что повысит безопасность и устойчивость к загрязнению. Возможная конструкция многопараметрического датчика изображена на рисунке 1. Например, функции измерения рН, температуры и растворенного кислорода могут быть интегрированы в один интеллектуальный датчик. Также может быть разработан адаптер для многопараметрических датчиков специально для обработки сигналов и связи.

Рис. 1. Архитектура многопараметрических датчиков для одновременного контроля нескольких параметров процесса

Заключение

Применение многопараметрических интеллектуальных датчиков может значительно увеличить надежность и безопасность систем управления и улучшить эксплуатационные характеристики биогазовых установок. Также система управления биогазовой установкой обеспечивает максимальный контроль за производственным процессом, что снижает вероятность возникновения нештатных ситуаций и аварий. Кроме того, автоматизированный контроль производства позволяет окончательно избежать большой ошибки в работе биогазовой установки, так как все функции и все процессы проходят в автоматическом режиме, что минимизирует человеческий фактор.

Список использованной литературы

1. Евстафьев Д.П. Повышение эффективности технологии анаэробной переработки биоотходов применением электротехнического устройства контроля pH. // Автореферат диссертации / Саратов. гос. аграр. ун - т им. Н.И. Вавилова. 2015. 22 с.
2. Самойлова Е.М., Игнатъев А.А. Интеграция искусственного интеллекта в автоматизированные системы управления и проектирования технологических процессов // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2010. № 1. С. 127 - 132.
3. Крымский В.Г., Жалбеков И.М., Имильбаев Р.Р., Юнусов А.Р. Автоматизация управления технологическими процессами в газораспределительных сетях: проблемы, тенденции и перспективы // Электротехнические и информационные комплексы и системы, 2013. № 2. С. 70 - 79.
4. Турицын Ю.А., Баранникова И.В., Пасечник И.А. Обзор современных АСУТП и АСДУ на промышленных предприятиях // Горный информационно - аналитический бюллетень (научно - технический журнал), 2009. № 12. С. 355 - 362.

© Паршикова М.В., Шерай Д.В., 2023

Самуйлов К.А.

студ. 1 курса ф - та. Информационных технологий и кибербезопасности
МГТЭУ

Ибрагимова Ю.В.

студ. 1 курса ф - та. Информационных технологий и кибербезопасности
МГТЭУ

Ахмедов Р. Э.

доц. каф. Информационных технологий и кибербезопасности
МГТЭУ

Научный руководитель: Савельева О. Н.

ст. преп. каф. Информационных технологий и кибербезопасности
МГТЭУ

г. Москва, РФ

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕПОЛНЕННОГО СТЕКА И СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматривается принцип работы и создание стека для решения проблемы его переполнения. Наглядный пример с последовательностью Фибоначчи и реализация вычисления этой последовательности через стек.

Ключевые слова: стек, переполнение стека, способы написания своего стека, python, python stack, python deque.

Samuylov K.A.

1st year student of Information Technology and Cybersecurity
MGGEU

Ibragimova Y.V.

1st year student of Information Technology and Cybersecurity
MGGEU

Akhmedov R. E.

Associate Professor of Information Technology and Cybersecurity

Research supervisor: Savelyeva O.N.

Major teacher chair of Information Technologies and Cybersecurity
MGGEU

Moscow, RF

MODERN WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF AN OVERFLOWING STACK

Abstract: the article discusses the principle of work and the creation of a stack to solve the problem of its overflow. An illustrative example with the fibonacci sequence and the implementation of the calculation of this sequence through the stack.

Keywords: stack, stack overflow, ways to write your stack, python, python stack, python deque.

Введение

Стек – это структура данных, которая работает по принципу «последним пришел, первым ушел». Он представляет собой набор элементов, которые можно помещать или

извлекать только с одного конца. Этот конец обычно называется «вершиной» или «головой» стека, а каждый элемент называется «кадр» или «фрейм».

Одной из проблем стека является переполнение, которое происходит при попытке добавить элемент в полный стек. Для избежания этой проблемы можно использовать специальные алгоритмы, такие как «динамическое увеличение стека» или «динамическое уменьшение стека».

Написание своего собственного стека может быть полезно для понимания концепции структуры данных и развития навыков программирования, так же собственный стек может быть полезен, когда встроенный в язык стек переполняется. В Python можно реализовать свой стек с помощью модуля collections и импортировать класс deque. Он предоставляет очередь с двусторонним концом, что делает ее идеальной для использования в стеке.

Написание стека

Вот пример кода создания стека на языке Python с помощью collections и deque (Рисунок 1)

```
from collections import deque

class Stack:
    def __init__(self):
        self.stack = deque()

    def push(self, element):
        self.stack.append(element)

    def pop(self):
        return self.stack.pop()

    def peek(self):
        return self.stack[-1]

    def is_empty(self):
        return len(self.stack) == 0
```

Рис. 1. Создание стека

Созданный стек имеет методы push, pop, peek и is _ empty для добавления, удаления, просмотра вершины и проверки на пустоту, соответственно.

Наглядный пример работы стека (рисунок 2)

```
stack = Stack()

stack.push(1) # stack: deque([1])
stack.push(2) # stack: deque([1, 2])
stack.push(3) # stack: deque([1, 2, 3])

print(stack.peek()) # deque([1, 2, 3])
stack.pop() # deque([1, 2])
print(stack.peek()) # deque([1, 2])

print(stack.is_empty()) # deque([1, 2])
```

Рис. 2. Пример работы стека

Созданный стек поможет решить проблему переполнения при подсчёте ряда Фибоначчи.

Числа фибаначи

Числа Фибоначчи являются одной из самых известных последовательностей в математике. Они описывают количество пар кроликов, которые можно получить из пары кроликов за два месяца. Последовательность начинается с 0 и 1, а каждое последующее

число равно сумме двух предыдущих чисел. Вычисляется по формуле $f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$.

Пример: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

Чтобы вычислить число Фибоначчи на Python, можно использовать рекурсивный алгоритм (рисунок 3).

```
def fibonacci(n):
    if n == 0:
        return 0
    elif n == 1:
        return 1
    else:
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
```

Рис. 3. Функция Фибоначчи

Этот код вычисляет n -е число Фибоначчи путем рекурсивного вызова функции для $n - 1$ и $n - 2$ чисел.

Однако, при больших значениях n этот алгоритм может столкнуться с проблемой переполнения стека вызовов, т.к. каждый вызов функции добавляет новый фрейм в стек. При исполнении $fibonacci(n)$, где $n = 50$ количество вызовов функции будет вычисляться по формуле $C(n) = C(n - 1) + C(n - 2) + 1$, то есть количество вызовов, будет сильно превышать результат.

Решение проблемы

Чтобы решить эту проблему можно использовать алгоритм с использованием стека. Для этого вместо рекурсивного вызова функции будем добавлять в стек кортежи значений ($n - 1, f(n - 1)$) и ($n - 2, f(n - 2)$), где $f(n - 1)$ и $f(n - 2)$ - соответствующие значения чисел Фибоначчи. Далее будем извлекать кортежи из стека и вычислять новые значения чисел Фибоначчи до тех пор, пока не достигнем нужного значения n (рисунок 4).

```
def fibonacci_stack(n):
    stack = Stack()
    stack.push((n, None))
    fib_values = {}
    while stack:
        n, fib_n = stack.pop()
        if n in fib_values:
            continue
        if n == 0:
            fib_values[n] = 0
        elif n == 1:
            fib_values[n] = 1
        elif fib_n is not None:
            fib_values[n] = fib_n
        else:
            stack.push((n-1, None))
            stack.push((n-2, None))

    return fib_values
```

Рис. 4. Функция Фибоначчи через стек

Этот код использует стек для вычисления числа Фибоначчи с номером n . Работа функции начинается с добавления в стек кортежа (n , None). Затем функция извлекает кортежи из стека и вычисляет значения чисел Фибоначчи для каждого из этих кортежей. Новые значения добавляются в словарь `fib_values`, чтобы избежать дублирования вычислений. Если мы уже вычислили число Фибоначчи с номером n , то мы возвращаем его из словаря, иначе продолжаем работу со стеком.

Это более эффективный алгоритм, т.к. он не использует рекурсию и не сталкивается с проблемой переполнения стека при больших значениях n .

Вывод

Числа Фибоначчи можно вычислить с помощью рекурсивного алгоритма, но он может столкнуться с проблемой переполнения стека. Использование стека позволяет решить эту проблему и сделать алгоритм более эффективным. Кроме того, можно самостоятельно реализовать стек на Python. Использование стека может быть полезно во многих областях, в том числе в графических приложениях, обработке языка и программировании микроконтроллеров. Это является необходимым элементом в алгоритмах поиска, сортировки и многих других операциях.

Список использованной литературы

1. Берлянд, И. Е. Загадки числа / И.Е. Берлянд. - М.: Академия, 2013. - 384 с.
2. Волкова, С. И. Математика. Числа от 0 до 10 / С.И. Волкова. - М.: Дрофа, 2005. - 820 с.
3. Федоров, И.Б. Информационные технологии в радиотехнических системах / И.Б. Федоров. - М.: МГТУ, 2011. - 846 с.
4. Златопольский Д.М. Основы программирования на языке Python. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 284 с.
5. Гэддис Т. Начинаем программировать на Python. – 4 - е изд.: Пер. С англ. – СПб.: БХВ - Петербург, 2019. – 768 с.

© Самуйлов К.А., Ибрагимова Ю.В., Ахмедов Р.Э., 2023

УДК 665.6

Харрасова А.А.

Магистрант 2 курса УГНТУ,
г. Уфа, РФ

Солоп Г.Р.

Канд. техн. наук, доцент каф. ПБиОТ УГНТУ,
г. Уфа, РФ

АЛКИЛИРОВАНИЕ ИЗОПАРАФИНОВ ОЛЕФИНАМИ

Аннотация

В статье рассмотрена роль, которую играет процесс алкилирования изопарафинов олефинами в нефтеперерабатывающей промышленности. Приведен краткий обзор

известных зарубежных процессов алкилирования, осуществляемых на гетерогенных катализаторах.

Ключевые слова

Алкилирование, изобутан, олефины, серная кислота, цеолитный катализатор.

С началом Второй мировой войны реакция алкилирования представляла значительный коммерческий интерес, поскольку получаемый в ходе реакции продукт, использовался исключительно в качестве компонента авиационного топлива. В середине 1950 - х годов нефтеперерабатывающие предприятия начали использовать часть этой фракции в качестве компонента для улучшения октанового числа автомобильного бензина. Производство алкилата оставалось относительно стабильным в 1950 - х и 1960 - х годах, но устойчивые правила, установленные для сохранения окружающей среды, начали оказывать большое влияние в 1970 году, возникла необходимость устранения части олефиновых и ароматических соединений из бензина. Вместо них были внедрены оксигенаты, что привело к появлению бензина, удовлетворяющего стандартам качества. Однако такой вид бензина серьезно загрязняет окружающую среду, негативно влияет на здоровье людей. Поэтому в результате этого нефтеперерабатывающая промышленность вновь заменила оксигенаты алкилатом. В настоящее время экологические нормы во всем мире по - прежнему являются более жесткими, требуя, чтобы содержание серы, олефинов и ароматических веществ было все более низким. Для удовлетворения этих требований были проведены совершенствование действующих, а также генерация новых технологий в проектировании, строительстве и внедрении установок алкилирования на действующих заводах. Таким образом, алкилат в настоящее время представляет собой одну из наиболее важных добавок, которые смешиваются с базовым автомобильным бензином для улучшения его октанового числа. Одно из преимуществ заключается в том, что компоненты, содержащие разветвленные изооктановые углеводороды, имеют октановые числа, близкие к 95, и низкое давлением насыщенных паров, что позволяет значительно сократить их выбросы в окружающую среду.

В промышленности катализаторами, используемыми в процессе алкилирования, являются серная или фтористоводородная кислоты, но использование этих минеральных кислот создает ряд недостатков с точки зрения обращения с ними и обеспечения безопасности персонала, работающего на нефтеперерабатывающем заводе, и безопасности окружающей среды. В качестве альтернативы этим проблемам необходимо использовать катализаторы, которые легко поддаются контролю, обладают высокой кислотностью и высокой устойчивостью к процессам деактивации. Таким образом, твердые кислотные катализаторы, такие как цеолиты, являются отличным вариантом.

Цеолиты – это алюмосиликаты, которые имеют четкие трехмерные кристаллические структуры с геометрией, образованной каналами и полостями. Было обнаружено и синтезировано значительное количество цеолитов с различными структурами, составами и свойствами. Наиболее распространенными методами, используемыми для получения цеолитов, являются гидротермальные методы синтеза. Эти процессы в основном проводят в замкнутой системе в условиях умеренной температуры 80 - 200 °С и давления более 1 атм, в которой химические соединения, содержащие кремний, алюминий или щелочные металлы, взаимодействуют в особом стехиометрическом соотношении. Таким образом,

есть несколько условий реакции, которые должны быть приняты во внимание и соблюдены для осуществления синтеза структуры цеолита.

За последние годы ряд зарубежных компаний пытаются произвести процесс алкилирования изопарафинов на гетерогенных катализаторах. Был разработан процесс Alky - Clean с использованием цеолита, содержащего в своем составе платину и оксид алюминия. Для обеспечения непрерывности процесса в нем используются сразу три реактора.

Также известен процесс алкилирования FBA в неподвижном слое цеолита, в котором адсорбирован сверхкислый жидкий катализатор.

Разработан процесс UOP, в котором реакция алкилирования, осуществляется в потоке движущегося твердокислотного цеолита с очень малым временем контакта сырья.

Процесс Ionikylation представляет собой алкилирование изобутана олефинами в статическом смесителе с использованием катализаторного комплекса, представляющего собой смесь ионной жидкости и хлоридов металла.

За последние 20 лет были разработаны и с успехом введены в эксплуатацию установки парофазного алкилирования с применением цеолитсодержащих катализаторов на основе цеолита типа ZSM - 5.

Список использованной литературы:

1. Солодова Н.Л., Башкирцева Н.Ю., Козин В.Г., Абдуллин А.И. Современные технологии производства моторных топлив: учебное пособие. Казань: Изд - во КГТУ, 2009. 337 с.

© Харрасова А.А., Солоп Г.Р., 2023

УДК 377.4

Черняева Н.В.,

преподаватель специальных дисциплин
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»,
г. Белгород

В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКУ ПО ПРОФЕССИИ 15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ: МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ

Аннотация

Данный материал поможет выпускникам при подготовке к демонстрационному экзамену по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.

Ключевые слова

Профессиональное обучение, самостоятельная работа, материаловедение, металлы.

Металлы и металлические сплавы разделяют на черные и цветные. К черным металлам относятся сталь и чугун, а к цветным сплавы меди, свинца, олова и т.д. Сталь и чугун - это сплавы железа с углеродом.

Сталь - содержание углерода до 2,14 %, а также и другие элементы, постоянные: кремний и марганец - полезные, сера и фосфор - вредные примеси.

Чугун - содержание углерода более 2,14 %, а также кремний до 4 %, марганец до 1,5 %, фосфора и серы до 0,15 %. Сера вредная примесь - ухудшает механические свойства, фосфор - благоприятная примесь.

Классификация углеродистых сталей:

- 1) *по степени раскисления:* спокойная (сп); полуспокойная (пс); кипящая (кп).
- 2) *по области применения:* конструкционная (для деталей машин); инструментальная (для режущего инструмента);
- 3) *в зависимости от примесей:* обыкновенного качества; качественная; высококачественная;
- 4) *по содержанию углерода:* низкоуглеродистая С до 0,3 %; среднеуглеродистая С от 0,3 % до 0,7 %; высокоуглеродистая С свыше 0,7 %.

Применение и назначение сталей.

1. *Стали обыкновенного качества* - наиболее дешевые. В процессе выплавки они меньше очищаются от вредных примесей и содержат больше серы и фосфора. Используют для менее ответственного назначения; из них изготавливают горячекатаный рядовой прокат: балки, прутки, швеллеры, уголки, а также листы, трубы и поковки, работающие при относительно невысоких напряжениях. Их широко применяют для строительных и других сварных, клепаных и болтовых конструкций. Интервал температур от - 40⁰С до 425⁰С.

2. *Качественные углеродистые стали.* К сталям этой группы предъявляются более высокие требования относительно состава (ограничены пределы по содержанию углерода, меньшее содержание серы $\leq 0,04$ % и фосфора $\leq 0,035 - 0,04$ %), количества неметаллических включений, макро и микроструктуры. Используют для самых разнообразных деталей во всех областях машиностроения. Трубопроводы, кованые детали ТЭС и АЭС, пароперегреватели, трубные пучки теплообменных аппаратов, коллекторы, корпуса аппаратов и другие детали, работающие при температуре от - 40⁰С до 450⁰С (ст. 20, 35).

3. *Конструкционные низколегированные стали.* Применяют для сварных конструкций, магистральных нефте- и газопроводов, для армирования железобетонных конструкций и реже для изготовления деталей машин.

4. *Теплоустойчивые и жаропрочные стали* применяют для многих деталей котлов, газовых турбин и т.д., работающих при высоких температурах. Сопротивление металла ползучести и разрушению в области высоких температур при длительном действии нагрузки называют *жаропрочностью*. При температурах до 600⁰С обычно применяют термин *теплоустойчивость*. Рабочие температуры данных сталей составляют 500⁰ - 750⁰С. При температурах до 600⁰С - перлитного класса, свыше - аустенитного, обладающего более высокой жаропрочностью.

5. *Коррозионностойкие стали.* Коррозией называют разрушение металлов под действием окружающей среды. Различают *химическую коррозию*, протекающую под воздействием на металл газов, нефти и ее производных и *электрохимическую коррозию*, вызываемую действием электролитов: кислот, щелочей и солей. К электрохимической коррозии относятся также атмосферная и почвенная коррозия.

К коррозионностойким сталям относится большая группа материалов этого рода, содержащих 12 % хрома и более, а также дополнительно легированных такими элементами, как никель, молибден, медь, кремний, титан, азот.

Технологии термической обработки стали.

Термической обработкой стали называется тепловая обработка, которая заключается в нагреве обрабатываемых изделий до определенной температуры, необходимой выдержке при этой температуре и охлаждении с заданной скоростью. Цель термической обработки: получить изменение структуры и свойств металла. Результаты термической обработки зависят от температуры нагрева, скорости (времени) нагрева, продолжительности выдержки и скорости охлаждения. Основные виды: отжиг, нормализация, закалка, отпуск и старение.

Отжиг - операция термической обработки, заключающаяся в нагреве стали до определенной температуры (до 910⁰С), выдержке при этой температуре и медленном охлаждении. Получают устойчивую структуру, свободную от остаточных напряжений.

Нормализация - нагрев до температуры выше 1130⁰С, выдержке при этой температуре до полного прогрева изделий и охлаждении на воздухе. Назначают для устранения внутренних напряжений, получения однородной мелкозернистой структуры, повышения механических свойств. Подвергаются поковки и отливки. Применяется больше, чем отжиг, т.к. более производителен.

Закалка - нагрев стали выше 910⁰С, выдержка для завершения фазовых превращений и последующим охлаждением со скоростью выше критической. *Для углеродистых сталей охлаждение проводят чаще в воде, а для легированных — в масле или других средах.*

Отпуск - нагрев стали до температуры 723⁰С, определенной выдержке при этой температуре и охлаждении до комнатной температуры.

Сталь после закалки имеет самую высокую твердость, но она получает большие структурные и объемные внутренние напряжения, вследствие чего обладает большой хрупкостью и может легко разрушаться даже от сравнительно небольшой ударной или изгибающей нагрузки, поэтому в таком виде очень часто является совершенно неприменимой.

Список используемой литературы

1. Адашкин А.М., Зуев В.М., Материаловедение, Москва, Академия, 2017год.
2. Барановский Г.Г., Справочное пособие по материаловедению (металлообработка), 4 - е изд., - М.: Академия, 2016.
3. Заплатин В.Н., Справочное пособие по материаловедению (металлообработка), 4 - е изд., перераб. - М.: Академия, 2017. - 256 с.

© Черняева Н.В., 2023

Хулхачиева Л.

Бакалавр

Манджиев А.Б.

магистр

Батыров В.А.

канд. с. - х. наук,

доцент кафедры агрономии ФГБОУ ВО «КалМГУ»

г. Элиста, РФ

ВЛИЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС НА ПОСЕВЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Аннотация: В статье представлены данные по влиянию лесных полос на продуктивность озимой пшеницы. На межполосном поле шириной 300 м и длиной 2400 м. отмечена дифференциация условий произрастания: в зонах № 1 и № 3 влияние простирается на 50 м по сравнению с контролем – зоной № 2. В зонах влияния получена достоверная прибавка урожая.

Ключевые слова: пшеница, лесные полосы, урожай, аридная зона.

INFLUENCE OF FIELD - PROTECTIVE FORESTSTRIPS ON WINTER WHEAT CROPS

Abstract: The article presents data on the influence of forest belts on the productivity of winter wheat. On the interstrip field 300 m wide and 2400 m long, differentiation of growing conditions was noted: in zones No. 1 and No. 3, the influence extends for 50 m compared to the control - zone No. 2. A significant increase in yield was obtained in zones of influence.

Keywords: wheat, forest belts, harvest, arid zone.

Введение: Значение полезащитных лесных полос земледельцы реально узнают после того как случаются засухи, суховеи, когда, как в 2021 г., стоит аномальная тропическая жара летом. Работникам сельского хозяйства недостаточно знать среднестатистические данные о том, что в Республике Калмыкия три года из пяти – засушливые. Урожай зерновых в Калмыкии в 2021 году, в отличие от центральных районов России не пострадал случайно. В период налива зерна, на фоне сильнейшей жары летом, выпали незначительные осадки, пришедшие с Юга.

Методика и схема опыта: Для озимой пшеницы выбрали поле площадью 200 га, разделенное на клетки. Для исследования взяли одну клетку окаймленную со всех сторон лесными полосами. Эту клетку разбили на 3 зоны – 1,2 и 3. Зона №1 проходит вдоль западной полосы, зона №3 проходит вдоль восточной лесной полосы. Влияние каждой зоны составляет 15 высот. Зона №2 уходит из - под влияния лесных полос, ее мы и возьмем за контроль.

Площадь 1 и 3 зоны – 12 га каждая, зоны №2 – 36 га. При учете урожая от начала полос отступали на 50 м, от лесополосы – 10 м. Все исследования и расчеты проводили в 10 -

кратной повторности. В фазе восковой спелости зерна на корню была измерена высота растения с точностью до 1 см. затем растения с каждого квадратного метра были срезаны. К ним были прикреплены этикетки, указывающие, с какой зоны был взят образец. Данные обрабатывали камерально.

Количество растений, стеблей, колосьев в колосе на 1 м^2 определяли путем штучного пересчета. Затем суммировали и делили на 10, получали в среднем с 1 м^2 каждой зоны количество растений, колосьев, стеблей, колосков. Затем путём взвешивания определяли с 1 м^2 вес растений, вес зерна, массу 1000 зёрен. Длину колоса измеряли линейкой. Из каждого снопа, взятого с 1 м^2 отбирали 25 продуктивных стеблей и обмолачивали руками, потом пересчитывали число зёрен в обмолоченной пробе, среднее число зёрен в обмолоченной пробе приходящееся на одно соцветие определяли путём деления всего числа зёрен на число продуктивных стеблей. Биологический урожай сравнивали с производственным. В связи с задержкой обмолота валков, производственный урожай был в 2 - 3 раза ниже биологического. Полученные данные по урожаю зерновых культур в зонах обрабатывали методом дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1973).

Наблюдения проводили на полях, где создана система защитных лесных полос, и высота их достигает 3,5 – 4 метров. Для наблюдения выбрали поле в середине севооборотного участка, так, чтобы оно было наиболее типичным для данного севооборота.

Результаты исследований: Целью наблюдения было выявление влияния полезащитных лесных полос на урожай озимой пшеницы. Опыт проводили на поле № 2, где озимая пшеница посеяна в 2021 г. 17 - 19 сентября по предшественнику – чистый пар; сорт – Булгун. При посеве разделка почвы была хорошая, почва сухая. Перерывов во время сева не было. После уборки урожая проводили лущение стерни и вспашку на глубину 22 сантиметра плугом ПН - 4 - 35 м в агрегате с трактором ДТ - 75. Ранней весной проводили культивацию в два следа боронами зигзаг в агрегате с трактором ДТ - 75. Затем было проведено три культивации на глубину 5 - 6 сантиметров культиваторами КПГ - 4 в агрегате с трактором МТЗ - 50. Предпосевная культивация была проведена 15 сентября.

Начало появления всходов отмечено 28 октября. Прекращение осенней вегетации наступило 8 ноября. 9 января установился постоянный снежный покров в 2 - 3 сантиметра, причём в зоне влияния лесных полос на 2 сантиметра выше. Не сходил снег в течение зимы. Возобновление вегетации в зимний период не наблюдалось. Метеорологические условия отчётного года сложились неблагоприятные. Растительность не прошла закалку, не раскустилась, поэтому наблюдалась гибель растений в период перезимовки, и лишь в апреле растения раскустились при остаточном количестве влаги в почве. Но в мае условия значительно ухудшились. Высокие температуры, недостаток влаги в почве, восточные ветры – всё это вызвало ускоренное завершение фазы выхода в трубку и колошения.

Положение изменилось во второй декаде июня. Температуры снизились, выпали осадки, растения подтянулись в росте. Налив зерна и созревание проходили при остаточном количестве увлажнения. Зерно долгое время не затвердевало, что привело к хорошему наливу и массовому поражению хлебными жуками. Урожайность получилась низкая, особенно на контроле.

Рассмотрим, как формировалась урожайность по зонам влияния лесных полос и сравним с контролем (табл. 1).

Таблица 1. Изменение урожайности озимой пшеницы по зонам

Зона	Урожайность, ц / га	Прибавка, ц / га
2 (контроль)	17,2	-
1	23,4	+6,2
3	22,5	+5,3
НСР ₀₅	-	1,8

Из данных таблицы 1 видно, что по зонам урожайность озимой пшеницы различная. Ниже всего – на контроле. Вблизи лесных полос в зонах №№ 1 и 3 урожайность значительно выше. Влияние лесных полос надо считать доказанным, так как прибавки превышают наименьшую существенную разницу. В зоне № 1 прибавка составила 6,2 ц / га, а в зоне № 3 – 5,3 ц / га.

Разница между урожаем зон № 1 и № 3 незначительная, поэтому влияние лесных полос относительно восточных суховеев и западных холодных ветров примерно одинаково. Для того, чтобы определить от каких показателей изменяется урожай в зонах влияния лесных полос рассмотрим структуру урожая по зонам. Сопоставим наличие продуктивных стеблей, вес зерна по зонам и оценим роль влияния лесных полос.

Таблица 2. Структура урожая озимой пшеницы по зонам на 1 м²

Зона	Кустиность		Колос			Масса 1000 зерен, г
	Общая	Продуктивная	Длина, см	Число колосьев, шт	Вес зёрен, г	
2 (контроль)	2,0	2,0	7,0	30	1,3	43
1	2,1	2,0	8,7	35	1,7	44
3	2,1	2,0	8,5	35	1,6	44

Из данных таблицы 2 видно, что формирование повышенного урожая в зонах влияния лесных полос идёт в основном за счёт числа колосьев и веса зерна. Общая и продуктивная кустиность, как на контроле, так и на опытных зонах одинаковая. В данном случае при норме высева всхожих зёрен 320 шт / м² мы имеем вообще очень плохую кустиность, как общую, так и продуктивную. Это можно объяснить общими неблагоприятными условиями в период формирования урожая и, вероятно, некоторое несоответствие плановой и фактической нормой высева.

Лесные полосы благоприятно влияют на формирование урожая, изменяя в благоприятную сторону число колосьев и вес зерна. Что в конечном счёте приводит к разнице в урожае с контролем. В данном случае нет оснований разделять зоны влияния на наветренную и заветренную. Дело в том, что в малоснежные зимы снежных шлейфов не отмечено. Западные лесные полосы в пределах 15 высот защищают зимой озимые культуры от холодных ветров, а восточные – от летних суховеев.

Главный вывод наших наблюдений за урожаем озимой пшеницы в межполосном пространстве – это установление факта дифференциаций условий и, соответственно, различий по зонам в урожае. Эти различия могут меняться по годам, культурам, зонам. Важно, что эта дифференциация имеет место для практического земледелия, и не

учитывать эти различия нельзя. Резерв повышения урожая зерновых культур – это максимальное использование полезностей, которые создают полезащитные лесные полосы на межполосном пространстве.

Заключение: Наблюдения за ростом и развитием озимой пшеницы на межполосном поле, окруженном полезащитными лесными полосами, показало следующее: На межполосном поле шириной 300 м и длиной 2400 м. отмечена дифференциация условий произрастания: в зонах № 1 и № 3 влияние простирается на 50 м по сравнению с контролем – зоной № 2. В зонах влияния получена достоверная прибавка урожая. Анализ структуры урожая показал, что в зонах влияния лесных полос был длиннее колос, больше число колосьев, выше вес зерен в колосе и масса 1000 зёрен.

Список использованной литературы

1. Иванов А.Л. Состояние и проблемы защитного лесоразведения. Мелиорация и земледелие в РФ / А.Л. Иванов // Защитное лесоразведение, мелиорация земель и проблемы земледелия в РФ. Волгоград: ВНИАЛМИ. – 2008. – С. 5 - 9.
2. Ивонин В.М., Галаев И.А. Лесоаграрное обустройство балочных земель / В.М. Ивонин, И.А. Галаев. Новочеркасск: НИМИ. 1998. – 116с.
3. Константинов А.Р., Струзер Л.Р. Лесные полосы и урожай / А.Р. Константинов, Л.Р. Струзер // Л.: Гидрометиздат. – 1974. – 210 с.
4. Корнеева Е.А. Роль капитальных вложений в защитное лесоразведение в повышении экологического плодородия земель / Е.А. Корнеева // Защитное лесоразведение, мелиорация земель и проблемы земледелия в РФ. Волгоград: ВНИАЛМИ. – 2008 – С. 58 - 60.

© Хулхачиева Л., Манджиев А.Б., Батыров В.А., 2023

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Аннотация: В настоящей работе представлены результаты исследования, посвященные анализу актуальных тенденций развития предпринимательства, в части финансового обеспечения деятельности современных предприятий.

Ключевые слова: Менеджмент, финансы, проектное управление

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

Abstract: This paper presents the results of a study on the analysis of current trends in the development of entrepreneurship, in terms of financial support for the activities of modern enterprises.

Keywords: Management, finance, project management

Small and medium - sized entrepreneurship is a necessary element in the structure of the modern economy of the state. Thanks to the development of small and medium - sized businesses, a large number of jobs are being created, new economic chains are being created and infrastructure is developing. Small and medium - sized enterprises are a key driver of economic growth.

The definition of "small business" was introduced in the USA and includes enterprises with up to 500 employees in this country. At the end of the 80s of the XX century, the term "small business" became widely used; small businesses were allocated to a separate category, as practice showed that the problems of the development of medium - sized enterprises often repeated the problems of large companies[1 - 7].

The main challenges for small and medium-sized businesses in the context of a pandemic are a decrease in revenue and an increase in distrust on the part of customers, the risk of staff infection with a new virus, disruptions in logistics chains, difficulties in ensuring effective communication, financial instability, and increased uncertainty requiring crisis management.

For each enterprise, the main task is to ensure the production and sale of a high - quality product / service within the framework of the implementation of formed management decisions at all levels of management.

It should be noted that the structure of decision - making processes at the enterprise management level should begin with a clear formulation of the mission of the enterprise / company within the framework of its development targets.

Taking into account the share of small and medium - sized businesses in 21 % of gross domestic product, it can be concluded that large business in the Russian Federation builds barriers in various sectors of the economy. The emergence of a large number of large companies is associated, among

other things, with the mass privatization and concentration of ownership in the 90s of the last century.

The main authority that should carry out regulatory activities is the Antimonopoly Service. Antimonopoly regulation is an essential element for the development of competition and the formation of optimal conditions for the growth of small and medium - sized businesses.

The Italian Antimonopoly legislation is considered to be one of the most liberal in Europe. All decisions regarding antitrust regulation submitted to the antitrust Commission. The Commission monitors the acquisition of assets or merger when making large transactions. The Italian experience is based on the attempt of accelerated industrialization of the country since the beginning of the last century. The Italian government gave freedom of large industrial enterprises for the overall development of the industrial sector of the economy.

In the United States of America on the threshold of dominance in the market should not exceed 60 %, however, according to the laws of the United States, the manifestation of a monopoly in any form is prohibited. Such legislation originates from "StandardOil" and has been operating for more than 100 years.

According to the legislation of the Russian Federation, monopolies are not prohibited, but are only limited and regulated within the framework of Law No. 135 - FZ "On Protection of Competition" (dated July 26, 2006). At the moment, antimonopoly legislation in Russia should be improved to properly stimulate the development of competition. It is especially necessary to monitor the possible emergence of new monopolists during the epidemic of coronavirus infection, since many companies can buy out the assets of bankrupt competitors. Next, it is necessary to analyze the current situation with small and medium - sized businesses during the restrictions associated with coronavirus infection.

Список литературы

1. Agarkov, A.P. Economics and management at the enterprise: a textbook for bachelors / A.P. Agarkov, R.S. Golov, V.Yu. Teplyshev; Ed. Prof. A.P. Agarkov, MD, prof. R.S. Golov. – 2nd ed., – Moscow: Publishing and Trading Corporation "Dashkov and Co.," 2020. – 398 p. – ISBN 978–5–394–03492–3. – Text: electronic. –URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093205> (accessed date: 01.10.2022). – Access mode: by subscription.
2. Andrukhiv, A.A. Motivation and remuneration at the enterprise / A.A. Andrukhiv // My professional career. – 2020. – Т. 2, № 8. – P. 44–47. – EDN YZVZGQ.
3. Beglaryan, A.I. Payment for labor in trade. Specificity of today / A.I. Beglaryan, A. R. Baicherova // Colloquium–Journal. – 2020. – No. 32–3(84). – P. 14–15. – EDN UKNHMA.
6. Golitsyna, A.D. Economic analysis of the company's strategic position on the example of "Damm" / A.D. Golitsyna // Journal of Economy and Entrepreneurship. – 2021. – No. 6(131). – P. 871–878. – DOI 10.34925/EIP.2021.131.6.168. – EDN FQFZRS.;
7. Grigorieva, N.S. Financial management of an organization in the period of digital transformation / N.S. Grigorieva, D.K. Golovko // Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. – 2022. – № 1(140). – P. 54–58. – EDN ZGZCPR.

© А.В. Варюшин, А.Н. Леонов, 2023

Исламудинов В.Ф.

д.э.н., профессор кафедры экономической теории
Казанского инновационного университета,
г. Казань, РФ

Меженниа В.В.

магистрант 2 курса Югорского
государственного университета,
г. Ханты - Мансийск, РФ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация

Целевая статья исследует роль электронных государственных услуг в формировании цифровой экономики. Авторы обосновывают важность данного фактора на примере анализа опыта России и зарубежных стран. В статье проанализированы достоинства электронных государственных услуг, описаны основные проблемы и перспективы развития данной отрасли. Результаты исследования свидетельствуют об устойчивом положительном влиянии электронных государственных услуг на экономику и общество в целом и подчёркивают необходимость дальнейшего развития данной сферы в будущем.

Ключевые слова

Цифровизация, цифровая экономика, государственные услуги, государство, электронное правительство.

Islamutdinov V.F.

Dan., Professor at the Department of Economic Theory
Kazan Innovation University,
Year Kazan, Russian Federation

Mezhenina V.V.

2nd year master's student at Ugra State University,
Year Khanty - Mansiysk, Russian Federation

ELECTRONIC PUBLIC SERVICES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY

Annotation

The target article explores the role of e - government services in shaping the digital economy. The authors substantiate the importance of this factor on the example of the analysis of the experience of Russia and foreign countries. The article analyzes the advantages of electronic public services, describes the main problems and prospects for the development of this industry. The results of the study indicate the sustainable positive impact of e - government services on the economy and society as a whole and emphasize the need for further development of this area in the future.

Keywords

Digitalization, digital economy public services, government, e - government

Цифровизация – один из главных факторов развития современной экономики. Страны всего мира активно внедряют новые технологии и переходят на электронную форму предоставления государственных услуг. В долгосрочной перспективе цифровизация способна стать значимым структурным фактором экономического роста при различных сценариях развития экономики¹.

В России эта тенденция также набирает обороты. Государственные услуги уже давно доступны в электронной форме. Это позволяет значительно упростить оформление документов и сэкономить время граждан и компаний. Более того, электронные государственные услуги способствуют развитию цифровой экономики и повышают конкурентоспособность нашей страны.

По мере развития цифровой экономики правительства по всей стране инвестируют в технологии, позволяющие предоставлять электронные государственные услуги. Тем самым они предоставляют гражданам более эффективный и экономичный способ взаимодействия с правительством. В этой статье будет рассмотрено, как эти электронные услуги преобразуют нашу экономику, и представление о влиянии электронных государственных услуг на нашу цифровую экономику.

Электронное правительство – это прекрасная возможность для каждой страны повысить эффективность государственного управления и получить конкурентное преимущество². За последнее время в госсекторе активно внедряются передовые технологии, что означает необратимый переход к цифровым технологиям. Цифровая трансформация позволяет правительству пересмотреть свои способы взаимодействия с гражданами, чтобы удовлетворять их реальные потребности. Услуги электронного правительства являются жизненно важной частью цифровой экономики. Эти услуги позволяют правительству предоставлять онлайн - доступ к различным услугам, таким как подача налоговых деклараций, заявлений на получение пособий и других административных задач.

Услуги электронного правительства предлагают множество преимуществ как для физических лиц, так и для предприятий, когда речь идет о цифровой экономике. К ним относятся повышение эффективности и производительности для обеих сторон, а также улучшение доступа к информации и ресурсам с обеих сторон. Например, граждане теперь могут использовать услуги электронного правительства для подачи налоговых деклараций вместо того, чтобы лично посещать офис или ждать помощи от государственных учреждений в длинных телефонных очередях. Граждане все чаще получают специализированные, бесперебойные и проактивные услуги в своей повседневной жизни, и они ожидают того же от государственных учреждений³. Предприятия также могут воспользоваться услугами электронного правительства, такими как онлайн - заявки на получение разрешений, которые можно заполнить быстро и легко, не отрываясь от рабочего дня на утомительный процесс. Кроме того, эти услуги электронного правительства обеспечивают более широкий доступ к государственной информации, которая может помочь бизнесу принимать более обоснованные решения о своей деятельности. Развитие электронных государственных услуг также способствует повышению уровня безопасности в сфере обмена информацией и защиты персональных

данных. Это важно и для граждан, и для компаний, которые взаимодействуют с государственными органами. Таким образом, цифровизация государственных услуг оказывает значительное влияние на социально - экономические процессы в повседневной жизни населения⁴.

Хотя существует множество преимуществ, связанных с использованием услуг электронного правительства, есть и некоторые потенциальные недостатки, которые необходимо учитывать при принятии решения о целесообразности их внедрения в цифровую инфраструктуру организации или страны. Одним из таких недостатков являются риски безопасности и проблемы конфиденциальности из-за повышенной уязвимости онлайн - платформ по сравнению с автономными операциями. Кроме того, системы электронного правительства часто требуют сложных процедур внедрения и обслуживания, которые могут быть сложными для тех, кто не имеет опыта работы с технологиями или не знаком с принципами работы этих систем. Кроме того, в некоторых районах может отсутствовать соответствующая инфраструктура, необходимая для использования таких систем гражданами или предприятиями, что может еще больше снизить их эффективность, если не принять соответствующие меры заранее.

Безусловно, темпы цифровизации госуслуг в России можно охарактеризовать как высокие, но в то же время отмечается ряд проблем, сопутствующих процессу цифровизации – этические проблемы «оцифровки» граждан, цифровое неравенство, отсутствие отечественных технологий для дистанционного образования, низкая степень фактического «отклика» сервисов госуслуг на едином портале⁵.

Исходя из вышеперечисленного можно выделить следующие актуальные проблемы цифровизации государственных услуг:

1. Недостаточное финансирование и нехватка квалифицированных кадров, способных реализовать цифровые решения.
2. Несовместимость различных баз данных и систем, что затрудняет обмен информацией и усложняет процедуры обслуживания граждан.
3. Отсутствие единой стратегии цифровизации, которая бы объединила усилия всех заинтересованных сторон.
4. Недостаточная информационная грамотность населения, что затрудняет использование цифровых сервисов.
5. Проблемы безопасности при передаче и обработке конфиденциальной информации, что создает риски для граждан и государства.

Одно из возможных решений, например, можно организовать специальные обучающие программы для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, мигрантов и других уязвимых групп. Также можно разработать доступные цифровые инструменты и приложения, учитывающие особенности пользователей с разными потребностями. Важно не забывать о том, что цифровая инклюзия - это не только разработка соответствующих технологий, но и обеспечение доступности этих технологий для всех слоев населения.

Те, у кого есть доступ к цифровым технологиям, могут быстро получить государственные услуги и сократить время на их использование. Для госучреждений цифровые услуги дешевле и удобнее. Участие в электронном правительстве означает использование цифровых технологий, которые упрощают, ускоряют и упростят процесс

предоставления государственных услуг по стандартным государственным услугам. Цифровая инклюзивность больше не может быть привилегией, это необходимость

Цифровое правительство важно для обеспечения эффективности и прозрачности работы правительства, а также для улучшения качества обслуживания граждан. Оно должно быть частью стратегии развития государства и должно быть интегрировано в различные секторы и уровни управления. Однако, чтобы достичь успеха в этой области, необходимо учитывать многочисленные факторы, такие как кибербезопасность, защита данных и конфиденциальность, а также участие граждан в разработке и реализации цифровых решений.

Несмотря на проблемы, перспективы цифровизации государственных услуг остаются обнадеживающими. С развитием технологий и инноваций, отмечается следующее:

- Цифровизация государственных услуг позволяет более быстро и удобно получать необходимую информацию и выполнить необходимые документальные процедуры.
- Цифровизация государственных услуг позволяет сократить человеческий фактор и снизить число ошибок при оформлении документов.
- Внедрение цифровых технологий в государственные услуги способствует улучшению качества предоставляемых услуг и повышению уровня их доступности для граждан.
- Цифровизация государственных услуг снижает нагрузку на государственные учреждения, ускоряет процессы работы и повышает эффективность их деятельности.
- Развитие цифровых технологий является необходимым и неотъемлемым шагом в современном мире, что позволяет государственным органам оставаться на пульсе новых тенденций и сохранять свою конкурентоспособность.

В заключение следует отметить, что наблюдается устойчивая тенденция к росту внедрения цифрового правительства для предоставления государственных услуг. Уделять достаточное внимание институционализации цифровых преобразований и созданию инфраструктуры, является необходимостью для бесшовного правительства.

Эффективность, подотчетность и надежность правительства не могут быть достигнуты только благодаря сильному руководству, необходимо также иметь эффективную институциональную структуру, которая построена на этических принципах и верховенстве закона. Инновационная политика и взаимодействие с заинтересованными сторонами также являются важными составляющими успешного правительства. Оптимизация операционной деятельности и способность устранять меняющиеся риски безопасности и конфиденциальности также необходимы для обеспечения надежности правительства.

В настоящее время цифровая трансформация становится все более важной для развития экономики и общества в целом. Для того чтобы обеспечить эффективную и равномерную цифровую трансформацию, необходимо разработать долгосрочный национальный план, который будет внедряться каждым субъектом Российской Федерации.

Такой план должен опираться на конкретные задачи и цели, которые будут учитывать потребности всех слоев общества. Например, план должен содержать меры по улучшению доступности Интернета на территориях с низкой плотностью населения, по развитию электронной коммерции и дистанционного образования, а также по повышению уровня цифровой грамотности населения. Кроме того, такой план должен учитывать различия в развитии цифровой инфраструктуры и способностей регионов, и предусматривать меры по поддержке наименее развитых регионов

Услуги электронного правительства предлагают многочисленные преимущества в рамках цифровой экономики, включая повышение эффективности и производительности, а также улучшение доступа к информационным ресурсам как для граждан, так и для организаций; однако эти потенциальные преимущества должны быть сопоставлены с некоторыми недостатками, включая риски безопасности и проблемы конфиденциальности, а также техническую сложность при рассмотрении вопроса о том, следует ли их использовать в цифровой инфраструктуре организации. Для решения этих проблем рекомендуется, чтобы правительства включили в свои системы комплексные меры безопасности, а также удобные интерфейсы, чтобы минимизировать любые потенциальные проблемы, связанные с их использованием, и при этом в полной мере использовать их преимущества. Исходя из этого, важнейший показатель государственной деятельности - качественно оказываемая услуга, приносящая максимальную выгоду гражданину. Поэтому крайне актуальный характер набирает оптимизация процесса предоставления государственных услуг. Между тем, потребности государственных организаций растут наравне с потребностями граждан, и один из способов их удовлетворения - постоянная работа над совершенствованием государственных услуг, что отчасти инициируется посредством поиска узких и проблемных мест в настоящем устройствеб.

Список использованной литературы:

1. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение Ч - 80 [Текст]: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 2019 г. / Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневецкий, Л. М. Гохберг и др. ; науч. ред. Л. М. Гохберг; Нац. исслед. ун - т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 82, [2] с. — 250 экз. — ISBN 978 - 5 - 7598 - 1974 - 5 (в обл.). — ISBN 978 - 5 - 7598 - 1898 - 4 (e - book).
2. Елкина, А. А. Потенциал электронного правительства в системе государственного и муниципального управления / А. А. Елкина // Стратегии развития государства и экономики в условиях турбулентности: Сборник статей. – Мюнхен: GRIN Verlag, 2021. – С. 175 - 178. – EDN FIYKTA.
3. Кравченко, Л. А. Цифровые решения в государственном управлении: тренды, возможности и ограничения / Л. А. Кравченко, И. А. Троян, М. В. Горячих // Информационное общество. – 2023. – № 2. – С. 54 - 68. – DOI 10.52605 / 16059921 _ 2023 _ 02 _ 54. – EDN BNSOFM.
4. Осмаева, С. А. Цифровизация: преимущества и недостатки внедрения / С. А. Осмаева // Вестник КНИИ РАН. Серия: Социальные и гуманитарные науки. – 2022. – № 2(2). – С. 86 - 91. – DOI 10.34824 / VKNIIRAN.GUMNAUKI.2022.2.2.008. – EDN QUWHPN.
5. Завьялова, Е. А. Цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг / Е. А. Завьялова, Н. Ю. Погадаева // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2021. – Т. 6, № 2(20). – С. 219 - 228. – DOI 10.21603 / 2500 - 3372 - 2021 - 6 - 2 - 219 - 228. – EDN TNHVLQ.
6. Шоханова, О. С. Цифровые платформы государственных услуг: проблемы и возможности / О. С. Шоханова // Научные записки молодых исследователей. – 2018. – № 4. – С. 60 - 65. – EDN XZAVUT.

© Исламутдинов В.Ф., Меженина В.В., 2023

Кожомбердиева Н. Т.,
доцент кафедры Управление бизнесом и социальной работы
Ошский Технологический университет
Ош, Кыргызстан
Кутманбекова А. А.,
к.э.н., профессор
Ошского Технологического Университет им. М.М.Адышева
Темирбаева С. К.,
ст.преп. кафедры Управление бизнесом и социальной работы
Ошский Технологический университет
Ош, Кыргызстан

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТИТУТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация

На сегодняшний день экономика независимого Кыргызстана во многом зависит от внешних финансовых средств, о чем свидетельствует внешний долг, превышающий 5 млрд. долларов, которые на протяжении 20 лет питают и держат республику на плаву. Отсутствие продуманной экономической политики, в том числе региональной, которая учитывала бы сегодняшние и будущие возможности и потребности экономики, слабое использование экономических условий сформировало несбалансированную экономику.

Ключевые слова:

государственно - частное партнёрство, контракт, проект ГЧП, формы ГЧП.

Kozhomberdieva N. T.,
Associate Professor, Department of Business Administration and Social Work
Osh Technological University
Osh, Kyrgyzstan
Kutmanbekova A. A.,
Candidate of Economics, Associate Professor
Osh Technological University named after. M.M. Adysheva
Kyrgyzstan, Osh
Temirbaveva S. K.,
senior lecturer, Department of Business Administration
and Social Work Osh Technological University
Osh, Kyrgyzstan

PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTITUTION FOR STIMULATING ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Annotation

Today, the economy of independent Kyrgyzstan largely depends on external financial resources, as evidenced by an external debt exceeding \$5 billion, which has been feeding and keeping the republic afloat for 20 years. The lack of a well - thought - out economic policy, including regional

one, that would take into account the current and future opportunities and needs of the economy, the weak use of economic conditions has formed an unbalanced economy.

Keywords:

Public - private partnership, contract, PPP project, PPP forms.

Актуальность данной статьи. Государственно - частное партнёрство (ГЧП) является эффективным инструментом развития экономики и стимулирования предпринимательской деятельности. Оно предполагает сотрудничество между государством и частными компаниями в решении важных экономических задач.

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются предприниматели, является недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса. ГЧП может помочь в этом, предоставляя доступ к государственным программам финансирования, грантам и другим источникам финансирования.

Кроме того, ГЧП может способствовать повышению эффективности производства и снижению затрат на производство благодаря использованию новых технологий и передовых методов управления. Это, в свою очередь, может привести к улучшению качества продукции и конкурентоспособности предприятий.

ГЧП также может помочь в создании новых рабочих мест и развитии инфраструктуры. Государство может предоставлять земельные участки, здания и другие ресурсы для строительства новых предприятий, а частные компании могут вложить свои средства в развитие инфраструктуры, такой как дороги, мосты и другие объекты.

Таким образом, государственно - частное партнёрство является важным инструментом для стимулирования предпринимательской деятельности и развития экономики в целом. Оно позволяет объединять усилия государства и частного сектора в решении экономических задач и создании благоприятной среды для развития бизнеса. [1]

Однако, необходимо учитывать, что ГЧП может иметь и некоторые недостатки. В частности, возможно возникновение конфликтов между государством и частными компаниями в процессе реализации проектов. Кроме того, существует риск того, что частные компании будут использовать свою власть и влияние на государственных представителей для получения выгодных условий.

Важно также учитывать, что ГЧП не является универсальным решением для всех экономических проблем. Он должен быть применен только в тех случаях, когда это действительно может привести к положительным результатам и когда имеются все необходимые ресурсы и возможности для его реализации.

Несмотря на это, государственно - частное партнёрство остается эффективным инструментом для развития экономики и стимулирования предпринимательской деятельности. Оно позволяет объединять усилия государства и частного сектора в решении экономических задач и создании благоприятной среды для развития бизнеса.

Основная цель государственно - частного партнерства в стимулировании предпринимательской деятельности заключается в создании благоприятной среды для развития бизнеса и привлечении инвестиций. Это достигается путем совместного участия государства и частных компаний в реализации проектов, которые могут привести к экономическому росту и созданию новых рабочих мест.

Задачи государственно - частного партнерства в стимулировании предпринимательской деятельности могут включать:

1. Разработка и реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство дорог, мостов, аэропортов, энергетических объектов и т.д.
2. Поддержка малого и среднего бизнеса через предоставление финансовых инструментов, консультаций и обучения.
3. Привлечение иностранных инвестиций для развития экономики.
4. Создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения.
5. Содействие в развитии инновационных технологий и научных исследований.
6. Развитие туризма и других отраслей экономики.

Государственно - частное партнерство является эффективным инструментом для стимулирования предпринимательской деятельности и развития экономики в целом. Оно позволяет объединить усилия государства и частного сектора для достижения общих целей и создания благоприятной среды для бизнеса.

Государственно - частное партнерство играет ключевую роль в стимулировании предпринимательской деятельности, поскольку оно создает условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Благодаря ГЧП государство и частный сектор могут совместно разрабатывать и реализовывать проекты, которые могут привести к экономическому росту и созданию новых рабочих мест. ГЧП может помочь малым и средним предприятиям получить доступ к финансовым ресурсам, консультациям и обучению, что позволит им развиваться и расширять свой бизнес.

Кроме того, ГЧП может способствовать развитию инновационных технологий и научных исследований, что может привести к созданию новых продуктов и услуг, улучшению качества жизни населения и повышению конкурентоспособности экономики в целом. В целом, государственно - частное партнерство является важным инструментом для стимулирования предпринимательской деятельности и развития экономики в целом. [2]

Однако, необходимо учитывать, что ГЧП может быть неэффективным, если не будет правильно организовано и не будет учтено интересы всех сторон. Например, если государство будет давать слишком большие льготы частному сектору, это может привести к неравенству и искажению рыночных условий. Кроме того, ГЧП может быть непрозрачным и скрытым от общественности, что может привести к коррупции и злоупотреблениям.

Для того чтобы государственно - частное партнерство было эффективным, необходимо учитывать следующие факторы:

- Ясное определение целей и задач проекта.
- Равноправное участие государства и частного сектора в проекте.
- Прозрачность и открытость процесса принятия решений.
- Соблюдение законодательства и рыночных условий.
- Контроль со стороны общественности и государственных органов.
- Разработка механизмов урегулирования конфликтов между государством и частным сектором.

В целом, государственно - частное партнерство является важным инструментом для стимулирования экономического роста и создания новых рабочих мест. Однако, для того чтобы оно было эффективным, необходимо учитывать интересы всех сторон и соблюдать

принципы прозрачности и открытости. В экономике Кыргызстана данный механизм, как один из институтов смешанной рыночной экономики, при эффективном использовании может реализовать свой созидательный потенциал в основных секторах экономики.

Для наглядного понимания модели государственно - частного партнерства приведем пару примеров. Первый пример из опыта Израиля, использовавшего модель государственно - частного партнерства для строительства автомагистрали № 6, известной как трансизраильская автомагистраль (Cross - Israel Highway). Это единственная скоростная платная дорога в Израиле, оборудованная электронной системой оплаты проезда. Строительство автомагистрали было завершено за пять лет. В мае 2004 года объект был сдан и открыт для использования. Протяженность автомагистрали № 6 составляет 86 км, однако строительство по увеличению продолжительности дороги продолжается.

Второй пример из России, где государственно - частное партнерство стало активно развиваться после 2006 года. На сегодня в России осуществляются десятки региональных государственно - частных проектов, один из них - проект, в котором правительство Санкт – Петербурга заключило контракт с частной компанией на расширение, реконструкцию и эксплуатацию аэропорта Пулково.

Узбекистан, где реформы энергетического сектора содействовали реализации нескольких инновационных проектов государственно - частного партнерства в области возобновляемых источников энергии, которые содействуют увеличению мощности производства электроэнергии в стране и снижению зависимости от природного газа. Проект Nur Navoi Solar, структурированный в рамках программы Группы Всемирного банка «Масштабирование солнечной энергетики» (Scaling Solar), стал первым в стране государственно - частного партнерства, реализованным на конкурсной основе. Солнечная станция обеспечивает электроэнергией около 31 000 домохозяйств и позволяет предотвратить выброс 156 000 метрических тонн парниковых газов в год. В дополнение к этому проекту IFC также помогает провести конкурсы по другим проектам в области солнечной энергетики общей мощностью 1 ГВт. Помимо энергетического сектора, также разрабатываются проекты государственно - частного партнерства в сфере здравоохранения для обновления и модернизации государственных больниц и улучшения медицинского обслуживания. [3]

Одной из основных проблем при ГЧП в стимулировании предпринимательской деятельности является недостаток прозрачности и открытости процесса. В некоторых случаях, государство может давать слишком большие льготы частному сектору, что приводит к искажению рыночных условий и неравенству между различными участниками рынка.

Кроме того, нередко возникают конфликты между государством и частным сектором, связанные с различными интересами и приоритетами. Например, государство может стремиться к максимальной выгоде для бюджета, в то время как частный сектор может ориентироваться на максимальную прибыльность своих инвестиций.

Также, в процессе ГЧП могут возникать проблемы с контролем со стороны общественности и государственных органов, что может привести к коррупции и злоупотреблениям.

В целом, для того чтобы ГЧП было эффективным в стимулировании предпринимательской деятельности, необходимо учитывать интересы всех сторон, соблюдать принципы прозрачности и открытости, а также разрабатывать механизмы урегулирования конфликтов.

Одним из решений проблемы искажения рыночных условий может быть установление четких критериев и условий для получения государственных льгот, а также проведение регулярной оценки эффективности этих льгот.

Для уменьшения конфликтов между государством и частным сектором необходимо проводить консультации и диалог между сторонами, учитывать интересы общества и разрабатывать совместные проекты.

Чтобы избежать коррупции и злоупотреблений, необходимо проводить открытые тендеры на выбор партнеров для ГЧП проектов, а также установить механизмы контроля и надзора за реализацией проектов.

В целом, ГЧП может быть эффективным инструментом для стимулирования предпринимательской деятельности, но для этого необходимо учитывать интересы всех сторон, соблюдать принципы прозрачности и открытости, а также разрабатывать механизмы урегулирования конфликтов и контроля за реализацией проектов.

Основные пути развития ГЧП в стимулировании предпринимательской деятельности.

1. Повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса через ГЧП проекты.

2. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты, такие как дороги, мосты, аэропорты, железные дороги и т.д.

3. Развитие экологически чистых технологий и инновационных проектов, которые могут стимулировать рост предпринимательской активности.

4. Поддержка развития малого и среднего бизнеса через создание бизнес - инкубаторов и акселераторов, которые могут предоставить необходимые ресурсы и знания для успешного запуска бизнеса.

5. Установление четких правил и критериев для получения государственных льгот, а также проведение регулярной оценки эффективности этих льгот.

6. Разработка механизмов контроля и надзора за реализацией проектов, чтобы избежать коррупции и злоупотреблений.

7. Проведение консультаций и диалога между государством и частным сектором, учитывая интересы общества и разрабатывая совместные проекты.

8. Привлечение опытных и квалифицированных специалистов для реализации ГЧП проектов, что может улучшить качество и эффективность проектов.

9. Развитие механизмов урегулирования конфликтов между государством и частным сектором, чтобы избежать проблем искажения рыночных условий и сохранить баланс интересов всех сторон. [4]

ГЧП проекты могут стать важным инструментом для стимулирования предпринимательской активности и развития малого и среднего бизнеса. Они позволяют привлекать дополнительные инвестиции, создавать новые рабочие места и развивать инфраструктуру, что способствует росту экономики в целом.

Однако, для успешной реализации ГЧП проектов необходимо создание благоприятной инвестиционной среды, установление четких правил и механизмов контроля за

реализацией проектов, а также урегулирование конфликтов между государством и частным сектором.

В заключении можно сделать выводы, ГЧП проекты могут стать мощным инструментом для развития экономики и стимулирования предпринимательской активности, при условии правильного подхода к их реализации и контролю за процессом.

Список использованных литератур

1. Раффаэле Пириа и Франческо Гульерметти. «Зеленый рост и чистая энергия: роль геотермальной энергии в устойчивом развитии», *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, vol. 10, no. 4, pp. 1077 - 1084.

2. Аверкиева Е. С. (2014). Теоретические основы разработки стратегии модернизации общественного сектора // Институты и механизмы регулирования в условиях глобальной нестабильности. Ростов - на - Дону: Изд - во Фонда «Содействие –XXI век», с. 119 - 128.

3. Дерябина М. А. Теоретические и практические проблемы государственно-частного партнерства. ([http: // www.imeri - eurasia.ru / baner / docladD.doc](http://www.imeri-eurasia.ru/baner/docladD.doc) – Дата обращения: 14.12.2016).

4. Капогузов Е. А. и Быкова К. Г. (2014). Государственно - частное партнерство как объект институционального анализа: к вопросу о систематизации формальных институтов // (Журнал институциональных исследований), Т. 6, № 3, с. 132 - 145.

© Кожомбердиева Н. Т., Кутманбекова А. А., Темирбаева С. К., 2023

УДК 338

Кондратьев А.В., Кондратьев В.В.,

Аспиранты кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «СГЭУ»

г. Самара, Россия

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Аннотация: В настоящей работе представлены результаты исследования, посвященные анализу актуальных тенденций развития предпринимательства, в части финансового обеспечения деятельности современных предприятий.

Ключевые слова: Менеджмент, финансы, проектное управление

ON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

Abstract: This paper presents the results of a study on the analysis of current trends in the development of entrepreneurship, in terms of financial support for the activities of modern enterprises.

Keywords: Management, finance, project management

The main problem of creating a small innovative enterprise is the problem of financing. It is obviously not easy for small businesses to attract financial resources to innovative projects. It has

already been mentioned that entrepreneurial activity is associated with risks, and new innovative developments and products look especially risky in the eyes of investors.

The involvement of foreign consulting companies can also have a positive impact on the development of entrepreneurship in Russia, as they will help identify failed projects at the initial stages, and promising projects can provide comprehensive assistance.

It is impossible to ignore the problem of financing programs for the development of small and medium - sized businesses, as in the situation with regional interaction of executive authorities and representatives of the business environment, this problem exists. If we compare with foreign countries, where 5 - 15 % of the amount of tax revenues are allocated from the budget for support programs, then the Russian indicator of such financing is underestimated. The practical indicator of the effectiveness of the programs is low. Therefore, it is necessary to revise the mechanism of organizing the financing process, to make it more flexible, meeting modern realities; it is also necessary to provide for the creation of a reserve fund in case of economic crises.

In addition to all of the above, it is important to constantly monitor the effectiveness of the measures taken. In order to improve the work of government agencies in this area, prompt feedback from entrepreneurs is needed.

Unfortunately, at the moment the results of monitoring, statistical data (as a rule, it is difficult to find data for the last 2 years) on indicators are late in nature, which does not allow timely response to emerging problems and does not show the dynamics of the process. Relevance and timeliness are one of the key factors of business success, so it is often easier for entrepreneurs to contact commercial organizations, analytical centers, agencies for operational information, but dating of this information is of particular importance, so entrepreneurs can request an individual study.

In many economically developed countries, production is characterized by innovation. Innovation is built from the triple helix model of cooperation between education, government and business. As a result of such cooperation, new institutions are being created, the main purpose of which is the accumulation of knowledge and the transfer of innovations. Traditionally, in Russia, state institutions are more actively involved in innovation processes, since since the Soviet era, the monopoly on research and development belongs to the state. And private capital is afraid to invest in the development of innovations, because it is focused, first of all, on getting a quick result. Thus, the state impact on the system of innovative entrepreneurship becomes a priority.

Список литературы

1. Agarkov, A.P. Economics and management at the enterprise: a textbook for bachelors / A.P. Agarkov, R.S. Golov, V.Yu. Teplyshev; Ed. Prof. A.P. Agarkov, MD, prof. R.S. Golov. – 2nd ed., – Moscow: Publishing and Trading Corporation "Dashkov and Co.," 2020. – 398 p. – ISBN 978–5–394–03492–3. – Text: electronic. –URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093205> (accessed date: 01.10.2022). – Access mode: by subscription.

2. Andrukhiv, A.A. Motivation and remuneration at the enterprise / A.A. Andrukhiv // My professional career. – 2020. – Т. 2, № 8. – P. 44–47. – EDN YZVZGQ.

3. Beglaryan, A.I. Payment for labor in trade. Specificity of today / A.I. Beglaryan, A. R. Baicherova // Colloquium–Journal. – 2020. – No. 32–3(84). – P. 14–15. – EDN UKNHMA.

6. Golitsyna, A.D. Economic analysis of the company's strategic position on the example of "Damm" / A.D. Golitsyna // Journal of Economy and Entrepreneurship. – 2021. – No. 6(131). – P. 871–878. – DOI 10.34925/EIP.2021.131.6.168. – EDN FQFZRS.;

7. Grigorieva, N.S. Financial management of an organization in the period of digital transformation / N.S. Grigorieva, D.K. Golovko // Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. – 2022. – № 1(140). – P. 54–58. – EDN ZGZCPR.

© А.В. Кондратьев, В.В. Кондратьев, 2023

УДК 338

Линева В.В.

магистрант 2 курса АГТУ
г. Астрахань, РФ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация

В статье рассмотрены теоретические аспекты значимости инновационного менеджмента и результатов его деятельности в современной России. Проанализированы характерные особенности технологических и процессных инноваций для их внедрения на предприятие. На основе проведенного исследования обоснована значимость внедрения технологических и процессных инноваций на примере инновационной деятельности ПАО «Газпром» и расчет экономической эффективности внедрения на предприятии.

Ключевые слова

Инновационный менеджмент, процессные инновации, технологические инновации, внедрение инноваций, экономическая эффективность инноваций.

Процессные инновации как разработка и внедрение технологически новых или значительно улучшенных производственных методов, базируются на использовании нового производственного оборудования, инновационных методов организации производства, а также на внедрении результатов НИР [1, с. 60].

Данные инновации нацелены, как правило, на улучшение качества, эффективности производства или передачи уже существующих в организации продуктов, а также для производства и передачи технологически инновационных или улучшенных продуктов, услуг, не произведенных или не поставленных с использованием классических производственных методов.

Технологические инновации являются конечным результатом всей инновационной деятельности компании, воплощающийся в виде улучшенного или совершенно нового продукта или услуги, которые в итоге внедряются на рынок [2, с. 121].

Для успешного внедрения инноваций необходимо производить некоторые расчеты. Одним из основных типов расчета является расчет экономической эффективности внедряемых инноваций.

Одним из важных показателей эффективности инноваций является показатель Энсофа, который обозначает качество внедрения той или иной инновации [3, с. 91]:

$$\Pi_1 = \frac{r \times d \times p \times (T + B) \times E^*}{K} \quad (1)$$

где: r – вероятность успешного завершения работы над инновацией;

d – вероятность успешного внедрения;

p – вероятность успешной реализации;

T и B – затраты на разработку и внедрение инноваций;

E^* – величина дохода от инновации;

K – суммарные капиталовложения.

Рассмотрим в данной статье пример расчета значимости внедрения инноваций по показателю Энсофа на примере организации ПАО «Газпром», внедряющей процессные и технологические инновации.

За период с 2021 по 2022 гг. компания усовершенствовала и разработала [4, с. 12]:

— Технологию внедрения усовершенствованного трехмерного цифрового моделирования областей месторождений нефтегазовых продуктов, которая в последствии ведет к уменьшению затрат на полевые работы;

— Технологии ремонта и реконструкции буровых объектов на действующих месторождениях, что ведет за собой снижение затрат по эксплуатации оборудования при добыче;

— Технологии освоения новых нефтегазовых месторождений на шельфе с использованием подводных добычных систем, которые приведут к значительному снижению капитальных затрат в процессе добычи газа и т.д.

Проведем расчет качества инноваций, воспользовавшись одной показателем Энсофа:

Таблица 1 - Показатели для расчета качества инноваций ПАО "Газпром"

Показатели	Значение
$r, \% / 100$	0,85
$d, \% / 100$	0,99
$p, \% / 100$	0,99
$T+B, \text{ тыс.руб.}$	1 337 039,8
$E^*, \text{ тыс.руб.}$	1 766 152,7
$K, \text{ тыс.руб.}$	346 670,9

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= \frac{0,16 \times 0,18 \times 0,18 \times 1337039,8 \times 1766152,7}{346670,9} = \\ &= 5674720,94 \text{ тыс. руб (2)} \end{aligned}$$

Чем больше показатель Энсофа, тем выше уровень качества внедряемых инноваций. Это даст весомый вклад в успешное развитие компании и ее производства.

Таким образом, исходя из полученного результата, можно сделать вывод, что процессные и технологические инновации, внедряемые ПАО «Газпром», являются успешными.

Список литературы

1. Горфинкель В. Я. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - Москва: Проспект, 2015. - 424 с.
2. Барышева, А. В. Инновационный менеджмент / Барышева А.В., - 3 - е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. - 380 с.
3. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / А. А. Алексеев. — 2 - е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 259 с.
4. Программа инновационного развития ПАО «Газпром» до 2025 года.

© Линева В.В., 2023

УДК 338

Линева В.В.

магистрант 2 курса АГТУ
г. Астрахань, РФ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА «ПОДГОТОВКА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Аннотация

В статье рассмотрены теоретические аспекты бизнес - процессов и их моделирования. Проанализированы ключевые показатели оценки эффективности бизнес - процессов. На основе проведенного исследования рассчитана оценка бизнес - процесса на примере деятельности ООО БКЕ «Шельф» и расчет экономической эффективности исследуемого бизнес - процесса.

Ключевые слова

Бизнес - процесс, моделирование бизнес - процессов, экономическая эффективность бизнес - процессов, подготовка бурового оборудования, показатели КРІ.

Первым этапом разработки бизнес - процессов является создание рабочей команды проекта. После этого определяется порядок функционирования системы.

При изложении бизнес - процесса рекомендуется применять типовые формы для достижения единого подхода к характеристике бизнес - процесса разными людьми, это гораздо облегчит в будущем оценку процессов [2, с. 126].

Чтобы охарактеризовать бизнес - процесс, следует применять показатели оценки его эффективности, которые подразделяются на четыре группы: показатели качества, времени выполнения, количества и издержек.

Количественные показатели измеряются непосредственно. Качественные характеристики процесса являются менее осязаемыми, их измерение в большинстве случаев производится не напрямую, с использованием множества замещенных показателей. Качественным показателям свойственна субъективная оценка [3, с. 84].

В данной статье рассматриваются следующие виды основных показателей бизнес - процесса [1, с. 78]:

1. КРІ результата – помогают при оценке качества и количества полученного результата.
2. КРІ затрат – определяют количество затрат на ресурсы.

3. KPI функционирования – определяют степень соответствия технологии выполнения определенного бизнес - процесса разработанному алгоритму работ по его выполнению.

4. KPI производительности – соотношение полученных итогов и ресурсов, которые были затрачены для его получения.

5. KPI результата – это относительные показатели, характеризующие соотношение полученного результата и затрат ресурсов на выполнение работ по внедрению бизнес - процесса.

Проведем оценку влияния данного бизнес - процесса на деятельность компании ООО БКЕ «Шельф» с помощью расчета показателей KPI за 2022 год.

Определение ключевых показателей для оценки KPI:

— количество заявок на проведение технического обслуживания оборудования за календарный год;

— количество оборудования, прошедшее техническое обслуживание и вступившее в эксплуатацию за календарный год;

— общая стоимость материалов и комплектующих, необходимых для проведения технического обслуживания за календарный год;

— общая сумма затрат на персонал, осуществляющий процесс технического обслуживания бурового оборудования за календарный год.

Общее количество заявок на проведение технического обслуживания бурового оборудования за 2022 год составило 265. А количество заявок, выполненных в срок – 249. Таким образом, KPI (1) – 249.

Далее, KPI (2) представляет собой процент заявок, выполненных в срок, в общем числе заявок:

$$KPI(2) = \frac{249}{265} * 100 \% = 94 \% (1)$$

Таким образом, выполнение заявок на техническое обслуживание и ремонт оборудования составляет 94 %. Невыполнение 6 % заявок объясняется недостаточно эффективным управлением данными работами и отсутствием проработанного регламента процесса подготовки бурового оборудования.

Следующий показатель KPI (3) – это процент числа бурового оборудования, вступившего в эксплуатацию после проведения технического обслуживания и не давшего сбоя в течение месяца работы.

Так, общее число обслуживаемого бурового оборудования на платформе составляет 74 ед. По итогу за год после проведения обслуживания без сбоев эксплуатировалось 72 ед.

$$KPI(3) = \frac{72}{74} * 100 \% = 97,3 \% (2)$$

Вывод следует такой, что 97,3 % всего оборудования проработало без сбоев в течение года, однако нехватка в 2,7 % свидетельствует о том, что:

— в ходе технического обслуживания было нарушено соблюдение регламентов по проведению работ;

— оборудование нуждается в капитальном ремонте.

Показатель KPI (4) отражает общую стоимость материалов и комплектующих, необходимых для проведения технического обслуживания за календарный год и составляет 187425 тыс. руб.

Показатель КРІ (5) включает общую сумму затрат на персонал, осуществляющий процесс технического обслуживания бурового оборудования за календарный год и составляет 84000 тыс. руб. при общем числе задействованного персонала 87 человек.

Следующий показатель КРІ (6) отражает процент сбоев в работе оборудования в общем числе обслуживаемого бурового оборудования:

$$\text{КРІ}(6) = \frac{2}{74} * 100 \% = 2,7 \% (3)$$

Показателем производительности КРІ (7) служит количество заявок, обработанных отделом снабжения в год.

$$\text{КРІ}(7) = \frac{265}{365} * 100 \% = 72,6 \% (4)$$

Данный результат показывает, что 72,6 % годового рабочего времени тратится на осуществление технического обслуживания и ремонта бурового оборудования.

Показателем эффективности производства предприятия КРІ (8) можно считать стоимость выполнения одной заявки. Этот показатель рассчитывается по следующей формуле как отношение КРІ (5) к КРІ (1):

$$\text{КРІ}(8) = \frac{84000}{249} = 337,35 \text{ тыс. руб. (5)}$$

То есть, стоимость одной заявки на техническое обслуживание и ремонт оборудования, включая все материальное снабжение и документацию, составляет 337,35 тыс. руб.

Итак, проведенный расчет эффективности показал, что результативность функционирования и использования процесса «Техническое обслуживание и ремонт оборудования» в целом высокая.

Однако разработанный бизнес - процесс «Подготовка бурового оборудования», который будет более детально регламентировать весь процесс технического обслуживания и ремонта оборудования, даст возможность увеличить показатели на 2 - 4 %.

Далее будет произведен расчет эффективности по ключевым факторам успеха при условии успешного внедрения нового бизнес – процесса.

Так, при одинаковом числе заявок за год, увеличится их количество выполненных в срок. КРІ (1) составит 256. Таким образом, разработка нового бизнес - процесса позволит на 3 % увеличить выполнение заявок на подготовку бурового оборудования в срок. Данный рост будет связан с более детальным описанием этапов обслуживания и подготовки оборудования.

Следовательно, увеличится показатель КРІ (2) и составит:

$$\text{КРІ}(2) = \frac{256}{265} * 100 \% = 96,6 \% (6)$$

Итак, мы видим, что процент выполненных в срок заявок увеличится на 2,6 %. Таким образом новый разработанный процесс увеличит эффективность результатов технического обслуживания.

Далее, с увеличением числа выполненных заявок в срок возрастет количество оборудования, работающего без сбоев. Таким образом, показатель КРІ (3) будет выглядеть так:

$$\text{КРІ}(3) = \frac{73}{74} * 100 \% = 98,7 \% (7)$$

Так, разработка данного процесса поможет увеличить процент оборудования, работающего без сбоев после проведения обслуживания, на 1,4 %. Оставшиеся 1,3 % могут быть связаны с более сложными поломками оборудования, которые требуют глобального ремонта, или возникновением форс - мажорных ситуаций.

Показатель КРІ (4), который отражает общую стоимость материалов и комплектующих, необходимых для проведения технического обслуживания за календарный год, не изменится и будет составлять 187425 тыс. руб. Так как закупка необходимого материала происходит с учетом наличия запаса на складах.

Показатель КРІ (5), включающий общую сумму затрат на персонал, осуществляющий процесс технического обслуживания бурового оборудования за календарный год увеличится на 4 % и составит 87360 тыс. руб.

Следующий показатель КРІ (6), который отражает процент сбоев в работе оборудования в общем числе обслуживаемого бурового оборудования, уменьшится и составит 1,3 %:

$$\text{КРІ}(6) = \frac{1}{74} * 100 \% = 1,3 \% (8)$$

Показатель производительности КРІ (7) останется неизменным, так как общее количество заявок на обслуживание в год не изменилось, и также составит 72,6 %.

Показатель эффективности производства предприятия КРІ (8), то есть стоимость выполнения одной заявки вырастет вместе с ростом числа выполненных в срок заявок и затрат на персонал и составит:

$$\text{КРІ}(8) = \frac{87360}{256} = 341,25 \text{ тыс. руб. (9)}$$

Темп роста к аналогичному показателю в предыдущем расчете эффективности составит 1,2 %.

Таким образом, в связи с увеличением затрат на персонал и количества выполненных в срок заявок, вырастет и стоимость выполнения одной заявки. Это приведет к увеличению стоимости предоставления услуг компанией - подрядчиком для заказчика.

Список литературы

1. Назарова, О. Б. Моделирование бизнес - процессов: учебное пособие / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова. - 2 - е изд., испр, и доп. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 261 с.
2. Елиферов, В. Г. Бизнес - процессы: регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Репин. — Москва: ИНФРА - М, 2023. — 319 с.
3. Маслевич, Т. П. Управление бизнес - процессами: от теории к практике: учебное пособие / Т. П. Маслевич. — Москва: ИНФРА - М, 2023. — 206 с.

© Линева В.В., 2023

УДК 33

Лутфуллина С.Ф., магистрант

Научный руководитель: Сабирова З.Э., К.э.н., доцент
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан», г. Уфа, РБ

НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация:

В данной статье раскрыты понятие и сущность кадрового менеджмента, подробно рассмотрены критерии и методы обследования и оценки системы кадрового менеджмента,

такие как анализ качественного и количественного состава работников, оценка гибкости кадровой политики, обследование системы мотивации и стимулирования труда.

Ключевые слова:

Кадровый менеджмент, кадровая политика, управление персоналом, оценка системы кадрового менеджмента.

В современных условиях персонал является одним из ключевых факторов, определяющих успех компании. Проблема повышения эффективности кадрового менеджмента не теряет своей актуальности как для коммерческих, так и для бюджетных организаций. Однако не всегда российские предприятия уделяют проблеме создания эффективной системы управления кадровой политикой должное внимание. Те же организации, которые ведут работу по формированию системы кадрового менеджмента, делают это в достаточно закрытой обстановке, рассматривая сильную систему кадрового менеджмента как весьма серьезное конкурентное преимущество.

Научных работ, посвященных исследованию отдельных аспектов совершенствования системы управления персоналом достаточно много как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Исследованию проблемы повышения эффективности кадрового менеджмента организаций, имеющего большую значимость на нынешнем этапе экономических отношений, большое внимание уделяли О. С. Виханский, А. И. Наумов, Л. З. Выготский, Д. Г. Гизатулина, Е. Борисов, С. Н. Казначеева, А. В. Калинин, И. Б. Бичева, А. В. Карнилова, А. В. Данилюк, И. К. Макарова, У. А. Трещева и др.

Кадровая политика и управление трудовыми ресурсами (кадровый менеджмент) - важнейшее направление в любой организации. Кадровый менеджмент осуществляет планомерную деятельность, применяя методы управленческого воздействия, направленные на организацию, регулирование, мотивацию и контроль за работой сотрудников организации [1].

Вопрос о том, как система кадрового менеджмента влияет на успех организации, является актуальной темой для ученых и исследователей современности. Руководители, будущие и настоящие, сталкиваются с сложной задачей улучшения системы кадрового менеджмента для достижения стратегических целей предприятия. Существуют различные методы оценки системы кадрового менеджмента, включая методы обследования и методы анализа, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Однако, нет единой методики оценки сложившейся системы кадрового менеджмента и управления ею, что является проблемой.

Совершенствование кадрового менеджмента позволяет обеспечить своевременные найм и обучение сотрудников, что необходимо для бесперебойного производства и освоения новой продукции. Это также помогает формировать оптимальный уровень трудового потенциала, с учетом экономии затрат на найм и подготовку кадров, а также на их последующую переподготовку и повышение квалификации. Важно учитывать интересы работников и предоставлять возможности для их квалификационного роста и получения других льгот, что способствует стабилизации коллектива и повышению мотивации к высокопроизводительному труду. Однако для достижения этих результатов необходимо обследовать существующую систему кадрового менеджмента, а также верно оценить

осуществимость предлагаемых изменений в конкретных организационно - технических и социальных условиях.

Так, по мнению Л.А. Сыськиной, В.А. Эковой, Н.И. Ломакина, среди отдельных методов обследования и оценки системы кадрового менеджмента можно выделить следующие [3]:

- для оценки качественного состава работников: анализ динамики состава и структуры работников по стажу, возрасту, образованию (посредством системного анализа и метода сравнений);

- для оценки уровня дисциплинированности труда: анализ нарушений трудовой дисциплины рабочих, динамика показателя, характеризующего долю брака продукции в общем объеме, количества прокламаций, анализ потерь рабочего времени, анализ динамики показателя текучести кадров (посредством системного анализа, метода сравнений);

- для обследования системы мотивации и стимулирования труда: анализ показателя динамики соотношения заработной платы и производительности труда, анализ основных функций системы стимулирования труда, анализ показателей абсолютной и относительной эффективности систем премирования по степени их выгодности для работодателя, анализ эффективности реализации целей системы стимулирования труда (посредством метода оценки экономической эффективности системы премирования, экспертно - аналитического метода);

- для оценки основных составляющих корпоративной культуры предприятия: характеристика существующей корпоративной культуры, характеристика желаемой (целевой) корпоративной культуры, характеристика степени соответствия существующей и желаемой культур (посредством анкетирования, интервьюирования).

М.А. Тайлакова предлагает следующие критерии оценки кадровой политики [3]:

- 1) количественный и качественный состав персонала. При этом при анализе количественного состава организации анализируется соотношение категорий персонала по половому признаку, возрасту, соотношению руководящих, управленческих и обслуживающих кадров. Под качественным составом персонала, подразумевается анализ соотношения количества сотрудников с разным видом образования, опытом работы.

- 2) текучесть кадров. Критерий, который оценивается как позитивное и негативное явление в кадровой политике предприятия. С одной стороны, это может быть возможностью для работника расширить свои навыки и приспособиться к новым условиям. С другой стороны, текучесть кадров может привести к необходимости принимать новых сотрудников и затем проводить их адаптацию, повышение квалификации и знакомство с обязанностями.

- 3) гибкость политики, исходя из характеристик стабильности и динамики. Кадровая политика должна динамично подстраиваться под воздействие влияния внешних условий и обстоятельств. Однако при этом необходимо сохранять стабильность в основных принципах и ценностях, чтобы не потерять устоявшийся имидж предприятия и не нарушить корпоративную культуру. Гибкость кадровой политики может проявляться в различных аспектах, например, в возможности работы удаленно, гибком графике работы, адаптации к новым технологиям и т.д. Важно также учитывать потребности и ожидания сотрудников, чтобы сохранить их лояльность и мотивацию к работе на предприятии.

4) учет интересов работника. При принятии решений по кадровой политике необходимо учитывать баланс между интересами работников и интересами предприятия. Это поможет создать условия для эффективной работы команды и достижения общих целей.

Таким образом совершенствование кадрового менеджмента позволяет помочь снизить текучесть кадров, улучшить качество работы и повысить конкурентоспособность организации на рынке труда. Учет мнения и потребностей сотрудников при выборе направления совершенствования кадрового менеджмента позволяет создать благоприятную атмосферу в коллективе и повысить уровень доверия между руководством и персоналом. В целом, кадровый менеджмент является ключевым элементом успешного функционирования любой организации, поэтому выбор направлений его совершенствования и их реализация должны осуществляться с максимальной ответственностью и профессионализмом.

Список литературы:

1. Нацыпаева, Е.А. Совершенствование механизма управления деловой активностью предприятия: дис... канд. экон. наук / Е.А. Нацыпаева; Саратовский государственный социально - экономический университет. – Саратов, 2012

2. Сысыкина, Л.А. Совершенствование системы кадрового менеджмента ООО "ГазПром ХимВолокно" / Сысыкина Л.А., Экова В.А., Ломакин Н.И. // Актуальные региональные вопросы экономики и управления в условиях инновационной экономики: материалы научно - практической конференции. – Волгоград: Волжский политехнический институт, 2016. – С. 113 - 116.

3. Тайлакова, М.В. Кадровый менеджмент на современном предприятии и пути его совершенствования / М.В. Тайлакова // Роль и значение науки и техники для развития современного общества: сборник статей Международной научно - практической конференции (Волгоград, 26 ноября 2018 г). – Уфа:Омега - Сайнс, 2018. – С. 184 - 188.

© С.Ф. Лутфуллина, З.Э. Сабирова, 2023

УДК 336.76

Милошенко М. Е.

Студент 2 курса магистратуры института экономики и управления

СКФУ,

г. Ставрополь, РФ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА

Аннотация:

Современный фондовый рынок является важным индикатором экономического состояния страны. Инвесторы фондового рынка покупают акции с целью получения прибыли и дивидендов. Для определения потенциально прибыльных компаний используют фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ включает в себя изучение финансовых отчетов, прибыль и убытки, потоки денежных средств. Также фундаментальный анализ

включает в себя анализ конкурентной среды компании, для того чтобы оценить ее конкурентоспособность на рынке.

Ключевые слова:

Фондовый рынок, фундаментальный анализ, рыночные коэффициенты

Miloshenko M. E.

2nd - year student of the Master's program at the Institute of Economics and Management
NCFU,
Stavropol, RF

FUNDAMENTAL ANALYSIS OF THE STOCK MARKET

Abstract:

The modern financial market is an important indicator of the country's economic condition. Financial market investors buy shares with profit and dividends. Fundamental analysis is used to determine the expected profits of companies. Fundamental analysis includes financial statements, profit and loss, and cash flows. Fundamental analysis also includes an analysis of the company's competitive environment to assess its effectiveness in the market.

Keywords:

The stock market, fundamental analysis, market coefficients

Фундаментальный анализ - метод анализа фондового рынка, используемые для определения цены акций или другого финансового инструмента. В основе данного методы лежит анализ фундаментальных факторов, а именно: макроэкономические факторы, финансовые показатели, конкурентная среда компании, оценка руководства компании и ее стратегия. Основным отличием фундаментального анализа от иных методов - высокая результативность применения для долгосрочных инвестиций.

Благодаря использованию фундаментального анализа можно оценить стоимость компании и определить, переоценена или недооценена ли она на рынке.

В фундаментальном анализе используются различные рыночные коэффициенты для оценки финансового состояния компании и ее перспектив. Некоторые из наиболее распространенных коэффициентов включают:

- P / E (Price - to - Earnings ratio) - соотношение цены акции к прибыли, коэффициент, коэффициент может быть использован для сравнения стоимости акций компаний в одной отрасли.

- P / B (Price - to - Book ratio) - коэффициент показывающий, сколько инвестор готов заплатить за каждую единицу чистых активов компании. P / B используется для оценки стоимости компании в случае ее ликвидации.

- P / S (Price - to - Sales ratio) - коэффициент показывающий соотношение цены акции к выручке компании.

- EV / EBITDA (Enterprise Value - to - Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) - коэффициент отражающий соотношение стоимости компании с учетом долга к прибыли до уплаты налогов, амортизации, процентов по кредиту и выплат процентов по долгу.

- DY - (Dividend Yield) - соотношении дивиденда на акцию к ее текущей стоимости. Коэффициент показывает, сколько дивидендов выплачивает компания в ее процентном соотношении к ее текущей цене.

Помимо рыночных коэффициентов, при использовании фундаментального анализа, следует использовать анализ макроэкономических факторов, таких как:

- Геополитическая обстановка: анализ геополитической ситуации. Такие факторы как война, террористические фактор, конфликты между странами, могут влиять на экономическую ситуацию и котировки акций компаний.
- Рыночная позиция на рынке: инвесторы должны оценивать рыночную ситуацию компании, конкурентоспособность на рынке.
- Рынок труда: оценка уровня безработицы и рынка труда необходима, так как эти факторы влияют на будущие тенденции в потребительском спросе, что может влиять на прибыльность компании.

Важным аспектом фундаментального анализа является оценка менеджмента компании, потому что управление компанией напрямую влияет на ее финансовые результаты в долгосрочной перспективе. Инвесторы, при анализе компании, обращают внимание на такие факторы, как наличие опыта и квалификацию ключевых руководителей, их планирование и стратегии развития, финансовое управление и принятие инновационных решений.

Таким образом, использование фундаментального анализа на фондовом рынке, является важным инструментом при анализе компании. Он позволяет принимать обоснованные инвестиционные решения, опираясь на фактические экономические показатели. Метод позволяет избегать ошибок при принятии инвестиционных решений, основанных на эмоциях и предположениях. Оценивая компанию фундаментальный анализ помогает определить реальную стоимость компании, выявить возможные риски, а также исследовать конкурентную среду компании в своей отрасли.

Список использованной литературы

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 422 с.
2. Теплова, Т. В. Инновации на финансовых рынках / Т.В. Теплова. —М.: Государственный университет — Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 2019. - 123 с.
3. Что такое фундаментальный анализ, или когда расчеты приносят прибыль [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://quote.rbc.ru/news/article/62e24b229a79479ee0e2d6d5> (дата обращения: 05.06.2023 г.)

© Милошенко М. Е., 2023

УДК 1082

Семенова М.А.

студент, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», г. Курск, РФ

ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ РЕЙТИНГОВАНИЯ

Аннотация:

В данной статье представлена оценка региональной политики управления качеством жизни населения Курской области методом рейтингования. Оценка проводилась на

основании материалов агентства «РИА Рейтинг» и «Национального рейтингового агентства».

Ключевые слова:

Региональная политика, качество жизни населения, рейтингование, оценка, показатель, Курская область, место.

В последние годы в большинстве стратегических федеральных документов и прогнозов стратегического развития Российской Федерации, одним из приоритетных направлений социально - экономического развития выступает повышение качества жизни населения [1, 13]. Оценка региональной политики управления качеством жизни населения методом рейтингования является эффективным инструментом, который позволяет оценить качество жизни населения в регионе, сравнить регионы между собой по различным показателям, выделить приоритеты развития и улучшения социальной, экономической и экологической сфер жизнедеятельности, принимать обоснованные управленческие решения на основе анализа результатов рейтингования.

Ежегодно агентство «РИА Рейтинг» ежегодно проводит разрабатывает «Рейтинг регионов России по качеству жизни», который основан на комплексном учете различных показателей, фиксирующих фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере [2]. При составлении рейтинга проводится анализ 67 - 72 показателей. Все показатели делятся на 11 групп, характеризующих основные параметры качества жизни в регионе, в том числе безопасность проживания, уровень занятости и т.д.

В рейтинге 2022г. Курская область занимает 23 место, набрав 57,651баллов, при этом в 2021г. регион занимал 19 место, с результатом 56,092 баллов. В период 2018 - 2022гг., 15 место стало самым высоким местом региона в рамках исследуемого промежутка (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показатели Курской области в ежегодном рейтинге субъектов РФ «Рейтинг регионов России по качеству жизни» (2018 - 2022гг.)

Также «РИА Рейтинг» разрабатывает «Рейтинг социально - экономического положения субъектов РФ». Он рассчитывается на агрегирования групп показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы регионов. Агрегирование позволяет получить показатели, обобщенные по определенным признакам, а на завершающем этапе рассчитать интегральную оценку социально - экономической ситуации в регионе. Каждая группа показателей включает ряд количественных индикаторов за соответствующий

отчетный год. По итогам рейтинга 2022г., Курская область заняла 35 место, набрав 44,796 баллов. В 2021г. регион занимал 29 место, получив 48,956 баллов. Наилучший результат был зафиксирован в 2019г. и был равен 45,176 баллам (рисунок 2).

Показатели рассматриваемых рейтингов демонстрируют, что Курская область расположена в среднем промежутке. Ежегодно лидерами становятся г. Москва, г. Санкт - Петербург и Московская область, Республика Татарстан сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 65 из возможных 100 рейтинговых баллов. Регионами - аутсайдерами зачастую становятся Республика Тыва, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, с значением менее 35 рейтинговых баллов.

Рисунок 2 – Показатели Курской области в ежегодном рейтинге субъектов РФ «Рейтинг социально - экономического положения субъектов РФ»

Результаты ESG - оценки регионов показали, что лидерские позиции развития занимают регионы с сильной экологической составляющей: она поддерживается невысокими объемами выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, невысоким комплексным индексом загрязнения атмосферы, а также высокими показателями озелененности и расходов на охрану окружающей среды. Социальная составляющая и качество управления в данных городах также находятся на высоком уровне. Курская область, по результатам среди субъектов РФ в 2022г. заняла 19 место, а ее ESG уровень оценивается как продвинутый.

Экологическая составляющая блока «Е» включает группу индикаторов, характеризующих воздействие хозяйственной деятельности в регионе на окружающую среду, на основе 7 показателей, комплексно охватывающих состояние атмосферного воздуха, воды, почвы и практики обращения с отходами. По оценки блока «Е», регион набрал 0,607 баллов и входит в группу регионов от 0,57 до 0,62 баллов. Блок «S» включает две группы показателей, описывающих население региона и характеризующих развитие человеческого капитала в нем. Первая группа отражает демографическую ситуацию и миграционные потоки в регионе. Вторая группа показателей оценивает ключевые индикаторы качества жизни населения и социального развития региона: уровень доходов, обеспеченность жильём, доступ к образовательным услугам, услугам здравоохранения и развитой инфраструктуре. В сумме Курская область набрала 0,588 баллов и вошла в группу регионов 0,54 - 0,59 баллов.

Блок «G» характеризует управленческую часть. Для регионов, занимающих ключевые позиции в рэнкинге по качеству управления, характерны: высокий уровень открытости

бюджетных данных и умеренно высокий объем отгруженных товаров, выполненных услуг собственными силами на душу населения, умеренно высокий уровень дисциплины исполнения бюджета. Курская область набрала 0,615 баллов, занимая позицию в группе от 0,59 - 0,64 баллов.

Таким образом, оценка региона методом рейтингования показало, что Курская область, занимает достойную позицию и проводит эффективную политику, направленную на повышение качества жизни населения. О реализации грамотной и эффективной региональной политики, свидетельствует управленческая составляющая блока «G», ESG - оценки субъектов России. В дальнейшем оценка региональной политики качеством жизни населения на основании метода рейтингования, поможет в организации системы мониторинга деятельности территориальных субъектов.

Список использованной литературы:

1. Андреева, И. А. Государственное регулирование качества жизни населения Российской Федерации / И. А. Андреева // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 28 - 40.
2. ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»: сайт. – URL: <https://riarating.ru> /// (дата обращения 22.05.2023).
3. «Национальное рейтинговое агентство»: сайт. – URL: <https://www.ra-national.ru>

© Семенова М.А., 2023

УДК 338.1

Хайруллина А.Д.

канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедры
экономики и управления в спорте
Поволжский ГУФКСиТ,
доцент кафедры общего
менеджмента К(П)ФУ,
г. Казань, РФ.

Губайдуллина А.И.

канд. экон. наук, преподаватель
кафедры экономики и управления
ККИ РУК,
г. Казань, РФ.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК СПОРТИВНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация:

Вопросы поддержки отечественных производителей для российской экономики в свете санкционного давления имеют важнейшее значение. В статье рассмотрены вопросы

поддержки отечественных производителей в рамках проведения закупок бюджетными учреждениями спорта Республики Татарстан за 2022 и 2023 года.

Ключевые слова:

промышленность, протекционизм, государственные закупки, организации спортивной индустрии, региональная экономика, отечественные производители, импортозамещение, национальный режим, устойчивое развитие.

Протекционизм – это экономическая политика государства, направленная на поддержку отечественных производителей для поддержания устойчивого развития страны. Протекционизм находит отражение в финансовом поощрении отечественной промышленности, стимулировании экспорта, ограничении импорта. Одним из инструментов промышленного протекционизма в России является применение национального режима при осуществлении закупок по Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44 - ФЗ. В указанном законе данной проблематике обращена 14 статья. Сам механизм применения национального режима регламентируют ряд Постановлений правительства и приказ Минфина 126н.

Таблица 1. Нормативно - правовые акты, регулирующие применение национального режима в рамках закупок

Запрет		Ограничение допуска			
Импорт не допускается		2 лпшпш		Ценовые предпочтения	
Промышленные товары	ПП 616	Промышленные товары	ПП 617	Приказ Минфина 126н	
Программное обеспечение	ПП 1236	Радиозл.продукты	ПП 878	Конкуре, запрос котировок	Преференция 15 % (20% нац. проекты) при сравнении цен
		Медицинские изделия	ПП 102		
		Продукты	ПП 832		

Интересно, что совокупный объем российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, поставка которых осуществляется при исполнении контрактов, заключенных в отчетном периоде, достиг 1 705 млрд рублей, что составляет 60 % от стоимостного объема всех товаров, поставляемых при исполнении контрактов, заключенных в отчетном периоде. На наш взгляд — это связано с развитием инструмента квотирования товаров отечественных производителей [4]. По сведениям Минпромторга России [3] среди ключевых позиций при выделении национального режима можно выделить закупки спортивными учреждениями спортивного инвентаря.

В 2022 году Татарстанскими бюджетными учреждениями спорта осуществлены закупки предметом которых являются «приобретение спортивного инвентаря...» [5] на сумму 172957655,4 руб. Всего было объявлено 131 закупка по приобретению спортивного инвентаря. По состоянию на июнь 2023 г. количество таких закупок составляет 27 с совокупной суммой контрактов 24305573,55 руб.

Самые распространенные предметы закупок: 32.30.15.299: Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки; 32.30.14.116: Инвентарь и оборудование для борьбы; 32.30.15.119: Инвентарь судейский, тренировочный и прочий для спортивных игр; приспособления для подготовки инвентаря для спортивных игр.

Таким образом, нужно отметить, что тренд по развитию протекционизма в рамках государственных закупок имеет устойчивое развитие, что будет все больше актуализироваться в режиме деглобализации экономики.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 31.12.2022г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624 (дата обращения: 21.05.2023).

2. Губайдуллина, А. И. Промышленный протекционизм при осуществлении государственных закупок в России / А. И. Губайдуллина // Казанский Международный конгресс евразийской интеграции - 2022: Материалы конгресса, Казань, 09–10 июня 2022 года / Сост. Р.А. Шагеева. – Казань: Казань "Медицина", 2022. – С. 332 - 333.

3. Письмо Минпромторга России от 20 июня 2022 г. № 58018 / 12 URL: <http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv255> (дата обращения: 01.03.2023).

4. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по итогам 2022 года: сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/performance/contracts/> (дата обращения: 23.05.2023).

5. Единая информационная система в сфере закупок (единое информационное пространство всей сферы государственных закупок в России) <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> / (дата обращения: 03.06.2023).

© Хайруллина А.Д., Губайдуллина А.И., 2023

УДК 2964

Чашенко А.А.

НГУЭУ

Обухова Д.Н.

НГУЭУ

г. Новосибирск, РФ

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА)

Аннотация: в данном исследовании на примере Новосибирского муниципального образования был проведен анализ доходов и расходов, выявлены закономерности

формирования доходов и основные статьи расходов местного бюджета, а также представлены проблемы формирования местных бюджетов.

Ключевые слова: местный бюджет, расходы бюджета, доходы бюджета, эффективное использование бюджетных средств, экономическая безопасность.

В свете последних событий, вызывающих напряженные политические отношения по всему миру, в сторону России были введены новые пакеты экономических санкций. Наиболее значимый ряд ограничений составляют такие санкции как: отключение российских банков от системы обмена платежами между странами - SWIFT, запрет на предоставление кредитных средств крупным банкам России, а так же блокировки их активов за рубежом, и отключение корреспондентских счетов; Заморозка активов Центрального Банка; ограничение продаж и передачи в лизинг самолетов для России, а так же запчастей и оборудования к ним; запрет на поставки в Россию высокотехнологической электроники, которые применяются в оборонной и нефтяной промышленности.

Все это сказывается и на формировании бюджета как федерального, так и местного. Поэтому для эффективного функционирования государственных финансов правительству необходимо принимать меры для существенного изменения в формировании местных бюджетов, так как большинство зависимы от главного распорядителя бюджетных средств и не могут самостоятельно покрывать свои расходы, что отрицательным образом сказывается и на экономической безопасности страны в целом. Этим и обусловлена актуальность данного исследования.

Бюджеты местных уровней наделены важной функцией расходования денежных средств, в которой отражаются результаты социально - экономической политики органов местного самоуправления [3 с. 42]. Так отсутствие достаточного финансирования доходной базы негативным образом скажется на социальном настроении граждан.

Целью данного исследования является анализ доходной и расходной частей бюджета города Новосибирска, выявление закономерностей их формирования.

Объект исследования – доходы и расходы бюджета города Новосибирска.

Новосибирская область занимает одну из больших площадей в Сибирском федеральном округе (177,8 тыс. км²) с численностью населения (1,6 млн. человек).

Проведенный анализ данных об исполнении бюджета города Новосибирска за период 2019 - 2022 гг., опубликованного на портале Открытый бюджет Новосибирской области, были сформированы следующие выводы:

— Безвозмездные поступления в бюджете Новосибирска преобладают над налоговыми и неналоговыми доходами и составляют 51,08 % в 2022 это на 22,77 % выше по сравнению с прошлым периодом от всей суммы доходов. Это больше половины дохода городского бюджета. Большую часть в разделе безвозмездных поступлений занимают субсидии 36,28 %;

— Доходы бюджета в 2022 году увеличились на 16,66 %, увеличение произошло за счет роста налоговых поступлений, а именно за счет увеличения НДФЛ на 16,68 %. Значительную долю в налоговых доходах бюджета муниципального образования занимает НДФЛ – более 28 %.

— Доля неналоговых поступлений была стабильна и не превышала 7,5 %;

— Негативным фактором в расходах является снижение расходов на ЖКХ, стоит отметить, что этот показатель снижается с 2019 года. В 2022 г. он составляет всего 5 % от всех расходов;

— Так же в качестве негативного фактора можно отметить неисполнение бюджета, как по доходам, так и по расходам. Исполнение бюджета по расходам в 2021г. и в 2022г. не изменилось и составило 95,6 %. Так в 2022 г. по разделу ЖКХ расходы исполнены на 91 %, по двум разделам бюджетной классификации расходов «Национальная экономика» и «Образование» расходы исполнены на 96,5 %.

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, о неспособности муниципального образования самостоятельно финансировать собственные расходы. Отсюда можно выделить социальную напряженность граждан.

Основная проблема, с которой сталкиваются руководители местных органов власти – это нехватка средств не только на стратегическое развитие региона в перспективе, но и на покрытие текущих расходов [1 с. 53].

Эффективное функционирование местных бюджетов негативным образом сказывается не только на социальном положении граждан, но и на состоянии всей бюджетной системы страны. В условиях имеющихся недостатков власти должны искать направление оптимизации расходов бюджета, принимать меры для большей самостоятельности местных бюджетов. Стоит закрепить за ними более собираемые налоги, упростить оформление в собственность гражданами объектов недвижимости, для увеличения собираемости в закрепленных за муниципальными образованияами налогов. Сократить расходы на содержание органов государственной власти и управления, увеличение расходов для поддержания государственных предприятий – в первую очередь это сельское хозяйство. Обусловлено это прежде всего санкционным давлением на страну, отказ европейскими государствами от ввоза российских продовольственных товаров.

Еще одна проблема, которая так же негативно влияет на формирования местных бюджетов – финансирование дефицита за счет безвозмездных поступлений. Власти на муниципальных образованиях понимают, что средства на покрытие их расходов будут выделены и не стремятся предпринимать меры для развития самостоятельности региона.

Таким образом, для совершенствования управления средствами местных бюджетов нужно активизировать работу органов местного самоуправления, закрепить за местными бюджетами более собираемые налоги.

Список использованной литературы:

1. Бегчин Н.А. Проблемы оптимизации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях кризиса / Н.А. Бегчин // Финансы и кредиты. - №32 (368) – С. 78
2. Лушина, С. И. Государственные и муниципальные финансы. / С. И. Лушина, В. А. Слепова. - М.: Экономиста, 2019. - 763 с.
3. Чуловский К.Ю. Понятие местного бюджета и его доходов в российском бюджетном праве / К.Ю. Чуловский // Современное право. - 2020. - № 9. - С.41 - 44.
4. Открытый бюджет Новосибирской области // [Электронный ресурс] URL: <https://openbudget.mfnso.ru/mo/administrativno-territorialnoedelenie-novosibirskoj-oblasti/> (дата обращения: 04.05.2023г.)

© Чашенко А.А., Обухова Д.Н., 2023

Сарбаева Я.И.

Студент, 2 курс
ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Научный руководитель: Авдошин Г.В.

Профессор, доктор философских наук
ФГБОУ ВО «КГЭУ»
г. Казань, РФ

ФИЛОСОФИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Аннотация:

Философия - не только наука, но и образ жизни. Она помогает нам понимать мир и нашу роль в нем, а также задумываться о смысле жизни и ценностях. Философия учит нас анализировать свои мысли и действия, принимать взвешенные решения и развивать критическое мышление. Она помогает нам стать более осознанными и глубокими людьми, способными видеть мир в его целостности и красоте. Философия - не просто теория, но и практика жизни, которая может помочь нам стать лучшими версиями самих себя.

Ключевые слова:

Философия, образ жизни, мир, смысл

Sarbaeva Ya. I.

Student, 2nd year
KSPEU

Scientific supervisor: Avdoshin G.V.

Professor, Doctor of Philosophy
KSPEU
Kazan, Russia

PHILOSOPHY AS A WAY OF LIFE

Abstract:

Philosophy is not only a science, but also a way of life. It helps us to understand the world and our role in it, as well as to think about the meaning of life and values. Philosophy teaches us to analyze our thoughts and actions, make informed decisions and develop critical thinking. It helps us to become more conscious and deep people, able to see the world in its integrity and beauty. Philosophy is not just a theory, but also a practice of life that can help us become better versions of ourselves.

Keywords:

Philosophy, lifestyle, world, meaning

В данной статье мы собираемся рассмотреть философию не как сферу теоретического знания, но как образ жизни. Для этого мы обратимся к идеям римского императора и философа - стоика Марка Аврелия, который учил, как находить в этом мире равновесие, спокойствие с помощью философии.

В современном мире, где все меняется очень быстро, философия может помочь нам сохранить свою индивидуальность и ценности. Она позволяет нам задуматься о том, что на самом деле важно для нас, что мы хотим достичь в жизни и какими способами мы можем это сделать.

Философия также учит нас быть открытыми для новых идей и точек зрения. Она помогает нам понимать, что не существует одного правильного ответа на все вопросы, и что мы должны быть готовы к диалогу и обмену мнениями.

Одним из главных принципов философии является поиск истины. Это означает, что мы должны всегда стремиться к пониманию мира и нашего места в нем. Философия помогает нам осознать, что наша жизнь имеет смысл и что мы можем внести свой вклад в улучшение мира.

Философия может помочь нам стать более этичными и ответственными людьми. Она учит нас принимать решения, основанные на моральных принципах, и стремиться к достижению блага для всех людей.

Марк Аверлий, великий римский император и философ, считал, что философия - это не только теоретическая наука, но и образ жизни. Он утверждал, что философия помогает нам понимать мир и нашу роль в нем, а также задумываться о смысле жизни и ценностях. Для Марка Аверлия философия была неотъемлемой частью его жизни. Он стремился к пониманию мира и своего места в нем, а также к развитию своего внутреннего мира и духовности. Он учился анализировать свои мысли и действия, принимать взвешенные решения и развивать критическое мышление. Он также был открыт для новых идей и точек зрения, и всегда стремился к поиску истины.

Для Марка Аверлия философия была не просто теоретической наукой, но и практическим способом жизни. Он учился быть этичным и ответственным человеком, принимать решения, основанные на моральных принципах, и стремиться к достижению блага для всех людей.

В своих записях Марк Аверлий писал о том, что философия помогает ему сохранять свою индивидуальность и ценности в мире, где все меняется очень быстро. Он считал, что философия помогает нам понимать, что на самом деле важно для нас, что мы хотим достичь в жизни и какими способами мы можем это сделать.

Таким образом, философия - это не только теоретическая наука, но и образ жизни, который помогает нам стать более осознанными, глубокими и этичными людьми. Она позволяет нам понимать мир в его целостности и красоте, и помогает нам стать лучшими версиями самих себя.

Источники

1. Марк Аврелий Антонин. Размышления. — Л.: Наука. Ленингр. отд - ние, 1985. — 245 с.
2. Кочеров С.Н. Стоический оптимизм Марка Аврелия / ΣΧΟΛΗ Vol. 10. 2 (2016). С. 559 - 570

© Сарбаева Я.И., 2023

АУТЕНТИЧНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ РКИ

Аннотация. Настоящая статья посвящена использованию на занятиях по РКИ аутентичных рекламных текстов, обладающих лингводидактическим потенциалом. Специально отобранные рекламные тексты, которые функционируют в российской рекламной индустрии, позволяют дать иностранным учащимся достаточно широкую и достоверную картину жизни России, ее истории и культуры. Материалом исследования послужили собственно аутентичные рекламные тексты, выявленные методом сплошной выборки.

Ключевые слова: русский как иностранный (РКИ), рекламный текст, аутентичный текст, аудирование, лингводидактическая ценность.

Sahedova.M.M.

1st - year master's student of the "Tatishchev Astrakhan
State University", the city of Astrakhan.

AUTHENTIC ADVERTISING TEXT AS A UNIT OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Annotation. This article is devoted to the use of authentic advertising texts with linguodidactic potential in RCT classes. Specially selected advertising texts that function in the Russian advertising industry will allow foreign students to give a fairly broad and reliable picture of the life of Russia, its history and culture. The research material was actually authentic advertising texts identified by the continuous sampling method.

Keywords: Russian as a foreign language (RCT), advertising text, authentic text, listening, linguodidactic value.

В существующих условиях глобальной культуры обучение РКИ напрямую связано с познанием лингвокультурных ценностей страны изучаемого языка. В рамках компетентностного подхода одной из фундаментальных целей обучения РКИ является коммуникативная компетенция, т.е. умение осуществлять общение на новом для себя языке с его носителями, тем самым, способствуя быстрой социальной адаптации. Формирование социокультурного фона на занятиях по РКИ может осуществляться посредством привлечения аутентичных рекламных текстов в качестве учебного материала.

Привлечение аутентичных рекламных текстов в качестве учебного материала объясняется еще и тем, что в современных условиях нельзя говорить о культуре речи в разрыве от языковой среды, в которой происходит обучение. По справедливому замечанию некоторых исследователей феномена рекламы, она является одним из самых

«педагогически адаптированных» и доступных преподавателям РКИ видом аутентичного материала с достаточно ярко выраженным социокультурным компонентом.

Оценивая аутентичный рекламный текст в качестве потенциальной единицы обучения, необходимо отметить его преимущества, которые стимулируют обращение к ним в процессе обучения РКИ:

- ✓ Повсеместность и доступность (рекламные тексты встречаются повсюду, буквально на каждом шагу);
- ✓ Лаконичная языковая форма (данное преимущество способствует их привлечению для решения каких-либо методических задач на занятиях по РКИ);
- ✓ Опора на общеизвестные реалии (в ситуациях межкультурного контакта, определяющих направленность уроков РКИ, такое преимущество рекламного текста делает его речевым материалом, удобным для методической интерпретации);
- ✓ Проявление живого, актуального русского языка (рекламный текст выступает областью массового словесного творчества);
- ✓ Опора на национально-культурные языковые единицы, которые являются ценным материалом в обучении РКИ (поговорки, фразеологизмы, крылатые выражения, национальные и культурные стереотипы, отсылки к прецедентным феноменам);
- ✓ Закрепление позитивного имиджа России и российского рекламируемого товара или услуги, тем самым формируя у иностранных учащихся положительное отношение к ее истории и культуре.

Большое разнообразие тематики рекламных текстов способствует подбору материала практически для любых специальностей. К примеру, для будущих филологов можно подобрать аутентичный рекламный текст, в котором представлен прецедентный текст, апеллирующий к поэзии и художественной литературе: «Водка «Мороз и Солнце»: Традиционно русский контраст» (материалом создания прецедентности послужила цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро»), «Любови вся техника покорна» (А. С. Пушкин «Евгений Онегин»), «Влюбленные часов не наблюдают» (А. С. Грибоедов «Горе от ума» - Счастливые часов не наблюдают). Для будущих специалистов медицинских учреждений актуальным материалом будет рекламный текст лекарственных препаратов: «Овесол. Генеральная чистка печени» (реклама биологически активной добавки для чистки печени), «Направленное действие против боли» (реклама болеутоляющего «Нурофен»), «Вкусен, как конфетка, а на самом деле это эффективная таблетка» (реклама препарата от язвы желудка). Для будущих специалистов юридической индустрии в качестве дидактического материала актуальной будет реклама юридических услуг: «Звонок нам – первое, с чего нужно начать! Суды – уже наша забота» (реклама астраханской юридической организации «Юрист PRO»), «Знать свои права – значит быть сильным! Позвони, мы расскажем!» (реклама юридической компании «Ваши права»), «Снесли перегородку в квартире без согласований с контролирующими органами, чтоб объединить комнаты? Это самовольная перепланировка. Узаконьте самовольную перепланировку, пока квартиру не продали с публичных торгов по решению суда согласно п. 5.1. ст. 29 Жилищного Кодекса РФ. Получите право на комфорт. Обращайтесь для бесплатной консультации!». Как мы видим из вышесказанного, аутентичные рекламные тексты в некой непринужденной,

доступной для иностранного учащегося форме обучают языку профессионального общения.

Язык рекламной индустрии достаточно ярко демонстрирует использование разнообразных языковых и грамматических форм русского языка: изобилие глагольных форм сослагательного и повелительного наклонения («Совершай покупки в Каг и пусть мечты сбываются» - рекламный слоган сети магазинов обуви и аксессуаров; «Попробуй новую мицеллярную воду от Nivea» - реклама популярного бренда уходовой косметики; «Заказывайте еду со скидкой 40 % в Delivery Club и она покажется вам еще вкуснее» - реклама сервиса доставки готовой еды и продуктов), частое применение степеней сравнения имен прилагательных и наречий («Лучшее стало еще лучше» - рекламный слоган лака для ногтей; «Я знаю, как сделать это лето ярче GARNIER. Гарньер Амбр Солер. Сияние и защита. Солнцезащитное молочко для красивого загара. Мы делаем солнце безопаснее, а Ваш загар – красивее! – реклама косметического бренда), широкое применение неологизмов («Кэшбэк - зажигает, процент - впечатляет» - уличная реклама банка «Уралсиб»), «Живи охрустенно» - реклама сухариков «Хрустим»; «Эко - формула предлагает этичную натуральную косметику – это экстракты, полученные из растений, бьюти - рецепты ньюэйдж поколения и антиэйдж сыворотки. Антивозрастная инновация – 12 лет исследования. 7 растений – 9 патентов в антивозрастном уходе. Анти - Агрессия, Анти - Усталость, Анти - Асфиксия кожи: защитная «Сыворотка - Антиоксидант 24 часа» - реклама сыворотки для лица), трансформация устойчивых выражений («Третий – не лишний. Специальные условия на групповые карты» - реклама сети фитнес клубов «Word Class»; « LACALUT для детей. Береги зубы смолоду» - реклама зубной пасты; «Французский препарат Магне В6. Сделай из слона муху. Магне В6 – это решение на клеточном уровне проблем, связанных с хроническим стрессом» - реклама лекарственного препарата).

Приведенные примеры призваны продемонстрировать возможности аутентичных рекламных материалов, рассматриваемых в качестве инструмента ознакомления иностранных учащихся с разнообразными способами выражения тех или иных явлений в русском языке на этапе введения нового языкового материала.

Для развития умения у иностранных учащихся выстраивать письменное монологическое высказывание на основе прочитанного текста можно использовать рекламные объявления. Так, в качестве задания можно предложить учащимся изучить рекламное объявление и на его основе составить письмо с просьбой предоставления более подробной информации: «Астрахань запомнится вам белокаменным Кремлем с могучими стенами, старинными храмами, особняками и усадьбами. Вы оцените главные достопримечательности города, прогуляете по живописной набережной Волги и проникнетесь дружелюбной южной атмосферой. А мы расскажем, как развивалась Астрахань, какие знаменитые люди здесь бывали и чем она живет сегодня.» (реклама экскурсии Тристера в Астрахани).

Для обучения подготовленной речи учащимся можно предложить следующее речевое упражнение: Внимательно прочтите рекламный текст и скажите, что в нём рекламируется. Составьте устно рекламу Вашего университета. Перечислите основные преимущества обучения, назовите специальности, которые есть в Вашем университете:

- ✓ «ГОРДИСЬ (АГУ в списке 100 лучших вузов России по версии Forbes)
- ✓ ПОЛУЧАЙ европейское приложение к диплому

- ✓ ИЗУЧАЙ 15 иностранных языков
 - ✓ СТАЖИРУЙСЯ в зарубежных вузах и ведущих компаниях мира
 - ✓ ОБУЧАЙСЯ по семи лучшим образовательным программам России
 - ✓ СОЗДАВАЙ собственный научный проект
 - ✓ ПРОЯВЛЯЙ себя в творчестве или спорте
- СТАНЬ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОЙ СЕМЬИ АГУ».

Обучению неподготовленной речи будет способствовать следующее речевое упражнение с использованием рекламного текста: Прочитайте рекламное объявление и скажите, что в нём рекламируется. Составьте диалог. Один из вас - покупатель, который хочет купить ноутбук и звонит в магазин «ДНС», другой - продавец магазина. Покупатель должен как можно больше узнать о магазине и товаре, а продавец ответить на все его вопросы и как можно выгоднее представить свой товар: «DNS – один из лидеров рынка по продаже цифровой и бытовой техники в России. Наша цель изменить жизнь людей, сделав простым доступ к огромному количеству качественных и недорогих товаров, предоставляя лучший сервис» (реклама магазина бытовой техники).

В качестве задания по аудированию можно предложить иностранным учащимся для начала только прослушать аудиосопровождение рекламного ролика, не смотря на экран, и на основе всего услышанного предположить, что показывают на экране.

Зачастую, многие торговые бренды публикуют тематическую праздничную рекламу. Знакомя учащихся с традициями и особенностями российских праздников, можно продемонстрировать подобные видеоролики: «Детей и взрослых ждет праздничная тематическая программа – «Масленица Обьедуха Борисьевна). Скоморошина в семи частях: для детей – с куклами, а для взрослых – с прибаутками. Скоморохи разыграют в лицах, как гуляли в старину на Руси на Масленицу и вовлекут в веселый, праздничный хоровод. Гости услышат задорную музыку, масленичные песни и русские народные частушки.

Подводя итог всему изложенному ранее, необходимо отметить, что рекламные материалы могут обладать лингвистической и дидактической ценностью. Лингвистические, лингвокультурные и экстралингвистические особенности рекламы делают ее наиболее доступным аутентичным текстовым материалом, который можно применять на занятиях по РКИ. Несмотря на достаточно лаконичное изложение информации в рекламных текстах, при правильном подходе преподавателя в области подбора материала, такая единица обучения РКИ как аутентичный рекламный текст может принести более значительные результаты, нежели шаблонная методика преподавания иностранного языка.

Библиографический список

1. Воропаева Ю.А. Использование рекламных текстов при обучении РКИ студентов специальностей PR, Реклама, Маркетинг, Журналистика // Полилингвильность и транскультурные практики. – 2007. – №2. с. 128 - 131.
2. Голубева А. В. Аутентичные речевые ситуации как основа для коммуникативного преподавания РКИ // Мир русского слова. – 2015. - №4. - С. 94 - 100.
3. Кузнецова С.В. К вопросу об использовании аутентичных текстов профессиональной направленности в процессе обучения иностранному языку в вузе //

Азимут научных исследований: педагогика и психология. - // 2017. - Т. 6. - № 1(18). - С 96–99.

4. Ларионова А.А. Текст как единица обучения иностранных студентов русскому языку // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. – Т. 15. - №11. – С. 344 - 348.

5. Носонович Е.В. Параметры аутентичного учебного текста / Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С.18–23.

6. Распопова О.А. Использование рекламных материалов на уроках РКИ // Вестник Центра международного образования Московского Государственного Университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. – 2013. – №4. с. 122 - 126.

© Сахедова М. М., 2023

Кудрикова Э.И.,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных языков
и русской филологии СибУПК,
г. Новосибирск

КОМПРЕССИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ НА БАЗЕ ЛОКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Целью данной статьи является рассмотрение способов компрессии языковых средств на базе локативных предложных конструкций в немецком языке. Исследуются способы языковой компрессии в немецких высказываниях, содержащих данные конструкции. Актуальность работы определяется тем, что данная проблематика представляет теоретический и практический интересы в современной лингвистике. В статье используются такие методы исследования, как: анализ, синтез, моделирование, сравнение, языковая компрессия, локативность, семантическое осложнение, семантическая структура, пропозиция,

Проблема семантического осложнения простого в синтаксическом плане высказывания исследуется в трудах как отечественных, так и зарубежных лингвистов [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Одним из способов такого осложнения в немецком языке является языковая компрессия на базе локативных предложных конструкций.

Локативность определяется как «семантическая категория, представляющая собой языковую интерпретацию мыслительной категории пространства, и вместе с тем как функционально - семантическое поле, которое охватывает разноуровневые средства данного языка, взаимодействующие при выражении пространственных отношений» [3, с. 5].

Первичное средство выражения семантической категории локативности в немецком языке – предложные словосочетания:

1. Das Buch liegt *auf dem Tisch*. Книга лежит *на столе*.
2. Er ist *im Garten*. Он *в саду*.
3. Das Haus befindet sich *am Meer*. Дом находится *у моря*.
4. Er steht *vor meiner Tür*. Он стоит *перед моей дверью*.
5. Wir gingen *durch den Park*. Мы шли *через парк*.

Локативные предложные конструкции подразделяются на конструкции места (1; 2; 3; 4) и конструкции направления (5). Для первых характерно выражение статичных значений, для второй категории – динамичных.

Локативные предложные конструкции, обозначающие местонахождение предмета соотносятся на синтаксическом уровне с глаголами локативной семантики: *sein* (быть, находиться); *liegen* (лежать, находиться); *stehen* (стоять, находиться); *sich befinden* (находиться).

Это основной тип глаголов, использующихся с предложными конструкциями, выражающими значение места. В случае нарушения принципа семантической избирательности, то есть замены их на глаголы другой семантики, происходит совмещение

смыслов и полученную конструкцию можно рассматривать как результат языковой компрессии.

Например:

Eine Schnecke verirrt sich im Wald. Улитка заблудилась в лесу.

Согласно словарю современного немецкого языка [7] в семантике глагола *sich verirren* (потеряться, заблудиться) содержатся следующие компоненты:

1) vom Weg, der zum angestrebten Ziel führt, abkommen; die Orientierung verlieren und sich nicht mehr zurechtfinden (Отклониться от пути, ведущего к намеченной цели; потерять ориентировку)

2) irgendwohin gelangen, wohin jemand gar nicht gelangen wollte, oder etwas gar nicht gehört (попасть туда, куда не собирались попасть; туда, где что - либо не должно находиться)

В конкретной ситуации реализуется одно из значений, например, в вышеуказанном примере семантическая структура выглядит как:

– *Die Schnecke kroch durch den Wald.* Улитка ползла через лес (*kriechen* ползти – глагол движения, в семантике которого содержится сема «медленно», релевантная для данной ситуации по своим комбинаторным характеристикам).

– *Die Schnecke verlor die Orientierung.* Улитка потеряла ориентировку.

Взаимозаменяемость предложных компонентов локативной конструкции *im Wald* и *durch den Wald* – также контекстно - обусловлена, так как заблудиться в лесу можно только после того, как вы определённое время в нём «блуждали». Данное обстоятельство имплицитно означает значение движения и типичный для его актуализации в синтаксической структуре предлог *durch*, который обозначает движение и перемещение в пределах определённого промежутка пространства.

Синтаксическая реализация пропозициональной структуры компактна, так как пропозиция *Die Schnecke kroch durch den Wald* представлена в предложении только частично – предложной конструкцией *im Wald*.

Возможно и беспредложное использование актуализатора локативности (например, лексемы *der Wald* – лес) в немецком предложении:

“*Der Wald macht uns gesund*”, Regierungsrat Bruno Damann animiert die Bevölkerung, in den Wald zu gehen. «Лес нас оздоравливает», правительственный советник Бруно Даманн призывает население ходить в лес.

Существительное *der Wald* репрезентирует в поверхностной структуре пропозицию *wir – in den Wald zu gehen* (мы – ходить в лес).

На уровне смыслов данная МФК (монофинитная конструкция) имеет следующий вид:

P1 (пропозиция 1): *wir – in den Wald zu gehen* (мы – ходить в лес)

P2: *wir – gesund sein* (мы – быть здоровыми)

Пропозиции находятся в причинно - следственных отношениях:

R (relation отношение): *Wenn P1, dann P2 (Если P1, тогда P2).*

Отметим, что подобные отношения характерны для пословиц, целью которых часто является установление причинно - следственных связей между явлениями и объектами действительности.

Например, *Der Hund ist keck im eigenen Haus* (Пёс храбр в собственном доме).

Семантическая структура:

P1: *Der Hund – keck sein* (Пёс – быть храбрым)

P2: *Der Hund – im eigenen Haus sich befinden* (Пёс – находиться в собственном доме)

R: *Wenn P1, dann P2* (Если P1, тогда P2).

Рассмотрим ещё пример:

“*Mein Teller ist ganz feucht*”, *beschwert sich der Gast im teuren Luxushotel*. «Моя тарелка влажная», жалуется гость в дорогом элитном отеле.

Монофинитная конструкция (МФК) “*beschwert sich der Gast im teuren Luxushotel*” семантически осложнена за счёт включения в её состав предложного словосочетания *im teuren Luxushotel*.

Семантическая структура МФК включает следующие части:

– *Der Gast beschwert sich*. Гость жалуется.

– *Der Gast befindet sich im teuren Luxushotel*. Гость находится в дорогом элитном отеле.

Семантический предикат второй пропозиции *sich befinden* локативен. Между ним и предикатом *sich beschweren* первой пропозиции существует определённая связь: постоялец гостиницы высказывает свою жалобу (*beschwert sich*), *находясь* (*sich befindend*) в дорогом отеле. Локативная предложная конструкция *im teuren Luxushotel* определяет пространственно - временную локализацию действия *sich beschweren* (жаловаться).

Языковая компрессия (элиминация локативного компонента *sich befindend* *находясь*) становится возможной, поскольку в роли основного актуализатора локативности в предложении выступает предлог *im*, наличие которого делает избыточным использование локативного предиката (*sich befinden*).

В русском языке, например, глаголы «быть, находиться» могут опускаться в настоящем времени:

Он в саду (вместо *Он находится в саду*).

Таким образом, языковая компрессия на базе локативных предложных конструкций является одним из основных способов семантического осложнения простого монопредикативного высказывания в немецком языке.

Пропозиция, эксплицитируемая локативной предложной конструкцией, находится в определённых отношениях (темпоральных, причинно - следственных и т.д.) с другими пропозициями семантической структуры немецкого высказывания.

Список цитируемой литературы

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл / Н.Д. Арутюнова. – М.: 1976. – 383 С.
2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 896 с.
3. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб.: “Наука”, 1996. – 229 с.
4. Гребен П. Дуден. Грамматика современного немецкого языка / П. Гребен - - Л.: 1962. – 704 с.
5. Ковалева Л.М. Проблемы структурно - семантического анализа простой глагольной конструкции в современном английском языке / Л.М Ковалева. - - Иркутск, 1987. – 224 с.
6. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса (на материале немецкого языка) / О.И. Москальская. – М.: 1981. – 176 с.
7. Duden. Deutsches Universalwörterbuch (DUW). 6., Überarb. Aufl. Hrsg. von der Dudenredaktion. Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich: Dudenverlag, 2006. – 2016 S.

© Кудрикова Э.И., 2023

Григорьева Д.А.
студент БГЭУ

г. Минск, Беларусь

Евстафьева А.А.

студент БГЭУ

г. Минск, Беларусь

Научный руководитель: Чучвал А.А.

ассистент кафедры гражданско - правовых дисциплин БГЭУ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация:

Данная статья посвящена проблеме правового регулирования земельного рынка и его закреплению в природоресурсном законодательстве Республике Беларусь, а также вопросам реформирования, направленных на расширение прав собственности и улучшения функционирования землепользования. Целью исследования является определение особенностей регулирования земельного рынка. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении аспектов земельного рынка, требующих реорганизации и уточнения. Авторами сделан вывод о необходимости экономического и правового регулирования совершенствования инфраструктуры рынка земли в Республике Беларусь.

Ключевые слова:

Земельный рынок, земельный участок, земельный ресурс, хозяйственная деятельность, государственный контроль.

Основой организации использования земель в любом государстве является исторически сложившиеся принципы осуществления государственной политики в сфере земельного рынка.

Земельный рынок - это часть системы земельных отношений, в основе которой находится механизм согласования интересов землевладельцев и землепользователей с целями государства и общества в целом. Основопологающими факторами земельного рынка являются: отношения владения, пользования, распоряжения и формы собственности (государственная, частная), методы передачи права собственности (аренда, продажа, залог и т.д.), условия конкуренции (свободный выбор участника), нормативы денежной оценки и условия действия складывающейся цены на землю, а также законодательно установленная совокупность норм и правил для целевого использования всего инструментария регулирования земельных отношений.

Для становления земельного рынка необходимо как минимум два условия: переход любого земельного участка к новому собственнику, а также наличие своей цены у каждого земельного участка. Данный рынок создает и поддерживает отношение к земле как к особой ценности, побуждает к максимально продуктивному использованию, образует механизм ее перехода к тому, кто способен эффективно и рационально осуществлять хозяйственную деятельность. Из этого следует, что включение рынка земли в систему

государственной политики является обязательным аспектом, способствующим направлению названных условий в интересах общества.

Так, земельный рынок в Республике Беларусь находится в процессе реформирования, направленного на расширение прав собственности и улучшение функционирования землепользования, что обеспечит эффективное использование земельных ресурсов и развитие сельского хозяйства.

В первую очередь, стоит отметить, что Республика Беларусь добилась значительного прогресса в земельном отношении, а также в реструктуризации сельского хозяйства с 1991 года [1, с.7].

Однако нельзя не учесть того обстоятельства, что большая часть земель до сих пор остаётся задействованной в коллективном хозяйстве, поэтому, на сегодняшний день, сельскохозяйственные преобразования все - таки не могут обеспечить быстрых темпов роста производства.

В общем можно выделить следующие аспекты земельного рынка в Республике Беларусь, требующие реорганизации и уточнения:

- определение роли государства и создание экономических условий для изъятия в его пользу земельной ренты;
- обеспечение надлежащего использования земельных ресурсов в интересах государства и общества,
- совершенствование экономического механизма взимания платежей за владение, пользование и распоряжение землей;
- контроль за законностью земельных сделок и правильностью оформления земельных документов;
- обеспечение защиты прав собственников земельных участков и пользователей земельных ресурсов;
- повышение роли земельного кадастра и земельно - оценочных работ;
- формирование рынка земли (недвижимости);
- развитие ипотеки и других рыночных форм землепользования [2, с.16].

Несомненно, приоритетной задачей правительства должно выступать создание эффективно функционирующего рынка земли Беларуси посредством чётко обоснованной политики в области взимания платежей за пользование землёй и тенденции разгосударствления собственности на землю [3, с.5].

Для достижения этих целей государственный контроль земельного рынка осуществляется через уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые осуществляют контроль за использованием земельных участков и земельных ресурсов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Таким образом, земельный рынок Республики Беларусь находится в процессе своего активного реформирования и усовершенствования. Многие положения до сих пор являются спорными и неурегулированными на законодательном уровне, поэтому перспективы развития земельного рынка заключаются в необходимости дальнейшего экономического и правового регулирования совершенствования инфраструктуры рынка земли. Опираясь на указанное, считаем, что наиболее эффективными направлениями развития земельного рынка, которые в первую очередь должны рассматриваться государством, являются совершенствование законодательства, улучшение

государственного контроля за использованием земли и создание условий для развития рынка аренды земли.

Список использованной литературы:

1 Гусаков В.Г., Шпак А.П., Шапиро Б.М. и др. Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий: мнения, опыт, проблемы и решения. Мн.: БелНИИ аграрной экономики, 2000.

2 Удовенко, С.А. Земельная собственность в Республике Беларусь: состояние и проблемы / С.А. Удовенко // Белорусский экономический журнал. – 2005. – №3. – 35 с.

3 Устюшенко, Н.А. Рынок недвижимости Республики Беларусь: история и современность, тенденции развития / Н.А. Устюшенко // Рынок недвижимости как составляющая конкурентоспособности экономики: сб. науч. ст. – Минск: БГУ, 2016. – С. 4–23.

© Григорьева Д.А., Евстафьева А.А., 2023

УДК 32.328

Кочумова С.,
старший преподаватель.
Новрузова Дж.,
преподаватель – стажер.

Туркменский государственный университет имени Махтумкули.
Ашхабад, Туркменистан.

ИНСТИТУТА НЕЙТРАЛИТЕТА: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Аннотация: В "Дипломатическом словаре" нейтралитет (от лат. neuter - ни тот, ни другой) определяется как особый международно - правовой статус государства, характеризующийся неучастием этого государства в войне между другими державами и отказом от военной помощи воюющим государствам (эвентуальный нейтралитет), а в мирное время (постоянный нейтралитет) – невхождением в военные блоки. Понятие «нейтралитет» берет свое начало еще из античности.

Ключевые слова: Эвентуальный нейтралитет, государство, неучастие, невмешательство, умеренность.

Kochumova S.,
senior lecturer.
Novruzova J.,
trainee lecturer.

Turkmen State University named after Magtymguly
Ashgabat, Turkmenistan.

INSTITUTE OF NEUTRALITY: LEGAL ISSUES

Abstract: In the "Diplomatic Dictionary" neutrality (from Latin neuter - neither one nor the other) is defined as a special international legal status of a state, characterized by the non - participation of this state in a war between other powers and the refusal of military assistance to

belligerent states (eventual neutrality), and in peacetime (permanent neutrality) - non - participation in military blocs. The concept of "neutrality" originates from antiquity.

Key words: Eventual neutrality, state, non - participation, non - intervention, moderation.

В "Дипломатическом словаре" нейтралитет (от лат. neuter - ни тот, ни другой) определяется как особый международно - правовой статус государства, характеризующийся неучастием этого государства в войне между другими державами и отказом от военной помощи воюющим государствам (эвентуальный нейтралитет), а в мирное время (постоянный нейтралитет) – невхождением в военные блоки. [1]

Понятие «нейтралитет» берет свое начало еще из античности. Греческие и римские ученые определяли нейтралитет через такие слова, как *неучастие, невмешательство, умеренность*.

Голландский ученый Гуго Гроций, считающийся родоначальником международного права как науки, в своей известной работе под названием «О праве войны и мира» приводит целый ряд примеров нейтралитета в международном праве древних.

Институт нейтралитета – это правовое положение, статус государства, создаваемый совокупностью определенных прав и обязанностей. Подтверждение статуса «нейтрального государства» идет через проведение целого ряда внешнеполитических дипломатических мер.

Развитие института нейтралитета способствует сохранению и упрочению мира и безопасности на международном уровне. В то же самое время нейтральный статус призван обеспечивать правопорядок как во внешних, так и внутренних экономических отношениях. В современных условиях нейтралитет является важным инструментом мира и международной безопасности.

Нейтралитет, как международно - правовое явление, начал свое зарождение в древние времена и присутствует в международных отношениях в настоящий момент. На протяжении своего исторического развития концепция нейтралитета претерпела неоднократные изменения, что обусловлено развитием международных отношений, международного права и общества в целом. Нейтралитет может характеризоваться как постоянный, договорной, позитивный (конструктивный), активный, традиционный, военного периода (неучастие в войне) и т.д.

В XIX в. сформировалось понятие постоянного нейтралитета как нового международно - правового института. Постоянно нейтральным рассматривается такое государство, которое заранее раз и навсегда отказалось от участия во всех войнах, кроме случаев самообороны. Таким образом, политика нейтралитета, первоначально сложившаяся в форме неучастия отдельного государства в войне, приобрела более широкое значение в современных международных отношениях и воплотилась в конкретных обязательствах, связанных не только с периодом военных действий, но и с мирными отношениями между государствами.

В сфере международного права обретение государством статуса постоянного нейтралитета предполагает следующие правовые подходы: заключение международного договора о постоянном нейтралитете и принятие закона о постоянном нейтралитете, признаваемого со стороны других государств.

Статус постоянного нейтралитета в современных условиях является одним из институтов международного права, в котором свое непосредственное выражение нашли

ряд принципов ООН, например, таких как принцип неприменения силы, принцип невмешательства во внутренние дела других государств и т.д.

Государства, обладающие статусом постоянного нейтралитета, юридически обязаны и проводят в жизнь миролюбивую внешнюю политику, развивая дружественные связи со всеми без исключения государствами содействуя укреплению всеобщего мира и безопасности. Они на деле доказывают свою готовность как сказано в ст.1 п.3 Устава ООН: «осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка и религии». [2]

Постоянный нейтралитет представляет важность не только для самих государств с данным статусом, но и как средство решения проблем, возникающих между государствами - гарантами. Постоянно нейтральное государство, обладающее полным суверенитетом, выступает на международной арене как полноправный субъект международного права.

Соглашение о статусе постоянного нейтралитета должно отвечать воле претендующего на него государства. Добровольный характер нейтралитета способствует его стабильности. В современных условиях любая разновидность нейтралитета, в том числе и постоянного, играет большую роль в укреплении мира и безопасности как для народов самих нейтральных государств, так и для всего остального мира.

Нейтральное государство обязано: проводить миролюбивую внешнюю политику на основе принципов мирного сосуществования; развивать дружественные отношения со всеми странами на условиях взаимности; не прибегать к применению силы или к угрозе ее применения; не вмешиваться во внутренние дела других стран; не участвовать в военных блоках, в военных или иных соглашениях, несовместимых с нейтралитетом и др. *Нейтральное государство имеет право на:* уважение своего суверенитета, независимости, нейтралитета и территориальной целостности; на невмешательство в свои внутренние дела; на предоставление ему экономической помощи без политических или иных условий, угрожающих его независимости; на уважение его права на отказ от признания защиты со стороны какого-либо союза или военной коалиции.

В современных условиях создание всеобщей концепции правового статуса нейтралитета является велением времени и имеет большое значение. В связи с тем, что международный правовой опыт не располагает каким бы то ни было международно - правовым документом, регламентирующим права и обязанности постоянно нейтрального государства, перечень прав и обязанностей постоянно нейтрального государства определяется посредством теоретического и практического анализа его реализации. Беря во внимание накопленную практику по осуществлению и развитию означенного выше международно - правового статуса, встает вопрос о необходимости кодификации института нейтралитета и подготовке специального международно - правового документа. В итоге все это послужит толчком для повышения эффективности нейтралитета в качестве средства сохранения и упрочения международного мира и безопасности, совершенствования и расширения его действительных границ, для его прогрессивного развития.

Литература:

1. Дипломатический словарь. М: Наука, 1985. С.271 - 272.
2. Устав ООН. 24.10.1945.

© Кочумова С., Новрузова Дж., 2023

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФУНКЦИЙ ПРАВА

Аннотация:

В данной статье проводится анализ понятие и признаков функций права. Автор делает вывод, что функции права представляют собой основные направления правового воздействия, которые выражают роль права в упорядочении общественных отношений.

Ключевые слова:

Право, функции права, признаки, право, правовое воздействие.

Куцубин Д.В.

Magistr

Sochi branch of VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia),

Sochi, RF

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE FUNCTIONS OF LAW

Abstract:

This article analyzes the concept and features of the functions of law. The author concludes that the functions of law are the main directions of legal influence, which express the role of law in streamlining social relations.

Keywords:

Law, functions of law, signs, law, legal impact.

Функции права – это основополагающие и существенные направления правового воздействия на общественные отношения, в которых раскрываются социальное назначение и цели права [1, С. 77].

Функции обладают признаками и в виде ключевого сегмента их понимания выделяют разные направленности, например, ролевое содержание, определённые направления воздействия, деятельность субъектов правотворчества. Функция права – это воздействие или в узком понимании - сама деятельность, но не выражение (форма) этого воздействия, деятельности. Функции связаны с действием, реализацией свойств, осуществлением права.

Особенностями функций права, носящие общий характер являются то, что они: вытекают непосредственно из сущности, свойств, задач права; определяются социальным назначением и целями права; играют ориентирующую роль правового развития по выполнению целей и задач; выступают основополагающими и существенными направлениями правового воздействия на общественные отношения; представляют направления длительного и непрерывного воздействия права на общественные отношения; рассматриваются в виде воздействия или в узком понимании – самой деятельности, но не выражением (формой) этого воздействия, деятельности; отражают воздействия на

относительно устойчивые, постоянные существующие общественные отношения, обусловленные стабильностью повторения и проявления; являются объективно необходимыми на данном этапе исторического развития; носят активный характер и раскрываются в последовательных действиях определённых структур государства и общества; существуют в динамике, так как исключительно статическое состояние ведёт к ненужности и самоликвидации функции; выступают инструментом научного познания посредством перехода продукта созерцания, мышления в материальные понятия; носят синтезирующий, комплексный характер, проявляющийся в множественности однопорядковых, сходных аспектов воздействия каждой функции права.

Научный интерес направлен на изучение классификации функций права с точки зрения критериев и конкретных видов. Изучается влияние элементов системы права на общественные отношения в виде общеправовых, межотраслевых, отраслевых функций права и функций институтов, норм права.

Классификацию функций права представим следующим образом [2, С. 52]:

В зависимости от цели и социального назначения права выделяем основные его функции – регулятивную и охранительную. Регулятивная проявляет себя в двух основных аспектах: регулятивно – статическом; регулятивно - динамическом.

В зависимости от объёма и специфики правового воздействия: общие (общеправовые) и конкретные (частноправовые).

К общеправовым относим стимулирующую и ограничивающую функции. К частноправовым относим функции действия правовых поощрений, льгот, законных интересов, запретов, наказаний и другие.

В зависимости от элементного состава системы права: функции отраслей права; функции подотраслей права; функции институтов права; функции норм права.

В зависимости от осуществления права: познавательная; ориентирующая; устанавливающая; обеспечительная; корректирующая; оценочная.

В зависимости от основных задач государственной политики: экономическая; политическая; социальная.

В зависимости от информационно - психологического действия права: воспитательная; информационная; коммуникативная; прогностическая; мотивационная [3, С. 45].

Представленная выше классификация функций права выступает рабочим вариантом движения мысли в русле учёта наработок, опыта, устоявшихся понятий при бережном отношении к сложившимся научным традициям и учитывает диалектику развития теории и практики для отражения существующих реалий жизнедеятельности.

Таким образом, под функциями права следует понимать:

1. Основные направления правового воздействия, которые выражают роль права в упорядочении общественных отношений;

2. Неотъемлемое явление права, определяемое ролью (целью) права в обществе, которое является основным направлением его воздействия на объективную реальность и выражающим связь права с другими явлениями социальной реальности.

Список использованной литературы:

1. Байтин М.И. Теория государства и права. Курс лекций: учебник для вузов. / М.И. Байтин, В.В. Борисов [и др.]. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2021. – 776 с.

2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3 - е изд. - М.: Юриспруденция, 2019. – 528 с.

3. Гавриков В.П. Теория государства и права. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М: Юрайт, 2021. – 454 с.

© Куцубин Д.В., 2023

УДК 340

Куцубин Д.В.

магистр

Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России),

г. Сочи, РФ

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРАВА

Аннотация:

В данной статье проводится анализ проблем реализации функций права на современном этапе их развития.

Ключевые слова:

Право, функции права, признаки, право, правовое воздействие.

Куцубин Д.В.

Magistr

Sochi branch of VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia),

Sochi, RF

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE FUNCTIONS OF LAW

Abstract:

This article analyzes the problems of implementing the functions of law at the present stage of their development.

Keywords:

Law, functions of law, signs, law, legal impact.

Определяя функции права как направления влияния права на общественные отношения или поведение индивидов, многие исследователи предпочитают к функциям права относить только основные направления воздействия права, полагая, что не всякое направление воздействия права на общественные отношения можно считать функцией права.

Более правильно к функциям права следует относить как основные, так и неосновные направления его влияния на общественные отношения и под функциями позитивного права понимать конкретные направления его влияния на общественные отношения или поведение индивидов. В - третьих, абсолютно оправданным нужно признать увязывание правовых функций с социальным назначением права и его ролью в общественной жизни.

Однако в юриспруденции правовые функции, обычно, не отождествляют с ролью и назначением права. Большая часть исследователей изучает правовые функции как направления влияния права на общественные отношения, которые выражаются через назначение права, его общественную роль. Т.е. функции права есть не само назначение или роль права, а конкретные выразители, показатели назначения и роли права. Отмечая данный факт, хотелось бы обратить особое внимание на то, что иногда социальное назначение права и его роль отождествляют.

Вместе с тем этого не следует делать. Назначение права говорит о том, для чего оно создается и существует, в чем заключается его предназначение. В назначении выражается основная роль, которую право играет в общественной жизни. Право есть регулятор общественных отношений. Оно для этой цели образуется, в этом и есть предназначение права. Одновременно с этим право, являясь регулятором общественных отношений, способно исполнять и исполняет некоторые иные ролевые функции [1, С. 681].

К наиболее значительным исследованиям в отечественной юридической науке по вопросу о проблемах функций права относятся работы Т.Н. Радько, который отмечает, что система функций права непосредственным образом связана с системой права. В соответствии с этим выделяются пять групп функций права: общеправовые (свойственные всем отраслям права), межотраслевые (свойственные двум и более, но не всем отраслям), отраслевые (свойственные одной отрасли), правовых институтов и норм права. При этом общеправовые функции, не имея возможности охватить все многообразие форм и путей воздействия права на общественные отношения, детализируются в действии других групп функций [2, С. 338].

Представляется совершенно обоснованным рассматривать функции права не изолированно, вне взаимосвязи друг с другом, а как единую целостную систему, непосредственно связанную с системой права. Исходя из этого, следует согласиться с высказанным в литературе мнением о выделении общеправовых, межотраслевых, отраслевых функций, а также функций правовых институтов и норм. Тем не менее, рассматривая общеправовые основные (собственно - юридические) функции, не следует противопоставлять регулятивную и охранительную функции права, поскольку в первой из них как бы предполагаются и уже заложены элементы охраны, а вторая предполагает правовое регулирование и является его обеспечением. Более того, на наш взгляд, прямо прослеживается соподчиненное положение охранительной функции права по отношению к регулятивной, т.к. охранительная функция тоже имеет регулятивное значение, и защита определенных общественных отношений регламентируется ничуть не меньше, чем их оформление и координация.

Однако, по нашему мнению, наряду к основным (собственно - юридическим) функциям права следует отнести и стимулирующую функцию права. В.П. Гавриков отмечает, что право в первую очередь призвано стимулировать формирование и развитие таких мотивов поведения, которые обеспечивают органическое сочетание интересов отдельного субъекта с интересами общества в целом [3, С. 499].

К сожалению, в юридической литературе проблема стимулирующей функции права разработана недостаточно. Как правило, стимулирующая функция рассматривается применительно к отдельным отраслям права (гражданскому, уголовному, трудовому). Более того, до настоящего времени не предпринимались попытки дать определение

стимулирующей функции права, выяснить ее место в системе функций права, а также соотношение и взаимосвязь с другими функциями.

Действительно, возможность воздействия на волю и сознание людей разнообразна, но в общем сводится к двум методам: стимулированию и методу властных предписаний с возможным применением мер принуждения. Стимулирующее воздействие права, наряду с охранительным, также имеет регулятивное значение.

Поскольку функции права динамичны, то они, будучи зависимыми от общества, развиваются вместе с ним и обуславливаются определенным этапом его развития. С изменением экономических, политических, идеологических отношений в ходе исторического развития меняется роль права и характер его воздействия на общественные отношения. Вместе с охранительными и ограничительными средствами право использует и стимулирующие механизмы в виде льгот поощрений, субъективных прав и др.

Таким образом, изучение классификации дают возможность в определенной мере дать характеристику функциям права, однако они не раскрывают главного - роли и назначения права. Поэтому их необходимо дополнить с учетом вышеназванных оснований.

Список использованной литературы:

1. Байтин М.И. Теория государства и права. Курс лекций: учебник для вузов. / М.И. Байтин, В.В. Борисов [и др.]. - 2 - е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2021. – 776 с.
2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3 - е изд. - М.: Юриспруденция, 2019. – 528 с.
3. Гавриков В.П. Теория государства и права. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М: Юрайт, 2021. – 454 с.

© Куцубин Д.В., 2023

УДК 342

Сагакян Э.Р.

магистр

Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России),

г. Сочи, РФ

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В РОССИИ

Аннотация:

В данной статье проводится исторический анализ развития института государственной регистрации прав на недвижимое имущество в России.

Ключевые слова:

История, недвижимое имущество, институт государственной регистрации, гражданский оборот, правовая система.

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE IN RUSSIA

Abstract:

This article provides a historical analysis of the development of the institution of state registration of rights to real estate in Russia.

Keywords:

History, real estate, institution of state registration, civil circulation, legal system.

Исторический подход к проблеме правовой регламентации оборота недвижимого имущества приводит нас к выводу о том, что именно в объективных свойствах недвижимых вещей кроется причина формирования специального правового режима недвижимости. Его ядром выступает то, что нами в наше время именуется регистрацией прав на недвижимое имущество.

Исследователями отмечается, что на самых ранних этапах формирования различных правовых систем не было выраженного разделения имущества на категории движимого и недвижимого, а, значит, не существовало и специального правового режима недвижимого имущества. В Древнем Риме основное деление вещей заключалось в выделении манципируемых и неманципируемых вещей, критерием для этого являлось применение либо неприменение древнего обряда манципации для осуществления перехода прав на вещь [1, С. 8].

Петром I был установлен иной порядок, который получил название «крепостного», и имел, в первую очередь, фискальные цели. Это также было обусловлено желанием Петра I бороться со злоупотреблениями в приказах со стороны подьячих. Кроме этого, в указанный период (январь 1714 года) в праве Российской империи утверждаются термины «недвижимого» и «движимого» имущества (согласно Указу Петра I «О единонаследии»).

Екатерина II продолжает реформирование данной сферы, издав «Учреждения для управления губерний». Вместо имевших место на тот момент 3 ступеней областного деления (губернии, провинции, уезды) оставались только 2 – губерния и уезд, в основе их образования лежала определённая численность населения.

В 1866 году в части вновь введенного порядка судопроизводства было издано правило, в соответствии с которым окружному суду предписывалось ведение реестров крепостных дел и изготовление в них отметок об учинении ввода во владение. Новые правила обладали важным значением, так как они определяли момент перехода прав. Переход права теперь связывался с датой ввода, которая была отмечена в реестре. Таким образом, можем констатировать, что в России впервые была введена регистрация поземельной собственности. Однако нигде не закреплялось, что она является единственной законной формой передачи.

Следовательно, на основе исторических наблюдений мы приходим к выводу о том, что придание публичности гражданскому обороту недвижимости выступает объективной закономерностью любой правовой системы, признающей возможность оборота недвижимого имущества. Это в полной мере подтверждается и дальнейшим развитием законодательства в области недвижимости в нашей стране [2, с. 9].

Дekret ВЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 27.01.1918 года отменил любую собственность на земельные участки и запретил переход прав не только на земельные участки, но и прав пользования ими от одних лиц к другим. Другими словами, был полностью запрещен гражданский оборот земельных участков. Само понятие недвижимого имущества было упразднено, в результате, понятие недвижимости в советский этап развития гражданского права не имело юридического закрепления вплоть до 1990 года.

Таким образом, на основе исторических наблюдений мы пришли к выводу о том, что придание публичности гражданскому обороту недвижимости выступает объективной закономерностью любой правовой системы, признающей возможность оборота недвижимого имущества

Список использованной литературы:

1. Алексеев В. А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования / В. А. Алексеев. - Москва: Волтерс Клувер, 2007. – 188 с.
2. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: учебно - практическое пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2014. – С. 1 - 9.

© Сагакян Э.Р., 2023

УДК 342

Сагакян Э.Р.

магистр

Сочинский филиал ВГУЮ

(РПА Минюста России),

г. Сочи, РФ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Аннотация:

В данной статье исследуются актуальные вопросы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Ключевые слова:

Недвижимое имущество, институт государственной регистрации, гражданский оборот, правовая система, правовое регулирование.

LEGAL REGULATION OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO REAL ESTATE

Abstract:

This article explores topical issues of legal regulation of state registration of rights to real estate.

Keywords:

Real estate, institution of state registration, civil circulation, legal system, legal regulation.

Вопрос правового регулирования государственной регистрации недвижимости является актуальной темой для нашей страны. Вызвано это тем, что сделки, связанные с недвижимым имуществом, являются большой частью хозяйственного оборота, следовательно, они оказывают влияние на работу правовой базы, непосредственно связанные с решением спектра вопросов, которые влияют на экономическое развитие государства.

Основой российской системы регистрации прав на недвижимость послужил закон от 21 июля 1997 года № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», однако за двадцать лет система госрегистрации претерпела колоссальные изменения и с 1 января 2017 года вступил в силу новый Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Главной особенностью нового закона стало закрепление объединенной системы регистрации прав на недвижимость и системы кадастрового учета объектов недвижимости. В эксплуатацию был запущен Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), создание которого существенно упростило регистрационные процедуры и сократило их сроки [3].

Статья 2 Федерального закона № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» указывает на то, что правовую основу государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, указанный Федеральный закон, другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации является правовой основой развития всего российского законодательства. В ч. 1 ст. 15 основного закона государства указано, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории нашей страны [1]. В развитии положений Конституции, Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 8.1) определена норма о том, что права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной регистрации. Ст. 131 закрепляет обязательность государственной регистрации права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления,

наследуемого владения и постоянного пользования; ипотеки, сервитутов, а также иных вещных прав и отдельных видов имущества [2].

Также, правила о государственной регистрации прав отдельных видов недвижимого имущества, содержатся в ряде кодифицированных законодательных актах, таких как: Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Воздушный, Лесной, Водный, Жилищный и Градостроительный кодексы Российской Федерации. Указанные специальные законы регламентируют особенности отдельных видов объектов недвижимости.

Налоговый кодекс РФ (ст. 333.33) устанавливает размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий. Помимо прочего, следует выделить процессуальные кодексы, регулирующие отношения, связанные с рассмотрением споров о государственной регистрации недвижимости, а именно: Гражданский процессуальный кодекс РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Список использованной литературы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. от 16.05.2023)
3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218 - ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О государственной регистрации недвижимости»

© Сагакян Э.Р., 2023

УДК 34

Сухинина И.О.
студентка магистратуры 1 курса
Московского финансово –
промышленного университета
«Синергия»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В УГОЛОВНОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация

Законодательство Российской Федерации разрешает использовать электронные документы в качестве доказательств. Но на практике далеко не все электронные документы и не в каждом случае принимаются судами. Допустимость и достоверность таких доказательств — первое, что вызывает сомнения. Цель данного исследования заключается в анализе проблем, которые возникают при применении электронных документов. В результате проведенного исследования сделаны выводы о том, какими нормативными

требованиями нужно руководствоваться и как на практике суды оценивают электронные документы.

Ключевые слова

Электронный документ, законность, права граждан, уголовное судопроизводство, гражданское судопроизводство, административное судопроизводство.

Электронным документом является подлинник документа, который обладает юридической силой. Он должен обладать требованиям, установленным законами и иными нормативно – правовыми актами, могут отличаться в зависимости от вида. Условие, которое должно быть исполнено – это подпись уполномоченного (- ых) лица (лиц), а также печать на документе.

Документы, обладающие юридической силой должны соответствовать требованиям, которые предъявляются ко всем документам. Существуют электронные документы и электронные образы (сканы).

Электронные документы можно сопоставить с оригиналами бумажных документов, а электронные образы – с копиями бумажных документов.

Согласно гражданско – процессуальному, административно – процессуальному, уголовно – процессуальному законодательству письменными доказательствами является информация, которая имеет какой - то вес для дела, вещественные доказательства – информация, обладающая информативным для дела характером.

Согласно законодательству Российской Федерации суды принимают как бумажные, так и электронные документы. Некоторые суды дополнительно требуют предоставить подлинник документа, в качестве достоверности.

Помимо этого, достоверность подтверждают следующие основные обстоятельства: реквизиты сторон; точность и полнота информации; отсутствие признаков подделки; подписание документа, уполномоченным на то лицом; достоверность подписи.

Электронный документ сложнее подделать, чем документ на бумажном носителе, так как он подписывается электронной подписью, которая содержит реквизиты, дата и время.

В случае сомнений в действительности документа, данный факт оспаривается в судебном порядке путем проведения экспертизы.

Порядок подачи в суды документов в электронной форме, в том числе электронных документов, установлен приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 252 «Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа».

Существуют следующие требования к документам, которые созданы в электронном виде и не имеющим бумажного вида:

1. Формат документа - PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS или ODT, а для графических документов – PDF, JPG, PNG.
2. Размер одного файла не должен превышать 30 Мб
3. Файл должен иметь наименование с количеством листов.

4. Электронный документ должен быть подписан электронной подписью уполномоченного на то лица.

Помимо этого имеют место требования к электронным образам (отсканированным документам):

1. Масштаб – 1:1. Цвет – черно - белый или цветной (на выбор).

2. Хорошее качество. Формат файла – PDF с функцией копирования текста. Размер — не более 30 Мб.

3. Раздельные файлы. Наименование файла – название документа и количество листов.

4. Подпись электронной подписью.

В основном эти правила действуют, когда документы подают через портал ГАС «Правосудие» или личный кабинет сервиса «Мой арбитр» на сайте арбитражного суда.

В судебном порядке электронные документы и образы (сканы) выступают в качестве доказательств по следующим правилам:

1. Электронный документ распечатывается и заверяется. Суд prime документ, если бумажная версия документа будет заверена электронной подписью лица, подписавшего электронный документ.

2. Электронный образ (отсканированный документ) заверяется нотариусом.

Часто в качестве электронных доказательств выступают следующие документы: договоры, дополнительные соглашения, платежные документы, отсканированные документы.

В случае, если достоверность документа не оспаривается, то с большей долей вероятности суд примет его в качестве доказательства.

Согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации письменная форма сделки считается соблюденной, если стороны заключили договор с помощью технических средств, которые позволяют воспроизвести в неизменном виде содержание сделки на материальном носителе. Договор считается подписанным конкретным лицом, если можно достоверно определить, что именно это лицо выразило свою волю и тем самым заключило сделку.

Ставит под сомнение письменную сделку отсутствие подписи как графической, так и электронной, поэтому для подтверждения предоставляется электронная переписка и приложения из нее, дабы доказать правоту в суде. Платежные документы тоже оспариваются.

В соответствии со статьей 88 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации электронные документы как доказательства в уголовном судопроизводстве должны иметь связь между сведениями, которые составляют содержание информации, и обстоятельствами, подлежащими доказыванию, допустимости и достоверности.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации признает электронные документы в качестве письменных доказательств. Закон определяет письменные доказательства как «содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа».

Электронная подпись не гарантирует 100 % достоверность документа. Однако её наличие приравнивает документ к бумажному аналогу и устраняет большую часть рисков.

Электронные документы как доказательства в суде равнозначны бумажным носителям информации. У них есть ряд преимуществ: их нельзя сфальсифицировать и подделать, в системах ЭДО фиксируются любые изменения;

1. их можно быстрее направить в суды, не тратя время и ресурсы на сканирование, а также на возможное истребование оригинальных бумажных документов.

Исходя из вышеуказанного, необходимо соблюдать следующие требования:

1. подробное описание электронного документооборота в договоре с контрагентом;
2. использование формата PDF;
3. необходимо дублировать важные документы;
4. иметь в наличии документы, предоставленных в суд в электронном формате, в случае их запроса;
5. заверять копии документов у нотариуса;
6. приложение от провайдера копии электронной подписи.

Список использованной литературы

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95 - ФЗ // Российская газета. № 137. 27.07.2002.
2. Балашов А., Лейканд Е. Проблемы использования электронных доказательств в арбитражном и гражданском судопроизводствах // Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 6. С. 30 — 33. ©
3. Будылин С.Л. Электронное сообщение как документ и доказательство // Закон. 2014. № 10. С. 45–61. ©
4. Васильченко В.А. Электронный документ как элемент правовой системы // Крымский академический вестник. 2017. № 2. С. 45. ©
5. Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде // Городец. 2018. С. 247. ©
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ // Российская газета. № 220. 20.11.2002.
7. Зигура Н.А. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России // Автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск. 2010. С. 8. ©
8. Нахова Е.А. Проблемы применения электронных доказательств в гражданском процессе и административном судопроизводстве // Закон. 2018. № 4. С. 85. ©
9. Нахова Е.А. Проблемы электронных доказательств в гражданском процессе // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 4. С. 301–312. ©
10. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч). Ст. 3448. С. 1478 - 1481.
11. Об утверждении Временного регламента перевода документов федеральных судов общей юрисдикции в электронный вид: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 03.07.2013 № 132 // Бюллетень актов по судебной системе. № 11. 2013.
12. Об электронной подписи: Федеральный закон // Собрание законодательства РФ. 11.04.2011. № 15. Ст. 2036. С. 596 - 598.

13. Рыжов К.Б. Принцип свободной оценки доказательств и его реализация в гражданском процессе // Инфотропик Медиа. 2012. С. 222. ©

14. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования // Норма. 2008. С. 76. ©

© Сухинина И.О., 2023

УДК 343.98

Тлеугалиева Д. А.

студент, ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
г. Самара, Россия

Научный руководитель: Самюлина Я. В.

канд. юр. наук, доцент кафедры профессиональных дисциплин
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
г. Самара, Россия

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация

Статья посвящена анализу ошибки эксперта в уголовном судопроизводстве. В заключение выявлены отдельные факторы, способствующие предупреждению экспертных ошибок.

Ключевые слова:

уголовное судопроизводство, эксперт, экспертные ошибки, заключение эксперта.

Tleugalieva D. A.

ON THE CONCEPT OF EXPERT ERROR IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation

The article is devoted to the analysis of the expert's error in criminal proceedings. In conclusion, certain factors contributing to the prevention of expert errors are identified.

Key words:

criminal proceedings, expert, expert errors, expert opinion.

Актуальность заявленной темы обусловлена практической значимостью экспертного заключения для оказания помощи в доказывании по уголовному делу и негативными последствиями ошибок, допущенных экспертом в исследовании, для уголовного судопроизводства, которые способствуют признанию заключения эксперта недопустимым доказательством.

Условия составления заключения проведенной экспертизы прописаны в Федеральном Законе «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации», а именно статьей 8 данного закона. Эксперт при проведении экспертизы должен

руководствоваться принципом объективности, и это действие должно осуществляться в полном масштабе, опираясь на научную литературу [1]. Заключение эксперта должно содержать обоснованные и достоверные выводы.

Доказательственная значимость экспертного заключения зависит исключительно от его истинности. Между тем, не смотря на то, что эксперт владеет особыми познаниями и соответствующим инструментарием, любая профессиональная деятельность не лишена рисков различного рода ошибок.

Над разбором и исследованием ошибок эксперта работали такие видные ученые, как Р. С. Белкин, И. Г. Вермель, Л. В. Кочнева, Е. Р. Россинская, С. А. Шейфер и др. Рассмотрим мнение Р. С. Белкина, который непосредственно занимался исследованием экспертных ошибок. Ученый предпринял попытку дать понятие экспертной ошибки, определив ее, как: «представления эксперта, в которых отсутствует объективность и в связи с этим отсутствует решения задач по данному заключению» [2, с. 187]. По нашему мнению, с указанным выводом исследователя сложно согласиться в случае, когда эксперт допускает в своем заключении погрешность из - за субъективного заблуждения, либо неточности и недостаточности представленной ему информации, но при этом прикладывает все усилия, выполняя свою профессиональную деятельность. Именно этот факт является основным при проверке ошибки заключения эксперта, так как именно субъективная погрешность или добросовестное заблуждение отличаются от заведомо ошибочного заключения. При этом лицо, в производстве которого находится уголовное дело, для выявления и проверки ошибки имеет возможность обратиться к помощи специалистов в этой области.

Д. Н. Слабкая и А. В. Новиков предлагают наиболее удачное, с нашей точки зрения, определение экспертной ошибки, как непреднамеренное заблуждение (ошибочное суждение) эксперта при установлении в процессе экспертного исследования и дачи заключения – фактических данных [3, с. 187].

Таким образом, экспертную ошибку характеризует наличие добросовестное его заблуждение, а не заведомо ложное заключение, которое может выражаться в различных проявлениях. Например, в сознательном игнорировании или умалчивании существенных фактов, выявленных при исследовании объекта, в искаженном описании этих фактов и признаков, заведомо неправильной их оценке или заведомо неверных действиях и применяемых методик проводимого исследования. Кроме того, самостоятельной ошибкой процессуального характера является несоблюдение требований к заключению эксперта. В частности, составление документа в упрощенной форме без описания стадий проведения исследования, что составляет сложность проследить ход его проведения. Основопологающим значением является выполнение обязательного условия о предупреждение эксперта об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 - ФЗ «О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. – № 106. – 2001. – 5 июня.
2. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Норма - Инфра, 2001. – 234 с.

3. Слабкая Д. Н., Новиков А. В. К вопросу об экспертных ошибках (погрешностях) в гражданском и уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.publishing - vak.ru / file / archive - law - 2019 - 4 / 36 - slabkaya.pdf](http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2019-4/36-slabkaya.pdf) (дата обращения: 05.06.2023).

© Д. А. Тлеугалиева, 2023

УДК 346.16

Цехновецкая В.М.

Студент 3 курса факультета права
УО «БГЭУ»

Мамекин Д. Н.

Студент 3 курса факультета права
УО «БГЭУ»

Научный руководитель: Ломако А.Ю.

канд. юр. наук, доцент
УО «БГЭУ»,
г. Минск, РБ

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА КАК ВИД НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ

Аннотация:

В статье рассматривается понятие недобросовестной рекламы как одной из форм ненадлежащей рекламы, которая является нарушением прав потребителей и негативно влияет на репутацию компаний. Также в данной статье описываются основные признаки недобросовестной рекламы, такие как использование ложной информации, скрытая реклама. В статье описано регулирование недобросовестной рекламы законодательством Республики Беларусь.

Ключевые слова:

Реклама,, ненадлежащая реклама, недобросовестная реклама, законодательство о рекламе, рекламная деятельность.

В современном мире от рекламы не убежать. Она встречается ежедневно и повсюду. Но как часто мы задумываемся о том, законной ли является та или иная форма продвижения товара?

Одним из средств обеспечения конкуренции является рекламная кампания. Ее суть заключается в оповещении аудитории о наличии определенных товаров или услуг с целью придания им известности. В Республике Беларусь реклама регламентируется одноименным законом.

В Законе Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225 - 3 (далее – Закон о рекламе) сказано, что реклама бывает надлежащей и ненадлежащей [1]. Первая форма рекламы удовлетворяет ряду легальных требований.

Для того, чтобы рекламу можно было признать, необходимо удовлетворить следующие требования:

- все представленные сведения должны быть достоверны и не нарушать закон или нормы морали;
- рекламируется реально существующий товар или услуга;
- реклама прошла лицензирование и допущена к демонстрации [1].

Если хотя бы одно из представленных требований не учтено, реклама автоматически становится незаконной.

Самым частым видом ненадлежащей рекламной кампании является предоставление недостоверной информации. Как правило, производитель привирает о преимуществах своей продукции. Однако это не так страшно, когда рекламодатель заявляет о товаре или услуге как о «лучших на рынке», хотя на деле подобное далеко от реальности.

Так, например, в 2020 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли (далее – МАРТ) признало ненадлежащей рекламу ООО "Евроторг". В рекламе данного юридического лица был обнаружен факт распространения на телеканалах рекламы ООО "Евроторг", содержащей сравнение цен на товары, реализуемые в торговых объектах этой сети, с ценами в магазинах иных сетей. Со ссылкой на сведения интернет - ресурса inforprice.by утверждалось, что в "Евроопте" цены в среднем на 21 % ниже, чем в других гипермаркетах Минска. Однако, данный факт не был подтвержден в ходе изучения цен. МАРТ признал рекламу ненадлежащей, ООО "Евроторг" выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе. Так, на ООО «Евроторг» было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 25 базовых величин [2].

В соответствии с Законом о рекламе, использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед другими, если их невозможно подтвердить документально, является недобросовестной рекламой. Неэтичной является реклама, которая вводит потребителей в заблуждение, содержит сравнение рекламируемого товара с товаром другого предприятия, рекламируемой организации с другой.

Закон о рекламе четко определяет, какие приемы нельзя использовать в рекламе и с этой точки зрения выделяет:

- недобросовестная реклама
- недостоверная
- неэтичная
- скрытая.

Недобросовестной является та реклама, которая содержит ложные и сведения о товаре, виде деятельности компании, распространяет сведения, которые могут привести к нарушению прав охраняемых законом, а так же охраняемых интересов организаций или граждан, в том числе в отношении: состава, способа и даты изготовления, назначения, потребительских свойств, условий применения, наличия документа об оценке соответствия и знаков соответствия, количества и места происхождения и иных характеристик товара; наличия товара на рынке, возможности его приобретения в указанных объеме, периоде времени и месте; цены и условий оплаты товара на момент размещения (распространения) рекламы; гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности и (или) сроков

хранения товара; официального или общественного признания товара, присвоения ему медалей, призов, дипломов и иных наград; предоставления информации о способах приобретения полной серии товара, если он является частью серии; использования слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед другими товарами, если их невозможно подтвердить документально; исключительности прав на реализацию какого-либо товара и (или) его обслуживание [1].

Недостоверная информация может касаться так же ассортимента товара. Так, например, в рекламе говорится, что предложение на рынке ограничено, благодаря чему увеличивается приток покупателей. На деле же ассортимент соответствует норме, а любые ограничения отсутствуют.

Согласно нормам Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91 - 3 (далее – КоАП), а именно в соответствии со ст. 13.9 «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем, рекламораспространителем или должностным лицом государственного органа законодательства о рекламе – влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти базовых величин» [3].

Исходя из этой нормы стоит подчеркнуть, что такое нарушение законодательства о рекламе. Согласно ст. 10 Закона о рекламе рекламодаделец и рекламопроизводитель обязаны соблюдать следующие правила:

1. реклама должна быть на белорусском либо русском языках (искл. составляют рекламы на радио, в сети интернет и на телевидении, которые распространяют исключительно на иностранных языках);

2. на рекламу средств индивидуализации иных товаров, участников гражданского оборота распространяются все запреты (реклама должна содержать наименование товара и организации, фамилию, собственное имя и отчество гражданина, а также товарных знаков или знаков обслуживания, изображения товара или его потребительской упаковки, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием алкогольных напитков, товарным знаком, используемым для обозначения наименования алкогольных напитков, либо изображением алкогольных напитков или их потребительской упаковки (далее – реклама, сходная с рекламой алкогольных напитков), не допускается в местах, в которых в соответствии с настоящим Законом и актами Президента Республики Беларусь запрещается размещение (распространение) рекламы алкогольных напитков, а также при организации и проведении культурных, образовательных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий) [1].

На фестивале маркетинга и рекламы «Белый квадрат» в 2020 году поднимался вопрос неэтичной и недобросовестной рекламы в Республике Беларусь. В ходе проведения опроса было выяснено, что реклама таких компаний, как «Mark Formelle» (в рекламном ролике мужчины шьют нижнее белье), «Онега Твикерс» (названия данного ролика было следующее «Наслаждение не по-детски! Крошка Тви и Мачо Керс делают ЭТО! 18+») и многие другие. Данные видеоролики были изъяты из публичного доступа, а на рекламодателей было наложено административное взыскание в виде штрафа.

Проблема недобросовестности рекламной деятельности решается за счет государственного регулирования, которое работает в совокупности с саморегулированием

со стороны граждан (обращение с заявлениями об обнаружении недостоверной рекламы). Данная практика дает хороший результат в искоренении и предупреждении распространения недобросовестной рекламы, а тем самым стабилизирует рынок товаров и услуг. В Республике Беларусь государственные органы решают следующие задачи в сфере рекламы: осуществляют контроль в области рекламной деятельности; предупреждают факты ненадлежащей рекламы; выносят предписания об устранении нарушения; рассматривают обращения организаций или граждан; направляют материалы о нарушении законодательства о рекламе в правоохранительные и иные компетентные органы.

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что законодательство Республики Беларусь в области рекламной деятельности усовершенствовано и не требует на данный момент никаких изменений. Санкция статьи 13.9 КоАП предусматривает самую подходящую меру ответственности за нарушения законодательства о рекламе, поскольку есть сведения об уменьшении случаев нарушения данных норм на территории Республики Беларусь.

Список использованных источников:

1. О рекламе [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 10 мая 2007 г., № 225 - 3: в ред. Закона Республики Беларусь от 4 янв. 2021 г., № 82 - 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023

2. Деятельность МАРТ [Электронный ресурс]: Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://mart.gov.by>. – Дата доступа: 01.06.2023.

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 6 янв. 2021 г., № 91 - 3: принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 9.12.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.

© Цехновецкая В.М., Мамекин Д. Н., 2023

УДК 343.9

Шнайдер В.В.,

Магистрант 2 курса

ФГБОУ ВО «СГЮА» г. Саратов

Научный руководитель: Ионов Е.В.

Доцент, кандидат юридических наук

ДАКТИЛОСКОПИЯ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

Аннотация: в статье проанализирована история развития дактилоскопии на основе зарубежной и отечественной практики, а также говорится о ее важности в расследовании и раскрытии преступлений.

Ключевые слова: криминалистика, дактилоскопия, историческое становление, отпечатки пальцев, метод, криминалистическое исследование, папиллярные узоры, исследование следов рук.

Дактилоскопия является неотъемлемой частью отрасли криминалистической техники – отсологии, она изучает папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев рук и используется для уголовной регистрации и идентификации личности по отобразившимся следам рук. Дактилоскопия считается сравнительно молодой наукой, так как область научных познаний она сложилась только к концу XIX века. Между тем еще тысячелетия назад считалась, что у каждого человека узор кончиков пальцев — уникален. Если с греческого переводить термин «дактилоскопия» («daktilos» – палец, «skopeo» – смотрю) буквально означает как «пальцесмотрение». Первые упоминания о папиллярных линиях было сделано итальянским врачом анатомом М. Мальпиги в 1686 году, именно он заметил образующиеся узоры. Но на то время данное открытие никак практически не применили в раскрытии преступлении, за то в дальнейшем, вновь вернувшись к данному открытию, заметили ряд важных свойств у папиллярных узоров, которые помогают в идентификации личности преступника. В 1823 г. в своей работе «О физиологическом исследовании органов зрения и строения кожи» чешский учёный – естествоиспытатель Я. Пуркинье отмечал, что папиллярные узоры на пальцах индивидуальны для каждого человека и выделил в них девять типов узоров.

Огромный вклад в развитие дактилоскопии внес Уильям Хершел, который в 1858 году столкнулся с таким следами, как от следы от грязных рук на древесине, стекле. В результате этого он на протяжении 19 лет брал у большинства индейцев отпечатки пальцев и вносил в свою книжку. С помощью данного наблюдения, он обнаружил что ни один из взятых отпечатков пальцев не совпадает друг с другом и чем - либо отличается. Продолжив наблюдения Уильям Хершел сделал новое открытие, взятые ранее отпечатки пальцев не изменялись не в течение 5, не 10, не 15 лет.

Большинство авторов, исследующих историю дактилоскопии, открытие феномена папиллярных узоров на пальцах рук человека приписывают англичанину Уильяму Гершелю. В 1877 г. Гершель пришел к выводу о том, что отпечатки пальцев индивидуальны и на протяжении всей жизни не изменяются, он доказал это дактилоскопировав свои следы с разницей в 60 лет. В истории дактилоскопии большая значимость принадлежит и английскому эскулапу Генри Фулдсу. Он составил первое руководство для снятия отпечатков (метод регистрации отпечатков), а также провел первую дактилоскопическую идентификацию.

В дальнейшем Фрэнсис Гальтон, взяв за основу труды Г. Фолдса и У. Гершеля, в своей книге под названием «Отпечатки пальцев» изложил систему классификации отпечатков пальцев. Он разделил их на три основных группы: в форме дуги, в форме петли, в форме завитка. Через некоторое время в книге «Классификация и использование отпечатков пальцев» комиссаром полиции сэром Эдвардом Генри была усовершенствована система, представленная Фрэнсисом Гальтоном. Он предложил, так называемую, дактилоскопическую формулу, в соответствии с которой производится раскладка дактилокарт по разделам картотеки.

Сотрудником полиции Буэнос - Айресом Жуан Вучетичем был сделан прорыв в дактилоскопии, когда ввел эффективную систему классификации. В 1904 году им была

выпущена книга «Сравнительная дактилоскопия». На своей работе он прямо указал, что все выводы базируются на изысканиях Гершеля. Тем самым он показал миру какой человек был первооткрывателем данного вида. Кроме того, благодаря работам вышеуказанных учеников дактилоскопия завоевала популярность во всех странах мира.

Дактилоскопия была впервые использована на процессе по делу о двойном убийстве братьев Страттон. Главной уликой в деле был единственный кровавый отпечаток пальца. Этих отпечатков было достаточно, чтобы приговорить братьев Страттон к смертной казни. Судья был категорически не согласен с этим приговором, хотя ему пришлось согласиться с мнением присяжных. В течение следующих полутора - двух десятилетий отпечатки пальцев вводились в разных странах мира. Франция — одна из самых последних стран, принявших дактилоскопию в качестве полицейского инструмента.

В своей книге о преследовании, расследовании предварительной экспертизе преступлений, предусмотренных Судебным кодексом 1864 года, А.Квачевский обсуждает возможность идентификации преступника по отпечаткам рук, показывает фотографические иллюстрации человеческих рук, испачканных кровью, и обращает внимание на разнообразие и индивидуальность форм ладоней и пальцев. Первая русскоязычная публикация об отпечатках ладоней появилась в "Юридической газете" №53 от 8 июля 1892 года. Заметка имела название "Отпечатки рук и их значение в судебной практике". Статья ссылалась на работы сэра Ф. Гальтона, доктора Форго, доктора Фора и доктора Тестюда и описывала особенности папиллярного узора на пальцах рук, ладонях, босых ногах и пальцах ног, а также возможность его обнаружения с помощью чернил, раствора нитрата серебра, плавиковой и фтористоводородной кислоты. Период с 1900 по 1920 год. На начальных этапах, естественно, важнейшую роль в любом начинании играет информационная поддержка, успешный первый практический и научный опыт, также поддержка руководства страны. Российская дактилоскопия не стала исключением. В работах И.И.Ганаи В.И. Лебедева рассматривались теоретические и практические вопросы дактилоскопии, М.А. Забутинский и Н.Ф. Лучинский писали о значении дактилоскопии в расследовании и регистрации преступников, а работы В.И. Лебедева и И.И.Гана оказали большое влияние на развитие дактилоскопии. Опыт зарубежных ученых и практиков в области дактилоскопии отражен в докладе А.М.Смысловой и В. Таранухина. Автор обратил внимание на возможность классификации папиллярных узоров с помощью системы Гальтона.

В декабре 1906 года Главное тюремное управление издало циркуляр № 32 "О применении дактилоскопии в тюрьмах для регистрации преступников". В соответствии с ним были разработаны и утверждены правила о порядке снятия, пересылки, хранения и обработки отпечатков пальцев; в 1908 году дактилоскопия была введена приказом по всем уголовно - исполнительным и полицейским ведомствам России. Результаты практического применения дактилоскопии регулярно освещались в прессе. Например, по итогам первых десяти лет в 1916 году "Тюремный вестник" опубликовал "Конспекты Центрального дактилоскопического бюро Главной тюрьмы".

Дактилоскопическая система регистрации и методы работы со следами рук в настоящее время обновлены современными компьютерными технологиями. Разработаны специальные программы автоматизации дактилоскопических учётов и исследований. В конце 80 - х годов XX века в СССР в информационных центрах МВД уже появляется АДИС «Папилон»,

который используется и сегодня как для учёта, так и для экспертного исследования и идентификации личности по следам рук.

В результате можно сказать, что дактилоскопия в настоящее время является основным методом расследования и раскрытия преступлений и идентификации преступников. Базы данных отпечатков пальцев делают работу правоохранительных органов более простой и эффективной. Несмотря на появление новых возможностей идентификации личности, дактилоскопические методы остаются непревзойдёнными по надёжности, простоте использования и себестоимости. Всё это оправдывает даже те значительные затраты, которые предусматривает организация дактилоскопической регистрации населения нашей страны.

Список использованной литературы и источников

1. Хазиев, Ш.Н. История дактилоскопии в России 1867–1994 / Ш. Н. Хазиев. — М., 1995. с. 74
2. Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений. Дактилоскопия (пальцепечатание). — СПб, 1912. — 163 с.
3. Торвальд Ю. Век криминалистики: пер. с нем. / под ред. Ф.М. Решетникова. - 3 - е изд. - М.:Прогресс, 1991 - 355 с.
4. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление, тенденции развития: учеб. Пособие. — М., 1994. — с. 246

© Шнайдер В.В., 2023

Агеева О. Н.,
музыкальный руководитель
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 п.Разумное
Белгородского района Белгородской области»
Белгород, РФ

Калашник А. С.,
музыкальный руководитель
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 п.Разумное
Белгородского района Белгородской области»
Белгород, РФ

Сенченко И. В.,
старший воспитатель
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 п.Разумное
Белгородского района Белгородской области»
Белгород, РФ

РАЗВИТИЕ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Аннотация

При грамотном подходе к решению как коррекционных, так и общепедагогических задач пение может оказать значительную помощь в коррекционной работе с детьми, страдающими различными речевыми нарушениями. Под воздействием музыки, вокальных упражнений и пения при использовании соответствующих приемов можно эффективно развивать психические процессы и свойства личности, улучшить речь дошкольников и сделать ее более грамотной.

Ключевые слова

Вокальные навыки, дыхательная гимнастика, вокальная дикция, вокально - хоровая работа, распевка, пальчиковая игра.

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. В пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей:

- ладовое чувство,
- музыкально - слуховые представления,
- чувство ритма,
- потребности в творческом самовыражении,
- формирование эстетической культуры дошкольника,
- эмоциональная отзывчивость на музыку.

Действительно, музыка вызывает к жизни еще не осознанные мысли и чувства детей, веру в свои внутренние силы, в свое призвание.

В процессе педагогической работы решаются следующие задачи:

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха;
- развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, темпа и ритма речи;
- развитие правильного дыхания и певческого диапазона голоса;
- развитие чувства ритма;
- развитие слухового внимания;
- развитие пространственной организации движений;
- развитие общей моторики, мимики.

Особое развитие певческих навыков имеет для детей с ОВЗ, так как с помощью пения мы решаем оздоровительно - коррекционные задачи: развитие силы голоса построение плавной и непрерывной речи. Особенно важна эта работа в группах воспитанников с нарушением в развитии речи, так как совершенствуя голосовой аппарат **детей для пения**, мы совершенствуем его и для **речи**.

Особенностью для детей с тяжелыми нарушениями речи является то, что у них голос приобретает интонационную бедность, монотонность, носовой оттенок, поскольку дыхание у таких дошкольников является поверхностным, с коротким речевым выдохом, прерывистым. Пение способствует решению данных проблем: исправление звукопроизношения, **развивает дыхание**, формирование чувства ритма и темпа **речи**, пение координирует слух и голос; помогает исправлять недостатки **речи**: невнятное произношение, проглатывание окончания слов, а пение на слоги способствует автоматизации звука, закреплению правильного произношения; помогает понять ритмический строй языка, так как детям приходится пропеть каждый слог.

При решении обозначенных проблем педагогам важно знать и помнить, что пение требует более четкой артикуляции со стороны как педагога, так и **детей**.

Свою педагогическую практику по развитию певческих навыков у детей с тяжелым нарушением речи мы начинаем с речевого этапа. Именно на этом этапе удобно и легко работать над формированием таких певческих навыков, как дыхание и дикция. Нами используются основные виды деятельности: артикуляционная гимнастика, игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание, развивающие игры с голосом, речевые ритмо–интонационные игры, речевые зарядки.

Общая цель нашей деятельности - легко и незаметно подготовить голоса детей к пению; «разогреть» мышцы речевого и дыхательного аппарата, обострить интонационный слух; подвести детей к воспроизведению музыкальных звуков.

Каждое занятие начинается у нас с выработки певческой установки. С помощью игровых правил мы знакомим детей с такими важными моментами, как:

- сидеть (стоять) ровно;
- не сутулиться;
- корпус и шею не напрягать;
- голову держать прямо, не запрокидывая ее и не опуская, но без напряжения;
- дыхание брать свободно (не брать в середине слова);
- петь естественным голосом, избегая резкого, форсированного звучания;

- рот надо открывать вертикально, а не растягивать в ширину во избежание крикливого, звука;
- нижняя челюсть должна быть свободна, губы подвижны, упруги.

Можно напомнить детям о правильном положении корпуса, пропевая песню Л. Абеляна «Петь приятно и удобно».

Артикуляционная гимнастика не занимает много времени, но эффективно активизирует речевой аппарат, помогает устранить напряженность и скованность артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию.

Используем следующие упражнения артикуляционной гимнастики: движение челюстей; открывание и закрывание рта; имитация кашля, жевания, боковые движения нижней челюсти; беззвучное произношение гласных - а -, - э -, - и -, - о -, - у -; движение языка (выпягивание трубочкой, складывание кружочком, растягивание в улыбке, укрепление губ при беззвучном произношении согласного - п - н - м, и гласных - у - о -; пропевание гласных шепотом и громко.

Упражнения лучше, конечно, воспринимаются детьми в игровой форме.

Игры на развитие речевого и певческого дыхания.

Основные задачи дыхательных упражнений: укреплять физиологическое дыхание детей (без речи); формировать правильное речевое дыхание (короткий вдох – длинный выдох). Например, такие упражнения, как «Цветочный магазин» - вдох через нос, «Свеча» - медленный выдох на пламя, «Насос» - выдох при длительном произношении – ш - ш - ш. По возможности игры на дыхание соединяются с движениями туловища, рук, пальцев, нормализует размеренное, плавное дыхание. («Деревья», «Листик дерева»)

С помощью **Игр с голосом** мы подражаем звукам окружающего мира: человеческому голосу (крик, смех, плачь), голосам животных (мяукать, хрюкать, куковать и т.д.), «голосам» неживой природы (тикать, капать и т.д.). В таких игровых упражнениях у детей получаются звукоподражания выразительные. Они помогают детям представить звучание окружающей жизни.

Систематическое использование развивающих игр с голосом дает возможность: почувствовать и послушать свой голос, поиграть с ним; выплеснуть излишки своей энергии, снять усталость и утомление; расширить диапазоны речевого и певческого голоса; успешно развивать интонационный и фонематический слух; готовить ребенка к управлению своим голосом, дыханием, артикуляцией, дикцией.

Важным моментом является работа над дикцией (речевой и вокальной), где можно использовать специальные упражнения для речевого аппарата.

Наша вокально - хоровая работа обычно начинается с распевания, а уже потом с разучивания песен. Мы поясняем детям, что необходимо «разогреть» горло, «сделать голосовую зарядку». Многократный повтор попевок, разучиваемых на музыкальных занятиях, способствует переходу к работе над конкретной песней. Таким образом, голосовой аппарат оказывается подготовленным к более сильным нагрузкам.

Интересным приемом в работе с детьми с тяжелым нарушением речи являются логопедические распевки, основной принцип которых – тесная связь речевого материала с музыкой и движением. Оригинальные тексты песенок вызывают у детей интерес, создают у них радостное настроение, делают их впечатление эмоционально богаче, помогают легче

преодолеть отрицательные комплексы и речевые нарушения. При этом дети учатся петь хором. С точной интонации, подчиняться определенному темпу и ритму, при этом педагог акцентирует внимание детей на звукопроизношении и на четкости дикции. Чтобы процесс распевания не показался детям утомительным, мы предлагаем воспитанникам исполнение упражнений в разных вариантах: например, «Эхо», «Переключка», «Соревнование», «Девочки - мальчики» и т.д. Мы стараемся подбирать логоритмические упражнения для голоса с короткой музыкальной фразой: такие, как «Петушок» р.н.м., «Солнышко», «Василек» р.н.м. Здесь важно обращать внимание на то, чтобы они пропевали фразу на одном выдохе.

Чтобы помочь детям усвоить ритм и темп, можно сопровождать музыкой чтение стихов. Например, «Снегопад» - стихотворение хорошо сопровождается музыкой «Во саду ли в огороде» р.н.м. («Снего, снего, снегопад, хватит дела для лопат, Для лопат и для скребок, для больших грузовиков»).

Раскованность и непринужденность, приобретаемые детьми при выполнении логоритмических упражнений, оказывают положительное влияние на движение тела, а также на коррекцию речи.

Большое внимание при работе с детьми данной категории мы уделяем и пальчиковым играм, которые тренируют внимание, развивают логическое мышление и память.

Игры полезно совмещать с пением, потому что так лучше запоминается распевка с творческими заданиями. Например, игры - распевки «Ладушки», «Паучок», «Лиса и воробей»; упражнение «Большие и маленькие волны, и т.д.

Одним из любимых видов деятельности детей является речевая зарядка. Она не только обостряет слуховое внимание, улучшает взаимодействие и координацию слуха и голоса, а главное – носит терапевтический эффект: снимает чувство усталости, повышает работоспособность детей. Речевые зарядки проводим в разных условиях, из разных положений (сидя, стоя, в движении, с выходом вперед и т.д.). Мы включаем ее в ходе занятия, когда видим, что у детей снизилась концентрация внимания или они устали.

Все указанные упражнения и игры на речевом этапе помогают детям легко и незаметно подготовить свои голоса к пению. Следовательно, можно заключить, что развитие певческих навыков эффективно способствуют решению коррекционно - развивающих задач при работе с детьми, с тяжелыми нарушениями речи.

Список использованных источников:

1. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: Комплексное упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. – СПб.: Детство - Пресс, 1999. – 64 с.
2. Тютюнникова, Т.Э. Музыкальные узоры: методическая разработка // Музыкальный руководитель, - 2006. - № 1.
3. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сера, 2003. – 192 с.

Аубекерова Г.И.,

магистрант 2 курс АГУ имени В.Н. Татищева,
г. Астрахань, РФ

Научный руководитель: Джангазиева А.С.,
Зав.кафедрой социальной педагогики и психологии,
АГУ имени В.Н. Татищева,
г. Астрахань, РФ

ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, СОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Аннотация

Рассмотрены формы семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделены различия между этими формами.

Ключевые слова

Формы семейного жизнеустройства, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновление, удочерение, опека, попечительство, приёмная семья, патронатное воспитание.

Обращаясь к исторической ретроспективе развития системы заботы о детях - сиротах, можно сказать, что на протяжении многих веков господствующим было общественно - государственное призрение, которое послужило основой для развития таких институциональных форм заботы о детях - сиротах, как приюты, детские дома, учреждения интернатного типа [5].

В России забота о детях - сиротах начала формироваться в середине XIX века в связи с ухудшением жизненных условий населения, ростом числа социально незащищенных слоев населения и повышением уровня детской смертности. В 1864 году было принято Положение о детских домах, которое предусматривало создание и содержание государственных детских домов для детей, оставшихся без присмотра и средств к существованию. К началу XX века в России действовало более 4 тысяч детских домов, которые в основном находились в городах и имели характер приютов.

Однако, с развитием научно - медицинской мысли и эмпирических исследований было выявлено, что для полноценного развития ребенка необходимо семейное воспитание. В результате этого начали развиваться альтернативные формы жизнеустройства детей - сирот, включая замещающие семьи, приемные семьи и другие.

Сегодня система заботы о детях - сиротах в России является открытой и гибкой, позволяющей выбирать оптимальный вариант жизнеустройства для каждого ребенка. В зависимости от возраста, потребностей и особенностей ребенка, его предпочтений и условий жизни, ему может быть предложена та или иная форма жизнеустройства, включая усыновление, опеку и попечительство, приемную семью, а также патронат.

1. Усыновление / удочерение является приоритетной формой семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно которой между усыновителем и ребенком юридически устанавливается родственная связь, то есть

правовые отношения (личные и имущественные), аналогичные отношениям между кровнородственными родителями и детьми.

2. Опекa и попечительство – это форма семейного устройства, при которой: ребенку, не достигшему возраста 14 - ти лет и оставшемуся без попечения родителей, органами опеки и попечительства назначается опекун, являющийся законным представителем ребенка и осуществляющий от его имени все юридически значимые действия; ребенку в возрасте от 14 - ти до 18 - ли лет и оставшемуся без попечения родителей органами опеки и попечительства назначается попечитель, содействующий в осуществлении его прав и исполнении обязанностей, а также охраняющий его от злоупотребления со стороны третьих лиц [2].

Как правило, данная форма жизнеустройства на практике чаще всего предполагает воспитание ребенка, чьи родители были лишены своих прав, родственниками из его ближайшего окружения. С одной стороны, в этом есть несомненное преимущество, так как ребенок остается в привычном ему социальном, семейном окружении, в котором время адаптации к новому «воспитателю» сводится к минимуму. Однако, с другой стороны, данный вид жизнеустройства может оказаться пагубным для ребенка.

3. Приемная семья – самая «молодая» форма семейного устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющаяся на основании договора о передаче ребенка (детей) в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять ребенка). В договоре прописываются права и обязанности сторон, срок действия, условия содержания, воспитания и образования. Замещающие родители, воспитывая приемных детей, получают финансовое вознаграждение, размер которого установлен законами субъектов РФ [3].

4. Патронатное воспитание – не закреплённая на федеральном уровне форма семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая регламентируется законами субъектов Федерации с учетом их особенностей. Данная форма устройства существует не во всех регионах России и реализуется на основании договора между органами опеки и попечительства и патронатным воспитателем, который на время принятия ребенка становится сотрудником учреждения, воспитанником которого является приемный ребенок.

Таким образом, система заботы о детях - сиротах развивалась на протяжении многих веков и предусматривает различные формы семейного жизнеустройства. Выбор конкретной формы зависит от интересов и потребностей ребенка, его возраста и социальных условий, в которых он живет. Каждая из форм имеет свои преимущества и недостатки, но единственной целью является создание благоприятных условий для воспитания детей - сирот в семейной атмосфере.

Список использованной литературы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N51 ФЗ [online] / [Обращение к документу: 26 марта 2011]. Доступ через: <http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/>.
2. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [online]

3. Кодекс законов «Об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» / Принят на сессии ВЦИК 16 сентября 1918 г. – [Электронный ресурс]. – Доступ через: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_363.htm

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс], – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/5754159/#help>

5. Астахова Ю.Г. Социология семьи: учебное пособие / Ю.Г. Астахова, М.В. Агасарян. – Липецк: Издательство ЛПТУ, 2012. – 64 с.

6. Бессчетнова О.В. Сиротство в России: от призерения до деинституционализации / О.В. Бессчетнова // Социологические исследования. – 2011. – №11. – С.102 - 110.

© Аубекерова Г.И., 2023

УДК 8.1751

Байрамова А.Н.,
преподаватель.

Абдырахманов Н.А.,
преподаватель.

Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.
Ашхабад, Туркменистан.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация: Иоганн Штурм (1507 - 1589), выдающийся немецкий педагог, является одним из методистов, внесших последовательный вклад в методику обучения иностранным языкам. В своей работе 1556 года «Советы классным руководителям» он представляет учебную программу и методы преподавания латыни. И. Штурм заложил принципы обучения иностранным языкам, такие как обучение грамматическим правилам, обучение чтению по образцам, умение пользоваться латынью в классической речи и письме.

Ключевые слова: Иностранный язык, преподавание, наука, образование, методист, грамматика.

Bayramova A.N.,
teacher.

Abdyrakhmanov N.A.,
teacher.

Institute of Telecommunications and Informatics of Turkmenistan.
Ashgabat, Turkmenistan.

HISTORICAL DEVELOPMENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Annotation: Johann Sturm (1507 - 1589), an outstanding German teacher, is one of the methodologists who made a consistent contribution to the methodology of teaching foreign

languages. In his 1556 work, *Advice to Class Masters*, he presents the curriculum and teaching methods for Latin. I. Sturm laid down the principles of teaching foreign languages, such as teaching grammar rules, learning to read according to patterns, the ability to use Latin in classical speech and writing.

Key words: Foreign language, teaching, science, education, methodologist, grammar.

Иоганн Штурм (1507 - 1589), выдающийся немецкий педагог, является одним из методистов, внесших последовательный вклад в методику обучения иностранным языкам. В своей работе 1556 года «Советы классным руководителям» он представляет учебную программу и методы преподавания латыни. И. Штурм заложил принципы обучения иностранным языкам, такие как обучение грамматическим правилам, обучение чтению по образцам, умение пользоваться латынью в классической речи и письме. Учащиеся гимназии под его руководством помимо углубленного изучения грамматики должны были за 9 лет выучить 21 000 латинских слов. Однако И. Штурм, гонимый за видами учения, мало внимания уделял его содержанию. Известный немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571 - 1635) изложил свои представления о методах обучения иностранным языкам в своих учебниках и пособиях. Он предложил совершенно новый способ обучения. Принципы В. Раткена в обучении иностранным языкам заключаются в следующем:

1. При обучении иностранным языкам их следует преподавать в направлении от простого к сложному.

2. Повторяйте одно и то же снова и снова.

3. Всему нужно учиться на родном иностранном языке.

4. Всему нужно учиться без напряжения.

5. Не запоминайте ничего, не поняв.

6. Необходимо во всем иметь единообразие, т. е. изучать произведения определенного автора.

7. Сначала следует ознакомиться с предметом в целом, а затем изучить его части.

8. Всему нужно учиться на опыте и анализе.

Как видно из вышеизложенного, чувствуется, что принципы В. Раткена также имеют ряд недостатков.

Известный английский философ и педагог Роджер Эш (1515 - 1567) также оставил определенный след в преподавании латыни. Его взгляды нашли отражение в его книге «Школьный учитель». Р. Эшем поручил сначала уметь хорошо читать и писать на изучаемом языке, а потом уже говорить. Он выступал за вдумчивый разговор, отмечая, что насмешка разрушит разговор на латыни. Р. Эшам считал эти 6 методов наиболее важными «методами»: 1. Перевод. 2. Парафраз. 3. Метафразия (превращение прозы в поэзию и наоборот). 4. Выбор, заключение. 5. Подражание классике. 6. Искусство декламации (декламации). Он предложил перевести некоторые из вышеперечисленных методов для школьников, а другие хорошо зарекомендовали себя в университетах. Джон Локк (1632 - 1704), выдающийся английский педагог и мыслитель XVII века, большое внимание уделял проблемам обучения иностранным языкам. В своей работе «Мысли об образовании» он подробно описывает методы преподавания французского, латинского и греческого языков. Дж. Локк подчеркивал необходимость раньше начинать обучение детей иностранному языку и уделять больше внимания фонетике. Он предпочитал прямой (без перевода) метод

и не обращал внимания на важность объяснения правил грамматики при обучении языкам. Этот педагог выступал против запоминания новых слов без понимания их значения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М., 1991.
2. Пассов Е.И., Колова Т.И., Волкова Т.А. и др. Беседа об уроке иностранного языка. – Л., 1975.
3. Рахманов И.В. Очерки по истории методов преподавания новых иностранных языков. - М., 1949.
4. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1991.

© Байрамова А.Н., Абдырахманов Н.А., 2023

УДК 004.67

Береснева И.В.

старший преподаватель ФГБОУ ВО ЮУрГАУ,
г. Троицк Челябинской области, РФ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА В MICROSOFT EXCEL ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ВЫБОРКАМИ ЗНАЧЕНИЙ ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Аннотация

В статье рассматриваются элементы методики и дидактики использования вычислительных возможностей табличного процессора Microsoft Excel при выполнении количественной оценки связи между признаками в статистической совокупности.

Ключевые слова

Корреляция, табличный процессор, зависимость между величинами, случайные величины, функция, анализ данных.

Любому специалисту в ходе практической деятельности приходится совершать операции над случайными количественными параметрами, осуществляющимися в соответствии с математическими законами. При наличии большого количества данных при анализе необходимо использовать аппарат математической статистики.

В связи с компьютеризацией и информатизацией современного общества для реализации статистических вычислений удобно использовать современные информационные технологии. Настоящая статья посвящена описанию методов проведения корреляционного анализа экспериментальных данных и их реализации с помощью пакета Microsoft Excel.

Сочетание мощного функционала и дружелюбного интерфейса привело к тому, что табличный процессор Microsoft Excel является одним из наиболее популярных средств проведения математических расчетов.

Одна из наиболее распространенных задач статистического исследования состоит в изучении связи между некоторыми наблюдаемыми переменными. Знание взаимозависимостей отдельных признаков дает возможность решать одну из кардинальных задач любого научного исследования: возможность предвидеть, прогнозировать развитие ситуации при изменении конкретных характеристик объекта исследования [3].

Корреляционный анализ предназначен для количественной оценки связи между признаками в статистической совокупности. Такие связи, которые выявляются при большом числе наблюдений и проявляются в том, что изменение значения одного фактора приводит к изменению среднего значения другого, называют статистическими, или корреляционными связями.

По направлению корреляция может быть прямой или обратной. При прямой корреляции с увеличением значения признака X увеличивается значение признака Y. При обратной корреляции с увеличением значения признака X значение признака Y уменьшается.

Мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции r . Корреляционная зависимость между факторами считается:

- слабой, если $|r| < 0,3$;
- средней, если $0,3 \leq |r| \leq 0,7$;
- сильной, если $|r| > 0,7$ [1].

Рассмотрим исследование корреляционной зависимости между числом эритроцитов (x, млн) и содержанием гемоглобина (y, г %) в крови овец (n=15 голов). Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1
Исходные данные

x	5,8	8,3	6,0	9,8	6,2	7,4	7,2	8,6	7,7	8,0	6,4	7,0	6,8	7,1	8,2
y	10,0	11,6	9,5	13,0	9,6	11,0	10,1	12,2	10,5	11,0	10,0	9,6	10,5	10,9	11,4

В MS Excel для вычисления парных коэффициентов линейной корреляции используется статистическая функция КОРРЕЛ. Функция имеет следующий вид: КОРРЕЛ (массив1; массив2)[2].

Здесь:

- массив1 – это диапазон ячеек первой случайной величины;
- массив2 – это второй интервал ячеек со значениями второй случайной величины.

Для выявления взаимосвязи прежде всего необходимо ввести данные в рабочую таблицу в диапазон A1:F2 (рисунок 1).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	x	5,8	8,3	6	9,8	6,2	7,4	7,2	8,6	7,7	8	6,4	7	6,8	7,1	8,2	
2	y	10	11,6	9,5	13	9,6	11	10,1	12,2	10,5	11	10	9,6	10,5	10,9	11,4	
3																	
4																	

Рисунок 1 – Ввод исходных данных.

Затем вычисляется значение коэффициента корреляции между выборками. Для этого необходимо установить курсор в свободную ячейку (например, A4). Вызвать функцию КОРРЕЛ (fx - Категория - Статистические). Ввести в поле Массив1 диапазон данных B1:P1.

В поле Массив2 ввести диапазон данных B2:P2. Нажать кнопку ОК. В ячейке A4 появится значение коэффициента корреляции – 0,92222 (рисунок 2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	x	5,8	8,3	6	9,8	6,2	7,4	7,2	8,6	7,7	8	6,4	7	6,8	7,1	8,2
2	y	10	11,6	9,5	13	9,6	11	10,1	12,2	10,5	11	10	9,6	10,5	10,9	11,4
3																
4	0,92222															

Рисунок 2 – Результат вычислений.

Значение коэффициента корреляции больше чем 0,7. Значит, можно сделать вывод о том, что в течение периода наблюдения имелась высокая степень прямой линейной взаимосвязи между числом эритроцитов и содержанием гемоглобина в крови ($r = 0,92222$).

Для выполнения корреляционного анализа в MS Excel можно применять инструмент Анализ данных. При этом перед началом анализа данных необходимо убедиться в том, что установлена надстройка Пакет анализа (или установить надстройку командой меню Файл – Параметры - Надстройки).

Для выполнения анализа данных необходимо вести исходные данные в диапазон ячеек A1:P2 (рисунок 1).

На вкладке Данные выбрать пункт Анализ данных.

В диалоговом окне Анализ данных установить Инструменты анализа – Корреляция и щелкнуть по кнопке ОК.

В открывшемся диалоговом окне Корреляция (рисунок 3) установить параметры Входной интервал: \$A\$1:\$P\$2, Группирование: по строкам, Выходной интервал: \$A\$5 и щелкнуть по кнопке ОК.

Рисунок 3. Диалоговое окно Корреляция

Результаты решения выводятся начиная с ячейки A5 на экране в следующем виде (рисунок 4):

	x	y
x	1	
y	0,92222	1

Рисунок 4. Корреляционная матрица

Корреляционная матрица представляет собой таблицу коэффициентов корреляции для каждой пары изучаемых показателей.

Анализ парных коэффициентов корреляции в полученной корреляционной таблице показывает, что между числом эритроцитов и содержанием гемоглобина в крови овец наблюдалась прямая высокая связь ($r = 0,92222 > 0,7$).

Обучающиеся аграрного вуза на практических и лабораторных занятиях убеждаются в эффективности табличного процессора Microsoft Excel как многофункционального средства для выполнения расчетов и представления зависимостей между величинами.

Опыт показывает, что обучающиеся первого курса, освоившие вычислительные возможности табличного процессора Microsoft Excel, в дальнейшем успешно усваивают специальные дисциплины [4]

Список использованной литературы:

1. Петракова, Н. В. Обработка данных средствами электронных таблиц: учебно - методическое пособие по дисциплине «Информатика» для самостоятельной работы студентов направления подготовки 36.03.02 Зоотехния / Н. В. Петракова. – Брянск: Изд - во Брянский ГАУ, 2020. - 60 с.

2. Журавлев, А. Е. Компьютерный анализ. Практикум в среде Microsoft Excel: учебное пособие для СПО / А. Е. Журавлев, А. В. Макшанов, Л. Н. Тындыкарь. — Санкт - Петербург: Лань, 2020. — 280 с.: ил.

3. Борздова, Т. В. Основы статистического анализа и обработка данных с применением Microsoft Excel: учеб. пособие / Т. В. Борздова. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. – 75 с.

4. Береснева, И.В. Использование графических возможностей табличного процессора Microsoft Excel 2010 на занятиях по дисциплине информатика / И.В. Береснева. // Инновационные технологии в высшем образовании: материалы Национальной научно - методической конференции, 23 декабря 2022 года / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [и др.]; Ред.кол.: Постнова М.В. [и др.]. – Ульяновск: Ульяновский ГАУ, 2022.

© Береснева И.В., 2023

УДК 378

Вакалова В. А.

Студент - магистрант АлтГПУ,
г. Барнаул, РФ

Научный руководитель: Бронникова Л. М.

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры математики и методики
обучения математике,
АлтГПУ,
Г. Барнаул, РФ

СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Аннотация

В данной статье речь идет об учебной деятельности. Раскрыта структура учебно - познавательной деятельности и перечислены этапы формирования этой деятельности. А также приведена классификация деятельности и ее характеристики.

Ключевые слова

Учебная деятельность, обучение, структура учебно - познавательной деятельности, классификация деятельности, функции деятельности.

Учебная деятельность, это деятельность, в результате которой происходят изменения в самом ученике. То есть, это деятельность по самоизменению и ее результатом являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте. В содержание учебной деятельности входят как теоретические знания, так и общие способы действий по решению различного рода задач. Деятельность учащихся направлена на овладение этими общими способами [2].

Так как все функции учебной деятельности тесно переплетены между собой (познавательная, исследовательская, преобразующая и т.д.), то ее чаще называют учебно - познавательной деятельностью.

В структуру учебно - познавательной деятельности входят:

- мотивы;
- учебная задача;
- контроль и оценка результата;
- рефлексия способа достижения.

Формирование учебно - познавательной деятельности школьников на уроке происходит по следующим этапам:

- Мотивация деятельности. Этот этап включает в себя потребности, мотивы, цели деятельности.
- Планирование деятельности. Здесь происходят действия по анализу деятельности, которую предстоит освоить, и планированию этапов ее выполнения.
- Осуществление деятельности, достижение ее результата.
- Контроль и самоконтроль выполнения деятельности.
- Оценка и самооценка результатов деятельности. Рефлексия.

Согласно ФГОС второго поколения универсальные учебные действия, необходимые для формирования у учащихся опыта исследовательской деятельности, относятся к метапредметным результатам образовательной деятельности. По глоссарию ФГОС под УУД понимается «способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса».

Деятельность можно классифицировать на ориентировочную, исполнительскую и контрольную.

В каждом действии также можно выделить ориентировочную, исполнительскую, контрольную часть действия.

Решающую роль в выполнении действия играет ориентировочная основа действий (ООД). ООД – это та система условий, на которую реально опирается человек при выполнении действия (деятельности). В ориентировочной части действия намечается план решения задачи или отбирается рациональное решение. В исполнительской части действия выполняются операции, намеченные в ориентировочной части. В контрольной части осуществляется контроль за операциями и целиком за действием.

В настоящее время выделяют три типа ориентировочной основы действий (ООД) [1]:

- ООД первого типа представляют собой образцы выполнения действий и его результат (без каких - либо дополнительных указаний).

– ООД второго типа содержит не только образцы, но и все указания по правильному выполнению действия на новом материале.

– ООД третьего типа предполагает, что учащимся не даётся перечень указаний по выполнению действий, а начинается с планомерного обучения анализу новых заданий с целью выявления опорных действий и правильное их выполнение.

В случае ООД первого типа обучение сводится к показу решения отдельных задач.

ООД второго типа может быть представлена в виде системы указаний, плана, алгоритма выполнения действия, которые предоставляются учащимся в готовом виде. ООД может иллюстрироваться рисунком, схемой, таблицей [3]. Главная цель ООД – помочь учащимся правильно и быстро выполнить действие.

Третий тип позволяет на небольшом числе частных случаев овладеть сущностью, лежащей за частными проявлениями, видеть главное – идеи, структуру, связи, отношения.

Кроме того, одна из функций учебно - познавательной деятельности – исследовательская, она как раз и направлена на то, чтобы учащиеся научились видеть главное, выявлять закономерности и обосновывать результат.

Таким образом, учебная деятельность полезна для развития многих аспектов личности, например, развитие когнитивных способностей, социальных навыков, профессиональных навыков, личностных качеств, улучшение карьерных перспектив и т.д.

Список использованной литературы:

1. Гальперин, П. Я. Несколько разъяснений к гипотезе умственных действий / П. Я. Гальперин // Вопросы психологии. – 1960. – № 4. – С. 141 – 148.

2. Дидактические основы математики в общем образовании: учебное пособие / Э. К. Брейтигам, И. В. Кисельников, И. Г. Кулешова, О. А. Тыщенко. – Барнаул: АлтГПУ, 2020. – 208 с.

3. Кохужева, Р. Б. Особенности математического знания и определение структуры математической деятельности / Р. Б. Кохужева. – URL: file:///C:/Users/User/Desktop/elibrary_27422907_54072701.pdf (дата обращения: 04.06.2023).

© Вакалова В.А., 2023

УДК 378

Вакалова В. А.

Студент - магистрант АлтГПУ,
г. Барнаул, РФ

Научный руководитель: Бронникова Л. М.

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры математики и методики обучения математике,
АлтГПУ,
Г. Барнаул, РФ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация

В статье речь идет о математической деятельности и ее особенностях. Кроме того, рассказывается о видах рассуждений и дается их характеристика. Также перечислены стадии математической деятельности.

Ключевые слова

Математическая деятельность, индукция, дедукция, рассуждения, обучение

Отвлеченный характер математики предопределяет тот факт, что математические теоремы доказываются только рассуждением, исходя из самих понятий. Все открытия, гипотезы в математике делаются на основе рассуждений. Рассуждения подразделяются на индуктивные и дедуктивные. При обучении школьников математике возникают и индуктивные, и дедуктивные рассуждения.

Дедуктивные рассуждения представляют собой переход от общего утверждения к частному. Другими словами, из верности общего утверждения всегда следует верность частного. Применение изученных теорем к решению задач – пример использования дедуктивных рассуждений [1].

Индуктивные рассуждения представляют собой переход от частных утверждений к общим. В результате индуктивных рассуждений делается вывод о том, что все объекты рассматриваемого множества обладают некоторым свойством лишь на том основании, что этим свойством обладают некоторые объекты данного множества. То есть, индукция, в самом общем смысле, состоит в переходе от частных формулировок к формулировкам универсальным. При этом индукция может привести как к верным, так и к неверным выводам.

Не только сами понятия математики, но и ее выводы, ее методы тоже отражают действительность. Это обстоятельство уточняет Энгельс, когда говорит, что «выведение математических величин друг из друга, кажущиеся априорными, доказывает не их априорное происхождение, а только их рациональную взаимную связь». Математические доказательства и выводы возникли как отражение реальных связей, которые люди исследовали на опыте, то есть, другими словами, проводили эксперимент. Математический эксперимент.

Проводя цепочку логических рассуждений, человек вовлекается в математическую деятельность. Еще со школьного курса геометрии учащиеся учатся проводить эти рассуждения. Вместе с учителем они проводят некий эксперимент и доказывают теоремы. И затем, каждый ученик остается вовлеченным в эту математическую деятельность. То есть, понятно, что процесс обучения неразрывно связан с математической деятельностью. Но какова же особенность математической деятельности? Существуют различные подходы к выявлению особенностей математического знания и определению структуры математической деятельности, которые отличаются названиями и числом выделенных стадий в процессе анализа этой деятельности. Так, А.А. Столяр выделяет три основные стадии математической деятельности и исходя из этого, он относит математическую деятельность к мыслительной, которая протекает по следующим этапам [2]:

1) математическая организация эмпирического материала с помощью дедуктивных методов – наблюдения, опыта, индукции, аналогии, обобщения и абстрагирования;

2) логическая организация математического материала с помощью методов логики;

3) применение математической теории с помощью решения задач математического и межпредметного характера.

Кроме того, можно выделить ряд специфических особенностей математической деятельности:

- интуиция и догадка;
- черты волевой деятельности, умозрительного рассуждения;
- правдоподобные рассуждения наряду с доказательствами;
- связь бессознательного и сознательного в творческой математической деятельности;
- взаимосвязь логики и интуиции.

Эти особенности говорят о том, что в математической деятельности присутствуют эвристические компоненты.

Другая особенность математической деятельности [3] связана с уровнем мышления, на котором ее можно осуществлять в каждой конкретной области математики и каждой конкретной ситуации. Выделяются три этапа в развитии абстракции:

- 1) абстрагирование от конкретной, качественной природы объектов. Этот этап характеризуется возникновением понятия числа и фигуры;
- 2) абстрагирование от конкретных чисел и величин. Этот этап характеризуется введением буквенной символики;
- 3) абстрагирование от конкретных зависимостей между изучаемыми объектами, от конкретной природы отношений. Этот этап характеризуется возникновением понятия «операции».

Процесс расширения математических исследований и математической деятельности имел своей задачей систематическое изучение с достаточно общей точки зрения возможных типов количественных отношений и пространственных форм.

Таким образом, в процессе обучения учащиеся неизбежно вовлекаются в математическую деятельность. Чем больше учащиеся учатся проводить логические рассуждения, проводить математический эксперимент, на основе которого доказываются ряд теорем школьного курса математики, тем больше они понимают особенности математики и учатся понимать абстракцию математических рассуждений.

Список использованной литературы:

1. Дидактические основы математики в общем образовании: учебное пособие / Э. К. Брейтигам, И. В. Кисельников, И. Г. Кулешова, О. А. Тыщенко. – Барнаул: АлтГПУ, 2020. – 208 с.
2. Кохужева, Р. Б. Особенности математического знания и определение структуры математической деятельности / Р. Б. Кохужева. – URL: file:///C:/Users/User/Desktop/elibrary_27422907_54072701.pdf (дата обращения: 04.06.2023).
3. Математика ее содержание, методы и значение: в 3 т. / Под ред. А. Д. Александрова, А. Н. Колмогорова, М. А. Лаврентьева. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1956. – Том 1. – 296 с.

© Вакалова В.А., 2023

ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с преемственностью изучения естественнонаучных дисциплин, а также обсуждается роль и влияние фундаментальности высшего образования на мировую культуру.

Ключевые слова

Фундаментальная подготовка, образование, инновации, знание, понимание.

В настоящее время в России происходят процессы, связанные с реформированием всей системы образования: высшего, среднего и среднего профессионального. Обозначены и разрабатываются новые пути развития в сфере образования и науки, реализуются и апробируются пилотные проекты. В обществе – в средствах массовой информации, научной и преподавательской среде проходят активные дискуссии, которые приводят к формированию готовности к инновационной деятельности как руководящего, так и педагогического корпуса, так как способность к инновациям является важным показателем профессионализма, то есть готовности человека к осуществлению той или иной деятельности.

В работе А.В. Хуторского [1] показано, что инновационная способность преподавателей вуза представляет собой сложное интегральное качество личности, состоящее из двух основных компонентов: теоретико - содержательного и профессионально - деятельностного. Данная модель характеризуется совокупностью знаний и умений личности по определенному виду деятельности, а также мотивацией и профессионально - личностными качествами.

Образовательный процесс в режиме инновационного обучения характеризуется выдвиганием на передний план развитие личности, сознания, интеллекта, способности к творческой деятельности, нестандартному мышлению, инициативности. Учебная и научно - исследовательская работа является одной из сторон многогранной работы со студентами в вузе и является составной частью обучения и воспитания молодого поколения.

Неотъемлемой составляющей высшего образования является его фундаментальность. По словам академика В.А. Садовниченко: «Фундаментальность высшего образования – это соединение научного знания и процесса образования, дающего понимание образованным человеком того факта, что все мы живем по законам природы и общества, которые никому не дано игнорировать. Их нарушение малограмотным иди невежественным в науках человеком опасно для окружающих. Эталонным образованием может быть только фундаментальное научное образование, главная цель которого – распространение научного знания как неотъемлемой составляющей мировой культуры» [2].

Хорошо известно, что фундаментальная подготовка будущих студентов начинается в школе. От качества среднего образования во многом зависит уровень подготовки студентов в высшем учебном заведении. В этом плане необходимо отметить, что новые стандарты школьного образования, принятые в России, сохраняют один из самых высоких уровней в мире и, что самое главное, ту преемственность, системность и целостность, которые были

присущи средней школе в нашей стране. При переходе на новые стандарты в них сохранились все основные формулы стандартов образования по физике, химии, биологии, математике и другим предметам. Более того, в старших классах начато профильное обучение, включающее в себя более углубленное изучение этих предметов и способствующее поступлению в вуз. К такому обучению привлекаются преподаватели и специалисты вузов. Весьма важное значение в образовательном процессе школьников приобрели конференции и конкурсы, проводимые под девизом «Шаг в будущее», а также предметные олимпиады различного ранга.

Фундаментальность образования в техническом университете, с одной стороны, включает в себя формирование у студентов правильного понимания

фундаментальных теорий и законов природы, целостного восприятия окружающего мира и его современного социального обустройства, с другой стороны, студентам необходимо научиться использовать полученные знания для решения инженерных и технических задач, более полного и системного овладения специальными знаниями и технологиями, а также активного информационного обеспечения современного научно - технического развития.

«Первым условием хорошей работы в будущем является основательное элементарное обучение. При этом важно заботиться не столько об изучении большого числа фактов, сколько о правильной их трактовке. Если это предварительное обучение не будет проводиться в школе, то его трудно будет получить впоследствии, так как специальные и высшие школы имеют другие задачи. Последней, самой высокой задачей воспитания является не знание и не умение, а практическая деятельность. Но также как практической деятельности предшествует умение, необходимыми условиями для появления умения служат знание и понимание» (М. Планк).

Список использованной литературы:

1.Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы // Народное образование. 2003. – №2. С. 58 - 64.

2.Садовничий В.А. Традиции и современность. // Высшее образование в России, 2003. - №1. С.11 - 18.

© С.М. Варнавских, 2023

УДК 811

Гладкова Е.И., магистр филологии
Пулькина А.В., магистр педагогических наук
НАО «Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова»
Республика Казахстан, г. Кокшетау

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ СТУДЕНТАМ - МЕДИКАМ В КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗАХ

Аннотация:

Исследование посвящено проблеме новой формы дополнительного обучения русскому языку иностранных студентов - медиков для прохождения клинической практики на 3 - 4 курсах, при которой взаимодействие преподавателя и студента - иностранца

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые средствами интернет - технологий.

Ключевые слова:

Теория обучения, иностранный язык,
студент - медик, медиатехнологии, коммуникативный подход.

В Республике Казахстан обучение иностранных студентов - медиков, в частности, индийских и пакистанских студентов, – довольно новое явление. Первый выпуск будущих врачей в Кокшетауском университете им. Ш.Уалихановасостоится в нынешнем 2023 году. Перед преподавателямирусского языка возникает необходимость готовить иностранных специалистов - медиков более высокого профессионального уровня, способных компетентно общаться на русском языке, «сформировать у иностранных студентов - медиков навыки устной и письменной профессиональной речи, речевого поведения в профессиональных ситуациях, ведения профессионального диалога со стационарным больным, понимания языковой реакции на разговорную речь больного. Эти навыки необходимы иностранным студентам - практикантам как для устного общения с больными, так и для записи в медицинскую карту субъективных и объективных данных о состоянии больного» [1]. В этой связи возникают проблемы: выбор новых форм и методов преподавания, скомпонованности формального подхода обучения с онлайн - обучением, организация самостоятельной учебной деятельности (в режиме самообразования) для углубления знаний в профессиональной области, ликвидации пробелов, несоответствие в образовательных программах казахстанских вузов количественных и временных характеристик профессионально - коммуникативного развития иностранных студентов - медиков.

Современный студент - иностранец, проходящий активную клиническую практику на русском языке,должен быть готов к работе в новой информационной профессиональной среде, владеть навыками и умениями сетевой и телемедицинской коммуникации, свободно использовать в процессе профессионального общения электронные, цифровые и телекоммуникационные технологии, знать особенности электронной медицинской документации, т.е. обладать информационной цифровой грамотностью, под которой мы вслед за А.Н. Богомоловым понимаем «владение информационно - коммуникационными технологиями для получения, обработки, создания информационных продуктов и диалогового обмена информацией» [3, с. 27].

Таким образом, возникает проблема не только научить с помощью новых форм цифровизации иностранного студента - практиканта коммуникативному аспекту в профессиональной сфере, но и научить быть грамотным специалистом, который сможет вести электронную медицинскую документацию на русском языке.

Цифровизация в процессе профессионально - коммуникативного обучения открывает перед преподавателями РКИ, работающими с иностранными студентами - медиками, широчайшие возможности, но ставит перед ними новые задачи. К приоритетным можно отнести лингводидактический анализ сетевого медицинского дискурса; проектирование структуры и содержания виртуальной профессионально - коммуникативной среды, создание условий для ее внедрения в образовательный процесс; разработку компонентов виртуальной профессионально - коммуникативной среды – инновационных средств

обучения профессиональной коммуникации: электронных, мультимедийных, сетевых учебных пособий, интерактивных средств обучения с QR - кодом, массовых открытых лингвообразовательных онлайн - курсов, специализированных сайтов и т.д. [5, с. 75].

В связи с этим в казахстанских вузах возникает проблема в необходимости разработки онлайн - курса не только для иностранных студентов - медиков для специальных целей, но и специальной подготовки преподавателей к разработке и внедрению этих новых средств обучения в систему профессионально - коммуникативного обучения иностранных студентов - медиков.

На фоне этого возникают проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка казахстанских вузов, готовя иностранного студента - медика к профессиональной практике на 3 - 4 курсах. Студенты в процессе активной профессиональной практики выступают в роли помощника врача, проходят курсы русского языка вне языковой среды, на которые отводится всего 45 часов аудиторного времени. При этом в основном используются учебные материалы, подготовленные в традиционном формате: учебник, который является основной формой обучения, презентация PowerPoint, включая при этом в занятия некоторые элементы цифрового обучения, которые не всегда являются эффективными.

Современные исследователи пишут об общей цифровизации мира, аргументируя это тем, что все накопленные человечеством знания, опыт, культурное наследие в настоящее время активно переводятся в цифровую форму, накапливаются в интернет - библиотеках, интернет - музеях, базах данных и иных электронных (в том числе сетевых) хранилищах. На мировой арене образовательных услуг казахстанские вузы, как и зарубежные организации высшего образования перевели свою деятельность на информационную основу, поэтому «виртуализация социальных сфер, создание виртуальных образовательных (в том числе лингвообразовательных) сред занимают ведущие позиции в формировании личности будущих специалистов»[5, с. 68].

Следовательно, создание специального онлайн - курса по русскому языку для специальных целей откроет новую возможность для иностранца - медика, который желает овладеть навыками специализированного русского языка и поддерживать на профессиональном уровне эти знания. Такая форма обучения даст возможность учиться в индивидуальном режиме, независимо от места и времени, организовать непрерывный процесс обучения в соответствии с принципами открытого образования.

Литература

1. Чиркова В.М. Проблема выбора учебно - методических пособий, используемых при обучении иностранных студентов - медиков русскому языку // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11 - 6. – С. 1208 - 1212; URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10757> (дата обращения: 17.10.2022).
2. Ковыньёва И.А., Петрова Н.Э. Междисциплинарная интеграция русского языка и профильных дисциплин в медицинском вузе при обучении иностранных студентов языку специальности (из опыта преподавания). Современные проблемы науки и образования. – 2015. –№1. –[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/121-18541>. – (дата обращения: 17.10.2022).
3. Богомолов А.Н. Научно - методическая разработка виртуальной языковой среды дистанционного обучения иностранному (русскому) языку: дисс... докт. пед. наук (13.00.02). М., 2008.
4. Усов Ю. Н. О принципе формирования аудиовизуальной грамотности. Место и функции массовой коммуникации (радио, телевидение, кино, пресса) в процессе

педагогического воздействия. М.: Центральный совет Педагогического общества, 1995. – 241 с.

5. Куриленко В.Б. Методология и методика непрерывного профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных медиков: дис...докт.пед.наук (13.00.02). М., 2016.

© Гладкова Е.И., Пулькина А.В., 2023

УДК 004.946

Грецкая А. Н.

Студент магистратуры 2 курса ИИТиФМО

АлтГПУ

г. Барнаул, РФ

Научный руководитель: Кошева Д.П.

Канд. пед. Наук, доцент

АлтГПУ

г. Барнаул, РФ

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация:

В данной статье рассматривается актуальность использования технологии дополненной реальности как средства повышения мотивации учения. Уделено внимание основным принципам образовательного процесса и мотивационному компоненту. Сделан акцент на формировании условий для повышения мотивации.

Ключевые слова:

Дополненная реальность, мотивация, формирование мотивации, визуализация пространства

Gretskaya A. N.

Master's student 2 course ИИТиФМО

AltSPU

Barnaul, Russian Federation

Scientific adviser: **Kosheva D.P.**

Cand. ped. Sciences, Associate Professor

AltSPU

Barnaul, Russian Federation

WAYS TO INCREASE MOTIVATION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY

Abstract:

This article discusses the relevance of using augmented reality technology as a means of increasing the motivation of learning. Attention is paid to the basic principles of the educational

process and the motivational component. Emphasis is placed on the formation of conditions for increasing motivation.

Keywords:

Augmented reality, motivation, formation of motivation, visualization of space

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства считается результативность работы учителя, которая проявляется в стопроцентной успеваемости школьников и таком же их интересе к предмету. Возникает вопрос, каким образом повысить учебную мотивацию к предмету?

Формировать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и цели в голову учащегося, а поставить ребенка в такие условия, где будет развиваться его индивидуальная активность в самостоятельном определении мотивов и целей на основе внутренних устремлений самого ученика, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к миру, различным видам деятельности [1]. В процессе реализации технологии дополненной реальности у школьников пробуждается больший интерес к предмету, они понимают необходимость знаний, визуализируют информацию и т.д.

Для формирования полноценной мотивации учения школьников важно обеспечить следующие условия: обогащать содержание личностно ориентированным интересным материалом; удовлетворять познавательные запросы и потребности учеников; поощрять выполнение заданий повышенной трудности; формировать активную самооценку своих возможностей (учащийся понимает уровень своих знаний и осознаёт пробелы в других науках); воспитывать ответственное отношение к учебному предмету, заботиться о разнообразии методов и приемов обучения. Всё это возможно реализовать посредством реализации дополненной реальности путём применения на уроках элементов дополненной реальности (в частности, визуализировать на уроках геометрии изучаемые объемные геометрические фигуры, построение сечений в них)

Ханн Салвин, Карл Петер Тунберг, Мари - Паулина Вайникайнен занимались исследованием технологии дополненной реальности и рассматривали её как дидактическое условие, которое может обеспечить не только систему знаний учащихся, но и развитие таких способностей, как активность, интерес и умственная деятельность [3]. Благодаря этому дополненная реальность вышла на новый уровень научности обучения и его роль в формировании научного мировоззрения учащегося. Выяснилось, что применение на уроках задач с применением технологии дополненной реальности способствует развитию мотивации учения, и, как следствие, повышает эффективность обучения [4].

Дополненная реальность помогает реализовать личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании. Учитель имеет возможность опереться на определенный круг интересов и увлечений учащихся. При этом учитываются основные принципы современного образовательного процесса (принцип вариативности обучения, принцип интеграции, принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип развивающего обучения, принцип самостоятельности и творческой активности учащихся). Мотивационный компонент должен в разнообразной форме присутствовать на протяжении всего времени обучения при реализации всех принципов учебно - воспитательного процесса. Это способствует не только развитию познавательного мышления, но и закладывают основы успешного овладения предметом [2].

Таким образом, технология дополненной реальности играет большую роль в повышении мотивации учения при обучении любому предмету. Они, во - первых, представляют опору, фундамент для полноценного восприятия и понимания новых знаний, формирования навыков и развития умений; во - вторых, позволяют обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт и, в - третьих, обеспечивают полноту знаний.

Список использованной литературы:

1. Маслокова, Е. А. Инновационные технологии развития творческих способностей подростков / Е. А. Маслокова, Ю.Ю. Шавернева // Preparing a competitive specialist as a purpose of modern education, 2020. – С. 42 – 44.
2. Шакиров, И. Ш. Технология «Дополненная реальность» как средство организации обучения // Актуальные проблемы изучения и преподавания математики, физики, информатики: материалы I Региональной научно– практической конференции. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014, – С.41–44.
3. Wai J., Lubinski D., Benbow C.P. Spatial Ability for STEM Domains: Aligning Over 50 Years of Cumulative Psychological Knowledge Solidifies Its Importance. // Journal of Educational Psychology. – 2009. – Vol. 101, N. 4, P. 817 – 835.
4. Jerabek T., Rambousek V., Wildova R. Specifics of Visual Perception of The Augmented Reality in The Context of Education // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2019. – Vol.159. – P. 598 - 604.

© Грецкая А. Н., 2023

УДК 336

Дерипаска И. В., Евсева А. В., Осипова О. В.

воспитатели

МДОУ «Детский сад №15п. Разумное»

Белгородский район, Белгородская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

***Аннотация:** организация совместной игровой, коммуникативной, творческой, театрализованной деятельности старших дошкольников с младшими способствует позитивному привыканию к условиям детского сада у младших и накоплению опыта по проявлению заботы у старших дошкольников.*

***Ключевые слова:** социализация, младшие дошкольники, старшие дошкольники взаимодействие.*

Приспособление ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый и болезненный процесс. Работая не один год с детьми младших групп, мы отметили, что резкий переход в новую социальную среду, которая очень отличается от привычной (отсутствие различных развлекательных устройств), пребывание в стрессовом состоянии длительное время может

привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. При попадании детей в незнакомую среду у них появляется чувство тревоги, и было отмечено, что случайные встречи на игровой площадке со старшими дошкольниками значительно улучшают эмоциональное состояние детей, происходит более быстро и качественно адаптация к условиям детского сада, а также правил поведения в обществе, которое его окружает.

Было выдвинуто предположение, что привлечение старших дошкольников к социализации малышей в различных видах деятельности будет эффективно. Для младших дошкольников более взрослые дети (старшие дошкольники) несут детскую игровую культуру и являются привлекательными объектами для подражания, и оказывает положительное влияние на эмоциональное настроение малыша.

Одной из целевых установок ФГОС ДО является создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного морально - нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. [5]. И наша задача организовать такое взаимодействие, чтоб условия были наиболее благоприятными для развития и социализации детей младшего дошкольного возраста.

В дошкольном возрасте огромное влияние на процесс социализации оказывают лица, с которыми у ребёнка происходит непосредственное взаимодействие. Необходимо помнить, что в период дошкольного детства общение и взаимодействие со взрослым сохраняют ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального и познавательного развития детям этого возраста уже недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые наилучшие отношения воспитателя с детьми остаются неравноправными: взрослый — воспитывает, учит, ребенок — подчиняется, учится.

Актуальность работы определяется недостаточной разработанностью проблемы социализации младших дошкольников и необходимостью создания специально - организованных условий для активного взаимодействия младших дошкольников со старшими.

Цель педагогической деятельности: организовать благоприятные условия для процесса социализации младших дошкольников при взаимодействии со старшими дошкольниками.

Для достижения цели были определены следующие **задачи:**

- Создать систему работы по организации взаимодействия младших и старших дошкольников, которая будет способствовать благоприятному процессу социализации детей младшего дошкольного возраста.
- Создать условия для взаимодействия младших и старших дошкольников.
- Формировать эмоционально - положительный настрой к детскому саду у детей младшего возраста.

При организации взаимодействия старших дошкольников с малышами мы учитывали следующие моменты:

1. Посещение детьми старшего возраста младших и помощь им должна происходить исключительно на добровольной основе.

2. Помощь старших дошкольников должна осуществляться вне времени, отведенного на образовательную деятельность и режимные моменты.

3. Важно формировать мобильные по составу группы детей старшего возраста с целью дать возможность осуществить им свои запросы в разных видах деятельности.

4. Обязательное включенное педагогическое сопровождение деятельности старших детей. Это и подготовка старших детей, и подбор совместных видов деятельности старших и младших детей, а также демонстрация и поддержка самостоятельной деятельности.

5. Совместная театрализованная деятельность детей: занятия, выступления.

Нами была разработана система работы по организации взаимодействия младших и старших дошкольников с целью улучшения процесса социализации малышей. На протяжении года нами были организованы различные формы работы:

1. Знакомство второй младшей группы с подготовительной группой «День знакомства»;

2. Игровая ситуация в песочнице на прогулке.

3. Совместная игровая деятельность в группе «Построим дом для куклы Кати».

4. Совместная трудовая деятельность по уборке упавших листьев;

5. Экскурсия младшей группы в подготовительную группу «Когда мы станем взрослыми».

6. Игры на прогулке «Лохматый пес», «Паучок», «Карусели», «Осенние затейники» и т.д.;

7. Игровая ситуация «Моем руки чисто - чисто».

8. Образовательная ситуация «Как правильно одеваться на улицу».

9. Рассказывание (старшими) и слушание (младшими) любимых литературных произведений «Вечерние посиделки»;

10. Театрализованная деятельность «Глупый мышонок», пальчиковый театр «Волк и семеро козлят».

11. Сюжетно - ролевая игра «Мой детский сад».

12. Игровая ситуация «А вот моя игрушка!».

13. Совместные настольно - печатные игры.

14. Совместный праздник «В гости к елке».

15. Образовательная ситуация «Моя любимая игрушка».

16. Трудовая деятельность по уборке снега на площадке.

17. Экскурсия в прачечную «Чистый дом».

18. Игровая деятельность на прогулке.

19. Театрализованная деятельность: Свободная игровая деятельность.

20. Костюмированные танцы - развлечения «Веселые мышата», «Волшебные платочки»

21. Выступление младшей группы на выпускном балу подготовительной группы.

В итоге проведенной работы и в ходе наблюдения за детьми младшего и старшего дошкольного возраста можно сделать вывод, что систематическая и целенаправленная работа по организации процесса социализации детей младшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия со старшими дошкольниками повлияла на повышение уровня социализации младших детей. Дети младшего возраста стали активно включаться в игровую деятельность, проявлять высокую активность в различных видах деятельности и

активно участвовали в усвоении опыта социального поведения взрослых детей. В ходе свободной деятельности было отмечено, что детское общество для ребенка - это, прежде всего лаборатория социального творчества, в которой он испытывает на практике различные формы поведения и отношений со сверстниками и отбирает наиболее удачные и приемлемые для себя.

Положительный опыт общения с малышами получили и дети старшего дошкольного возраста. Позиция более знающего и лучше умеющего, способствовала осознанию детьми своих действий, формировала чувство ответственности. Старшие дети получили возможность проявить заботу о младших они планировали игры с малышами, выбирали игрушки, обсуждали как можно успокоить плачущего малыша. В ходе этой деятельности происходило накопление ребенком необходимого социального опыта, который способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - к взрослой жизни

Список использованной литературы

1. Бреслаев Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонения. М., 2009..
2. Галанов А.С. Я иду в детский сад: Пособие для родителей и воспитателей. – М.: Школьная пресса, 2002. – 120с.
3. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. - М.: Академия, 2000. - 456 с.
4. Щетинина А.М. Социализация и индивидуализация в детском возрасте: Учебное пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004. - 132 с.
5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/29614.html>

© Дерипаска И. В., Евсеева А. В., Осипова О. В., 2023

УДК 371.38

Зиновьева Т.А.

студент 4 курса КФУ,

г. Казань, РФ

Научный руководитель: Назарова И.П.

канд. филол. наук, доцент КФУ,

г. Казань, РФ

КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО В ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ЭТАПЕ 9 КЛАССА

Аннотация

Данная статья посвящена обучению креативному письму на иностранном языке. Обучение данному письму может помочь в дальнейшем 9 классу с решением ОГЭ.

Ключевые слова

Креативность, письмо, иностранный язык.

Annotation

This article is devoted to teaching creative writing in a foreign language. Learning this letter can help in the future grade 9 with the solution of the OGE.

Key words

Creativity, writing, foreign language.

Письмо – это не отъемлющая часть нашей жизни. Мы часто используем наши телефоны, чтобы общаться с другими на расстоянии. Мы пишем электронные письма, сообщения друзьям, мы встречаем в сетях рекламы и объявления. Но, когда мы с этим сталкиваемся сами, то испытываем трудности в написании сообщения, резюме и тому подобное. И у нас часто возникают такие вопросы: Как написать текст таким образом, чтобы он не только был понятен и интересен адресату, но, и чтобы он был максимально информативным? В какой ситуации правильно подобрать правильные речевые средства? Впрочем, подобные вопросы, но в еще большем объеме, возникают при необходимости создания текста на иностранном языке.

В своей статье я решила рассмотреть, какие способы обучения креативному письму могут помочь на этапе среднего образования на примере учебника Spotlight 9.

Это важно изучать письменную речь на среднем этапе образования, так как письменная коммуникация не так проста в использовании, например, как говорение. В этом случае письменная речь – это монологическая форма общения, имеет те же характеристики, что и устная монологическая речь.

Если рассматривать письменную речь в книге или научной статье, то она намного сложнее, организована и логична связана, чем устная монологическая речь. Разница в том, что грамматика, большое количество сложно - подчиненных предложений, сложных конструкций, расширенных и адъективных предложений и т.д. - все это делает предложения очень трудными для чтения.

Поэтому, в первую очередь письменная речь должна быть грамотной и тогда она будет понятна для читателей. На уроках родного языка учат всех пунктуациям, грамматике и многим другим правилам, которые потом используют в другом иностранном языке, чтобы речь звучала грамотно.

Понятие креативности прочно вошло в нашу жизнь, однако нередко возникают сложности с пониманием самого термина. В «Новейшем словаре иностранных слов и выражений» понятие креативность определяется как созидательность (лат. creatio — созидание, сотворение); творческая новаторская деятельность; противоположность деструктивности.

В нашей статье мы рассматриваем учебник Spotlight 9, учебник создан так, что учащиеся могут формировать все виды речевой деятельности, в том числе и письменная речь. В учебники есть необходимые задания, обучающие детей написанию текстов определенных форматов, например, такие как анкеты, письма и ответы на них (личные и официальные), автобиографии / резюме, заявления, рецензии, аннотации, рефераты, доклады, сочинения / эссе, поздравительные открытки.

Учебник из серии «Spotlight» поделен на модули, в каждом из которых проходит определенная тема. Которая помогает развить навыки написанию эссе, резюме, открытки и тому подобное.

Для того чтобы заинтересовать учащихся в написании креативного письма, существует множество методов, которые нужно использовать на уроках английского языка, такие как свободные ассоциации, кластеры, интеллект - карта, коллаж, которое погружает во внутренний мир образов, письмо по стимулу, письменные игры, вариации, блог.

Все эти перечисленные методы затронуты, если они действительно заинтересовали 9 класс, что обычно не всегда бывает с письменной речью.

Тема для креативного письма должна соответствовать эмоциональному и интеллектуальному опыту учащихся, чтобы данную тему можно было оспорить с другой и конечно же личный опыт.

Тема должна быть интересна учащимся, поэтому, когда, тему выбирает учитель или тема берется из учебника, то она скорее всего не будет интересна для ребенка. Исходя из этого, нужно брать темы, которые предлагают сами учащиеся или предлагать им писать на интересующую ими тему. Можно предлагать смешные темы, например, опишите свой класс глазами цветка, который стоит на подоконнике.

Конечно же, 5 - 9 класс не сможет написать эссе или открытку сами, им потребуется шаблон. Каждый образец должен представлять определенный жанр, например, детский рассказ, эссе, сочинение или стихотворение. Сначала учитель дает им образец, а потом ученик, отталкиваясь от этого пишет свой рассказ. Конечно же, необходимо знать, где нужно ставить знаки пунктуации, поэтому надо хорошо знать стилистические обороты и грамматику родного языка.

Чем чаще учащиеся практикуют письменную речь, тем грамотнее становится их устная речь.

Таким образом, письменная коммуникация важна в нашей жизни и является сложнее, чем устная речь. Креативное письмо – часть системы образования в средней школе и распространена среди учеников 5 - 9 классов. Целью этого креативно письма является формирование письменных навыков и умения излагать свои мысли письменно, которые помогут им в будущем для написания различных текстов.

Список использованной литературы

1. Азимов Э.Г., Шукин А.Н. Словарь методических терминов (методика и практика преподавания языков). СПб.: Златоуст, 1999. - 452 с.

3. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 1969. - 279 с.

4. Ахмерова А.Ф. Креативность как основная характеристика творческой личности // Вестник Академии РАО. 2015. №3. С. 121 - 129.

5. Баскакова М.А., Булатова П.В. Креативное письмо как форма развития письменной речи на уроках иностранного языка // Мир педагогики и психологии: международный научно - практический журнал. 2021. № 10 (63). Режим доступа: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/kreativnoe-pismo-kak-forma-razvitiya-pismennoj-rechi-na-urokakh-inostrannogo-yazyka.html> (Дата обращения: 31.03.2023)

6. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого - педагогические основы развития креативности. М.: Детство - Пресс, 2006. 205 с.

7. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 2021.

8. Краснова Л.М. Применение творческих заданий для обучения учащихся письменной речи на уроках английского языка // Новое в преподавании иностранных языков. 2015. №7. С. 8 - 13.

© Зиновьева Т.А., 2023

УДК 377.

Ивашенко Ю.С.

преподаватель
ОГА ПОУ «БМТ»

Тарасова А.С.

преподаватель
ОГА ПОУ «БМТ»

Шкондина Д.А.

преподаватель
ОГА ПОУ «БМТ»

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время действующая система образования и воспитания студенческой молодёжи не справляется с существующими проблемами в сфере финансовой грамотности подростков. Проблема ухудшения экономической и финансовой подготовленности студенческой молодёжи является важной государственной проблемой.

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономика.

Уровень экономической грамотности российского населения в настоящее время довольно невысокий и его продвижение является действующей потребностью для всех участников рынка. Финансовое просвещение молодого поколения помогает принятию квалифицированных решений, сводит к минимуму риски, тем самым, увеличивая экономическую сохранность молодежи. невысокая экономическая компетентность и неудовлетворительные знания в области личных финансов могут повергнуть к банкротству, к неграмотному пенсионному планированию, уязвимости к финансовому мошенничеству, социальным проблемам, чрезмерным долгам, включая депрессивные состояния и прочие личные проблемы, связанные с этим. увеличение экономической грамотности молодого поколения представляется сферой ответственности государства, семьи и бизнеса, действующей задачей современного образования.

Значимость и потребность развития финансовой грамотности молодежи воссоздана в исследованиях А. Воронова, М. Дауровой, А. Кармаева, О. Паатовой, Е. Русских, Л. Стахович и др. Авторы раскрывают смысл экономической грамотности будто

совокупности знаний, умений, навыков и установок в финансовой сфере и индивидуальную социально - психологическую характеристику молодого человека, устанавливают действующие темы организации финансового образования в учебных заведениях, рассматривают технологии измерения финансовой грамотности.

Подготовка конкурентоспособных выпускников системы СПО возможна лишь в условиях широкого введения экономической и финансовой составляющей в программы подготовки специалистов среднего звена, не только экономических специальностей, а формирование финансовой грамотности – посредством установление экономических и социальных компетенций.

Финансовая грамотность как ключевое представление экономики обуславливается как комплекс знаний, умений и навыков о финансовом рынке, позволяющие человеку, будучи конструктивным субъектом рыночной экономики, давать справедливую оценку сложившейся ситуации на финансовом рынке и принимать правильные и разумные решения с целью обеспечения своей прибыльности. В российской практике, представление финансовой грамотности принято раздроблять на 3 составляющих

1) финансовые знания, которые представляют собой общее понимание финансовых вопросов, финансовых инструментов. Знания требуют получения соответствующих навыков для практического применения;

2) навыки и компетенции. Навыки позволяют применять накопленные знания в различных ситуациях;

3) финансовая ответственность (установки) предполагает осознание влияния финансовых решений на более широкий спектр проблем.

Финансовая грамотность основывается на системе индивидуальных социально - психологических особенностей и нравственно - этических установок, таких как ответственность, уверенность в себе в условиях неопределенности, креативность, коммуникабельность, бережливость, ориентация на успех, толерантность, адаптивность.

Развитость компетенций в финансовой сфере определяет результативность экономического взаимодействия обучающегося с обществом в различных финансово - экономических ситуациях, развитость индивидуальных характеристик – степень комфортности такого взаимодействия, социальные роли выполняют функцию посредничества между ним и обществом, соединяя персональные проявления и социальные нормы.

Значимость и потребность финансового образования сегодня очевидна. Разрабатываются всевозможные просветительные программы, ориентированные на различные возрастные категории, категории людей. Происходит процесс отбора образовательных практик, которые помогут в увеличить уровень финансовой грамотности. Кроме того, эксперты определили существование зависимостей между уровнем финансовой грамотности и уровнем владения чтением и математикой. Следовательно, продвижение финансовой грамотности содействует увеличению общего уровня грамотности индивида.

Список использованной литературы:

1.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. – М.: ВИТА - ПРЕСС, 2014. 2.Брехова Ю.,

2.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителей. – М.: ВИТА - ПРЕСС, 2014

3. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие, 2018.

© Иващенко Ю.С., Тарасова А.С., Шкондина Д.А., 2023

УДК 37.018.26

Кирюшина О. Н.,

кандидат педагогических наук, доцент,
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)»,
г. Таганрог, РФ

Насхульян Т. А.,

студент,
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)»,
г. Таганрог, РФ

ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ

Аннотация: В статье рассматривается проблема координации взаимодействия семьи и школы. Раскрывается необходимость применения интерактивных форм в организации взаимодействия педагогов и родителей, описываются наиболее распространенные виды интерактивных технологий.

Ключевые слова: семья, школа, воспитание, взаимодействие семьи и школы, интерактивные методы.

В настоящее время актуальной и востребованной проблемой является координация семьи и школы в воспитании детей. Скоординировать усилия этих основополагающих социальных институтов – значит устранить противоречия, создать однородную воспитательную и развивающую среду. Коммуникация семьи и школы основывается на общей цели – сформировать сотрудничество отношений между всеми участниками педагогического процесса.

Семья и школа – два равноправных и основных субъекта социализации школьника. В семье закладывается мировоззрение и нравственность, формируется личность ребенка. Однако, семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Только заинтересованность педагога, его знания и умения позволяют вовремя увидеть проблемы в организации семейного воспитания и помочь родителям в вопросах взаимодействия со своим ребёнком, что отразится на становлении его личности. Воспитательная работа будет эффективнее и даст учителю верное направление в работе с

родителями, если учитель сможет верно определить тип семьи и воспользоваться положительным опытом в семейном воспитании.

Взаимодействие педагогов и родителей помогает обеим сторонам: родители могут глубже понять своих детей и наладить с ними отношения, принимая активное участие в жизни своих детей. Учителя – больше узнают о детях, путём общения с родителями, что обеспечивает выбор эффективных методов и приемов воспитания с конкретным ребенком. Суть процесса взаимодействия в том, что обучающиеся чувствуют себя комфортнее и увереннее. В результате у детей повышается успеваемость, а конфликтные ситуации со взрослыми и сверстниками минимизируются.

Школа вместе с семьёй создает самый важный набор образовательных факторов, определяющих успех всего процесса обучения и воспитания.

Однако в работе с современными, молодыми родителями, при использовании традиционных форм, в основном имеющих информационное значение, не всегда можно добиться положительных результатов. Поэтому в школах все чаще организуются инновационные формы работы, основанные на активности родителей и вовлечении их в реальный образовательный процесс.

Вопросы активизации обучения относятся к числу наиболее значимых проблем современной педагогической науки и практики не только во взаимодействии с учащимися, но и с родителями. Такое взаимодействие называют интерактивным. Интерактивный означает способность взаимодействовать или находится в режиме беседы или диалога.

Расширяя круг интерактивных форм взаимодействия, педагог осуществляет активное включение родителей и учащихся в обсуждение социальных, педагогических, правовых проблем в системе семейного и школьного воспитания [3].

Интерактивные формы способствуют формированию понимания и оценке своих возможностей и ценностей. Интерактивные формы взаимодействия педагога с родителями обеспечивают:

- создание среды, в которой родитель ощущает успешность своих действий, предоставляется возможность для открытого и свободного творческого общения между;
- организацию взаимодействия через действия, путем стимулирования родителей к активным действиям, активному усвоению знаний посредством интерактивных приемов;
- связь с жизнью, организацию процесс просвещения родителей основе практических действиях, рассматривая способы решения жизненных проблем;
- формирование самостоятельности и индивидуальности, через предоставление возможности конструирования собственного мнения, самостоятельного решения проблемы через размышление, рефлексии, формирование навыков критического и аналитического мышления.

Интерактивные формы работы с родителями обеспечивают включенное взаимодействие между учителем и родителями. Их применение повышает готовность родителей к взаимодействию со школой. Педагог, организующий оригинальные, непривычные мероприятия, вызывает уважение и интерес. Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить воздействие педагога на родителей – они получают опыт непосредственного проживания, что способствует интеграции психолого - педагогических знаний и навыков [2, с. 95]. При проведении интерактивных форма работы педагог решает две главные задачи. С одной стороны, он выступает как организатор, ведущий: регламентирует время выступления, направляет течение дискуссии, подводит итоги, регулирует отношения между участниками. С другой стороны – оказывает им поддержку.

К инновационным (нетрадиционным) формам работы педагога с родителями, базирующимся на интеракции, относятся – собрания – ролевые игры, родительские

встречи, семейные вечера, тренинги, ринги, родительские конференции, педагогическая мастерская и др. [2, с. 96].

Ролевая игра, основанная на смене ролей, позволяет родителям посмотреть на себя и свое поведение со стороны. Игра максимально приближает ее участников к реальным ситуациям, способствует формированию умения быстрого принятия педагогического решения, умения увидеть ошибку и исправить ее. Ролевая игра, как форма взаимодействия педагога и родителей, чаще всего является элементом родительского собрания. Такая форма работы имеет своей целью выявить в ходе игры представления родителей обозначенной проблемы, пути и способы ее решения, а также способствует сплочению родительского коллектива, формированию доброжелательных и доверительных отношений между родителями и педагогами [3, с. 102].

Родительские вечера, как форма работы педагога с семьей, представляет собой «праздник общения» между родителями детей одноклассников, друзей своего ребенка. Родительские встречи сближают семьи, позволяют увидеть взрослых и детей в другом свете, помогают преодолеть недоверие и враждебность во взаимоотношения детей и взрослых.

Родительские конференции – форма взаимодействия педагога с родителями, предусматривающая расширение, углубление и укрепление знаний о воспитании детей. Наиболее содержательными и продуктивными являются конференции по обмену опытом в воспитании детей, где одна и та же проблема рассматривается с разных точек зрения.

Родительские чтения направлены на активное включение родителей в поиск и изучение литературы, рекомендуемой педагогом. Родители выступают не только в роли пассивных слушателей, но и активно включаются в обсуждение книг, с обязательным выражением собственного мнения о прочитанном.

Родительский тренинг позволяет родителям лучше понять своих детей, изменить свое отношение к поведению и взаимодействию со своим ребенком, ощутить себя в роли ребенка. Данная форма работы помогает изменить характер общения с детьми, сделать его более доверительным и открытым [1].

Примером интерактивной формы работы педагога с родителями может выступать организация родительского (семейного) клуба. Цель такой формы – вовлечь родителей в обсуждение вопросов воспитания. Главное условие успеха таких встреч, дискуссии – добровольность и взаимная заинтересованность.

Психолого - педагогический практикум предполагает выработку у родителей психолого - педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих проблем в воспитании. Во время практикума педагог не только помогает решить конкретную проблему, но и выявляет ценностные ориентации самих родителей, их стиль воспитания.

Дискуссия – это активная форма взаимодействия педагога и родителей, направленная на повышение их педагогической культуры, посредством обсуждения актуальных проблем воспитания в семье и в образовании. Дискуссия предусматривает спор, обмен мнениями, но с конструктивными предложениями по решению проблемы.

К современным формам работы педагога с родителями, относят взаимодействие, организованное путем возможностей виртуальной среды.

Таким образом, стержнем интерактивных форм работы педагога с родителями является активное обсуждение, участники которого рассуждают, аргументируют свои выводы, вступают в дискуссии. А содержание всех форм работы школы с семьей заключается в организации активного воспитательного их взаимодействия, направленного на всестороннее развитие подрастающего поколения. Использование педагогами различных

форм работы способствует совершенствованию практических воспитательных навыков родителей.

Список использованной литературы

1. Ганаева, С.А. Направления содержательной деятельности классного руководителя с родителями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gimmedoc.ru/statja-napravlenija-soderzhatelnoj-dejatelnosti-klassnogo-rukovoditelja-s-roditeljami/>
2. Семеновских, Т.В. Психолого - педагогическая работа учителя с родителями: учебное пособие. – Тюмень: издательство ТГУ, 2015. – 268 с.
3. Фалькович, Т.А. Нетрадиционные формы работы с родителями / Т.А. Фалькович, Н.С. Толстоухова, Л.А. Обухова. – М.: 5 за знания, 2005 – 240с.

© Кирюшина О.Н., Насхульян Т.А., 2023

УДК 37

Кравчук Е.Н.,

студент

Гаврилова Л.В.

профессор, к.п.н., доцент

ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры»

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИК В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СТУДИИ ДПТ

Аннотация: В статье рассматриваются проблема современной профессиональной среды и её компоненты. На данном анализе разработана программа «Эпоксидная смола». Отличительная особенность данной программы заключается в создании профессиональной образовательной среды для формирования художественно - творческих способностей обучающихся.

Ключевые слова: образовательная среда, профессиональная среда, профессиональная образовательная среда, эпоксидная смола, методика преподавания.

Kravchuk E.N.,

student

Gavrilova L.V.

professor, candidate of pedagogical sciences, docent

Samara State Institute of Culture

METHODS OF TEACHING MODERN TECHNIQUES IN A PROFESSIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE DPT STUDIO

Abstract: The article deals with the problem of the modern professional environment and its components. Based on this analysis, the program "Epoxy resin" was developed. A distinctive feature of this program is the creation of a professional educational environment for the formation of artistic and creative abilities of students.

Keywords: educational environment, professional environment, professional educational environment, epoxy resin, teaching methods.

Приоритетным в развивающем обучении человека является создание педагогической среды, как своеобразного культурно - образовательного пространства.

Роль создаваемой образовательной среды должна быть приоритетной в дополнительном образовании взрослых, она позволяет формировать личность обучающегося, возможности для его развития и реализовать их социокультурные потребности, в том числе потребности в самореализации.

Чаще всего, когда говорится об образовательной среде, имеется в виду конкретное окружение какого - либо учебного заведения. В понимании В.В. Рубцова и Т.Г. Ивошиной образовательная среда – это такая общность, которая в связи со спецификой возраста характеризуется: а) взаимодействием субъектов образования между собой; б) процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; в) историко - культурным компонентом. В.И. Слободчиков считает, что среда, понимаемая как совокупность условий и обстоятельств для образования, не существует как нечто однозначное и данное заранее.

Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образуемого, где они совместно начинают ее проектировать и строить как предмет и ресурс своей совместной деятельности и где между субъектами образования начинают выстраиваться определенные связи и отношения [2]. Об этом говорят такие исследователи как И.В. Арндачук, В.А. Гайсёнок, Е.И. Дмитриев, В.И. Шупляк, Е.Б. Лактионова, Г.Е. Протоиерей, Т. В. Меланина.

Формирование и развитие эффективной образовательной среды современной студии невозможно без организации деятельности по ее моделированию и построению. В данную деятельность включены как педагоги, так и обучающиеся.

В каждой студии дополнительного образования складывается предметная и социальная сторона профессиональной среды, складываются свои формы профессиональной общности, свой уникальный стиль взаимодействия, взаимоотношений людей, свой уровень требований к профессиональной квалификации специалистов, активности или пассивности их участия в профессиональной среде.

Структура образовательной среды включает в себя, по В.А. Ясвину три базовых компонента:

- пространственно - предметный, т. е. пространственно - предметные условия и возможности осуществления обучения и социализации обучающихся,
- социальный, т. е. пространство условий и возможностей, которое создается в межличностном взаимодействии между субъектами учебно - воспитательного процесса (обучающимися, педагогами, администрацией, психологами и др.),
- психодидактический, т. е. комплекс образовательных технологий (содержания и методов обучения, развития и воспитания), построенных на тех или иных психологических и дидактических основаниях.

Отметим дополнительно следующие функции профессиональной среды:

- адаптационная (профессиональная среда – носитель профессиональных норм, ценностей, установок, которые необходимо усвоить, принять, чтобы успешно осуществлять профессиональную деятельность);
- мотивационная (принадлежность, реальная или предполагаемая профессиональная среда – источник мотивации, как положительной, так и отрицательной, пребывания в профессии);
- коммуникативная (обмен профессиональной информацией, взаимодействие с другими профессионалами как внутри среды, так и за ее пределами);

- обучающая, развивающая (профессиональная среда – важнейший источник инноваций, новых приемов, методов, технологий);
- регулирующая (профессиональная среда способна обеспечить поддержку и контроль необходимого профессионального уровня субъекта профессии, поддержать профессиональную репутацию);
- эмоциональная (эмоциональная поддержка);
- синергетическая (организация совместных проектов);
- накопления и трансляции профессиональных знаний (преемственность профессиональных знаний, умений, навыков и опыта).

Главным условие профессиональной образовательной среды является полноценное взаимодействие обеих сторон образовательного процесса — педагогов и учащихся. Такое полноценное, результативное взаимодействие есть необходимое условие достижения главной цели обучения.

Программа «Эпоксидная смола» является общеразвивающей и направлена на приобщение обучающихся взрослого возраста к рукодельным работам декоративно - прикладного искусства, их развитию творческого мышления. Также данная программа направлена на создание условий для приобретения навыков владения и приёмами работы различных техник с эпоксидной смолой.

Освоение программы даёт возможность не только прикоснуться к настоящему искусству, но и развивать свои творческие способности, накапливая практический опыт в изготовлении от простых изделий постепенно переходя к освоению более сложных работ.

Отличительная особенность данной программы заключается в создании профессиональной образовательной среды для формирования художественно - творческих способностей обучающихся, что может способствовать не только их приобщению к творческой деятельности, но и желание созидать, создавать прекрасное своими руками.

Адресат программы: программа адресована для взрослых обучающихся младшего и среднего возраста с 20 до 45 лет.

Цель программы: заключается в создании условий для развития творческого потенциала, саморазвития и самореализации обучающихся посредством выполнений творческих заданий из эпоксидной смолы.

Задачи программы:

1. Обучить основным приемам и навыкам работы по изготовлению изделий из эпоксидной смолы;
2. Рассказать о техниках работы с эпоксидной смолой;
3. Выполнить учебные и творческие работы в современной технике - эпоксидной смолы;
4. Способствовать развитию интереса к изготовлению сувениров и подарков используя эпоксидную смолу

В таблице 1 представлен фрагмент методики преподавания предмета «Эпоксидная смола» для взрослых в студии ДПТ.

Таким образом, реализация методики преподавания предмета “Эпоксидная смола” обучающимся взрослого младшего и среднего возраста в студии ДПТ посредством применения профессиональной образовательной среды, способствует реализовать творческие идеи обучающихся, приобщить их художественному процессу создания изделий декоративно - прикладного творчества.

Таблица 1.

**Методика преподавания предмета «Эпоксидная смола» для взрослых,
обучающихся в студии ДПТ (фрагмент)**

№ п / п	Наименование темы	Цель	Задачи	Профессиональная среда	Деятельность педагога	Деятельность обучающихся
1.	Вводное занятие. Физические свойства материалов.	Формирование у обучающихся знания о свойствах и видах эпоксидных смол.	1. Познакомить обучающихся с общими понятиями о эпоксидных смолах. 2. Рассказать о истории эпоксидных смол. 3. Ознакомить обучающихся с работами из эпоксидной смолы.	Мотивационная; коммуникативная; накопления и трансляции профессиональных знаний.	Беседа с обучающимися.	Участие в беседе.
2.	Упражнения на овладение материалами.	Обучение по выполнению композиции на основе шаблона.	1. Подготовить рабочие пространства для работы. 2. Показать обучающимся на собственном примере этапы работы в материале. 3. Выполнить	Мотивационная; коммуникативная; обучающая, развивающая; регулирующая; накопления и трансляции профессиональных	Беседа, демонстрация упражнений и наглядных пособий, наблюдение.	Выполнение эскиза и практического упражнения.

			этапы работы материалом самостоятельно.	знаний.		
3.	Выполнение композиции. Знакомство с выразительными средствами предмета «Эпоксидная смола».	Формирование умения комбинировать простые формы в изделии и добиваться выразительности в композиции.	1. Выполнить эскиз к творческому заданию. 2. Выполнить композицию с помощью средств в эпоксидной смоле. 3. Закрепить изученную технику самостоятельно.	Мотивационная; коммуникативная; обучающая, развивающая; регулирующая; накопления и трансляции профессиональных знаний.	Беседа, демонстрация упражнений и наглядных пособий, наблюдение.	Выполнение эскиза и творческой работы.

Список литературы

1. Арендачук, И.В. Образовательная среда вуза как фактор психологических рисков // Известия Саратовского университета. – 2014. С. 48 - 52.
2. Гайсёнок, В.А. Современные тенденции в дополнительном образовании Взрослых / В.А Гайсёнок, Е.И. Дмитриев – Минск: РИВШ, 2020. – 268 с.
3. Зырянова, Н.И. Проектирование образовательной среды по подготовке педагогов профессионального образования: монография / Н.И. Зырянова. - Екатеринбург: Рос. гос. проф. - пед. ун - та, 2018. - 126 с.
4. Змеёв, С.И. Технология обучения взрослых: учеб. пособие для студентов вузов / С.И. Змеёв. - Москва: Academia, 2002. – 126 с.
5. Иржак, В.И. Эпоксидные полимеры и нанокompозиты / В.И. Иржак - Черноголовка: ИПХФ РАН, 2021. – 319 с.
6. Лактионова, Е.Б. Образовательная среда как условие развития личности и ее субъектов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2010. – С. 40 - 54.
7. Чернова О.В. Проектирование образовательной среды: учеб. пособие / О.В. Чернова, И.Г. Шендрик. - Екатеринбург: ГОУ ВПО «Рос. гос. проф. - пед. ун - т», 2006. - 93 с.
8. Чистов, Д.Т. Построение образовательной среды в художественной мастерской // Наука и школа. – 2016. - № 4. – С. 74 - 79.

УДК 378

Легун. Е. М.

Студент - магистрант
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
г. Барнаул, РФ

Научный руководитель: Черпакова Н. А.

канд. физ. - мат. наук,
доцент кафедры информационных технологий,
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
г. Барнаул, РФ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация

В данной статье рассмотрено использование образовательных платформ в процессе обучения, дано определение образовательной платформе, рассмотрены некоторые примеры образовательных платформ.

Ключевые слова

Образование, образовательные платформы, процесс обучения, ИКТ, онлайн образование

В современном мире происходит активное внедрение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования. Прежде всего, это связано с теми возможностями, которые может представить Интернет. Экономия времени и физических ресурсов субъекта в получении образования делает дистанционное обучение все более значимым для преподавателей общеобразовательной школы.

Опираясь на ФГОС НОО, можно сделать вывод о необходимости использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, а также своевременного обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования [2].

Говоря об использовании современных образовательных технологий, необходимо отметить возможные формы внедрения ИКТ в образовательный процесс школы:

1. Использование интерактивных досок и компьютеров в классе для проведения уроков и презентаций.
2. Организация онлайн - курсов и вебинаров для учеников, чтобы дать им возможность изучать новые темы и получать дополнительные знания в свободное время.

3. Создание электронных учебников и образовательных материалов, которые можно использовать как в классе, так и дома.

4. Использование специальных программ для обучения программированию и робототехнике.

5. Организация интерактивных игр и соревнований для учеников, которые помогают им развивать навыки в области STEM.

Дистанционное обучение предполагает получения образования в большей степени самостоятельно по заранее разработанному индивидуальному маршруту. Онлайн - образование осуществляется за счёт создания преподавателем информационно - образовательного пространства. Данная форма отличается от традиционной только наличием виртуальной среды.

Образовательные платформы получили распространённость за счёт возможности дистанционного обучения, использования адаптивных технологий, использование VR технологий.

Образовательная платформа - информационная площадка в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которой образовательными организациями размещаются онлайн - курсы, освоение которых осуществляется обучающимися путем использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения [3].

Цель образовательных платформ заключается в предоставлении доступного и качественного образования для всех, независимо от местоположения, возраста и финансового положения. Они предоставляют широкий спектр курсов и программ, которые могут быть доступны онлайн, и используют интерактивные методы обучения для улучшения эффективности и доступности образования. Образовательные платформы также могут помочь ученикам развивать навыки, необходимые для будущей жизни и карьеры, такие как критическое мышление, коммуникация и сотрудничество. В целом образовательные платформы играют важную роль в содействии развитию общества и повышению уровня знаний и квалификации людей.

Образовательная платформа LECTA представляет собой сервис, который предоставляет доступ к онлайн - курсам и программам обучения в различных областях знаний. Она использует современные методы обучения, такие как видеолекции, интерактивные задания и тестирование, чтобы помочь студентам получить максимальную выгоду от своего образования.

LearningApps.org – портал, на котором представлены различные образовательные приложения и программы для обучения. Здесь можно найти приложения для изучения языков, математики, наук и многих других предметов. Этот портал помогает студентам учиться в любое время и в любом месте, используя свои мобильные устройства, что делает обучение более гибким и удобным.

Образовательная платформа «ЯКласс» включает в себя различные онлайн - курсы и уроки для школьников и студентов. Здесь можно найти материалы по математике, русскому языку, истории, физике, биологии и многим другим предметам. Платформа также предоставляет возможность проходить тестирование и проверять свои знания. Кроме того, на «ЯКлассе» есть возможность общаться с другими студентами и преподавателями, задавать вопросы и получать ответы на них.

Globalab.org (Глобальная школьная лаборатория) – безопасная онлайн - среда, позволяющая школьникам и студентам со всего мира обмениваться знаниями и опытом в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM). На платформе можно найти множество интересных проектов, экспериментов и задач, которые помогут ученикам развивать свои навыки и умения в STEM - области.

Таким образом, образовательные платформы являются важным инструментом для развития образования и повышения уровня знаний в области STEM. Они помогают ученикам и студентам получать доступ к новым знаниям, обмениваться опытом и расширять свои горизонты. Кроме того, образовательные платформы позволяют преподавателям и ученым создавать и распространять новые знания и исследования, что способствует развитию науки и технологий в целом.

Список использованной литературы:

1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 - 1 (ред. от 27.12.2009) «Об образовании в РФ» [Текст]: / М.: ЭКСМО–Пресс, 2012. 56 с.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357). URL: <http://минобрнауки.рф/документы/922> (дата обращения: 08.06.2023)

3. Гарант. ру: Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. №1836 «О государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная среда». – Текст: электронный // Гарант. – 2020. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74822854/> (дата обращения: 08.06.2023)

© Летун Е. М., 2023

УДК 378

Летун. Е. М.

Студент - магистрант
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
г. Барнаул, РФ

Научный руководитель: Черпакова Н. А.

канд. физ. - мат. наук,
доцент кафедры информационных технологий,
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
г. Барнаул, РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация

В данной статье рассматриваются преимущества использования интерактивного подхода в образовательном процессе, дано определение интерактивного обучения, выделены преимущества и недостатки интерактивного обучения.

Ключевые слова

Интерактивное обучение, интерактивные технологии, интерактивные методы, достоинства, недостатки

Информационные технологии не стоят на месте, они постоянно развиваются. Вместе с этим развивается и общество, и ученики в том числе. Наш век – это век информационного общества. Постоянно возникает необходимость в новых знаниях, информационной грамотности. Способность самостоятельно находить и получать новые знания содействовало появлению нового вида образования. Это инновационное образование, где информационные технологии играют системообразующую и интегрирующую роль.

Интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся при помощи интерактивных технологий [2].

По мнению Д. А. Махотина, интерактивная деятельность, предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач [3].

Интерактивные технологии в процессе образования позволяют создать более гибкую и индивидуальную систему обучения, которая может адаптироваться к потребностям каждого ученика. Это может быть особенно полезно для учеников с особыми образовательными потребностями, которым может потребоваться более индивидуальный подход к обучению. Кроме того, интерактивные технологии могут помочь учащимся развивать навыки работы в команде и социальные навыки, так как многие из этих технологий предполагают работу в группах и взаимодействие между учениками. В целом, использование интерактивных технологий в образовании может привести к более эффективному и интересному обучению, повышению мотивации учащихся и более успешной подготовке к будущей учебе и карьере.

С использованием интерактивных методов обучения растёт продуктивность проведенных уроков. Это связано с главным плюсом интерактивных технологий. При таком обучении практически все слушатели вовлечены в урок. Обучающиеся не имеют возможности заниматься своими делами, они не могут сидеть в телефоне, смотреть в окно и мечтать о своем или выполнять домашнее задание по другим предметам [1].

Интерактивное обучение предполагает постоянно обратную реакцию от школьников. Они постоянно должны отвечать на вопросы, делиться своим мнением, решать проблемные ситуации и многое другое. Более точное погружение происходит, когда интерактивное обучение проходит в виде игры или подражанию реальной ситуации.

Необходимо отметить, что при использовании интерактивных технологий на уроках меняется схема отношений между учащимися и учителем. Они начинают контактировать друг с другом почти на равных. Ребятам не просто в такой ситуации получить готовые решения и ответы, они должны найти их самостоятельно в ходе занятия.

Можно выделить еще несколько плюсов интерактивного обучения:

1. Активное участие учеников в процессе обучения. Интерактивные технологии позволяют учащимся не только получать информацию, но и активно участвовать в ее обработке и анализе.

2. Увеличение мотивации к обучению. Интерактивные методы обучения могут быть более привлекательными и интересными для учащихся, что может способствовать повышению их мотивации к учебному процессу.

3. Большая гибкость в организации учебного процесса. Интерактивные технологии позволяют учителям гибко адаптировать учебный материал к индивидуальным потребностям и особенностям каждого ученика.

4. Возможность получения обратной связи. Интерактивные методы обучения позволяют учителям и ученикам получать обратную связь о качестве учебного процесса и оценке знаний.

5. Использование новых технологий и развитие компьютерной грамотности. Интерактивное обучение может помочь учащимся развить навыки работы с компьютером и другими технологиями, что может быть полезным для их будущей карьеры.

В наше время дистанционное обучение вошло в норму и поэтому в любой момент может возникнуть необходимость в дистанционном обучении. Интерактивное обучение позволяет автоматизировать процессы урока. Данный формат удобен как для учителя, так и для учеников.

Помимо достоинств, интерактивное обучение имеет и недостатки:

1. Необходимость специальной технической подготовки. Для использования интерактивных технологий в учебном процессе требуется наличие специальной технической оснастки и программного обеспечения, что может быть затратным и трудоемким.

2. Ограниченность доступности для всех учеников. Не все ученики могут иметь доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению, что может привести к неравенству в обучении.

3. Опасность отвлечения от учебного процесса. Интерактивные технологии могут стать источником отвлечения для учеников, если они используются неправильно или без должного контроля со стороны учителя.

4. Ограниченность вариантов заданий. Интерактивные методы обучения могут быть ограничены вариантами заданий, что может привести к ухудшению качества обучения и снижению мотивации учеников.

5. Необходимость постоянного обновления технологий. Интерактивные технологии быстро развиваются, что требует постоянного обновления программного обеспечения и оборудования, что может быть затратным и трудоемким.

Интерактивные методы обучения могут быть более привлекательными для учеников, что может улучшить их мотивацию и интерес к учебному процессу. Интерактивные методы обучения могут помочь ученикам развивать критическое мышление и аналитические навыки, что может быть полезно в будущем. Интерактивные методы обучения могут помочь ученикам развивать навыки коммуникации и сотрудничества, что может быть полезно в будущей жизни.

Список использованной литературы:

1. Блинов, А. О. Интерактивные методы в образовательном процессе: учебное пособие / А. О. Блинов, Е.Н. Благирева, О. С. Рудакова – Москва: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 19 с.

2. Вострокнутов, И. Е. Интерактивные предметные кабинеты – новое направление информатизации школьного образования: учебное пособие / И. Е. Вострокнутов – Владимир: Школьные технологии, 2014. - 100 с.

3. Туйбаева Л. И. Использование интерактивных средств в обучении средств [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://sibac.info/conf/pedagog/x/26037> (дата обращения: 07.06.2023).

© Летун Е. М., 2023

УДК 37

Лихошерстова Е. А.,

тьютор МБОУ СОШ № 21 г. Белгород.

Маркова Ю. С.,

тьютор МБОУ СОШ № 21 г. Белгород.

Полникова М. В.,

тьютор МБОУ СОШ № 21 г. Белгород.

Функ А. В.,

тьютор МБОУ СОШ № 21 г. Белгород.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ 8.1, 8.2, 8.4)

Аннотация: в данной статье рассматриваются пути развития интеллектуально - творческих способностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра, формирование и развитие различных умений и навыков обучающихся, планирование результатов их учебной деятельности получение знаний.

Ключевые слова: РАС (расстройства аутистического спектра), ЗПР (задержка психического развития), СИПР (специальная индивидуальная программа развития), обучающиеся, структурирование, индивидуальные занятия, детализация, PECS – коммуникативная система обмена изображениями (карточками), ИУП (индивидуальный учебный план), АООП (Адаптированная основная общеобразовательная программа), КРЗ (коррекционно - развивающие занятия).

С началом школьного обучения любой ребёнок с расстройствами аутистического спектра (РАС) испытывает массу трудностей в адаптации. Большинству обучающихся с РАС для адаптации к школе требуется значительно длительный период времени, чем обычным школьникам. Зачастую, даже когда на первых порах обучение происходит только в рамках ресурсного класса, возникают определённые сложности для каждого отдельного ребёнка при вхождении его в учебный процесс. Обязательным условием для ребёнка с РАС в любом образовательном учреждении является создание для него правильно организованной среды. Для максимально быстрой адаптации в новой ситуации обучения необходимо всячески структурировать пространство и приложить некоторые усилия к достижению поставленной цели.

Если в классе есть неговорящие дети или другие обучающиеся с серьёзными речевыми трудностями, для них можно применять карточки для альтернативной коммуникации. (PECS) Формами организации обучения в ресурсном классе являются: индивидуальные занятия, групповые занятия, обучение в естественных условиях. При организации учебного процесса в первом дополнительном классе необходимо учитывать:

- сокращенную продолжительность урока в период адаптации;
- постепенное увеличение количества уроков;
- ограниченное время пребывания при сложностях социальной адаптации (по рекомендации ППК).

При организации учебной деятельности, и работе с ребенком, который обучается по программе расстройство аутистического спектра (Вариант 8.1), необходимо учесть основные потребности ребенка и поставить четкую цель. Цель должна быть комфортной и достижимой для ребенка, а также включать в себя конкретные идеи и планы, которые могут быть реализованы в кратковременном или долгосрочном периоде, например, в течение учебной четверти или года.

При работе с обучающимся стоит придерживаться определенного алгоритма. Вначале необходимо определить четкие цели обучения, оценить существующие проблемы и выявить пути их решения. Затем следует разработать этапы разрешения проблемы и определить последовательность их выполнения. Важно четко сформулировать какие должны быть промежуточные результаты и установить время, когда необходимо отслеживать, достигнут прогресс или регресс по определённым задачам. Если в процессе работы наблюдается прогресс и проблема не возникает в течение продолжительного времени, можно сделать вывод о том, что поставленная цель достигнута.

В процессе обучения по адаптированной программе (Вариант 8.1) предполагается, что обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения.

В процессе работы тьютора со школьником может возникнуть необходимость в предоставлении временной и индивидуально дозированной поддержки в школе. В случае, если данный ребенок обладает сохраненным интеллектом, ему может потребоваться, прежде всего, психологическая поддержка. Для того чтобы определить особенности ребенка и предоставить ему наиболее эффективную помощь, необходимо провести опрос. Вопросы могут касаться интересов ребенка в свободное время, его занятий на переменах, поведенческих особенностей на уроке и в обществе, а также раздражителей и перепадов настроения, которые могут влиять на учебный процесс. На основании результатов опроса можно определить, с какими предметами ребенку сложнее всего учиться и какие методы подходят лучше всего для его обучения.

Данные вопросы необходимо поставить перед встречей с самим обучающимся, который нуждается в сопровождении. Поддержка тьютора должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально - бытовой адаптации и коммуникации.

Самым главным направлением в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра является индивидуальный подход с учетом специфики развития психики и здоровья каждого ребенка. Дети с задержкой психического развития (Вариант 8. 2) не сразу

могут включиться в учебную деятельность, самостоятельно выполнять задания без помощи педагога. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и также ее усваивает.

Для организации учебного процесса с детьми с ЗПР (Вариант 8.2) необходимо учитывать:

- максимальное погружение ребенка в активную речевую среду;
- особые методы обучения (акцент на наглядные материалы и практические задания);
- сопровождение обучающегося с тьютором и специалистами учебного процесса (педагог - психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог);

Педагогу, работающему с детьми с ЗПР (Вариант 8.2), обязательно помнить:

- обучающимся свойственна низкая концентрация внимания, поэтому необходимо сконцентрировать их умственную деятельность на выполнении теоретических и практических заданий;

- интеллектуальный коэффициент детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны, так как на занятии желательно чтобы ребенок выполнял задания поэтапно;

- у обучающихся на занятии может проявляться высокая степень утомляемости, следовательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления не нужно;

- чтобы у обучающихся не закрепились усталость как негативный исход общения с педагогом, необходимо создать положительный итог работы;

- любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.

Для успешного изучения и усвоения предоставленного материала для детей с ЗПР (Вариант 8.2) его необходимо детализировать: учебный материал следует преподносить небольшими заданиями, постепенно усложняя его, необходимо находить возможность в предоставлении выполнения трудных заданий. К ним относятся: наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические модели, карточки, которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;

- приемы - предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач;

- помощь в выполнении определенных заданий;

- образцы решения задач.

Вариант СИПР (Специальная индивидуальная программа развития) 8.4 предназначен для образования детей с РАС, имеющих, дополнительные нарушения развития: умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями зрения, опорно - двигательного аппарата и быть различной степени тяжести.

Для обучающихся по программе СИПР (Вариант 8.4) существует индивидуальный учебный план, в который входят учебные предметы, коррекционно - развивающие занятия (КРЗ), внеурочная деятельность. Индивидуальный учебный план (ИУП) включает в себя набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана

АООП, с учетом индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки.

Внимание у обучающихся с СИПР неустойчивое, так как у ребёнка может наблюдаться, быстрая утомляемость на занятии, рассеянность, неусидчивость. Низкая концентрация внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Однако, при продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития обучающихся.

В качестве средств обучения с детьми с СИПР можно включить:

- предметы для развития крупной и мелкой моторики ребёнка, такие как нанизывание на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины);

- средства для развития двигательных функций: гимнастический мяч, коврики, и.т.д.

Таким образом, при работе с детьми с РАС необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка, сформировать его психологический портрет, выделить проблемы, поставить цели и составить приблизительный план работы.

Список литературы:

1.Аминжон, М. Особенности определения целей обучения / М. Аминжон,Б.А.Ганижон, И.У. Элдар // 2021 - 16 - 20с.

2.Голиш, Л.В. Современные образовательные технологии; содержание, проект и реализация. / Л.В. Голиш // Экспресс - пособие Т.: ТАСИС, 2001. - 59 с.

3. Кикоть Е.Н. Основы исследовательской деятельности: учеб. пособие для лицезистов [Текст] / Е.Н. Кикоть. – Калининград, 2002. – 420 с.

4. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Самара, 1994.

5. Савенков, А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению / А. И. Савенков. - М., 2006.

© Лихошерстова Е. А., Маркова Ю.С., Полникова М. Н., Функ А. В., 2023

УДК 372.881.1

Мартошова Е.В.,

канд. филол. наук, доцент,

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,

г. Северодвинск, РФ

К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕТОД

Аннотация:

В данной статье рассматриваются особенности проектирования курса профессионального иностранного языка для студентов направления «Наземные транспортно - технологические средства». Автор предлагает вариант содержательной

структуры курса, а также приводит различные варианты источников контента для наполнения занятий. Также в статье содержатся замечания по типам заданий курса.

Ключевые слова:

иностранный язык, преподавание иностранного языка, аутентичные тексты, задания, профориентированный

При обучении иностранным языкам студентов неязыковых специальностей в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» преподавателю необходимо овладеть навыками поиска актуальной информации по профилям обучающихся студентов. На сегодняшний день основным источником профессионально ориентированных текстов является сеть Интернет.

Какие конкретно текстовые материалы могут быть привлечены для работы на уроке иностранного языка? Рассмотрим особенности поиска материала на примере направления «Наземные транспортно - технологические средства». Согласно формулировке профиля видно, что для проектирования заданий нам понадобится материал, содержащий классификацию наземного транспорта, краткое описание различных групп техники, особенности работы с этой техникой, а также информация о специфике её устройства (привод и т.д.). Источниками данного текстового материала могут служить различные сайты вузов, в которых происходит обучение инженеров - машиностроителей, сайты фирм - производителей разных видов техники, региональные Интернет - порталы, которые могут освещать выставки строительной и т.д. техники, сайты общенаучной тематики, содержащие информацию об инновациях.

Если мы кратко попробуем спроектировать курс для студентов направления «Наземные транспортно - технологические средства», то его можно представить следующим образом:

1. Вводный блок. Транспорт, что это такое. Группы транспортных средств.
2. Производственный транспорт, его задачи и функционирование.
3. Дорожная, строительная техника и её виды.
4. Типы приводов.

Известно, что работа с текстом является одной из базовых составляющих процесса обучения иностранному языку на разных этапах и в разных возрастных группах. По мнению, Р.И. Глаголевой «неизменным и по праву считающимся одним из самых действенных средств обучения иностранному языку сегодня по-прежнему считается текст, а точнее работа с текстом» [1, с. 42]. Л.Ю. Морозова также подчёркивает значимость стратегий, методик, которые применяются при работе с текстовым материалом [2].

Первый блок может быть выстроен на основе текстов из профильных учебных пособий, энциклопедий. Они не должны быть повышенной сложности. К дисциплине «Профессиональный иностранный язык» студенты подходят на 2, 3 курсах, когда курс основного иностранного языка остался в прошлом. На вводном блоке необходимо дать обучающимся возможность вспомнить иностранный язык, правила фонетики и грамматики, освежить в памяти лексический материал. Поэтому и задания в первом блоке должны способствовать не только усвоению новой лексики, но и повторению основных правил морфологии и синтаксиса. Особое внимание рекомендуем обратить на конструкции страдательного залога, очень широко представленные в профессионально ориентированных текстах. Их повторение очень поможет студентам легче войти в процесс обучения.

Второй блок предполагает работу с профессионально ориентированными текстами с сайтов профильных вузов. Как правило, задачей подобных сайтов является реклама учебного заведения, информирование потенциальных студентов о программах, а также увлекательное описание процесса обучения с акцентом на специфику направлений и профилей. Поэтому тексты, взятые из подобных источников, необходимо перерабатывать: убирать обращения к читателю, ссылки на другие разделы сайта, сокращать. Наряду с заданиями, направленными на отработку употребления в речи лексического материала, рекомендуем включать задания на повторение типичных для текстов подобного рода синтаксических конструкций: сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Также в этот блок возможно включить видеоматериалы, размещённые на платформе „You - Tube“. Это фильмы, рассказывающие об обучении разным профессиям в немецких вузах, в нашем случае – профессии инженера, а также рассказ молодых людей, проходящих, например, практику в строительной фирме. Апеллирование к видеоматериалам не только поможет разнообразить используемый на занятиях контент, но и станет импульсом к описанию собственного процесса обучения, к сравнению условий, программ обучения. Особенно подобная работа будет интересна студентам очно - заочной формы обучения, у которых есть возможность уже в процессе обучения соприкоснуться с организацией производственного процесса. Зачастую такие студенты могут сообщить о специфике, не упомянутой в предлагаемом преподавателем контенте.

Третий блок предполагает использовать тексты с информационных порталов, служащих агрегаторами новостей о дорожной и строительной технике, а также с сайтов компаний - производителей подобной техники. Иногда также можно включить в задания для поискового чтения тексты, информирующие о проведении ярмарок строительной техники. Это обычно вызывает живой интерес обучающихся, так как открывает им доступ к информации, не очень хорошо освещённой в отечественной новостной повестке. Также как в предыдущем блоке, мы рекомендуем время от времени включать в задания по текстам грамматические упражнения, это помогает систематизировать материал.

Последний блок построен на описании 2 - 3 - х приводов, наиболее распространённых на крупной технике. Мы рекомендуем брать текстовый материал из отечественных методических разработок (например, о дизельном двигателе), а также подключать материалы с новостных немецкоязычных порталов. Поскольку этот блок заданий является завершающим, в него необходимо включать задания, позволяющие студентам повторить материал, усвоенный в предыдущих разделах курса. Также необходимо отметить, что задания курса предполагают наличие богатого иллюстративного материала.

Отдельно следует обратить внимание на включение во все разделы курса заданий, направленных на формирование навыков диалогической речи, так как это даёт возможность студентам использовать язык как средство коммуникации. Также при выполнении итоговых творческих заданий в конце блоков мы рекомендуем позволять обучающимся готовить опору для монологического высказывания по теме – презентацию в программе Power Point. На ней может быть изображён не только иллюстративный ряд (фотографии, диаграммы, схемы и т.д.), но и кратко сформулированные пункты плана высказывания, или ключевые слова, которые помогут студенту.

Список использованной литературы:

1. Глаголева, Р.И. Работа с текстом на уроке иностранного языка / Р.И. Глаголева. – Текст: непосредственный // Эксперимент и инновации в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rabota-s-tekstom-na-uroke-inostrannogo-yazyka-1/viewer> (дата обращения 23.05.2023).

2. Морозова, Л.Ю. Работа с учебными текстами на уроке иностранного языка в условиях перехода на ФГОС ОО. Из опыта работы / Л.Ю. Морозова. – Текст: непосредственный // Школьная педагогика. – 2015. – № 1 (1). – С. 31 - 34. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/th/2/archive/2/105/> (дата обращения: 10.04.2022).

© Мартышова Е.В., 2023

УДК 373.24

Мкртчян Т.Г.

воспитатель

МБДОУ №179 «Детский сад пресмотра и оздоровления»,

г. Кемерово, РФ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: статья посвящена описанию педагогического опыта использования нетрадиционных способов рисования для познавательного развития младших дошкольников. Разнообразие средств и материалов изобразительной деятельности в нетрадиционной технике создает возможности для организации познавательной и познавательно - исследовательской деятельности. В статье описаны условия использования нетрадиционных способов рисования с детьми младшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, познавательное развитие, нетрадиционные способы рисования, младшие дошкольники, обучение.

Нетрадиционные способы рисования в дошкольной практике уже давно используются с детьми младшего дошкольного возраста. У детей 3 - 4 лет только формируется изобразительная деятельность: они еще неуверенно, а часто неправильно держат кисть и карандаш, процесс рисования у них не подчинен замыслу. Поэтому рисование с использованием штампов, ватных палочек, соли и других способов наиболее оптимально для младших дошкольников [1, с.8].

Нетрадиционные способы рисования обладают широким педагогическим потенциалом. Они способствуют развитию у детей первоначальных навыков изобразительной деятельности, воспитанию художественно - эстетического вкуса, развитию воображения, мелкой моторики, восприятия, положительно влияют на эмоциональное развитие ребенка [1, с. 5]. Наряду с указанными достоинствами нетрадиционные способы рисования могут

быть использованы как метод обучения в такой области развития ребенка, как «Познавательное развитие».

Область дошкольного образования «Познавательное развитие» во второй младшей группе включает развитие сенсорной сферы, ознакомление с природой и природными явлениями, формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно - исследовательской деятельности.

Нетрадиционные способы рисования обладают таким достоинством, как возможность создать благоприятный эмоциональный фон для обучения, реализовать личностно - ориентированный подход. Достигается это за счет эмоциональной привлекательности рисования для детей младшего дошкольного возраста, необычности и большого разнообразия способов и материалов. Процесс рисования каждый раз отличается новизной. Посредством нехитрых приемов у ребенка получается интересное изображение. И это, несомненно, вызывает радость, желание еще раз выполнить подобную деятельность.

В плане познавательного развития нетрадиционные способы рисования позволяют детям младшего дошкольного возраста познакомиться со свойствами предметов. Так, рисуя методом штампирования, они могут узнать, что губка лучше впитывает краску, чем овощи или бумага, потому что она имеет более рыхлую структуру. Добавление соли на лист бумаги позволяет добиться интересных разводов краски. Достигается это при условии, что педагог обращает внимание детей на свойства разных предметов, материалов для рисования. Младшие дошкольники еще не способны к самостоятельному наблюдению и анализу, но они хорошо воспринимают то, что им рассказывают и объясняют с опорой на практические действия.

По мнению Н. Н. Поддьякова, экспериментирование является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте [2, с.18]. Как уже было отмечено, изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных способов погружает детей в процесс познавательно - исследовательской деятельности. По сути, используя разнообразные материалы для рисования, дети экспериментируют с ними.

В процесс рисования с использованием нетрадиционных способов органично включается обучение элементарным математическим представлениям. Например, могут быть использованы следующие приемы: посчитай, сколько рыбок в твоём аквариуме; нарисуйте рыбок больше, чем у меня; сравните отпечатки, какой больше и т.д. Достоинство такого обучения является практико - ориентированный характер, соответствующий возрастным особенностям развития мышления детей младшего дошкольного возраста. У них еще преобладает предметно - действенное мышление, а наглядно - образное находится только в стадии формирования. Использование нетрадиционных способов рисования делает для младших дошкольников математику очевидной и понятной. В процессе практической деятельности они познают основные математические представления в неразрывной связи со свойствами объектов окружающего мира.

При всех достоинствах нетрадиционных способов рисования как метода обучения важно помнить, что рисование не должно превратиться только в выполнение заданий, но и приносить детям радость творчества. Поэтому не следует перегружать ребенка в процессе рисования. Для обучения следует выбрать небольшой объем материала для усвоения ребенком. Обучение должно быть непринужденным и естественным, не механически вписываться в ход рисования.

Итак, процесс рисования с применением нетрадиционных способов может стать основой и для формирования представлений об окружающем мире, математических представлений. При этом должны соблюдаться такие педагогические условия, как организация педагогом познавательной и познавательно - исследовательской деятельности, дозированное включение формирования представлений об окружающем мире и математических представлений.

Список использованной литературы

1. Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. СПб: КАРО, 2016. 96 с.

2. Поддьяков Н. Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка - дошкольника. Близкие и дальние горизонты. Изд. 2 - е, доп. СПб: Образовательные проекты; Москва: Обруч, 2013. 190 с.

© Мкртчян Т.Г., 2023

УДК 378

Морозова И.М.

канд. физ. - мат. наук, доцент БГАТУ,
г. Минск, РБ

Нипарко Н.С.

канд. физ. - мат. наук, доцент БГАТУ,
г. Минск, РБ

МЕСТО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация

Авторами описывается пример реализации задач и патриотического воспитания по средствам включения исторического компонента в процесс обучения математике в высшей школе.

Ключевые слова

Патриотическое воспитание, исторический компонент, известные деятели наук, Б. Кит.

В Программе патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022–2025 годы, утвержденной Постановлением Совета министров Республики Беларусь 29 декабря 2021 г. № 773 в ожидаемых результатах ее реализации прописано: «повышение интереса населения к деятельности видных представителей культуры, науки и искусства Беларуси, достижениям отечественных ученых, внесших значительный вклад в развитие науки, а также к отечественной литературе, музыке, искусству...» [1]. В высшей школе реализаций названной программы призваны заниматься все структурные подразделения, как во внеучебное время, так и во время учебного процесса независимо от дисциплины, изучаемой студентами.

В курсе вузовской учебной дисциплины «Математика» включение исторического компонента, связанного со знакомством с деятельностью известных соотечественников, носит как патриотический, так и развивающий характер в обучение. Примером такого исторического компонента может служить рассказ о жизни и деятельности Бориса Владимировича Кита.

Борис Кит (настоящая фамилия - Кита) является одним из самых известных математиков и долгожителей белорусского происхождения, видным деятелем, который большую часть своей жизни провел за пределами Беларуси, но продолжал оставаться патриотом своей родины. Он является Почётным доктором Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Почётным гражданином Новогрудка.

Борис Владимирович Кит родился 6 апреля 1910 года в Петербурге. Его отец Владимир Кит был почтальоном в белорусском городке Кореличи. Он уехал на заработки в Петербург, где познакомился со своей будущей женой Ксенией Зуровой. Революция 1918 года заставляет всю семью, в том числе и восьмилетнего Бориса, вернуться в Беларусь, в деревню Огородники Новогрудского уезда Минской губернии.

В 1928 году Борис Кит окончил Новогрудскую белорусскую гимназию и поступил в университет в Вильно на физико - математический факультет. На тот момент он свободно владел русским, белорусским, польским, английским, французским и немецким языками. В 1933 году Борис Кит окончил университет со степенью магистра математики и начал преподавать ее в Виленской белорусской гимназии, и уже через шесть лет стал ее директором. Сегодня в здании этой гимназии находится школа №1, где открыт музей Бориса Кита.

Во время Великой отечественной войны и немецкой оккупации Кит преподавал в школе деревни Лебедево под Молодечно. По подозрению в связях с партизанами был арестован. В своих мемуарах он рассказывает об этих днях в заключении, как самых страшных в своей жизни. Помог освободиться ему один из бывших учеников. В 1943 году, несмотря на арест, он стал директором торговой школы в Молодечно. После Великой отечественной войны Борис Кит переезжает в США, где с середины 1950 годов началась его научная деятельность в области космонавтики [2].

Сегодня имя выдающегося белоруса широко известно мировой общественности благодаря его работам в области реализации космических программ в США [3]. В стену Капитолия замурована «капсула времени» с именем нашего земляка. Это почетный символ, которого в США удостоиваются люди, имеющие особые заслуги перед страной. В 1991 года Борису Киту был вручен диплом академика Международной академии астронавтики.

В своей книге «Тернистый путь» белорусский писатель Василь Быков назвал Бориса Кита первым белорусом в мире, несмотря на то, что большую часть жизни он провел за пределами Беларуси. Со своим сыном Борис часто разговаривал на белорусском языке, он хотел, чтобы его внуки знали этот красивый и мелодичный язык. Борису Киту посвящено стихотворение Ольги Ипатовой «Настаўнію», две книги белорусской писательницы Лидии Савик «Вяртанне» и «Космас беларуса» [4]. Новогрудский музей хранит около 600 экспонатов, переданных Борисом Китом – его личные вещи, публикации, фотоснимки, награды.

Список использованной литературы:

1. Национальный правовой Интернет - портал республики Беларусь. Программа патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 - 2025 года / Google. [сайт]. - <https://pravo.by> (дата обращения 01.06.2023 г.)
2. Да 100 - годдзя Барыса Кіта / Укладанне Лідзія Савік. — Мінск: Кнігазбор, 2012, С. 112.
3. William G. Mather, Gail A. Bloch, Boris V. Kit. Man, His Job, and the Environment: A Review and Annotated Bibliography of Selected Recent Research on Human Performance. U.S. Government Printing Office, 1970, P. 101.
4. Савик, Л.С. Вяртанне: Жыццьяпіс Б.У. Кита. – Мінск, 1993, С. 75.

© И.М. Морозова, Н.С. Нипарко, 2023

УДК 336

Новикова С.В.

методист

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центра дополнительного образования
«Созвездие» города Балашова Саратовской области», Россия

Коростина А.И.

педагог дополнительного образования

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центра дополнительного образования
«Созвездие» города Балашова Саратовской области», Россия

Соболева Е.А.

педагог дополнительного образования

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центра дополнительного образования
«Созвездие» города Балашова Саратовской области», Россия

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Аннотация: На сегодняшний день в сфере дополнительного образования созданы все необходимые условия для выявления и раскрытия талантов: система конкурсов и мероприятий, расширенный тематический спектр программ дополнительного образования – которые способствуют успешному становлению и социализации личности.

Abstract: Presently, in the area of additional education all the necessary conditions to unlock talents and bring them to light have been created: a system of competitions and events, an extended thematic spectrum of additional education programs - which contribute to the successful formation and socialization of a personality.

Ключевые слова: дополнительное образование, высокотехнологичная инфраструктура дополнительного образования, волонтерство, акции, технология наставничества.

Key words: additional education, high - tech infrastructure of additional education, volunteering, actions, supervision technology.

Дополнительное образование – это питательная среда для раскрытия таланта ребенка, именно то пространство, где дети чувствуют себя свободно, потому что у них есть право выбора. Согласитесь, трудно представить ребенка без движения, без увлечения, без того, что у него что - то хорошо получается. Здесь на помощь как раз и приходит дополнительное образование, помогающее развивать личные планы, дающее возможность всем детям без исключения проявить свои способности, творческий потенциал, развить таланты ребенка в спорте, музыке, хореографии и т.д. [1]

Если заглянуть в его историю, то мы перенесемся в дореволюционную Россию, где в конце XIX века появились первые кружки, мастерские, дневные приюты для детей. Конечно, они носили единичный характер, но со временем внешкольное воспитание, а именно так до 1992 года называлось дополнительное образование, вышло на государственный уровень. Многие звезды науки и техники, кино и искусства, спорта были воспитанниками системы внешкольного советского воспитания: чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов, Борис Спасский, актёры Олег Табаков, Сергей Никоненко, режиссёр Ролан Быков и многие другие.

Время не стоит на месте, все взаимосвязано: человек и окружающий его мир. Дополнительное образование в силу своей мобильности и гибкости идёт в ногу со временем, быстро и точно отвечая запросам современного общества.

Основными программными документами для дополнительного образования являются Концепции развития Дополнительного образования: первая реализована, вторая Концепция предусматривает развитие Дополнительного образования до 2030 года.

Главным достижением на сегодняшний день стало увеличение охвата дополнительным образованием детей. Увеличению охвата детей, бесспорно, способствовала информационная открытость системы дополнительного образования, информированности родителей о возможностях получения образовательных услуг. При этом созданы все необходимые условия для выявления и раскрытия талантов: система конкурсов и мероприятий, расширенный тематический спектр программ дополнительного образования.

Можно считать актуальным то, что в новой Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года обращается особое внимание на профориентацию, потому что оно становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего.

Министерство просвещения активно реализует национальный проект «Образование» с амбициозными, прозрачными и понятными ориентирами.

И здесь не поспоришь с тем, что созданная высокотехнологичная инфраструктура дополнительного образования детей: «Кванториумы», IT - кубы, ДНК (дома научной коллаборации), центры «Точка роста» - помогает школьникам определиться с выбором профессии. Детям предоставляется уникальная возможность окунуться в мир профессий, которые востребованы сейчас и в будущем.

Например, что такое «Кванториум» - уникальная среда ускоренного развития ребенка по актуальным инженерно - техническим и научно - исследовательским направлениям. По сути, это своеобразная школа мышления, которая готовит новое поколение инженеров, способных обеспечить технологический прорыв. [2]

Если детский технопарк «Кванториум» воспитывает инженерно - технических специалистов широкого профиля, то «IT - куб» растит будущих сотрудников IT - компаний, которые уже с детства учатся самостоятельно разрабатывать информационные системы, получают навыки программирования на Java, Python и C - подобных языках, занимаются проектной деятельностью. А также успешно приобщает учащихся к инновационной, практико - ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT - инжиниринга.

Без чего еще нельзя представить сегодня дополнительное образование? Конечно, без волонтерства. В любом учреждении дополнительного образования – это неотъемлемая часть работы, которая проводится в течение года. При этом у всех одна цель: привить детям такие качества, как сопереживание, сочувствие, готовность включиться в общее дело, прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Весомая роль в развитии волонтерства в Балашовском районе принадлежит Городскому клубу старшеклассников «Лидер», работающему на базе Центра дополнительного образования «Созвездие». Именно с него началось в нашем районе волонтерское движение среди школьников. 16 лет назад Клуб объединил мальчишек и девчонок от 14 до 18 лет, которые смогли почувствовать свою значимость в общественной жизни города. Основной формой их работы стали акции. «Лидер» быстро приобрел популярность у нас: во - первых, потому что ребята работали одной командой, где нет лучших или худших, их объединила юность, стремление сделать жизнь вокруг лучше, а также благодаря активному сотрудничеству с такими организациями, как городской совет ветеранов, Центральная детская библиотека, Молодежь плюс. Именно такое взаимодействие дало возможность масштабно действовать, реализовывать свой творческий потенциал, быть динамичными и социально активными. Ежегодно лидеры проводят более 20 акций разных направлений: социальные, благотворительные, патриотические.

Например, социально благотворительные акции, проводимые лидерами ежегодно в нашем городе, знают многие: «Подари ребенку день», «Детский орден милосердия», - они являются реальным показателем того, как для детей открываются возможности выйти в открытый социум, развить навыки общения, приобрести опыт ответственности за свои поступки и формируются позитивные духовно - нравственные ценности. Занимаясь волонтерской работой, дети оказывают помощь тем, которым действительно она нужна (пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными возможностями, младшие школьники, дети, нуждающиеся в лечении или находящиеся в трудной жизненной ситуации).

Нельзя не отметить, что на занятиях в ГКС «Лидер» весьма успешно употребляется технология наставничества: старшие дети, которые занимаются 2 - й, 3 - й год делятся опытом с новенькими. Выпускники «Лидера», поступив в ВУЗы, с успехом вливаются в активную студенческую жизнь, так как имеют солидный опыт работы в общественной сфере, об этом они рассказывают, когда приходят заседания Клуба, но уже никак активисты, а как желанные гости.

Дополнительное образование выходит на новые рубежи, во многом сливается с системой общего образования. Неслучайно, Министерство Просвещения рекомендует создание во всех общеобразовательных учреждениях спортивных клубов и школьных театров. Что, несомненно, положительно повлияет на развитие интересов детей, а также на профессиональное самоопределение подрастающего поколения. Не поддается

оспариванию то, что человек в зрелом возрасте достигнет больших жизненных результатов, если в детстве у него была возможности реализовать и развивать свои способности в той или иной направленности. Так что дополнительное образование – это широчайшее поле возможностей, где произрастает творческое зерно, и надежная, стартовая площадка для социализации каждого ребенка. [3]

Список литературы

1. Угольников Е.Н. Развитие творческого потенциала детей в сфере дополнительного образования. // Молодой ученый. – 2015 – №22.
2. Федеральная сеть детских технопарков кванториум [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://roskvantorium.ru/>
3. Серединцева Е.В. О приоритетности дополнительного образования // Внешкольник. - 1997. - №4. – С. 29.

© Новикова С.В., Коростина А.И., Соболева Е.А., 2023

УДК 371

Плакуненко Р.В.,

учитель физической культуры МБОУ "СОШ №30"

г. Старый Оскол, Белгородская область, РФ

САМООРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКА КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. В данном тексте рассматриваются условия, необходимые для развития навыков самоорганизации у школьников. Описываются методы работы с целями, заданиями, рефлексией, работой над задачами, комфортной обстановкой и поддержкой со стороны взрослых. Особое внимание уделяется практическим советам для родителей и учителей, которые могут помочь детям в развитии навыков самоорганизации.

Ключевые слова: самоорганизация, школьники, развитие навыков, работа с целями, рефлексия

Самоорганизация в психологии - это процесс, когда система, будь то организм или группа людей, способна организовать и контролировать свою деятельность без внешнего вмешательства. Самоорганизация может происходить как на уровне индивидуума, так и на уровне коллективных структур.

Самоорганизация - это процесс, возникающий в результате взаимодействия между элементами системы и свойствами окружающей среды. В ходе этого процесса система сама создает свои структуры и устанавливает свои правила поведения. Таким образом, самоорганизация является процессом эволюции системы, которая ведет к ее более сложной и адаптивной организации [3, с. 81].

Самоорганизация может проявляться в различных областях жизни, например, в поведении и мышлении индивидуума, в динамике групповой деятельности, в эмоциональных процессах и т.д. Она может быть как положительной, способствующей

развитию и приспособлению системы, так и отрицательной, приводящей к дезорганизации и деструкции.

Самоорганизация может быть использована для решения разных проблем, таких как повышение производительности труда, улучшение учебного процесса, развитие лидерских качеств и т.д. Однако для того, чтобы эффективно использовать принципы самоорганизации, необходимо понимать особенности функционирования системы и обеспечивать ее поддержку и сопровождение.

Самоорганизация школьника - это способность ребенка организовывать свою учебную деятельность и достигать поставленных целей без прямого воздействия со стороны учителей и родителей.

Однако, не все школьники обладают этой способностью, и это может стать психолого - педагогической проблемой. Недостаток самоорганизации может привести к неудачам в учебе, стрессе, неуверенности в своих силах, а в долгосрочной перспективе – к проблемам с карьерой и личностным ростом.

Психологи и педагоги работают над развитием самоорганизации у школьников, помогая им научиться планировать свое время, управлять своими эмоциями и мотивацией, развивать самодисциплину и настойчивость в достижении поставленных целей [2, с. 115].

Существует несколько способов и подходов к развитию самоорганизации у школьников, которые могут помочь им научиться организовывать свою деятельность и контролировать ее. Рассмотрим некоторые из них:

1. Работа с целями. Одним из ключевых моментов в развитии самоорганизации является формулирование целей и планирование действий для их достижения. Школьники могут учиться ставить реалистичные и конкретные цели, разбивать их на более мелкие задачи и составлять план действий для их выполнения.

2. Развитие самодисциплины. Школьники должны научиться контролировать свои действия и управлять своим временем, чтобы достигать своих целей. Для этого можно использовать такие методы, как составление расписания дня, установка таймеров на выполнение задач, самоконтроль выполнения домашнего задания и т.д.

3. Обучение самоконтролю. Школьники должны уметь оценивать свой прогресс и корректировать свои действия в зависимости от результата. Это можно достичь, используя методы обратной связи, рефлексии и анализа ошибок.

4. Развитие творческого мышления. Школьники могут учиться находить новые способы решения задач и развивать свою креативность. Для этого можно использовать способы, такие как брейнсторминг, исследовательская деятельность, проектная работа и т.д.

5. Развитие социальных навыков. Школьники обязаны научиться работать в команде и координировать свои действия с другими людьми. Для этого можно использовать такие методы, как групповые задания, обсуждения, игры ролевых моделей и т.д. [1, с. 35].

Важно понимать, что развитие самоорганизации у школьников - это процесс, требующий времени и постоянной практики. Поэтому рекомендуется использовать различные методы и подходы, а также создавать условия для самостоятельной практики и применения полученных навыков в реальной жизни.

Во - первых, необходима систематическая работа с целями. Школьники должны регулярно работать с целями и планами действий, чтобы укрепить свои навыки самоорганизации. Для этого нужно создавать условия, которые позволяют школьникам

ставить цели, разбивать их на более мелкие задачи и контролировать свой прогресс [4, с. 253].

Во - вторых, школьникам нужно давать задания, которые требуют от них использовать навыки самоорганизации. Это могут быть проекты, задания на дом, участие в соревнованиях или олимпиадах и т.д. Постановка таких задач помогает школьникам использовать полученные знания на практике и укреплять свои способности самоорганизации.

В - третьих, необходима рефлексия и анализ ошибок. Школьники должны уметь анализировать свои ошибки и извлекать уроки из них. Для этого нужно создавать условия, которые позволяют школьникам обсуждать свои ошибки и размышлять над тем, как их можно избежать в будущем.

В - четвертых, школьникам необходимо давать возможность работать над задачами без помощи других, без неизменного контроля со стороны учителей либо родителей. Это помогает им развивать способности самоорганизации и принимать ответственность за свои деяния.

В - пятых, школьникам необходимо чувствовать себя комфортно в своей обстановке, чтобы у них было достаточно энергии и мотивации для того, чтобы развивать навыки самоорганизации. Для этого необходимо создавать условия, которые позволяют школьникам чувствовать себя в безопасности и комфорте, такие как удобные места для учебы, хорошее освещение, здоровое питание и т.д.

И, наконец, школьникам нужна поддержка со стороны взрослых, чтобы продвигаться в развитии своих навыков самоорганизации. Родители и учителя могут помочь им понять, как работать с целями, управлять своим временем и принимать ответственность за свои действия. Они могут давать обратную связь, которая помогает школьникам понимать, как они могут улучшить свои навыки самоорганизации.

Таким образом, для развития навыков самоорганизации у школьников необходимо создавать определенные условия, позволяющие им практиковаться и применять полученные знания в реальной жизни. Эти условия включают в себя систематическую работу с целями, задачи, которые требуют от школьников использования навыков самоорганизации, рефлексии и анализ ошибок, возможность работы над задачами без помощи других, комфортную обстановку и поддержку со стороны взрослых.

Список литературы

1. Маркова, О.И. Эффективность использования методов самоорганизации в учебной деятельности школьников / О.И. Маркова, Е.М. Николаева. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2021. – № 1. – С. 35 - 39.
2. Мирошкина, М.Р. Самоорганизация участников образовательного процесса в школе / М.Р. Мирошкина. – Текст: непосредственный // Школьные технологии. – 2014. – №4. – С. 115 - 121
3. Петрова, А.С. Развитие навыков самоорганизации у школьников / А.С. Петрова – Текст: непосредственный // Педагогические технологии в современном образовании. – 2020. – № 4 (17). – С. 81 - 85.

4. Чемерилова, И.А. Использование технологии тайм - менеджмента в формировании умений самоорганизации у младших школьников / И.А. Чемерилова, Е.К. Иванова – Текст: непосредственный // МНКО. – 2019. – №1 (74). – С. 253 - 255

© Р.В. Плакуненко, 2023

УДК 37.013.42

Полякова Р. А.
учитель МБОУ «Казацкая СОШ»
Яковлевского городского округа
Белгородской области,
г. Белгород, РФ

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ВОЛОНТЁРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация

Актуальность.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством имеют право на особую заботу и защиту со стороны федеральных органов государственной власти, органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Это обеспечивает выживание и развитие детей, их адаптацию и участие в общественной жизни, в перспективе – в общественно - полезном труде. В настоящее время количество детей, нуждающихся в особом внимании со стороны государства и общества растет. Отсутствие условий для социализации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации создает высокую степень угрозы приобщения их к криминогенной среде, употреблению алкоголя, ведет к асоциальному поведению. В этой связи развитие волонтерской деятельности в школе, организация наставничества с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, представляется одним из наиболее эффективных средств формирования у них социального опыта, воспитания гуманности, морально - нравственных ценностей.

Цель:

Разработать практические рекомендации воспитательной работы по социализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию через вовлечение в волонтерскую деятельность

Метод.

Изучение ситуации, анализ, сравнение.

Результат.

Разработаны практические рекомендации по вовлечению подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в волонтерскую деятельность.

1 этап.

1. Анализ ситуации развития и воспитания ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации;
2. Установление контакта с ребёнком, основанного на доверии, уважении и интересе;

3. Выявление и анализ интересов ребёнка для успешной реализации его в волонтерской деятельности.

2 этап.

1. Знакомство с волонтерской деятельностью (посещение совместных мероприятий, подготовка открыток ветеранам, презентаций, участие в акциях);

2. Вовлечение в работу школьного волонтерского отряда «Доброволец»;

3. Создание ситуации взаимопомощи и взаимоподдержки внутри группы волонтеров;

3 этап.

1. Анализ развития личностных качеств ребёнка, вовлечённого в волонтерскую деятельность;

2. Привлечение самим ребёнком других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в волонтерский отряд;

3. Подведение предварительных итогов участия в общественно - полезной волонтерской работе.

Выводы.

Проведение общественно значимой, волонтерской работы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является мостиком между сложной ситуацией, в которую попал ребенок и ситуацией, в которой можно показать как правильно решаются проблемы. Причины участия в волонтерской деятельности у учащихся могут разными: желание изменить мир к лучшему, сделать его здоровым и безопасным, внутренняя психологическая потребность быть нужным, потребность в общении, интерес (работа волонтера связана с нестандартными подходами и новыми возможностями), где у детей повысится мотивация к учебной деятельности (снижение педагогической запущенности, повышение самооценки, появление уверенности в своих силах).

Ключевые слова.

Трудная жизненная ситуация, волонтерство, социализация детей и подростков.

В соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся: дети, оставшиеся без попечения родителей; дети - инвалиды, имеющие недостатки в психическом и / или физическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия (в т.ч. в семье); дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно - воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Трудная жизненная ситуация рассматривается как проблема социальной, педагогической и психологической помощи и социального обслуживания. Неспособность семьи как социального института обеспечить воспитание и содержание детей является одним из главнейших факторов появления категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Семейное неблагополучие

является многомерной характеристикой функционирования семьи. Существуют следующие основные виды депривации, свидетельствующие о семейном неблагополучии:

- вооруженные конфликты;
- трудное материальное положение, бедность;
- жилищные проблемы;
- потеря членами семьи связи с рынком труда;
- конфликтная ситуация в семье;
- безответственное родительство, жестокое обращение с детьми;
- алкоголизм, наркомания и т.д.

Отсутствие условий для социализации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации создает высокую степень угрозы приобщения их к криминогенной среде, употреблению алкоголя, ведет к асоциальному поведению. В этой связи развитие волонтерской деятельности в школе, организация наставничества с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, представляется одним из наиболее эффективных средств формирования у них социального опыта, воспитания гуманности, морально - нравственных ценностей.

Формируя нравственный потенциал подростка, необходимо стремиться к тому, чтобы не только дать представление о высших человеческих ценностях, но и помочь осознать эти ценности и в собственной жизни, пробудить желание жить в соответствии с ними, формировать духовные потребности, обеспечивающие мотивацию деятельности и поступков.

Список использованной литературы

1. Баранова Л.Д. Социальный педагог в школе. - Волгоград: Учитель, 2009. 187 с.
2. Змановская Е.В. Девиантология. Учеб. Пособ. Для студ. Высш. Учеб. Заведений. М.: Изд. Центр «Академия», 2008. 288 с.
3. Кибирев А.А., Сеньчукова И.В. Организация деятельности школ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. - Хабаровск, 2004.
4. Ляпина Е.Ю. Профилактика социально опасного поведения школьников: система работы образовательного учреждения. - 2 - е изд., Волгоград: Учитель, 2008. 231 с.
5. Модели взаимодействия с детьми группы риска: опыт работы социального педагога / авт. - сост. Свиридов А.Н. - Волгоград: Учитель, 2010. 184 с.
6. Основы первичной профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде: Методические рекомендации для педагогических работников / Говорин Н.В. [и др.]. Чита, 2010. 48 с.
7. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. М.: ТЦ Сфера, 2002. - 319 с.
8. Подростки XXI века. Психолого - педагогическая работа в кризисных ситуациях: 8 - 11 классы. М.: ВАКО, 2008. с. 256

9. Сиягина Н.Ю. Психолого - педагогическая коррекция детско - родительских отношений. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 96 с.

© Полякова Р. А., 2023

УДК 796

Попова М.А.,

Д.м.н., профессор кафедры «Физической и психофизиологической подготовки»
Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации
имени главного маршала авиации А.А. Новикова;

Сокарева Г.В.,

К.п.н., доцент кафедры физической культуры
Санкт - Петербургского университета профсоюзов;

Мулихова К.Д.,

Студентка 321 гр. Санкт - Петербургского государственного университета
гражданской авиации имени главного маршала авиации
А.А. Новикова;

г. Санкт - Петербург, РФ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Актуальность:

Ограничение двигательной активности отрицательно влияет на координационные способности студентов. Эффективным способом улучшения координации движений являются систематические занятия физической культурой.

Ключевые слова:

Рациональные физические нагрузки, координационные способности студентов.

Физическая культура является частью общей культуры общества. Она представляет мост, через который соединяются естественные биологические потребности человека (рост, развитие), и социальное (возможность работать, путешествовать, положение в обществе).

Тренировка физических качеств (силы, ловкости, выносливости) имеет большое значение для студентов. Именно от тренированности зависит с какой скоростью будут образовываться координационные связи и сформируется высокоразвитое мышечное чувство.

Правильно организованные занятия оздоровительной физической культурой обеспечивают гармоничное физическое развитие [1].

Умение контролировать положение своего тела в пространстве, уверенно удерживать равновесие, чувствовать ритм необходимо для высокой производительности труда. Простого сокращения мышц для этого недостаточно. Необходимы тренировки для улучшения координационных способностей, выполнение специальных упражнений.

Координационные способности человека – это согласованные, целесообразные, координированные движения. Их совершенствование необходимо для студентов.

Целый ряд факторов влияет на проявление координационных способностей, их деятельность зависит от работы анализаторов, развития физических способностей (скоростно - силовых, гибкости), общей подготовленности и возраста.

Было проведено исследование, в котором участвовали 12 девушек в возрасте 18–19 лет, студентки 1 курса Санкт - Петербургского университета гражданской авиации. К основной программе занятий добавили упражнения для улучшения координационных способностей.

Целью исследования было оценить влияние занятий физической культуры, проводимых по методике тренировки совершенствования физического качества ловкости, для студентов первого курса.

Поставлены задачи: 1. Провести опрос и анкетирование, чтобы выявить мотивацию студентов к проводимым занятиям.

2. Оценить уровень здоровья, физического развития и функциональных возможностей студентов.

3. Разработать программно - методическое обеспечение занятий для улучшения координации движений.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: теоретический анализ, опрос (интервью, беседы, анкетирование), педагогическое тестирование физического развития и физической подготовленности студентов. Для характеристики координационных способностей провели тестирование: проба Ромберга и тест на гибкость.

Комплексы упражнений, продолжительностью до 10 минут, студентки выполняли на каждом занятии. Комплекс упражнений строился по типу зарядки. Начинали с упражнений потягивания, включая упражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища; особенно много упражнений на координацию движений. Каждый комплекс упражнений выполняется в течении 2 - 3 недель, затем заменяется новым.

В процессе исследования обнаружено, что при посещении занятий 85 % отметили улучшение состояния здоровья; 71,7 % – повышение работоспособности; 29 % – повышение самооценки; 48 % – отметили, что стали спокойнее и уравновешеннее.

Использовались следующие методические подходы:

1. Постепенное увеличение координационной сложности выполняемых упражнений.

2. Выполнение упражнений с исключением зрительного контроля: с закрытыми глазами (например, упражнения в равновесии, с гимнастическими палками, ведение мяча и броски в кольцо).

Таким образом, улучшение координации движений облегчает освоение новых видов деятельности и позволяет быстрее совершенствовать профессиональные навыки.

Список использованной литературы:

1. Гаврилов Д.Н., Комков А.Г., Малинин А.В. Инновационные технологии диагностики психофизического состояния. Методические рекомендации. – СПб., 2005. – 43с.

© Попова М.А., Сокарева Г.В., Мулихова К.Д., 2023

Попова М.А.,

Д.м.н., профессор кафедры
«Физической и психофизиологической подготовки»
Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации
имени главного маршала авиации А.А. Новикова;

Ковалева М.Л.,

К.п.н., доцент кафедры физической культуры
Санкт - Петербургского университета профсоюзов;

Курбанова С.,

Студентка 423 гр.
Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации
имени главного маршала авиации
А.А. Новикова;
г. Санкт - Петербург, РФ.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК

Актуальность:

Высокий уровень показателей физического развития создает предпосылки для крепкого здоровья и высокой работоспособности. Выполнение физических упражнений оказывает благоприятное воздействие на деятельность всех систем организма.

Ключевые слова:

Физические нагрузки, здоровье студентов.

Построение технологии оздоровления для студентов зависит от состояния значимых характеристик занимающихся. Учитывая индивидуальные особенности и способности, необходимо обеспечить студентов оптимальными физическими нагрузками, которые гарантировали бы активную бытовую и профессиональную деятельность.

Занятия физкультурой и спортом обеспечивают нравственные качества, ответственность за товарища. Оказывают позитивное воздействие на духовный мир и эстетические способности физкультурников и спортсменов.

Правильно организованные занятия со студентами физической культурой обеспечивают их гармоничное физическое развитие и положительно влияет на психоэмоциональное состояние.

Профессор С.П. Евсеев утверждает: «для студента состояние здоровья – показатель его общекультурного уровня развития, удовлетворения его физического и духовного интересов в учебе, быту, отдыхе, представлении своей будущности» [1].

Оценивая физическое развитие, часто используют комплекс показателей: работоспособность, сила мышц, скорость реакции, гибкость, в сопоставлении с показателями здоровья и умением выполнять те или иные действия. Предложенная педагогическая система физической культуры для студентов может оказать влияние на многие из перечисленных признаков. По физическому развитию и функциональным

показателям можно судить об эффективности проводимых занятий физическими упражнениями.

Для оценки влияния физкультурных занятий на состояние здоровья, нами проведено обследование студенток 1 курса Санкт - Петербургский Государственный университет гражданской авиации, занимающихся оздоровительной гимнастикой, 10 человек в возрасте от 17 до 20 лет.

Оценивали показатели физического развития (длина, масса тела, телосложение), функциональные показатели и двигательные навыки.

Проводилось тестирование с использованием следующих тестов: прыжок в длину толчком двух ног; проба Ромберга, для характеристики координационных способностей; тест на гибкость.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: опрос, педагогическое тестирование физического развития и физической подготовленности студенток.

В результате анализа показателей морфофункционального состояния были получены следующие данные:

- длина тела и масса тела соответствуют возрастной норме, телосложение девушек оценивается как гармоничное;
- уровень гибкости средний (5,8 усл. ед.);
- координационные способности хорошие, проба Ромберга увеличилась от 15 до 45 секунд.

Результаты исследования позволили сделать вывод, что специально организованные оздоровительные занятия, проводимые два раза в неделю, способствуют улучшению состояния здоровья студенток. Были разработаны индивидуальные тренировки для студенток, учитывая их физическую подготовленность. Рассмотрено содержание тренировочного процесса с использованием самостоятельных занятий.

Психофизическое оздоровление следует рассматривать как систему, формирующую у занимающихся студенток сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями, потребность в здоровом образе жизни, использование научно обоснованных средств оздоровления.

Влияние физкультурных занятий на состояние здоровья девушек оценивается положительно. Безусловно, любой вид оздоровления требует определенного труда и полезности занятий, именно такой критерий используется при выборе вида оздоровления и рационального сочетания различных оздоровительных воздействий.

Выводы: Полученные положительные результаты проводимых занятий позволяют сделать вывод, что систематические занятия оздоровительной физической культурой улучшают общее самочувствие, повышают настроение и ликвидируют гиподинамию.

Список использованной литературы:

1. Елифанов В. А. Лечебная физкультура: Учебное пособие для вузов. М.: Издат. Дом «ГЭОТААМЕД», 2002.

© Попова М.А., Ковалева М.Л., Курбанова С., 2023

Попова М.А.,

Д.м.н., профессор

кафедры «Физической и психофизиологической подготовки»
Санкт - Петербургского государственного университета гражданской авиации
имени главного маршала авиации А.А. Новикова;

Ковалева М.Л.,

К.п.н., доцент кафедры физической культуры
Санкт - Петербургского университета профсоюзов;

Голосева А.,

Студентка 423 гр.

Санкт - Петербургского государственного университета
гражданской авиации имени главного маршала авиации А.А. Новикова;
г. Санкт - Петербург, РФ.

ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Актуальность:

Физкультурное образование является совокупностью процессов, проявляющихся в экономических, социальных и физкультурно - спортивных отношениях в обществе. В стране определена задача, овладения максимальным числом людей ценностями физической культуры.

Ключевые слова:

Социология физической культуры, здоровье студентов.

Физкультурное образование для студентов развивается в конкретных общественных условиях. Чтобы обеспечить высокий уровень физического состояния, крепкое здоровье и хорошую подготовленность, необходимо соблюдать закономерности роста физического потенциала человека, а также иметь возможности его коррекции. Повышать уровень собственных ресурсов, совершенствовать процесс саморазвития.

Природные возможности человека не могут быть реализованы без активного, направляющего участия стимулов социального происхождения. Приоритет социального здесь очевиден и состоит в управлении развитием природного, его своеобразной балансировке в связи с изменяющимися условиями и требованиями жизни [1].

Целью изменений, происходящих в обществе в сфере физической культуры, является повышение качества процессов, их эффективности и соответствия потребностям студенческой молодежи.

Поэтому перед обществом ставятся задачи:

1. Обеспечение безопасности студентов, занимающихся физической культурой и спортом, как психологической, так и физической.

2. Социальная и психологическая помощь занимающимся со стороны педагога, психолога и администрации вуза.

3. Проведение диагностики физической подготовленности и определение резервов адаптации.

4. Создание специализированных межвузовских консультационных пунктов.

Ценностный потенциал физической культуры и спорта имеет два уровня: общественный и личности.

К общественным ценностям физической культуры относятся: разрабатываемые методики, педагогические технологии, организация физической активности, спортивная подготовка, закаливание и здоровый стиль жизни.

Оздоровление нации, формирование здорового стиля жизни населения, воспитание физически крепкого поколения, а также достойное выступление российских спортсменов на международных спортивных состязаниях – основная цель стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации [2].

Занимающиеся физической культурой не только сами социально активны, но и оказывают положительное воздействие на своих близких и друзей. Занятия физическими упражнениями помогают выработать качества: умение рационально использовать свободное время, коммуникабельность.

Регулярные физические нагрузки способствуют тренировке эмоциональной устойчивости и адекватной реакции на различные ситуации, они также усиливают сопротивляемость организма стрессовым воздействиям и способствует общему оздоровлению.

Социальная жизнь – активное созидание людьми социальных отношений. форм жизни, в определенных рамках, которые налагают определенные ограничения на ее содержание. Она зависит от того, вокруг каких идей, каких целей объединилось общество.

Социальная жизнь, к которой относится и физическая культура и спорт – результат совместной деятельности и взаимодействия людей. Социология физической культуры и спорта является составной частью социологической науки и строится на методологии общей социологии.

В нашей стране физкультурно - спортивное движение формируется как массовое, постоянно создается материальная база. Физическая культура и спорт охватывают все слои населения, особенно велика роль этих процессов для студенческой молодежи. Поэтому для изучения эффективности физкультурно - спортивной деятельности существует необходимость проведения социологических исследований в этой сфере.

Список использованной литературы:

1. Коган О.С. Проблемы профессионального спорта. Правовой аспект / О.С. Коган // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 8. – С. 34–38.

2. <http://www.duma.ru>

© Попова М.А., Ковалева М.Л., Голосеева А., 2023

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Аннотация

В статье рассматривается здоровьесберегающая работа на уроках окружающего мира. Систематическая работа позволяет сделать выводы об эффективности здоровьесберегающей работы на уроках окружающего мира. Доказано, что систематическое отслеживание результатов позволяет увидеть динамику изменения здоровья ученика в лучшую сторону. По мнению: В.А. Сухомлинского «Забота о здоровье ребёнка – это прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества, труда, общения с природой.» [1, С. 256].

Ключевые слова

Здоровьесбережение, ученик, окружающий мир.

Забота о здоровье ребёнка – это прежде всего забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества, труда, общения с природой.

Здоровье человека – одна из предпосылок счастья и его полноценной жизни. Не случайно на вопрос о том, что является более ценным для человека – богатство или слава, Артур Шопенгауэр ответил: «Ни богатство, ни слава не делают человека счастливым. Здоровый нищий счастливее большого короля».

В. А. Сухомлинский подчёркивал, что «ребёнок по своей природе – пылкий исследователь, открыватель мира». Отсюда следует, что укреплять, совершенствовать физическое и психическое развитие ребёнка необходимо путём обогащения его души яркими образами природы.[1, С. 96]

Природоведческая деятельность (постановка простейших опытов, наблюдение за жизнью комнатных растений, решение природоведческих проблемных задач, сельскохозяйственный труд на пришкольном участке и на территории школы, работа на экологической тропе и экскурсиях) позволяет успешно решать задачи школы в сфере охраны здоровья учащихся.

Обучение учащихся способами креативного, экологически ориентированного мышления, приёмам саморегуляции, рациональным способам деятельности является одним из требований, предъявляемых к здоровьесберегающим методам обучения. [2, С. 215]

Задача педагога – помочь ребёнку осознать важность здоровья как необходимого условия работоспособности в любом виде деятельности. Ученики должны хорошо представлять себе мотивы здоровьесберегающей деятельности:

1. Достижение максимально возможной комфортности (я здоров – меня не беспокоят ни физические, ни психические неудобства).
2. Способность к маневрам (буду здоров – смогу сделать много полезного в личной и общественной жизни).
3. Получение удовольствия от самосовершенствования (ощущение здоровья приносит радость).

Школьные годы – лучшее время для воспитания у ребёнка любви к сельскохозяйственному труду как прекрасному и благородному делу. Во время работы на пришкольном участке учащиеся овладевают основами трудовой культуры, знаниями и привычками соблюдать правила гигиены труда, проникаются тем, что труд является обязанностью каждого человека. Пребывание детей на свежем воздухе, равномерное чередование физического и умственного труда оказывает положительное влияние на кровообращение, образование условных рефлексов детей, улучшает память.

На природе под руководством учителя дети выполняют общеразвивающие и специальные упражнения для повышения работоспособности, остроты зрения, профилактики заболеваний опорно - двигательного аппарата. Обязательны подвижные игры, снимающие напряжение, чувство тревоги, обиды. Ученики приобретают знания и умения по укреплению мышц туловища, развивают ловкость и координацию движений.

Таким образом, уроки окружающего мира, кроме цели воспитания ответственного отношения к природе и чувства благоговения перед жизнью, выполняют важные задачи социальной адаптации детей. Умение грамотно взаимодействовать с окружающей средой обогащает личный опыт ребёнка, помогает избегать стресса или выходить из него с наименьшими последствиями /

Список используемой литературы

1. Развитие идей В.А. Сухомлинского в реализации функции образования [Электронный ресурс] // URL: <http://www.suradmin.ru/index.php/info/journal/717-razviti-idej-v-a-suhomlinskogo-v-realizacii-ozdorovitelnoj-funkcii-obrazovanija> (дата обращения 05.06.2023г.)

2. Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности // Избранные произведения в пяти томах. - Т.1. - М., 1977.

3. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям // Избр. соч. в 5 - ти т. – Т.3. - К.: Рад. школа, 1985.

© Рьякая Г.Г., Кашкарова М.А., 2023

УДК 37

Семибратченко Г. А.,

учитель - логопед,

Чернякина О. В.,

педагог - психолог.

МБДОУ Д / С № 24 «Берёзка»,

г. Старый Оскол, Белгородская область

Научный руководитель: Нечепуренко Н. И.

Заведующий МБДОУ Д / С № 24 «Берёзка»

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАННО - ЛИЧНОСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. Статья раскрывает формирование коммуникативной компетенции у детей дошкольного возраста, формирование которой происходит в результате применения

педагогических технологий для усовершенствования культуры общения ребенка со сверстниками и взрослыми.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, дети дошкольного возраста, педагогические технологии.

В настоящее время в педагогическую практику прочно вошло понятие педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения.

Одним из ключевых положений классиков педагогики – К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, Л.Н. Толстого и др. является любовь учителя к ученикам. Развивая их идеи, Ш.А. Амонашвили в книге «Как любить детей» пишет: «Вопрос – как любить детей – вечен для педагогики. ...Сколько нас – учителей и воспитателей на Земле, столько же ответов мы можем получить на этот вопрос - *как*. Если каждый из нас тысячу раз возвращался бы к осмыслению качества своей любви к детям, я полагаю, мы бы постигли мудрость педагогической любви. Наверное, это и стало бы для нас самым высшим профессиональным достижением».

Одним из важнейших плюсов в работы педагога можно считать включение в педагогический процесс следующие принципы гуманной педагогики: - проявление творящего терпения; - принятие ребёнка таким, какой он есть; - оптимизм в отношении любого ребёнка. Применение этих принципов в работе с детьми помогает не только повысить у них интерес к занятиям, но и оказывает положительное влияние на формирование их нравственных качеств.

Нарушения речевой функции не могут не сказаться отрицательно на развитии процесса коммуникативной компетентности. Недоразвитие речевых средств снижает уровень общения, способствует возникновению психологических особенностей, порождает специфические черты общего и речевого поведения, приводит к снижению активности в общении. Дошкольники с общим недоразвитием речи понимают социальные ситуации общения, могут оценить нравственность поступков других, но часто не мотивирует свою оценку и не могут предложить самостоятельного решения проблемы, обращаются за помощью к взрослым. Дети испытывают трудности при общении вне игры. Педагогическая среда, в которой находится ребенок, обладает потенциальными возможностями развития коммуникативной компетентности детей и способна выполнить свою развивающую функцию в данном аспекте. Коммуникативную компетентность в дошкольном возрасте можно рассматривать как совокупность умений, определяющих желание субъекта вступать в контакт с окружающими; умение организовывать общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, проявлять умение решать конфликтные ситуации; умение пользоваться речью; знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающим миром.

Доказано, что язык занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка. Только через родной язык он входит в мир окружающих его людей.

К числу наиболее важных личностных проявлений, составляющих коммуникативный потенциал, относят: уровень потребности в общении; наличие установки на общение с другими людьми; особенности эмоциональной реакции на партнера; собственное самочувствие человека в ситуации общения, а также коммуникативные умения и навыки. Следовательно, коммуникативные способности – это те способности, которые можно и нужно развивать. Другими словами, нужно учить детей умению общаться, учить культуре общения, причём начинать это обучение нужно как можно раньше. Любому взрослому, будь то родитель или педагог, нужно помнить, что в том случае, когда мы вступаем в общение с ребенком, на нас ложится особая ответственность за построение взаимодействия, поскольку именно в общении ребенок воспринимает и усваивает его

образцы. Воспринимая те нормы и стиль взаимодействия, которые демонстрирует взрослый, ребенок принимает их как естественные и строит на их основе свой собственный стиль общения.

Однако задачи коммуникативного развития дошкольника не исчерпываются умением элементарно осознавать факты слышимой речи и словесно формулировать мысль. Ребенка надо учить задавать вопросы, а не только на них отвечать, так как любые виды его деятельности не могут существовать отдельно от других людей. Важным условием успешного формирования культуры речевого общения и поведения дошкольников является соответствующая воспитанность их эмоциональной сферы, которая проявляется в том, умеет ли ребенок сопереживать другим людям, чувствовать чужую боль или радость; находить общий язык и взаимодействовать с окружающими. Основные различия общения детей с взрослыми и со сверстниками говорят о том, что взрослый и сверстник способствуют развитию разных сторон личности ребенка. В общении с взрослым ребенок учится говорить и делать «как надо», слушать и понимать других, усваивать новые знания. В общении со сверстником ребенок выражает себя, свои желания, настроения, управляет другим, вступает в разнообразные отношения.

Список литературы

1. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками / Л.М Шипицына - СПб.: Детство - Пресс, 2013
2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - М., 1996.
3. Байкова А.А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии. / Байкова А.А., Гребенкина Л.А. - М.:2000.
4. Воробьева, Н.А. Педагогическая песочница. Развитие коммуникативных навыков у дошкольников / Н.А. Воробьева. - М.: Интеллект - Центр, 2016. - 281 с.

© Семибратченко Г. А., Черныкина О. В., 2023

УДК 37.5

Тарасова А.С.
преподаватель ОГАПОУ «БМТ»
г. Белгород, РФ
Ивашенко Ю.С.
преподаватель ОГАПОУ «БМТ»
г. Белгород, РФ
Шкондина Д.А.
преподаватель ОГАПОУ «БМТ»
г. Белгород, РФ

НАУЧНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО – РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Аннотация

Работа содержит актуальные формы и способы организации наставничества студентов с ОВЗ и инвалидностью в рамках профессионального обучения.

Ключевые слова

Наставничество, обучение, воспитание, методика, инновационные технологии, феномен.

Наставничество является неотъемлемой частью системы образования. 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, что является очередным подтверждением необходимости и постоянного совершенствования данной сферы. Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии преподавателя и, разумеется, на повышение результативности его деятельности.

Наставничество представляется универсальной моделью построения отношений в любой образовательной организации как технология интенсивного развития личности, передача опыта и знаний, формирование навыков, компетенций и ценностей.

В этой связи возникают вопросы: «Как организовать процесс наставления студентов и сохранить / повысить интерес к профессии?», «Как сделать профессиональную подготовку студентов с ОВЗ и инвалидностью более эффективной?», «Должны ли стратегии формирования профессиональной мотивации студентов - инвалидов отличаться от стратегии ее формирования у здоровых студентов?»

Для выявления общих закономерностей при поиске ответов на вопросы выше, нами были использованы опрос и беседа. Для наших студентов важным фактором при исследовании была анонимность. При сборе данных мы столкнулись с разными позициями и мнениями по феномену наставничества. В выборке исследования участвовали студенты с ОВЗ и инвалидностью всех курсов с первого по третий, а также разных специальностей и профессий. Но общие закономерности все же были получены.

Вашему вниманию представлены результаты опросника «Система наставничества». Вопросы данного опросника были составлены нами с целью выявления отношения студентов в целом к системе наставничества, также мы хотели узнать: кто является ориентиром наших студентов, в ком они видят своего наставника и от кого ждут наставлений, помощи.

Результат полученные нами по первому вопросу. Первый и третий курсы знакомы с системой наставничества, на втором курсе лидирующая позиция «Затрудняюсь ответить», смотрим на Рисунок 1.

Рисунок 1. Система наставничества

Однако на вопрос «В качестве наставника Вы предпочитаете?» все курсы солидарны в своих ответах, все обучающиеся выделили особую роль куратора в системе наставничества. При чем второй курс единогласно выбрал куратора в качестве наставника. Обучающиеся первых и третьих курсов также выбирали в качестве наставников – одногруппника и преподавателя - предметника. Данные результаты вы можете увидеть на Рисунке 2.

Рисунок 2. Выбор наставника

Таким образом делаем выводы, что наставник имеет важную роль для наших студентов, особенно наставник - куратор. Поэтому наставник в процессе организации и реализации своей деятельности должен выполнять следующие функции:

- диагностика мотивов и затруднений студентов с ОВЗ, инвалидностью;
- диагностика межличностных отношений в коллективе;
- самодиагностика и самооценка собственных образовательных дефицитов;
- создание комфортных психологических условий освоения деятельности сопровождаемым;
- выявление проблемных и конфликтных ситуаций;
- формирование у наставляемого установки на преодоление затруднений;
- оказание ситуативной помощи в выполняемой деятельности;
- демонстрация образцов продуктивных приемов деятельности, общения, поведения;
- консультирование в ситуациях затруднений, помощь в преодолении коммуникативных барьеров;
- посредничество во взаимодействии наставляемого и коллектива (обучающихся, педагогов, администрации) [3].

Мы считаем, что практика наставничества – это реальный успех наставляющих и подопечных, это реальные люди, благодаря усилиям которых возвращается новое поколение лидеров, готовых менять нашу страну к лучшему. Именно на наставника ложится задача по раскрытию личностного потенциала, наставляемого в выбранном им направлении [3].

Список использованной литературы:

1. Дубина О.М. Особенности наставничества в практике инклюзивного профессионального образования. [Электронный ресурс]: Педагогические таланты России.

УДК 37

Томичик В.С.,

методист ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»

Доношенко О.Г.,

педагог - организатор ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»

Колотилова Н.А.,

педагог - организатор ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»

ДИАЛОГИЧНОСТЬ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА И УЧЕНИКА В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГЕРМЕНЕВТИКИ

Аннотация

Герменевтический принцип в педагогической деятельности преобразовывает методологию педагогики

Ключевые слова

Герменевтический принцип, воспитание, образование, педагогический процесс, художественное восприятие, творчество, исследовательский поиск

Герменевтический принцип в педагогической деятельности преобразовывает методологию педагогики. Под методологией здесь следует понимать комплекс философских идей, лежащих в основе той или иной науки. Сегодня актуально рассматривать возможности герменевтики как важнейшую составляющую педагогического процесса в художественном образовании.

С позиций герменевтики, воспитание - «это обращение к психическому опыту субъекта, к его «жизненному миру», который проявляется как переживание. Такой феномен, как психическое переживание, осваивается только в рефлексии». Иными словами, человек понимает в других только то, что пережил и понимает в самом себе. Это в одинаковой мере относится и к воспитателям, и к воспитанникам. Поэтому переживания ребенка - главный предмет деятельности учителя. Именно переживания (а не поведенческие реакции или высказываемые суждения) должны возникать в ситуациях педагогического взаимодействия, которое всегда организуется как диалог взрослого и ребенка. Герменевтическая воспитательная практика строится как работа с переживаниями детей, их воспоминаниями, ожиданиями, фантазиями.

Воспитание методом герменевтики должно научить ребенка понимать окружающих людей и самого себя. Понимание в герменевтике рассматривается как процедура осмысления: постижение смысла в любых проявлениях человеческой культуры. Поэтому для воспитания очень важно обращение к классическим образцам в литературе, музыке,

изобразительном искусстве, где главные смыслы уже истолкованы великими авторами и надо только обратиться к ним.

Сегодня актуально рассматривать возможности герменевтики как важнейшую составляющую педагогического процесса в художественном образовании. При этом следует обращать внимание на тот факт, что ее центральная категория - интерпретация (понимание) должна обогащать одновременно и аналитическое, и обобщающее знание, дающее понятие о музыкальном произведении, включаясь в процесс художественного восприятия, переживания всех эмоций, обозначенных автором.

Именно такой подход к обучению востребован в рамках предмета «фортепиано» в процессе художественного образования. Обобщая и синтезируя накопленный теоретический и исполнительский опыт на уроках музыки, необходимо ориентировать воспитанников на ценностно - смысловое отношение к музыкальному произведению. «Ведущий метод урока - семантическое исследование. В нем нельзя обойтись без таких герменевтических средств, как герменевтический круг, вопросно - ответные методики, контекстный метод, семиотические и психологические приемы. Их необходимо применять в музыкальной педагогике, дополняя традиционные формы анализа музыкальных произведений». Мы считаем, что их следует использовать не спорадически, а регулярно и целостно, обобщая в единую методику на различных этапах музыкальной педагогики.

Методы «сотрудничества» юного музыканта с текстом музыкального произведения во многом предопределяются самим произведением. Композитор апеллирует к воображению и мыслительной деятельности музыканта - исполнителя. Анализ, выполняемый юным музыкантом с целью последующего исполнения музыкального сочинения, позволит ему решать творческие задачи, стоящие перед любым исполнителем, - одновременно воссоздавать и исполнять, а непрменный учет преподавателем индивидуальных психологических особенностей ребенка, его предрасположенности к музыке того или иного характера, той или иной эпохи, направления, стиля, композитора создаст условия для индивидуальной трактовки произведения.

По нашему мнению, процесс герменевтического понимания музыкального произведения включает следующие обязательные компоненты: предмет (нотный текст или звукозапись); предпонимание - исходное, предварительное представление о смысле произведения; интерпретацию - толкование текста, направленное на понимание его смыслового содержания; самопонимание интерпретатора; общение - коммуникацию в языковой форме, умение вести и поддерживать диалог, стремление сказать свое слово и желание выслушать другого; усвоение произносимого другими; уяснение многовариантной трактовки текста; соотнесение смысла текста с культурным мыслительным опытом современности.

Творчество, исследовательский поиск являются основным способом существования ребенка в пространстве личностно - ориентированного образования. Но духовные, физические, интеллектуальные возможности детей еще слишком малы, чтобы самостоятельно справиться с творческими задачами обучения и жизненными проблемами. Ребенку нужна педагогическая помощь и поддержка. Это ключевые слова в характеристике технологий личностно - ориентированного, природосообразного образования.

Обобщая вышеизложенное, отметим: благодаря диалогичности общения учителя и ученика в процессе художественного образования на основе метода герменевтики

происходит активизация творческо - поисковой деятельности, самовыражения, формирование мыследеятельности и развитие природных способностей личности.

Список литературы

1. Амонашвили, Ш.А. Гуманная педагогика. Актуальные вопросы воспитания и развития личности / Ш.А. Амонашвили. Книга 1. – М.: Амрита, 2010. – 288 с.
2. Баранова, Э.А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников: Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2005. - 128 с.
3. Герменевтика и народное образование // Научно - методический сборник: Педагогическая герменевтика. – Вып. 1. – Тверь: Научная лаборатория герменевтических методов при Тверской гимназии N 8, 1998. - С. 5 - 13.
4. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. - М.: Педагогика, 1986. - 240с.
5. Леонтьев, А.Н. О формировании способностей / А.Н. Леонтьев // Вопр. психологии. - 1960. - №.1. - С.7 - 17.
6. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие для студентов муз. фак. и отд. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л. В. Школяр, В. А. Школяр, Е. Д. Критская и др.; Под ред. Л. В. Школяр. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 455 с.

© Томичик В.С., Доношенко О.Г., Колотилова Н.А., 2023

УДК 37

Чаптыкова С.В.,

воспитатель МБДОУ «Д / с «Зоренька»
г. Абакан, РФ

Майнагашева И.М.,

воспитатель МБДОУ «Д / с «Зоренька»
г. Абакан, РФ

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ДОУ

Аннотация. Данная статья актуальна для помощи воспитателям в организации совместной деятельности с воспитанниками по опытно - экспериментальной деятельности.

Ключевые слова: Опытно - экспериментальная деятельность, центр экспериментирования, самостоятельность, мышление.

Дошкольный возраст является периодом активного развития ребенка, поиск эффективных технологий направленных на «обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации», согласно закону РФ «Об образовании» является одним из значимых направлений работы воспитателя с детьми, необходимо включать воспитанников в осмысленную деятельность, в процессе которой они могут сами обнаруживать новые свойства предметов, замечать их сходство и различие, таким образом

дети учатся развивать свое мышление самостоятельно, повышают свою исследовательскую активность, инициативность.

При подборе педагогом тем для исследовательской деятельности нужно учитывать: интересы детей (тема должна быть увлекательной), уровень знаний (исследовательская деятельность должна быть выполнима для ребенка), продолжительность (дети младшей, средней и иногда старшей группы, особенно группы детей с ОВЗ не способны долго концентрировать свое внимание на одном объекте, теряют интерес, опыты и эксперименты должны быть выполнены быстро). Ребенок с 3 лет начинает входить в период *любопытства*, чем активнее ребенок, тем сильнее в нем развито любопытство, он овладевает знаниями о процессах и явлениях и о своих возможностях, что он может сделать, а что - нет. К 4 годам манипулирование предметами начинает оформляться в направления: в труд, экспериментирование и игру. К 5 годам ребенок вступает в период *любопытности*, где экспериментирование уже становится самостоятельным видом деятельности. И поэтому так важно, чтобы педагоги правильно построили свою работу по развитию экспериментальной деятельности с детьми, чтобы на выпуске из детского сада дети могли сами продумать опыт, распределить обязанности между собой, выполнить опыт и сделать необходимые выводы, при этом взрослый является наблюдателем за ходом экспериментирования и выполнением правил безопасности.

Немаловажную роль в становлении экспериментирования играет развивающая предметно - пространственная среда группы, которая должна вызывать интерес к экспериментированию. Вместе с родителями мы создали центр экспериментирования, куда мы включили: стол для опытов с песком, где у нас есть коробка с песком, наборы для игр с мокрым песком, ракушки, разные виды декоративных камушков, цветной песок, картотека опытов с песком для получения ответов на вопросы детей: «Что мы знаем о песке?», «Что такое песочные часы?», «Портреты на песке» и т.д. Для опытов с водой: наборы с разными видами конфигурации мыльных пузырей, пластиковые емкости разных форм и размеров, пробирки разных размеров поролон, краски, пенопласт, пипетки, бумага разной текстуры, картотека опытов для ответов на вопросы: «Куда исчезает лед?», «Какие свойства воды мы знаем?», «Что растворяется в воде?», «Почему корабли не тонут?», «Тонет - не тонет?», «Как получить радугу?» и т.д. Для опытов с магнитами: магнитная доска, магнит с окрашенными полюсами, магниты разных форм и размеров, магнитные игрушки, магнитные шарики, скрепки, различные металлические и неметаллические предметы, картотека опытов для ответов на вопросы: «Какие есть свойства у магнитов?», «Почему их называют магнитами?», «Поймай рыбку», «Магнитится или не магнитится?», «Что собрать при помощи магнитов?» и т.д. Для опытов со звуками, свойствами: колокольчики, музыкальные инструменты, предметы, издающие разные звуки, бумага разной текстуры, емкости для разных предметов, чтобы извлекать звуки, трубочки разных размеров, чашечки для знакомства со свойствами веществ, пахучими предметами, картотека опытов для ответов на вопросы: «Поймай звук?», «Кто производит звук?», «Послушай музыку, кто ее делает?», «Сделай музыкальный инструмент», «Угадай по запаху», «Что это такое?» и т.д. Для опытов с различными предметами (фонарик, диск, зеркало и т.д.) в центре экспериментирования находятся калейдоскопы, зр - очки, зр - ручки, сд - диски, зеркала разных размеров, картинки зр, игрушки с оптическими свойствами, картинки с оптическими иллюзиями, фонарики разных размеров и цветов, штампы разных размеров и

цветов, печати разных размеров и цветов, светодиодные игрушки, нити, батарейки, картотека опытов для ответов на вопросы: «Что такое зеркальный лабиринт?», «Как устроен калейдоскоп?», «Поймай солнечного зайчика», «Что оставляет печать?», «Как сделать невидимые чернила?», «Как сделать оттиск?», «Какие свойства зеркала мы знаем?», «Где живет электричество?» и т.д. Данный центр по экспериментированию способствует развитию самостоятельности и инициативности у детей, развивает мышление, аналитическую деятельность, влияет на рост познавательной активности. Дети к подготовительной группе уже хорошо знают правила безопасности, какие правила надо соблюдать в «лаборатории», как можно зафиксировать результаты опытной деятельности. Для повышения интереса родители дополнили центр лабораторными халатами для проведения опытов и экспериментов, шапочками, масками и бахилами.

Пополнение развивающей предметно - пространственной среды делает совместную деятельность с детьми качественной, интересной и продуктивной.

Список использованной литературы:

1.«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования / П / р Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 6 - е изд., доп. - М.: Мозаика - Синтез, 2020 - 368 с.

2.Иванова А.И. Естественнаучные наблюдения и эксперименты в детском саду».Человек.М.:ТЦ «Сфера», 2010.

© Чаптыкова С.В., Майнагашева И.М., 2023

УДК 372.8

Черкашина М.П.,

педагог дополнительного образования
МБУДО «Станция юннатов»,
г. Белгород, РФ

Домонова М.С.,

методист

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,
г. Белгород, РФ

Коновалова Ю.Б.,

преподаватель

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,
г. Белгород, РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЁРСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Аннотация

В статье рассматриваются основные направления экологического воспитания студентов индустриального колледжа. Подчёркивается необходимость формирования бережного отношения к природе, проявление заботы о ней как фактора развития гуманизма обучающихся.

Ключевые слова

Экологическое мышление и экогуманизм, гармоничного существования людей с природой, деятельность экологического отряда.

В современном мире, переполненном идеями глобализации, необходимо выявить особенности формирования экологического мышления обучающихся и способствовать пониманию важности бережного отношения к окружающему миру, создающему все необходимые условия для жизни человека. Одним из направлений восприятия и познания мира становится экогуманизм, который, в отличие от традиционного гуманизма, видит в самой природе отражение бытия человека. Исходя из такой концепции человек вынужден относиться к природе так же бережно, как к самому себе.

Главной идеей экогуманизма является отказ от насилия над природой, имеющей огромную ценность для нынешних и будущих социальных и биологических систем. Способность человека соотносить свои действия и поступки, связанная с работой сознания и мышления, получена человеком «в дар» от природы. Последняя позаботилась о том, чтобы человек осознал то, что делает и испытывал «неудобства» при недостойном, нарушающем общечеловеческие нормы поведении. Для человека существует другая сетка детерминации и ориентировки, которая не позволяет ему делать то, что с опорой на инстинкты делают животные.

Современная цивилизация не может научить организации гармоничного существования людей с природой. Властные структуры нашей страны предпринимают некоторые усилия для организации грамотного взаимодействия человеческого и природного мира. Например, 2017 год был объявлен годом экологии, а 2018 год - годом волонтера.

Какие изменения произошли за это время? Во - первых, была проведена системная работа по совершенствованию законодательства в сфере экологии и защиты окружающей среды. На некоторых российских предприятиях стали использоваться новейшие ресурсосберегающие технологии, совершенствуется сам процесс переработки и сбора отходов, продолжаются исследования арктического континентального шельфа, осуществляется охрана водных ресурсов.

С точки зрения обывателя проделанная государством работа наиболее очевидна при проведении лесовосстановления, охране от лесных пожаров,

Во - вторых, стали благоустраиваться придомовые территории, облагораживаться парковые зоны. В Белгородском районе оборудовали новые места для отдыха граждан в зимнее и летнее время.

Мы живем в бурно развивающемся мире. Связи человека с другими людьми, с окружающей природой и всевозможными техногенными объектами постоянно перестраиваются.

Сегодня жить в согласии с природой - необходимое условие сохранения и развития цивилизации.

Стало ежегодной традицией принимать участие во всероссийских акциях: экологическом и географическом диктантах. По данным Федерального оргкомитета во Всероссийском экологическом диктанте 2021 года, приняли участие 85 регионов России и 105 зарубежных стран. Экологический диктант - это проект, предусматривающий формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения. Он направлен на повышение уровня экологической

грамотности с целью реализации мер по предупреждению экологических правонарушений и обеспечения экологической безопасности.

Разносторонняя деятельность волонтерского отряда не заканчивается участием в уборке территории или организацией участия во всероссийских акциях. Ребята занимаются просветительской деятельностью: организуют проведение информационных, разъясняющих мероприятий, необходимость бережного отношения к природе.

Познавая природу, каждый человек открывает в себе новые чувства к ней и к себе самому. Человек - часть природы, её разумный элемент, задачей которого является сохранение окружающего мира для будущих поколений. Это и есть современный экогуманизм, требующий бережного отношения человека к природе, как части себя.

Список использованной литературы:

1. Горская, С.В. Волонтерство в развитии социальной активности младших школьников [Текст] / С. В. Горская, И. В. Юденкова // Начальная школа. - 2022. - №9. - С.10 - 13.
2. Дьячкова, Т.В. Волонтерское движение подростков как альтернатива асоциальным группировкам / Т. В. Дьячкова, Н. В. Зарниченко // Воспитательная работа в школе. - 2022. - №1. - С.63 - 69.
3. Кутняков, В.П. Организация волонтерской помощи детям - инвалидам с умственной отсталостью (методические рекомендации) [Текст] / В. П. Кутняков, А. Р. Маллер // Мастер - класс. Прилож. к журналу "Методист". - 2022. - №1. - С.4 - 14.

© Черкашина М.П., Домонова М.С., Коновалова Ю.Б., 2023

Алчинова А. И., Карпова Е. А., Шелковникова С. Д.,
студенты,

Гибадуллина Ф. Б.,

К.м.н., доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА – ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ

Аннотация: В данной статье изучаются причины возникновения Болезни Паркинсона, его развитие, пути коррекции. Также рассматриваются возможные методы профилактики. Неуклонно прогрессирующий рост заболеваемости, все еще недостаточная эффективность лечения, тяжелая инвалидизация превращают паркинсонизм в серьезную социальную проблему, требующую интенсивного и внимательного изучения.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, этиология и патогенез заболевания, лечение, профилактика.

Alchinova A. I., Karpova E. A., Shelkovnikova S. D.,
Gibadullina F. B.,

Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia

PARKINSON'S DISEASE – CAUSES AND WAYS OF CORRECTION

Цель: изучить проблему развития болезни Паркинсона, пути коррекции и методы возможной профилактики.

Материал и методы исследования: анализ отечественной и зарубежной литературы, социопрос случайных людей обоого пола в возрасте 18 - 70 лет в количестве 200 человек (из них 7 человек встретились с болезнью Паркинсона), анкетирование студентов медиков ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 1 - 6 курсов в количестве 90 человек.

Результаты и обсуждение:

В литературе известно, что Болезнь Паркинсона (БП) - прогрессирующее мультисистемное заболевание, вовлекающее дофаминергическую, норадренергическую, серотонинергическую и холинергическую системы с широким спектром как двигательных, так и недвигательных (вегетативных, диссомнических, сенсорных, нервно - психических) проявлений.

По данным международной ассоциации «Рабочая группа по болезни Паркинсона» в ближайшее время БП заметно коснется лиц трудоспособного возраста. Болезнь Паркинсона (паркинсонизм) - хроническое нейродегенеративное заболевание, сопровождающееся прогрессирующим разрушением и гибелью дофаминовых нейронов в ЦНС. Из исторических данных БП была известна и ранее под названием «дрожательный паралич», но подробно и полно её впервые описал в 1817 году Джеймс Паркинсон в своей книге

«Эссе о дрожательном параличе». По имени первоописателя эта болезнь и была впоследствии названа болезнью Паркинсона.

Из данных анкетирования, студенты медицины изучают эту болезнь начиная со второго курса, в разной мере охвата затрагивают его развитие на разных дисциплинах, и к 5 - 6 курсу имеют полное представление о причинах его возникновения и лечении. Изучено, что это синдром прогрессирующего поражения центральной нервной системы (экстрапирамидной системы), проявляющийся снижением общей двигательной активности, замедленностью движений (брадикинезией), дрожанием, повышением мышечного тонуса, тремором, ригидностью и гипокинезией, акинезией, тремор покоя и постуральной неустойчивостью в различных сочетаниях, а также нарушениями походки и нарушениями позы. Обычно связан с поражением базальных ганглиев или их связей с моторными зонами коры. Паркинсонизм у пожилых встречается часто. Исследования показали, что в возрасте 65 - 74 лет паркинсонизм встречается у 15 % лиц, а в возрасте старше 85 лет - более чем у 50 %.

Данные нашего исследования подтверждают тот факт, что средний возраст начала БП - 55 лет. В то же время у 10 % больных заболевание дебютирует в молодом возрасте, до 40 лет. Заболеваемость паркинсонизмом не зависит от половой и расовой принадлежности, социального положения и места проживания. Предполагают, что с увеличением среднего возраста населения в ближайшие годы распространенность БП в популяции будет увеличиваться. На поздних стадиях заболевания качество жизни больных оказывается существенно сниженным. При грубых нарушениях глотания пациенты быстро теряют в весе. В случаях длительной обездвиженности смерть больных обусловлена присоединяющимися дыхательными расстройствами и пролежнями. Происхождение БП остается до конца не изученным, тем не менее в качестве причины заболевания рассматривается сочетание нескольких факторов: старение; наследственность; некоторые токсины и вещества.

Рассматривая заболевание и наследственность, уже в течение многих лет обсуждается возможность генетической предрасположенности к БП. Генетическая мутация, как предполагают, может быть вызвана воздействием некоторых токсинов в окружающей среде. Токсины и другие вещества В 1977 году было описано несколько случаев тяжелого паркинсонизма у молодых наркоманов, принимавших синтетический героин. Этот факт свидетельствует о том, что различные химические вещества могут "запускать" патологический процесс в нейронах головного мозга и вызывать проявления паркинсонизма.

Другие причины БП включают: вирусные инфекции, приводящие к постэнцефалитическому паркинсонизму; атеросклероз сосудов головного мозга; тяжелые и повторные черепно - мозговые травмы.

Длительный прием некоторых препаратов, блокирующих высвобождение или передачу дофамина (например, нейролептиков, резерпинсодержащих средств), может также привести к появлению симптомов паркинсонизма, поэтому всегда следует уточнить, какую терапию получал больной до установления диагноза БП. На настоящее время этиология окончательно не выяснена.

Факторами риска болезни Паркинсона считают старение, воздействие факторов окружающей среды, генетическая предрасположенность, тяжёлые и повторные черепно -

мозговые травмы. Нормальное старение патоморфологически сопровождается снижением числа нейронов черной субстанции, а также наличием в них телец Леви. Сопутствуют старению также биохимические изменения в стриатуме - происходит снижение содержания фермента тирозингидроксилазы и дофамина, а также уменьшение количества рецепторов дофамина. Семейный анамнез болезни Паркинсона выявляется клиницистами примерно в пятнадцать процентах случаев, однако, гены, отвечающие за развитие этой патологии, ещё не идентифицированы. Факторы внешней среды (соли тяжелых металлов, гербициды, пестициды), а также хроническая цереброваскулярная недостаточность и употребление лекарственных препаратов, вызывающих экстрапирамидные тяжелые эффекты, могут также стать причинами паркинсоноподобных проявлений. К факторам риска относят проживание рядом с карьерами и промышленными предприятиями.

Также исследовали заболевание со стороны патологической анатомии. Происходит поражение структур экстрапирамидной системы - базальных ядер и черного вещества, голубого пятна и др. Наиболее выраженные изменения отмечаются в передних отделах черной субстанции. При гибели восьмидесяти процентов нейронов данного образования возникают симптомы, характерные для болезни Паркинсона. Макроскопически изменения характеризованы депигментацией областей черного вещества и голубого пятна, содержащих меланин.

Как происходит диагностика и своевременное оказание квалифицированной помощи? Основные признаки болезни Паркинсона это двигательные нарушения: гипокинезия, ригидность, тремор, постуральные расстройства.

Гипокинезия характеризуется замедленностью движений (брадикинезия), затруднением инициации движений, неспособностью генерировать адекватное по силе и темпу мышечное усилие (гипометрия), например, при изменении положения тела, быстрым уменьшением амплитуды и скорости при повторяющемся движении (олигокинезия), например, при сжимании и разжимании кисти.

Мышечная ригидность представляет собой повышение мышечного тонуса, проявляющееся повышенным сопротивлением пассивным движениям. Повышенное сопротивление может быть монотонным (феномен "восковой куклы") или прерывистым (феномен "зубчатого колеса").

Тремор (дрожание) – также видимая симптоматика. Возможны несколько вариантов тремора. Классический паркинсонический тремор покоя частотой 3 - 6 Гц, в руке внешне напоминает "скатывание пилюль" или "счет монет". Тремор возникает в покоящейся конечности, уменьшается при движении в ней, но усиливается в покое, при активных движениях в других конечностях, при ходьбе и отвлечении внимания. Паркинсонический тремор нередко бывает асимметричным или односторонним (со временем приобретает двусторонний характер). Наиболее часто тремор покоя бывает в руках, иногда вовлекаются ноги (обычно в дистальных отделах руки или ноги), подбородок, губы, весьма редко голова. Тремор наблюдается в 80 - 85 % случаев заболевания.

Постуральные расстройства (постуральная неустойчивость) – это усложненный вид симптоматики. Постуральные рефлексы обеспечивают поддержание равновесия и вертикальное положение тела. Их ослабление или утрата проявляется в нарушении способности удерживать равновесие при изменении положения тела или при ходьбе, что в комбинации с гипокинезией и ригидностью приводит к нарушению ходьбы и падениям.

Когда больной инициирует начало ходьбы или пытается изменить направление своего движения, то создается впечатление, что он топчется на месте, все более наклоняясь вперед.

Считается, что болезнь Паркинсона неизлечима, все существующие методы лечения направлены на облегчение её симптомов (симптоматическое лечение). К основным препаратам, устраняющим двигательные нарушения, относят леводопа (чаще в комбинации с периферическими ингибиторами ДОФА - декарбоксилазы или реже с ингибиторами КОМТ), агонисты дофаминовых рецепторов и ингибиторы МАО - Б

Кроме консервативного лечения применяются и хирургические методы лечения, которые можно разделить на два типа:

Деструктивные операции применялись раньше, до открытия леводопы, довольно широко. Они представляли собой хирургическую деструкцию (разрушение) определенных структур головного мозга (паллидотомия, таламотомия). В настоящее время деструктивные операции — довольно редкая методика лечения, так как последствия операции необратимы, а результаты зачастую оставляют желать лучшего.

Второй хирургический метод – нейростимуляция, современный метод лечения, который представляет собой малоинвазивную нейрохирургическую операцию. Данный метод применяется в следующих случаях. Когда, несмотря на правильно подобранную лекарственную терапию, у пациента не удается добиться значительного уменьшения симптомов. Прогрессирование заболевания приводит к необходимости увеличивать дозы лекарственных препаратов, при этом, побочные эффекты лекарств становятся непереносимыми. Пациент социально активен и боится потерять работу из-за заболевания. Пациент теряет дееспособность и становится зависимым от своей семьи в выполнении повседневных действий.

Учитывая частоту встречаемости заболевания в мире, в России, эпидемиологические исследования указывают на то, что болезнь Паркинсона наблюдается во всех этнических группах, частота несколько выше среди мужчин. Заболеваемость составляет около 20 на 100000 населения, распространенность - 160 на 100000. Заболеваемость и распространенность болезни Паркинсона увеличиваются с возрастом, заболеваемость достигает 55 на 100000 у 70 - летних людей. Возможно, возрастание продолжительности жизни в последние десятилетия обусловило увеличение распространенности болезни Паркинсона в развитых странах мира. По данным ВОЗ в мире более 4 миллионов человек страдает болезнью Паркинсона. Паркинсонизм обычно характеризуется классическим сочетанием брадикинезии (замедленности движений), ригидности (скованности) и тремора (дрожания). На более поздних стадиях болезни присоединяется постуральная неустойчивость. В России, по разным данным, насчитывается от 117000 до 338000 больных БП. После деменции, эпилепсии и церебрососудистых заболеваний БП является наиболее частой проблемой пожилых людей, о чем свидетельствует ее распространенность в России: 1.8:1000 в общей популяции, 1.0:100 в популяции тех, кому за 70, 1.0:50 в популяции тех, кому за 80. Именно в нашем исследовании мы встретили 7 человек из 200 опрошенных, их средний возраст соответствовал – 60 лет.

Заключение: Болезнь Паркинсона – мировая проблема, так как уже сегодня ею болеет каждый десятый пациент до 50 лет и каждый двадцатый - до 40 лет. При общей распространенности 0,3 % в мире число больных значительно увеличивается с возрастом: до 1 % в группе старше 60 лет и до 4 % после 75 лет. Несмотря на предлагаемые новые

препараты в лечении БП, наиболее эффективным средством остаются препараты леводопы, являющиеся «золотым стандартом» терапии БП.

Болезнь Паркинсона постоянное прогрессирующее во времени заболевание нервной системы. На сегодняшний день не было ни одного случая полного выздоровления от заболевания. По современным данным паркинсонизм стал «молодеть», участились случаи заболевания от 40 - 45 лет. Необходимо пересмотреть методы диагностики, используя современные компьютерные технологии и своевременные пути коррекции используя в комплексе консервативные, хирургические методы и профилактическую основу этой болезни.

Список литературы:

1. Алиева, Ф.Н. Заболеваемость и распространенность болезни Паркинсона в Баку / Ф.Н. Алиева // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2021. - Т.121, №11. - С. 77 - 80.

2. Белова, О.В. Иммуновоспалительные аспекты болезни Паркинсона / О.В. Белова, Т.И. Арефьева, С.Н. Москвина. // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2020. - Т.120, №2. - С. 110 - 119.

3. Гусева, О.В. Силовая физическая нагрузка как фактор риска болезни Паркинсона / О.В. Гусева, Н.Г. Жукова, И.А. Жукова. // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2019. - Т.119, №12. - С. 7 - 11.

4. Козак, В.В. Определение риска деменции при болезни Паркинсона: возможности и перспективы / В.В. Козак // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2019. - Т.119, №6. - С. 137 - 143.

5. Султанова С.Г. Нарушения ходьбы и постуральная неустойчивость при болезни Паркинсона на фоне хронической стимуляции подкорковых структур / С.Г. Султанова, Н.В. Федорова, Е.В. Бриль [и др.]. // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2019. - Т.119, №9. - С. 123 - 130.

6. Похабов Д.В. Новый подход в дифференциальной диагностике больных с болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором / Д.В. Похабов, Д.Д. Похабов, В.Г. Абрамов [и др.]. // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. - 2020. - Т.120, №12. - С. 18 - 24.

7. Прохуровская Е.В. Роль микробиоты кишечника в развитии болезни паркинсона у лиц пожилого и старческого возраста / Е.В. Прохуровская, С.В. Булгакова, А.В. Меликова, Н.О. Захарова. // Клиническая геронтология. - 2021. - Т.27, №7/8. - С. 63 - 68.

8. Сведения об авторах:

1. Алчинова Алина Игоревна – студентка 2 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России,

2. Карпова Елизавета Аркадьевна - студентка 2 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России,

3. Шелковникова Софья Дмитриевна - студентка 2 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России,

4. Гибадуллина Фируза Булатовна - к.м.н., доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России

© Алчинова А. И., Карпова Е. А., Шелковникова С. Д., Гибадуллина Ф. Б., 2023

Асямолова Д.С.,
студентка факультета инклюзивного и коррекционного образования.
Научный руководитель: Фомина Л.Б.,
старший преподаватель кафедры физического воспитания
ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
гуманитарно - педагогический университет» (г.Челябинск)

ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Когда человек занимается спортом, его зрение может быть как положительно, так и отрицательно ограничено. С одной стороны, регулярные физические упражнения могут улучшить зрение человека. С другой стороны, спортивные тренировки могут также негативно повлиять на зрение. В данной статье я предлагаю ознакомиться с мнениями специалистов и с исследованиями по теме влияния физических нагрузок на зрение человека.

Ключевые слова: зрение, физические нагрузки, спорт.

Asyamolova D. S.

THE IMPACT OF SPORTS ON HUMAN VISION

Abstract. When a person is engaged in sports, his vision can be both positively and negatively limited. On the one hand, regular exercise can improve a person's eyesight. On the other hand, sports training can also negatively affect vision. In this article, I propose to get acquainted with the opinions of experts and with research on the impact of physical activity on human vision.

Keywords: vision, physical activity, sport.

В современном мире мы все чаще можем наблюдать людей в очках. По статистике около 1 миллиарда человек сегодня носят очки, то есть и постоянно, и периодически.

Очки позволяют исправить различные виды плохого зрения, такие как близорукость, дальнозоркость, косоглазие и так далее. Быстрый ритм жизни и большое количество работы с компьютером приводят к тому, что у людей часто ухудшается зрение.

Существует несколько способов избавления от проблем со зрением: лазерная коррекция, коррекция зрения при помощи очков, гимнастика для глаз или лечебная физкультура.

Остановимся подробнее на занятиях физической культурой. Занятия спортом очень важная часть жизни человека. Однако возникает вопрос – как заниматься спортом при проблемах со зрением, можно ли людям с плохим зрением делать разнообразные упражнения или нет и каково в целом влияние физических нагрузок на зрение? Ответ несложен: все можно и хорошо, но в меру.

Ученые исследовали этот вопрос и сделали следующие выводы: умеренная физическая активность благотворно воздействует на функционирование всех жизненных органов и систем человеческого организма, в том числе на работу зрительного анализатора. Регулярность физических нагрузок средней интенсивности поможет укрепить цилиарную мышцу глаза, благодаря которой глаз фокусирует нужный предмет и обеспечивает четкость зрения на расстоянии. [1]

Помимо этого, физические упражнения улучшают кровоснабжение зрительных органов, обеспечивая глаза кислородом и необходимыми питательными веществами. Если человек совершает динамические упражнения, то, как считают врачи, это обязательно будет способствовать уменьшению внутриглазного давления, а это важно в комплексном лечении и профилактике разнообразных офтальмологических заболеваний.

Некоторые виды спорта, особенно с высокой интенсивностью (бег, плавание), могут привести к увеличению давления внутри глаза, что особенно нежелательно для людей с миопией. [1]

Кроме того, некоторые виды спорта могут повысить риск получения травм глаз, таких как бокс, борьба, хоккей и другие контактные виды спорта. Поэтому люди с миопией должны избегать таких видов спорта.

Для людей с близорукостью рекомендуются виды спорта, которые требуют переключения внимания, например, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Перевод взгляда во время игры с дальнего объекта на близкий (при перемещении мяча) усиливает аккомодационную способность хрусталика и обеспечивает тренировку глазных мышц. [1]

Важным является отметить, что для людей, имеющих такое офтальмологическое заболевание, как дальнозоркость, занятия спортом должны осуществляться только после консультации врача. Специалисты говорят, что людям с таким нарушением зрения можно заниматься волейболом, теннисом (настольным) и баскетболом. Это помогает укрепить глазные мышцы. [2]

При косоглазии занятия отдельными видами легкой атлетики, лыжным спортом подлежат индивидуальной оценке. [2]

Чтобы занятия приносили пользу, необходимо заниматься спортом не менее получаса. И, конечно, очень важно перед началом занятий спорта проконсультироваться со специалистами, в том числе с врачом - офтальмологом. Он поможет рассчитать нужную физическую нагрузку, а также даст дополнительные рекомендации по занятиям.

Таким образом, поддержание здорового образа жизни и регулярная физическая активность являются важными факторами для сохранения здоровья глаз и улучшения качества зрения.

Список литературы

1. Кремнева В. Н., Солодовник Е. М. Влияние занятий физической культурой на уровень зрения студентов университета // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019.

УДК 612

Барашков С.А.,

канд. пед. наук, доцент

ВолгГТУ,

Панина Н.Г.,

канд. мед. наук, врач по спорт. мед.

ВолгГТУ,

Володина И.А.,

преподаватель

ВолгГТУ,

Волгоград, РФ

КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы влияния предельных тренировочных нагрузок в жарком климате при использовании дыхания с ДМП на параметры церебральной гемодинамики спортсменов с целью прогнозирования, ранней диагностики, коррекции и профилактики у них различных нарушений.

Ключевые слова

Функциональное состояние, церебральная гемодинамика, предельная физическая нагрузка, экстремальные условия, эргогенические средства.

В летних видах спорта соревновательная и тренировочная деятельность часто проходит в условиях сочетанного действия на организм спортсменов физических и термических нагрузок. Возникающие при этом нарушения теплового и водно - солевого обмена ведут к перегреванию, дегидратации и падению функциональных возможностей организма. В результате чего, «неконтролируемая гипертермия» становится фактором, лимитирующим двигательную деятельность и приводящим к тепловым травмам у спортсменов. Возможность существенного повышения адаптации к гипертермии связывают с применением дополнительных нагрузок на системы, занятые в обеспечении мышечной деятельности, либо на весь организм спортсмена. Это может быть, например, система дыхания, дополнительное воздействие на которую возможно в условиях среднегорья («гипоксическая гипоксия»), при использовании контролируемой произвольной гиповентиляции, с помощью увеличенного сопротивления дыханию, или при использовании дополнительного «мертвого» пространства (ДМП). Известно, что

систематическое использование ДМП способствует повышению физической работоспособности спортсменов, увеличивает интегрированность систем организма для обеспечения более высокого уровня физической работоспособности, неизменность характеристик физиологической «стоимости» такого повышения, без дополнительного напряжения регуляторных механизмов. Учитывая, что одним из важнейших критериев влияния экспериментального режима тренировки на функциональное состояние организма служит состояние мозгового кровообращения [1, с. 908], целью настоящего исследования явилось изучение влияния физических нагрузок в жарком климате при использовании дыхания с ДМП на параметры церебральной гемодинамики.

Обследованы 154 спортсмена - бегуна мужского пола (исследуемая группа – 78 человек, контрольная группа – 76 человек) 19 - 24 лет с соблюдением основных биоэтических правил. Все испытуемые прошли предварительное клинко - физиологическое обследование и были допущены к участию в работе.

Во время тренировок, проходивших в условиях жаркого климата ($t > 30^{\circ}\text{C}$), использовалось специальное устройство для создания ДМП посредством увеличения остаточной резервной емкости легких. В течение 3 недель подготовительного периода в каждом тренировочном микроцикле объем ДМП постепенно увеличивался. Дополнительная функциональная нагрузка в виде дыхания с ДМП использовалась в разминке и во время тренировочной работы, выполнявшейся в аэробном и аэробно - анаэробном режимах энергообеспечения. Состояние церебральной гемодинамики оценивалось методом реоэнцефалографии (РЭГ), регистрация которой осуществлялась с помощью комплекса КМ - АР - 01 «Диамант - Р». Математико - статическая обработка полученных результатов выполнялась с использованием пакета «Microsoft Excel 2007».

До начала тренировок с ДМП было проведено фоновое обследование. В целом, для параметров церебральной гемодинамики спортсменов были характерны признаки утомления, выражавшиеся в затруднении венозного оттока и повышенных величинах межполушарной асимметрии. У обследуемых контрольной группы преобладал гипертонический тип церебрального кровообращения, преимущественно с гиперводемическим вариантом кровенаполнения. Для артерий вертебро - базилярной системы был характерен гипотонус, а для правой внутренней сонной артерии - гипертонус. Наличие гипертонуса посткапиллярного русла приводило к затруднению венозного оттока. Кроме того, у спортсменов имелась значительная межполушарная асимметрия гемодинамики (норма КА не более 25 %). Отличительным признаком гемодинамики мозга у спортсменов экспериментальной группы был гиповодемический вариант кровенаполнения в бассейне внутренней сонной артерии. По показателям тонического напряжения венул и вен венозный отток был затруднен в большей степени, чем в контрольной группе. Межполушарная асимметрия кровенаполнения также была выше нормы, но значимо ниже, чем в контрольной группе. Отмеченные особенности мозгового кровообращения обследованных спортсменов могли быть обусловлены утомлением в результате напряженного тренировочного процесса в условиях жаркого климата.

После завершения тренировок с ДМП было проведено повторное обследование. Обратило на себя внимание уменьшение межполушарных различий церебральной гемодинамики ($p < 0,05$), произошедшее в сравниваемых группах. Сравнение показателей участников экспериментальной группы с данными контрольной группы не выявило

существенных межгрупповых различий. Не было обнаружено и свидетельств худшего состояния параметров церебральной гемодинамики у спортсменов экспериментальной группы. Это особенно важно в связи с тем, что уровень нагрузок на функциональные системы организма у этих спортсменов был существенно выше. Можно полагать, что в результате тренировок с ДМП произошло повышение функциональных возможностей организма, давшее возможность поддерживать хорошее состояние церебральной гемодинамики. Использование эргогенических воздействий достаточно быстро позволило спортсменам выйти на новый, более высокий уровень адаптивных возможностей, что отразилось в большей специальной работоспособности без снижения функциональных возможностей через неделю после завершения тренировок с ДМП в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

Таким образом, использование дозированной гипоксии в процессе подготовки квалифицированных спортсменов способствует реализации механизмов срочной адаптации к динамическим физическим нагрузкам. Один из путей такой реализации – положительное влияние повышенного уровня CO₂ на систему регуляции и состояние церебральной гемодинамики [2 с. 120 - 121]. При совокупном действии факторов тренировки и высокой температуры устойчивость таких показателей, как РИ и ДИ, является важным звеном в обеспечении спортивной деятельности. Учитывая, что состояние кровообращения мозга имеет существенное значение для улучшения энергообеспечения во время тренировок и соревнований и, соответственно, для повышения их эффективности, предложенный режим гипоксически - гиперкапнической стимуляции повышает адаптивные возможности организма при работе в экстремальных условиях.

Список использованной литературы:

1. Murrell CJ, Cotter JD, Thomas KN, Lucas SJ, Williams MJ, Ainslie PN. Cerebral blood flow and cerebrovascular reactivity at rest and during sub - maximal exercise: effect of age and 12 - week exercise training // Age (Dordr). 2013 Jun; 35 (3): 905 - 920.

2. Tian S, Zhang Y, Tian S, Yang X, Yu K. et al. Early exercise training improves ischemic outcome in rats by cerebral hemodynamics. Brain Res. – 2013 – P. 114 - 121.

© Барашков С.А., Панина Н.Г., Володина И.А., 2023

УДК 618.2 - 071.1

Губайдуллина Э.А., Хибатова Л.А., Асыллова К.М.,

Студенты 2 курса педиатрического факультета,

Гибадуллина Ф.Б.,

к.м.н., доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии,
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет

Минздрава России

ПОЧЕМУ БУДУЩИХ МАМ ТЯНЕТ НА «СОЛЕНОЕ»?

Аннотация: В данной статье изучаются причины тяги на соленое беременных женщин. Также рассматриваются изменение гормонального фона будущих мам, процедура лечения и сдача анализов на гормоны. Уделяется внимание на роль прогестерона и альдостерона в нашем организме.

Ключевые слова: беременность, тяга на соленое, причины, рекомендации, профилактические меры.

Gubaidullina E.A., Khibatova L.A., Asylova K.M.,

2nd year students of the pediatric faculty,

Gibadullina F.B.,

Ph.D., Associate Professor of the Department

of Topographic Anatomy and Operational Surgery,

FSBEI in the Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia

WHY EXPECTANT MOTHERS ARE DRAWN TO "SALTY"?

Annotation: In this article, the reasons for the thrust on salted pregnant women are studied. A change in the hormonal background of expectant mothers, the treatment procedure and testing for hormones are also considered. Attention is paid to the role of progesterone and aldosterone in our body.

Keywords: pregnancy, craving for salty, causes, recommendations, preventive measures.

Цель: Изучить особенности гормонального фона будущих мам.

Материал и методы исследования: анализ литературы, анкетирование среди студентов в количестве 90 человек из разных ВУЗов г.Уфы., статанализ полученных данных.

Результаты и обсуждение:

Как известно, женский организм характеризуется частыми изменениями гормонального фона, который значительно зависит от фазы менструального цикла. Однако наиболее выражено изменение уровня гормонов происходит во время беременности, так как именно они во многом отвечают за вынашивание и развитие малыша, за здоровье матери и нормальные роды [4, с.323].

Важнейшей задачей в перинатальном периоде является организация правильного питания, направленного на поддержание здоровья женщины, обеспечение гармоничного развития малыша. Главный инструмент в достижении цели - ответственное отношение будущей мамы к своему ежедневному рациону.

Практически с первых дней беременности у женщин наблюдается изменение вкусовых предпочтений. Часто подмечается усиленная тяга к солёному. Главная причина – это выработка прогестерона, который отвечает за сохранение беременности и благополучную подготовку к родам. Именно поэтому у беременных появляются странные желания в выборе еды. Организм сам настраивается на здоровый образ жизни, в том числе на правильное питание [4, с.255].

Прогестерон или «гормон беременности» вырабатывается в женском организме яичниками, надпочечниками и плацентой у беременных. Это стероидный гормон, который выполняет множество функций.

В организме женщины прогестерон контролирует следующие процессы:

1. Обеспечивает рост эндометрия матки, чтобы яйцеклетка могла имплантироваться.
2. Не допускает сокращения мышц матки и, как следствие, выкидыша, который зачастую случается на ранних сроках.

3. Способствует приостановлению менструаций у беременных женщин.
4. Регулирует увеличение матки в период вынашивания ребенка.
5. Поддерживает тонус шейки матки.
6. Стимулирует работу сальных желез.
7. Необходим для формирования и трансформации тканей плода.
8. Способствует росту молочных желез в период беременности.

Он также является ключевым метаболическим промежуточным звеном в производстве других эндогенных стероидов, включая половые гормоны и кортикостероиды [7, с.113].

Гормон повышает возможности иммунитета организма матери, чтобы он легко переносил влияние антигенов плода, и женщина спокойно выносила плод.

Прогестерон также воздействует на мозговые структуры, такие как гипофиз и гипоталамус. От его качественной выработки зависит познавательный процесс, память, эмоциональная устойчивость, сексуальное желание, температура тела, а также целостное и здоровое состояние костной ткани.

Концентрация прогестерона зависит от фазы цикла. Так, во время месячных и до середины цикла его уровень минимален, а после овуляции (как правило, на 14–15 - й день) концентрация растет. Максимальный уровень достигается в лютеиновой фазе: яйцеклетка преобразуется в желтое тело и синтезирует прогестерон самостоятельно.

По фазам менструального цикла нормы прогестерона в нмоль / л следующие:

1. фолликулярный – 0,32 – 2,25;
2. период овуляции – 0,49 – 9,41;
3. лютеиновый – 6,95 – 56,63.

Приведенные значения только для женщин детородного возраста. В климактерическом периоде нормальная концентрация прогестерона составляет примерно 0,64 нмоль / л.

Содержание прогестерона в крови беременной женщины выше. В I триместре этот гормон активно выделяет желтое тело. Он нужен для того, чтобы матка не сокращалась и не произошел выкидыш. С 16 - й недели этот гормон синтезирует и плацента.

Нормальные показатели для беременной женщины:

В I триместре 8,9–468,4 нмоль / л.

II триместр от 71,5 до 303,1 нмоль / л.

В III триместре концентрация достигает максимальных значений – 88,7–771,5 нмоль / л.

Но на протяжении каждого триместра концентрация немного меняется [6, с.44]. Поэтому гинекологи используют специальные таблицы, разделяющие уровень по неделям беременности.

На концентрацию прогестерона в крови влияют некоторые лекарства. Поэтому необходимо сообщать врачу о приеме каких - либо препаратов.

Для того чтобы оценить состояние плаценты, во второй половине беременности женщинам в обязательном порядке назначают анализ на уровень прогестерона.

Самый удачный период для сдачи анализа – это период овуляции, то есть на 22 – 23 день после начала менструации при стандартном цикле в 28 дней. Если цикл, например, составляет 35 дней, то удачным днем для анализов считается 28 – 29 день. Кровь следует сдавать натощак. Последний прием пищи должен быть за 6 – 8 часов.

Чтобы получить достоверные результаты, за трое суток не следует принимать противогрибковые, стероидные препараты, а также лекарства, регулирующие работу щитовидной железы. За три часа до похода в лабораторию нельзя курить.

Таким образом, прогестерон в организме женщины - основной гормон, обеспечивающий наступление беременности и ее поддержку.

Так как же он влияет на изменение вкусовых пристрастий у будущих мам?

Как только наступает беременность, организм начинает выработку прогестерона, который снижает активность альдостерона. Альдостерон - гормон коры надпочечников, который влияет на водно - солевой обмен. Он усиливает всасывание натрия и выведение калия. Под влиянием альдостерона происходит задержка в организме хлоридов и воды, усиленное выделение H^+ и аммония. Конечным результатом является увеличение объема циркулирующей крови и повышение системного артериального давления [3, с.7].

Из - за повышенной выработки прогестерона во время беременности замедляется циркуляция крови в сосудах, и артериальное давление снижается, поэтому так часто на ранних сроках случаются обмороки, головокружения, одышка, сонливость. Прогестерон, оказывая натрийдиуретическое действие, способствует увеличению диуреза. При недостаточности прогестерона жидкость задерживается в организме.

Соль является источником натрия [3, с.9]. Этот микроэлемент незаменим в организме каждого человека. Он регулирует деятельность сердечно - сосудистой, нервной систем, поддерживает нормальный уровень кальция в костях и укрепляет их, помогает усваивать питательные вещества из пищи. Именно поэтому женщина ощущает естественную потребность восполнить дефицит натрия в своем организме и налегает на те продукты, которые содержат соль в большом количестве.

Кроме того, натрий крайне важен для здоровой циркуляции крови в плаценте. Он также необходим для поддержания оптимального количества околоплодных вод. Теперь становится понятным, почему у большинства женщин увеличивается тяга к соленой пище.

Когда женщина увеличивает количество соли в рационе, то соответственно увеличивается и количество употребляемой ею воды. Это приводит к возрастанию объема циркулирующей крови и повышению давления. Тогда уменьшаются сонливость, головокружение, и общее самочувствие женщины улучшается.

Как показывает практика, в большинстве случаев тяга к соленому у женщин наблюдается только в первом триместре срока, так как именно в это время активнее вырабатывается прогестерон. Затем его показатели приближаются к норме. Поэтому женщинам в первый триместр беременности можно и соленые огурцы, и квашенную капусту, но продукты надо употреблять дозированно.

Норма потребления соли для обычного человека составляет 4 г в сутки.

Суточное потребление во время беременности:

- 1 триместр – не более 12 г;
- 2 триместр – не более 9 г;
- 3 триместр – не более 3 г.

Соль задерживает жидкость в организме, поэтому повышенное потребление соли, а также соленых продуктов во время беременности может спровоцировать отеки [1, с.385].

Совет: Лучше будущим мамам употреблять продукты, содержащие только натрий. В основном это овощи - сельдерей, перец, помидоры, огурцы, зелень, а также нежирная рыба и белое мясо.

Еще одна возможная причина изменения вкусовых пристрастий будущей мамы – осложнение беременности. Это могут быть:

1. токсикозы;
2. сбои в работе внутренних органов;
3. анемия;
4. обострения хронических заболеваний;
5. ухудшение обмена веществ.

В этом случае может появиться желание съесть что - либо несъедобное – мел, смолу, землю и др.

Если вы заметили у себя нечто подобное, нужно обязательно проинформировать своего врача. Он назначит соответствующее обследование для выявления причин подобного состояния.

Но нельзя думать, что тянет на соль только беременных женщин. По мнению многих авторов - есть много причин [2, с.119]. Одним из них является высокое артериальное давление. У людей, страдающих гипертонической болезнью, снижена чувствительность солевых рецепторов на языке. А у здорового человека даже небольшое количество солей в пище вызывает чувство солёности, поэтому человек, не страдающий артериальной гипертензией, меньше получает хлорида натрия и соответственно, давление у него будет в норме.

Еще одной причиной является солевая “наркомания”. Солевая наркомания - это опасное заболевание, относящееся к химическим зависимостям и являющееся одной из причин тяги на солёное. К сожалению, потребление соли, как было доказано учеными в 2009 году, является такой же наркоманией и имеет такие же корни. Врачи провели исследование: наблюдали за пациентами, которые были наркоманами и переживали процесс “ломки”. Изучили какие центры головного мозга активируются для того, чтобы получить удовольствие. Исследуемых под такой ломкой значительно больше тянуло на соль, при опросах все они просили солёное, потому что, как выяснилось, раздражение этих рецепторов дает чувство наслаждения. Вкусовые рецепторы тренируются с детства, и доказано, что у тех людей, которые много употребляли солёных чипсов, консервированных, пакетированных продуктов, меняются вкусовые чувствительности. Несвоевременное лечение зависимости от соли ведет к психиатрическим нарушениям и часто к смерти. Наркоман с такой зависимостью не видит у себя проблем и не признает их.

Критерии солевой наркомании:

- 1) Человек, когда ему предлагают солёное - не может отказаться.
- 2) Начинает солить пищу, не попробовав ее.
- 3) Пища такому человеку всегда кажется недосолённой.

Совет: Исключить солёные - помидоры, огурцы, баклажаны, а также те продукты, в которых скрыта соль - сыры, колбасы и продукты из переработанного мяса.

Конечно же, совсем без соли человек жить не может, однако мы, сами не замечая, едим ее в три раза больше, чем нужно. И это неминуемо сказывается на здоровье [5, с.115].

Известно, что переизбыток соли вызывает болезни: гипертония, ожирение, боль в суставах, сердечная недостаточность, инсульт, рак желудка и другие [8, с.5].

Изучив литературу, провели анкетирование среди студентов разных ВУЗов, которые имеют различные сроки беременности и получили данные в большинстве соответствующие литературным.

Заключение: В первом триместре потребление и желание съесть солёное увеличивается. Это связано с тем, что во время беременности превалирует гормон прогестерон - самый важный гормон, необходимый в процессе вынашивания плода и даже для успешных родов. При отклонениях от нормы секреции прогестерона могут наблюдаться выкидыши, пороки развития плода.

Наличие понимания о значении прогестерона в жизни женщины, а также своевременное плановое обследование - прохождение регулярных медицинских осмотров и сдача лабораторных анализов - позволяют минимизировать риск развития гормональных нарушений и вовремя предпринять меры по коррекции. Внимательное отношение к себе и своему здоровью — важный этап на пути к здоровому будущему.

Список использованной литературы:

1. Киселева Е. Е. Социальные факторы репродуктивного здоровья женщины // Молодой ученый. — 2015. — №16. — С. 384 - 386.
2. Конь И.Я., Гмошинская М.В., Коденцова В.М., Прилепская В.Н. «Рекомендации по питанию беременных и кормящих женщин». М.: МЕДпресс - информ, 2016. 224 с.
3. Кузнецова И.В. Предменструальный синдром и нарушения пищевого поведения [Текст] / И.В.Кузнецова, В.В.Даль // Акушерство и Гинекология. – 2014. – №11. – С. 5 - 12.
4. Кучма В.Р. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учебник / Кучма, О.В Сивочалова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 544 с.
5. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи [Текст]: учебник / О.В. Сивочалова, О.И.Линева, М.А.Фесенко, Е.Ю. Громова; под. ред. О.В. Сивочаловой. – М.: ИНФРА - М, 2018. – 328с.
6. Тоточия Н.Э., Бекетова Н.А., Коновалова Л.С. и др. «Влияние витаминной обеспеченности на течение беременности». Вopr. Детской диетологии. 2011; 9(3): 43 - 46.
7. Sugar addiction pushing the drug - sugar analogy to the limit / Ahmed, Serge H.; Guillem, Karinea; Vandaele, Younaa // Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care – 2013, 146 p.
8. Iron Deficiency Anemia / Eichner, E. Randy // Current Sports Medicine Reports – 2010, 455p.

© Губайдуллина Э.А., Хибатова Л.А., Асыллова К.М., Гибадуллина Ф.Б., 2023

УДК 613.165.6

Ибрагимова Р.У., Королева А.С., Яналина А.З.,

Студенты 2 курса педиатрического факультета,

Гибадуллина Ф.Б.,

К.м.н., доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии,

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет

Минздрава России,

Уфа, РФ.

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ВОЛОСЫ

Аннотация. В данной статье определены понятия вредоносной солнечной радиации на структуру волос, выявлен диапазон ультрафиолетового излучения, который представляет опасность для волос, определено, с чем связан механизм негативного солнечного воздействия. В результате проведенного исследования по данному вопросу, было выявлено, что волосы, наиболее подверженные негативному влиянию солнечной радиации, и наиболее подвержены окрашенные, тонкие, а также сухие волосы. Защита волос от ультрафиолетовых лучей является важным аспектом поддержания их здоровья. Данная статья предоставляет ценную информацию о воздействии солнечной радиации на волосы и подчеркивает необходимость принятия мер для защиты волос от ультрафиолетовых лучей.

Ключевые слова. Солнечная радиация, волосы, структура, ультрафиолетовое излучение, опасность, профилактические мероприятия.

Ibragimova R.Y., Koroleva A.S., Yanalina A.Z.,
2nd year student of the faculty of pediatrics,

Gibadullina F.B.,

PhD in Medical, Associate Professor
Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Ufa, RF

Annotation. This article defines the concepts of harmful solar radiation on the structure of the hair, identifies the range of ultraviolet radiation that poses a danger to the hair, determines what the mechanism of negative solar exposure is associated with. As a result of the conducted research on this issue, it was revealed that the hair most susceptible to the negative effects of solar radiation, and the most susceptible to colored, thin, and dry hair. Protecting your hair from ultraviolet rays is an important aspect of maintaining their health. This article provides valuable information about the effects of solar radiation on hair and emphasizes the need to take measures to protect hair from ultraviolet rays.

Keywords. Solar radiation, hair, structure, ultraviolet radiation, danger, preventive measures.

Цель: оценка влияния ультрафиолетового излучения (УФ - излучение) на структуру волоса и содержание тиолов в его стержне.

Материал и методы исследования: Объектом исследования служат седые волосы диаметром 50 мкм из теменной зоны здоровых добровольцев.

Результаты и обсуждение: В научных данных ультрафиолетовое излучение (УФ) является одним из наиболее вредных факторов внешней среды. Оно оказывает значительное влияние не только на кожу, но и на волосы. Воздействие ультрафиолета на волосы может быть неблагоприятным и иметь различные последствия. Волосы, особенно те, которые покрывают голову, находятся в прямом контакте с солнечными лучами и подвергаются их удару. УФ - излучение способно нанести вред волосным фолликулам, которые отвечают за рост и здоровье волос, а также волосным стержням. Повреждение фолликулов может привести к преждевременному выпадению волос и ухудшению их качества. Длительное воздействие ультрафиолета на волосы может вызвать повреждение кутикулы, нарушение структуры волоса, ухудшение ее эластичности и обезвоживание. В результате волосы могут стать сухими, ломкими и безжизненными [1, с. 29].

Ультрафиолетовое излучение, которое достигает поверхности Земли, включает два основных типа: УФ - А и УФ - В. Оба типа ультрафиолета представляют опасность для кожи и волос, но у них различаются физические характеристики и эффекты на волосы и кожу. УФ - В (280 - 320 нм) является более коротковолновым и интенсивным излучением. Оно считается жестким (разрушительным) ультрафиолетом. Известно, что УФ излучение может вызывать разнообразные патологические процессы в коже. Спектр УФ - А (320 - 400 нм) способствует образованию активных форм кислорода и опосредованно влияет на повреждение клеточных мембран, митохондрий и ДНК. Спектр УФ - В (280 - 320 нм) вызывает повреждение ДНК непосредственно при поглощении эпидермисом. Типичными признаками фотостарения кожи, вызванного УФ - В, является эпидермальная гиперплазия, пигментация и фотоканцерогенез. [4, с. 96].

УФ - В в основном поглощается поверхностными слоями кожи (эпидермисом) и кутикулой волоса. Поэтому его воздействие преимущественно ограничено верхними слоями кожи и волосами. УФ - А (320 - 400 нм) представляет собой более мягкое излучение, но способное проникать глубже в кожу и стержень волоса. Оно способно проникать в дерму (средний слой кожи) и кортекс волоса. УФ - А может иметь более длительное воздействие на клетки кожи и волос, чем УФ - В, и способно вызвать различные негативные эффекты, такие как повреждение коллагена, потеря упругости кожи и ухудшение структуры волос [1, с. 28].

Были проведены исследования, которые показали, что ультрафиолетовое излучение (УФ - излучение) может иметь сопоставимые негативные эффекты на волосы, как и процесс обесцвечивания. При химическом осветлении волос происходит окисление и разрушение не только пигмента меланина, но и других структурных компонентов волоса. Это может привести к снижению прочности волосяных стержней и разрыхлению их поверхности, что может проявляться в виде пушения и потери блеска волос. Кроме того, ультрафиолетовое излучение может снизить сопротивляемость волос к щелочному воздействию. Многие шампуни имеют щелочной рН, и при каждом мытье головы эти щелочные компоненты могут вымывать структурные компоненты из волосяных стержней. Это также может ухудшить состояние волос и привести к их ослаблению [2, с. 107].

Негативное воздействие ультрафиолетового излучения на волосы, в основном, связано с повреждением ДНК - генетического материала в клетках. Механизм этого повреждения может различаться для УФ - В и УФ - А излучения. УФ - В излучение непосредственно поглощается молекулами ДНК и вызывает образование специфических структурных изменений в ДНК. Оно может вызывать образование циклобутан - пиримидиновых димеров (CPD) или пиримидин - (6,4) - пиримидиновых (6 - 4PP) фотопродуктов [4, с. 97].

Рассмотренные структурные изменения являются мутациями в ДНК и могут приводить к ошибкам в клеточной репликации и функционировании, что может иметь долгосрочные последствия для здоровья кожи и волос. УФ - А излучение вызывает косвенное повреждение ДНК путем образования активных форм кислорода (АФК) в коже. Активные формы кислорода, такие как супероксид - анион, перекись водорода, гидроксильный радикал и синглетный кислород, взаимодействуют с молекулами ДНК и могут вызывать образование 8 - оксо - 2' - дезоксигуанозина (8 - охo - dG), который является маркером окислительного стресса. Кроме того, УФ - А излучение может приводить к одноцепочечным разрывам ДНК и формированию связей между ДНК и белками [1, с. 30].

Помимо повреждения ДНК, активные формы кислорода (АФК), образующиеся под воздействием УФ - А излучения, также могут вызывать повреждение других структур, таких как белки и жиры, что связано с их способностью взаимодействовать с различными компонентами волоса. Помимо ультрафиолетового излучения, видимый свет также может повреждать структуры волоса.

Фотохимические изменения, вызванные воздействием солнечного света на волосы, приводят к негативным последствиям. Одно из таких изменений заключается в разрушении дисульфидных мостиков, которые образуются между молекулами цистеина, основного компонента кератина в волосяных стержнях. Эти мостики отвечают за структурную прочность волос. Когда они разрушаются, вместо них образуются новые связи, которые необъективно располагаются и создают хаотичную структуру внутри и между молекулами

кератина. В результате, волосы теряют свою исходную форму и становятся более ломкими. Кроме того, солнечный свет вызывает разрушение других аминокислот, таких как триптофан и тирозин, которые также являются составными частями кератина. Это приводит к дальнейшему нарушению структуры волос и их ослаблению. В результате, волосы становятся менее здоровыми и менее устойчивыми. Фотодеградация аминокислот также является причиной пожелтения волос, особенно светлых, при воздействии солнечного света. Это происходит из-за химических изменений в структуре аминокислот, которые приводят к изменению цвета волос [3, с. 64].

Солнце оказывает вредное воздействие не только на белки, но и на липиды, которые присутствуют в структуре волос. Ультрафиолетовые лучи и видимый свет приводят к образованию активных фотохимических компонентов (АФК), которые запускают процесс перекисного окисления липидов. Это приводит к ослаблению прочности комплекса клеточных мембран волоса, который служит своего рода «цементом» для белковых структур. Кутикула, самый внешний слой волоса, страдает особенно сильно от воздействия солнечного света. Этот слой получает наибольшую дозу энергии, особенно ультрафиолетового В - излучения (УФ - В) и частично ультрафиолетового А - излучения (УФ - А). Кутикула содержит высокую концентрацию цистеина, одного из ключевых компонентов белка кератина, кутикула не содержит меланина, который находится в кортексе (внутреннем слое) волосяного стержня и обеспечивает защиту для внутренних слоев волоса. В итоге, под воздействием солнечного света, кутикула становится более уязвимой и ослабленной, и приводит к ее повреждению, что ухудшает защиту волос и способствует дальнейшему повреждению белковых структур волоса [5, с. 76].

Под воздействием солнечного света волосы страдают не только внешне, но и внутренне, что приводит к ряду проблем. Внешне волосы становятся более ломкими, жесткими, сухими и их цвет тускнеет. Это происходит из-за фотохимических изменений в структуре волоса, которые являются результатом разрушения дисульфидных связей и образования новых поперечных связей. Кроме того, солнечное излучение может оказывать негативное влияние на рост новых волос. Скорость отрастания волос замедляется, а их качество ухудшается. Это связано с повреждением фолликулов волос, что может привести к их ослаблению и тонкости.

Для изучения наиболее детального влияния солнечной радиации на волосы рассмотрим следующее исследование.

Для исследования влияния солнечно радиации на волосы рассмотрим воздействие ртутной лампы Medicor на волосы. Для этого был предпринят эксперимент. В течение 6 часов волосы подвергались облучению в зоне, где интенсивность линии лампы с длиной волны 254 нм составляла примерно 25 мкВт / см². Часть волос была оставлена без облучения для использования в качестве контрольных образцов.

Для анализа была проведена гомогенизация как облученных, так и контрольных образцов в фосфатном буфере, после чего следовала центрифугация. Это позволило получить фракцию слабосвязанных белков, которая была подвергнута анализу с использованием спектрофотометрии и гельфильтрации. Оставшиеся волосяные стержни были использованы для получения полутонких срезов, которые были окрашены по методу Май - Грюнвальда и Романовского - Гимза. Также проводилась конфокальная микроскопия

поперечных срезов волос с использованием конфокального КР микроскопа Thermo Scientific Raman DXR [6, с. 23].

Гистохимический анализ показал, что в облученных образцах волос толщина прокрашиваемого слоя составляет $1,8 \pm 0,4$ мкм, что больше, чем в контрольных образцах с толщиной $0,8 \pm 0,6$ мкм ($p < 0,05$). Это свидетельствует о том, что облучение волос приводит к увеличению толщины внешнего слоя. Анализ КР спектров показал, что в облученных образцах содержание дисульфидных связей (S - S связей) на периферии волоса, ближе к кутикуле, меньше, чем в центре, ближе к мозговому веществу. Интенсивность линий C - S и S - H связей также изменяется при облучении, снижаясь и повышаясь соответственно в обеих областях. При анализе фракций слабосвязанных белков, полученных с помощью гельфильтрации, было обнаружено увеличение содержания SH - групп (свободных групп серы) в облученных волосах. Это указывает на то, что под воздействием УФ - излучения содержание SH - групп в белках, особенно в корковом веществе волоса, увеличивается.

Результаты исследования указывают на химические изменения, происходящие в структуре волоса под воздействием солнечной радиации, такие как увеличение толщины прокрашиваемого слоя, изменение содержания дисульфидных связей и увеличение содержания свободных групп серы [7, с. 39].

Заключение: Таким образом, под воздействием солнечного света, особенно ультрафиолетового излучения типа В, волосы теряют свой естественный блеск и становятся менее прочными. Основные цели ультрафиолетового излучения в структуре волоса - ароматические аминокислоты и цистин. Цистин играет важную роль в формировании дисульфидных связей как между белками, так и внутри белков волоса. Под воздействием солнечного света происходит разрушение цистина, что приводит к увеличению количества слабосвязанных белков, которые могут растворяться в водной среде. Изменение содержания тиолов в белках волоса может служить потенциальным показателем фотодеградациии цистина. Солнечное излучение, особенно ультрафиолетовое излучение типа В, вызывает негативные изменения в структуре волоса. Цистин, важный компонент волоса, подвергается разрушению, что приводит к образованию слабых связей вместо прочных дисульфидных связей. Солнечная радиация может привести к структурным изменениям в волосах, что делает их более хрупкими и менее здоровыми. Для этого рекомендуется защищать волосы от солнца и применять специальные продукты для защиты от солнечной радиации, которые помогут уменьшить фотодеградацию и сохранить здоровье волос. Для этого известно как различные виды защитной одежды, так и препараты для защиты волос.

Список использованной литературы:

1. Бурова, Е. А. Повреждение волос и кожи головы при длительном воздействии солнечной радиации. // Вестник дерматологии и венерологии - 2015. – №4. – С. 28 - 32.
2. Акбашева, Е. В., Орлова, Н. В., Санина, О. В. Экспериментальное исследование влияния ультрафиолетовой радиации на состояние волос. // Косметология и эстетическая медицина. - 2016. – №2. – С. 107 - 111
3. Коршунова, Н. В. Влияние ультрафиолетовой радиации на состояние волос. // Здание и здоровье. - 2017. – № 12. – С. 62 - 66.

4. Сергеева, Т. И. Защита волос от ультрафиолетового излучения. // Вопросы биологии и медицины. - 2018. – Т. 5. – С. 96 - 100.
5. Спиридонова, Т. Г. Методы защиты волос от ультрафиолетовой радиации. // Дерматология и венерология. - 2019. – № 9. – С. 76 - 79.
6. Куренкова, О. А. Влияние солнечной радиации на волосы. // Здоровый образ жизни. - 2020. – № 6(43). – С. 23 - 28.
7. Костромина, М. А. Изучение влияния солнечной радиации на структуру волос. // Вестник Горного института. - 2023. – № 2. – С. 39 - 45.

© Ибрагимова Р.У., Королева А.С., Яналина А.З., Гибадуллина Ф.Б., 2023

УДК 61

Кравченко В.Д., Хамзина И.И., Валиуллина К.Н.,
Студенты 2 курса педиатрического факультета,
Гибадуллина Ф.Б.,

К.м.н., доцент кафедры топографической анатомии оперативной хирургии,
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Уфа, Россия

ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ СРЕДИ МЕДРАБОТНИКОВ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Аннотация: В данной статье рассматривается инвалидность взрослого населения Республики Башкортостан и его показатели за последние 5 лет. Проблема инвалидности населения содержит в себе медико - социальные, экономические и морально - этические аспекты, поскольку затрагивает огромное количество лиц, в основном трудоспособного возраста. Это относится и к работникам здравоохранения, чья роль в решении задач государственной политики по сохранению и продлению активной жизнедеятельности человека неопределима, что является актуальным в современном мире.

Ключевые слова: инвалидизация взрослого населения, трудоспособность, работники здравоохранения, этиология и патогенез, профилактика.

Kravchenko V.D., Khamzina I.I., Valiullina.K.N.
2nd year students of the Pediatric Faculty,
Gibadullina F.B.,

PhD, Associate Professor of the Department of Topographic Anatomy of Operative Surgery,
Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Ufa Ufa, Russia

ANALYSIS OF INDIVIDUAL DISABILITY INDICATORS OF THE ADULT POPULATION AND HEALTHCARE WORKERS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Abstract: this article examines the disability of the adult population of the Republic of Bashkortostan and its indicators over the past 5 years. The problem of disability of the population contains medical, social, economic, moral and ethical aspects, since it affects a huge number of

people, mainly of working age. This also applies to health care workers, whose role in solving problems, state policy for the preservation and prolongation of active human activity is invaluable, which is relevant in the modern world.

Keywords: disability of the adult population, working capacity, healthcare workers, etiology and pathogenesis, various aspects.

Цель работы – изучить уровни, динамику и структуру первичной инвалидности среди взрослого населения, и работников здравоохранения Республики Башкортостан.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели изучены годовые отчёты, акты освидетельствования в бюро медико - социальной экспертизы РБ за 2015–2017 гг. В целом изучено 936 актов на лиц, прошедших освидетельствование на предмет установления инвалидности, из них 57 % женщин и 43 % мужчин. Из 936 лиц, получивших инвалидность в РБ, 448 (48 %) человек проживали в крупных промышленных городах (Уфа, Стерлитамак, Салават), 488 (52 %) человек – в муниципальных образованиях РБ. Статистическая обработка результатов исследования проведена методами описательной статистики с расчётом экстенсивных показателей, абсолютного прироста / убыли и показателей наглядности динамики показателей инвалидности с использованием программы «Microsoft Excel».

Результаты и обсуждение: За анализируемый период среди населения Республики Башкортостан практически отсутствует тенденция к снижению показателей инвалидности. Среди работников здравоохранения число первичных выходов на инвалидность к 2017 г. снизилось в 1,1 раза по сравнению с 2015 г., составив 49,5 % на 10 тыс. населения. В структуре первичной инвалидности самой многочисленной как среди населения, так и среди медицинских работников были лица с III группой инвалидности. Ведущее место среди причин инвалидизации взрослого населения Республики Башкортостан принадлежит заболеваниям злокачественной этиологии (37,4 %) и болезням системы кровообращения (25,9 %).

Законодательством Российской Федерации установлено, что инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [2,с.35 - 37].

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок - инвалид» [3,с.22 - 23].

Признание лица инвалидом осуществляется федеральными учреждениями медико - социальной экспертизы.

К основным видам стойких расстройств функций организма человека относятся:

- нарушения психических функций;
- нарушения языковых и речевых функций;
- нарушения сенсорных функций;
- нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;

- нарушения функций сердечно - сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;
- нарушения, обусловленные физическим внешним уродством.

Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья с второй и более высокой степенью выраженности нарушений функций организма человека. Например, ограничение II или III степени выраженности, к которым привели дефекты, последствия травм.

Аспектом с целью определения первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью проявления стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

Таким образом, категория людей, являющаяся инвалидами (в возрасте 18 и старше) крайне велика и включает лиц, страдающих различными заболеваниями, последствиями травм, дефектами, при которых наблюдаются нарушения различных функций организма и ограничения жизнедеятельности разной степени выраженности, а также и их сочетания.

Кроме установления инвалидности на федеральные учреждения медико - социальной экспертизы возложены функции по разработке индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалидов и детей - инвалидов [4,с.7 - 10].

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество.

Изучение структуры первичной инвалидности по группам показало, что всего лиц с инвалидностью I группы среди населения РБ было 164 (17,4 %) человека. Среди врачей и среднего медицинского персонала эта цифра была более чем в 2 раза ниже, если сравнивать со среднереспубликанским показателем, и составила 7,1 % у врачей и 7,4 % среди среднего медперсонала.

Среди инвалидов II группы в целом медработников было 30,2 %, из них врачей – 32,6 %, что практически не отличалось от среднереспубликанских данных (34,9 %; 326 человек).

Самую многочисленную группу составили лица с инвалидностью III группы: по РБ – 47,6 % (446 человек), среди медицинских работников – 62,3 %, врачебного персонала – 60,2 %. На момент установления инвалидности почти 69 % освидетельствованных медицинских работников находились в трудоспособном возрасте 39–60 лет, а лица старше 60 лет составили 31 %.

Так, в 2016 г. по РБ всего установлено 37,4 % случаев инвалидности по онкопатологии, из них врачи составили 54,4 %, что выше, чем по РБ, в 1,1–1,4 раза. . .

По локализации новообразований лидирующую позицию занял рак молочной железы (40 случаев - 30,5 %). Далее следуют рак яичников и шейки матки (по 11 случаев - 8,5 %). Рак щитовидной железы, предстательной железы и тела матки (7 случаев - 5,3 %). Особо следует отметить, что инвалидность на IV стадии развития заболевания установлена по

поводу рака слепой и сигмовидной кишки (6 человек - 4,6 %). Мочевыводящего пузыря, желудка, прямой кишки, кожи (по 3 случая - 2,3 %). Рака лёгких (2 случая - 1,8 %).

Среди медицинских работников за анализируемый период первичная инвалидность снизилась в 1,2 раза и составила в 2017 г. 49,5 случая на 10 тыс. населения.

Анализ структуры первичной инвалидности выявил, что больше всего среди работников здравоохранения было лиц с III группой инвалидности (60,2–62,3 %). По РБ этот показатель составил 47,6 %.

Согласно приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» медицинский персонал проходит предварительный (при приёме на работу) и периодические (1 раз в год) медицинские осмотры [12, с.92 - 94]. В обязательный объём лабораторных и функциональных методов исследования входят общий анализ крови, мочи, цифровая флюорография органов грудной клетки, электрокардиография и др. [2, с.278 - 280]. Работники женского пола обязательно подлежат осмотру врача - гинеколога с забором мазков на бактериологические и цитологические исследования, при достижении возраста 40 лет и старше 1 раз в 2 года направляются на маммографию или ультразвуковое исследование молочных желёз.

Таким образом, качественное проведение медицинских осмотров позволяет выявить многие заболевания, в том числе злокачественные новообразования (ЗНО), на ранних стадиях [4, с.137 - 139].

Кроме того, одним из важнейших моментов профилактики заболеваемости, а значит и инвалидности, является повышение заинтересованности работодателей и самих медицинских работников в необходимости сохранения здоровья. Медработники должны повысить личную ответственность за собственное здоровье, приучать себя к ведению здорового образа жизни, активным спортивным занятиям, избавиться от привычек, наносящих вред организму [1, с.9].

Заключение. За последние годы в РБ наблюдается рост инвалидности среди взрослого населения. Среди работников здравоохранения за анализируемый период первичная инвалидность снизилась в 1,2 раза.

Выполненное исследование факторов инвалидности из числа взрослого населения РБ, а также сотрудников здравоохранения выявил, что главной фактором инвалидизации представились ЗНО (37,4 %).

Базой преждевременной диагностики болезней, а также профилактики инвалидизации сотрудников здравоохранения должно быть качественное осуществление периодических мед осмотров и повышение личной ответственности за собственное здоровье, приучение себя к ведению здорового образа жизни, активным спортивным занятиям, избавление от вредных привычек.

Список использованной литературы:

1. Амиров Н.Х., Берхеева З.М., Гарипова Р.В. Оценка профессионального риска нарушений здоровья медицинских работников по результатам периодического медицинского осмотра. Вестник современной клинической медицины. 2014; 7(2): 10–4.
2. Вергина Н.Б., Красновская Е.С., Волкова З.М. Сравнительный анализ динамики уровня первичной инвалидности вследствие основных классов болезней у взрослого

населения в Российской Федерации и ее округах за 2016 - 2017 гг. Медико - социальные проблемы инвалидности. 2018; (2): 17–26.

3. Дудинцева Н.В., Лотков В.С., Бабанов С.А., Байкова А.Г. Медицинские работники: проблема инвалидности и сохранения качества жизни. Санитарный врач. 2019; (9): 35–8.

4. Пузын С.Н., Шургая М.А., Меметов С.С., Ачкасов Е.Е., Погосян Г.Э., Лялина И.В. и др. Инвалидность в XXI веке. Состояние проблемы медико - социальной реабилитации и абилитации инвалидов в современной России. Медико - социальная экспертиза и реабилитация. 2018; 21(1 - 2): 10–7.

© Кравченко В.Д., Хамзина И.И., Валиуллина К.Н., Гибадуллина Ф.Б., 2023

УДК 616

Мингажова А.С., Мустафина А.А., Хафизов Х.А.

студенты 2 курса педиатрического факультета,

Гибадуллина Ф.Б.

к.м.н., доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии,

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет

Минздрава России,

Уфа, РФ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА

Аннотация: В статье рассматриваются положительные свойства синдрома Жильбера. Актуальность темы данной исследовательской работы заключается в том, что заболевание является неизлечимым и негативно влияет на состояние человека при несоблюдении правил, однако у синдрома имеется и положительное влияние, о котором многие и не догадываются.

Ключевые слова: синдром Жильбера, положительные свойства, преимущества, соблюдение правил, билирубин, генетическое заболевание.

Mingazhova A.S., Mustafina A.A., Khafizov Kh.A.

2nd year student of the Faculty of Pediatrics,

Gibadullina F.B.,

Ph.D., Associate Professor of the Department

of Topographic Anatomy and Operational Surgery,

Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia,

Ufa, RF

POSITIVE FEATURES OF GILBERT SYNDROME

Abstract: The article deals with the positive properties of Gilbert syndrome. Relevance of the topic of this research paper is that the disease is incurable and negatively affects the human condition if the rules are not followed, but the syndrome also has positive effects, of which many people do not realize.

Keywords: Gilbert syndrome, positive properties, benefits, compliance, bilirubin, genetic disease.

Цель работы: изучить преимущества, которые имеются у пациентов с синдромом Жильбера.

Гипотеза: синдром Жильбера может иметь положительные свойства из - за повышенного билирубина в крови.

Материалы и методы исследования: Изучали и анализировали научную литературу, сбор и обработка статистических данных (анкетирование). Проведено анкетирование о положительных свойствах генетически - наследуемого синдрома Жильбера среди студентов возраста 17 - 23 лет в количестве 33 человек.

Результаты и обсуждение: Как известно, синдром Жильбера - это генетическое заболевание, которое связано с нарушением обмена билирубина в печени. Данный процесс приводит к повышенному содержанию конъюгированного, то есть связанного билирубина в крови, что может вызвать желтуху [1, с. 5].

Синдром Жильбера является наследственным заболеванием и передается по принципу аутосомно - рецессивного генного наследования. Лечение синдрома Жильбера эпизодическое, и, как правило, заключается в соблюдении специальной диеты и симптоматическом лечении [6, с. 853].

Основными симптомами синдрома Жильбера являются следующие:

- Желтуха, то есть желтоватый оттенок кожи и слизистых оболочек
- Увеличение содержания конъюгированного билирубина в крови
- Утомляемость
- Боли в правом подреберье

Иногда может наблюдаться:

- Бледность кожи и слизистых оболочек
- Нарушения аппетита
- Диспепсические расстройства [7, с. 101].

Помимо лечения, немаловажную роль играет профилактика синдрома, а именно специальные правила, которые предотвращают повышение билирубина в крови. Необходимо следовать диете, которая богата углеводами и имеет низкое содержание жиров. Алкоголь и лекарства являются очень сильным провоцирующим фактором синдрома Жильбера, так как могут влиять на печень [4, с. 44]. Помимо этого, такими триггерами могут выступать стрессовые ситуации (в том числе повышенная физическая нагрузка, например профессиональный спорт), плохой сон, курение и солнечные лучи. Обязательным правилом является мониторинг уровня билирубина в крови, чтобы вовремя начать лечение, а профилактика же должна соблюдаться всегда. Данное заболевание при соблюдении вышеперечисленных правил относительно безопасно и не представляет серьезной угрозы для здоровья (кроме некоторых редких случаев, если генотип проявлен 7 / 7). Однако, как и любое заболевание, синдром Жильбера не может считаться положительным, но, как мы выяснили, он имеет некоторые достоинства:

- Люди с синдромом Жильбера обладают высоким уровнем билирубина в крови, следствием чего является пониженный риск сердечно - сосудистых заболеваний. Уменьшены риски атеросклероза, болезни Крона, поражений сосудов при сахарном диабете. Ведь, как показывают современные исследования, билирубин имеет очень сильное эндогенное антиоксидантное и противовоспалительное действие [2, с. 53].

- Скелетно - мышечная масса повышена и отсутствуют проблемы с избыточным весом

- Пониженный риск определенных видов рака (например, рака толстой кишки).
- Обладатели синдрома Жильбера имеют повышенную устойчивость к вирусным инфекциям.

- Печень менее подвержена гепатиту, а также циррозу [3, с. 37].

Но самым интересным свойством на наш взгляд является более продолжительная жизнь из - за длины теломер, которая на одну килобазу больше. Как известно, длина теломер определяет количество раз, которое клетка может делиться, а следовательно, и продолжительность ее жизни. Важность теломер для здоровья организма проявляется во многих процессах. Например, у людей с более короткими теломерами наблюдается более высокий риск различных заболеваний, таких как сердечно - сосудистые заболевания, рак и болезнь Альцгеймера. В некоторых случаях, укорочение теломер может привести к преждевременному старению. Однако, вместе с тем, теломеры также выполняют ряд важных биологических функций, таких как защита концов хромосом от деградации и сохранение стабильности генома. Некоторые исследования также связывают длину теломер с иммунной системой, регуляцией гормонов и метаболизмом [5, с. 41]. Данные исследования о теломерах лишь подтверждают вышеперечисленные положительные свойства синдрома Жильбера.

По данным исследования, которое мы провели, студенты владеют следующей информацией по данной теме (см. рис. 1, 2.).

Рис. 1. Знаете ли вы что такое синдром Жильбера?

По результатам, 22 человека знают, что такое синдром Жильбера, а другие - нет. После данного вопроса, было представлено описание заболевания, его течение и симптомы (рис. 1.). Затем опрос продолжился.

Рис. 2. Как вы думаете, может ли синдром Жильбера иметь положительные свойства?

Итак, все опрошенные люди, считают, что синдром Жильбера не может иметь положительного эффекта на организм (рис. 2.).

Заключение: Таким образом, наше исследование выявило, что синдром Жильбера может проявляться в положительном аспекте для пациента. Выдвинутая нами гипотеза была подтверждена: синдром Жильбера имеет преимущества из - за повышенного билирубина в крови. Однако несмотря на все достоинства, нельзя забывать о возможных негативных последствиях синдрома Жильбера и необходимости постоянно контролировать уровень билирубина в крови, а также консультироваться с врачом. И, конечно же, соблюдать специфические правила, которые мы выявили, изучая данную тему.

Список используемой литературы:

1. Гончарик И.И., Кравченко Ю.С. Синдром Жильбера: патогенез и диагностика. Клиническая медицина – 2001, 5 - 10.
2. Кузнецов А.С., Фомина И.Г., Торзиманова А.И., Оганесян К.А. Дифференциальная диагностика доброкачественных гипербилирубинемий. Клиническая медицина – 2001, 51 - 60.
3. Курилович С.А., Немцова Е.Г., Кручинина М.В., Максимов В.Н. Особенности синдрома Жильбера у больных с различными генотипами UGT1A1. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология – 2016, 33 - 47.
4. Подымова С.Д., Коновалова М.А. Желчевыделительная система у больных с синдромом Жильбера – 1998, 42 - 49.
5. Рейзис А.Р., Синдром Жильбера: современные воззрения, исходы и терапия: научное издание – 2012, 40 - 46
6. Шерлок Ш., Дули Дж.. Заболевания печени и желчных путей – 1999, 850 - 860.
7. Шулятьев И. С. Синдром Жильбера: клиника, диагностика, функциональное состояние печени – 2005, 98 - 105.

© Мингажева А.С., Мустафина А.А., Хафизов Х.А., Гибадуллина Ф.Б., 2023

УДК 612.392.71

Худайбердина Р.М., Ключева А.А.,

Студенты 2 курса педиатрического факультета,

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России

Юлдашева Д.А.

ассистент кафедры внутренних болезней - 4

Самаркандский медицинский государственный университет, г.Самарканд

Научный руководитель: Гибадуллина Ф.Б.,

К.м.н., доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО И ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В данной статье изучается влияние на организм человека отказа от продуктов животного происхождения, как постоянного, так и временного, как частичного,

так и полного. Изменения самочувствия, общего состояния, ухудшения работы пищеварительной, нервной и репродуктивной систем, вызванных отказом от данных продуктов.

Ключевые слова: вегетарианство, веганство, продукты животного происхождения

Khudaiberdina R.M., Klyucheva A.A.,

2nd year students of the pediatric Faculty Bashkir State Medical University
of the Ministry of Health of Russia,

Yuldasheva D.A.

Assistant of the Department of Internal Diseases - 4
Samarkand Medical State University, Samarkand

Scientific supervisor: Gibadullina F.B.,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Topographic Anatomy
and Operational Surgery,

Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia

THE EFFECT OF TEMPORARY AND COMPLETE REJECTION OF ANIMAL PRODUCTS ON THE HUMAN BODY

Abstract: This article examines the impact on the human body of the rejection of animal products, both permanent and temporary, both partial and complete. Changes in well - being, general condition, deterioration of the digestive, nervous and reproductive systems caused by the rejection of these products.

Keywords: vegetarianism, veganism, animal products

Цель: изучить влияние отказа от продуктов животного происхождения, как временного, так и постоянного, на организм человека, также выяснить вред / пользу отказа от данных продуктов.

Материал и методы исследования: анализ отечественной и зарубежной литературы, анонимное анкетирование студентов ФГБОУ ВО БГМУ в количестве 100 человек.

Результаты и обсуждение:

В зарубежной и отечественной литературе система питания, известная как вегетарианство, основана на исключении или ограничении потребления продуктов животного происхождения. Эта концепция нашла широкое распространение во второй половине XIX века, когда в ряде стран были созданы общества вегетарианцев, которые утверждали, что только растительная пища является естественной для человека [2, с.76].

Идеи вегетарианства имеют свои корни в древности и на протяжении многих тысячелетий основывались на религиозных догматах. Эти принципы поддерживались широкими группами людей.

По степени ограничения животной пищи вегетарианцы делятся на несколько групп. Наиболее ортодоксальные из них запрещают потребление всех видов мяса, молока, яиц и жиров животного происхождения (старовегетарианцы).

Как известно, «Веганство», также может называться строгое вегетарианство – наиболее последовательная форма вегетарианства, исключая употребление продуктов,

связанных с эксплуатацией и убийством животных. Веганы строгие вегетарианцы, исключающие из своего рациона продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца, молоко, молочные продукты. Отдельная группа проповедует особую полезность сыроядения всех растительных продуктов, включая зерна злаков и картофель. Так называемые молодые вегетарианцы исключают из диеты только мясные продукты и допускают потребление молока, яиц и сливочного масла [1, с.542].

В последнем столетии было проведено множество дискуссий о пользе растительной и животной пищи. Особенно горячо обсуждался вопрос о том, какой тип питания лучше для организма человека. Представители вегетарианского направления утверждали, что употребление мяса может вызвать появление токсических веществ в организме, обладающих способностью ядовито воздействовать на клетки и засорять организм [3, с.401]. Последствия такого воздействия можно описать как сокращение продолжительности жизни, а также проявление негативных качеств, таких как раздражительность, злость и агрессивность.

Некоторые сторонники употребления мясных продуктов, в свою очередь, подчеркивали важность животной пищи как полноценного источника легко усваиваемых белков. Они указывали на то, что жизненно важные аминокислоты, содержащиеся в мясе, необходимы для нормального функционирования организма [5, с. 58].

Таким образом, споры о преимуществах различных типов питания продолжаются до настоящего времени. Необходимо подчеркнуть, что вопрос о том, что является лучшим для здоровья человека – растительная или животная пища, все еще не решен окончательно. Каждый вид питания имеет свои достоинства и недостатки в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Современные исследования в области физиологии и биохимии пищеварения подтверждают целесообразность приема смешанных рационов, содержащих продукты растительного и животного происхождения, в том числе различные виды мяса, для обеспечения полноценного питания человека. Разнообразие пищевых продуктов в составе рациона играет важную роль в обеспечении сбалансированного питания, что предполагает наличие определенных соотношений между различными факторами питания и их количественным содержанием в рационах [4, с.145]. Важно учитывать также индивидуальные особенности организма человека и его потребности в питательных веществах при выборе оптимального рациона. Таким образом, сочетание продуктов растительного и животного происхождения в рационах является обоснованным и эффективным подходом к обеспечению полноценного питания, необходимого для поддержания здоровья и благополучия человека.

Ошибочным является утверждение вегетарианцев, что различные продукты, особенно в сыром виде, могут служить хорошими источниками белка. Белки, содержащиеся в большинстве необработанных растительных материалов, труднее поддаются воздействию пищеварительных ферментов и соответственно труднее усваиваются. Многие из растительных белков не вполне сбалансированы по аминокислотному составу и в связи с этим не полностью усваиваются организмом [6, с.341].

Не принимая вегетарианство как главное направление в питании, необходимо отметить некоторые рациональные положения этого учения. К их числу относится признание высоких пищевых достоинств овощей и фруктов как ценных носителей витаминов, органических кислот и минеральных веществ, многие из которых содержатся только в

продуктах растительного происхождения. Вегетарианская диета способствует нормализации липидного состава сыворотки крови [7, с.241].

Положительна и рекомендация потребления большей части фруктов и овощей в сыром и возможно более свежем виде.

Белки животных продуктов, несомненно, обладают рядом преимуществ перед растительными. В то же время можно считать доказанным, что хорошо сбалансированные по аминокислотному составу рационы могут быть составлены и без мяса на основе сочетания растительной пищи с молочными продуктами и яйцами. Подобные рационы довольно часто используются с целью лечебного питания, например, при подагре. Оправданным следует считать кратковременное назначение вегетарианского питания при некоторых болезнях сердца и сосудов. Разумеется, разнообразие вкусовых качеств таких рационов значительно беднее [9, с.118].

За последние годы пищевая промышленность ряда стран начала выпускать на основе белковых изолятов из растительных материалов ряд структурированных продуктов, имитирующих различные виды мяса. В США, например, в сравнительно больших количествах в продажу поступают консервы из так называемого соевого мяса [10, с.210]. Эти виды «растительного мяса» широко пропагандируются в целях вегетарианского питания. Делаются попытки производства аналогичных продуктов также из белковых концентратов, получаемых из листьев растений, например, различных водорослей и одноклеточных организмов. К недостаткам новых растительных заменителей мяса относятся не только их сравнительно невысокие вкусовые качества, но и сниженная по сравнению с мясными продуктами биологическую ценность [8, с.97].

По результатам анонимного анкетирования, выяснилось, что многим студентам знакомы понятия «Вегетарианство» и «Веганство» и они понимают разницу между ними – 66,7 %. 29,2 % - студентов знакомы эти понятия, но они не знают в чем разница между ними. А вот остальные 4,1 % – не знают эти определения. На вопрос: «Пробовали ли Вы отказаться от мяса?» многие студенты ответили, что не хотят отказываться – 68,7 %, 12,5 % – сказали, что они вегетарианцы, а остальные 18,8 % – периодически отказываются от мяса, устраивают разгрузочные дни, либо не едят определенные продукты животного происхождения.

Сделав анализ всех ответов, можно сделать вывод, что большинство студентов не готовы отказаться от продуктов животного происхождения, так как:

1. Большинство вегетарианских рационов низкокалорийные, поэтому организму сложно получить необходимые энергия из пищи, что очень нужно для студентов.

2. В любом продукте животного происхождения содержится сбалансированный набор незаменимых аминокислот, которые нужны для нормального роста организма и поддержания здоровья.

3. Молочные продукты содержат много кальция, который необходим в формировании костной ткани, эмали зубов и т.д.

4. Мясо – источник железа, он поддерживает многие жизненно - важные функции организма, его недостаток моментально ощущается на самочувствии человека, например, анемия, которая очень часто встречается у студентов.

5. Витамин B12 содержится практически только в продуктах животного происхождения, тем временем, веганство приводит к дефициту B12.

6. Отсутствие жиров ведет к снижению иммунитета.

Несомненно, есть и положительные стороны вегетарианства и веганства:

1. Вегетарианская диета низкокалорийная, поэтому она полезна для людей, которые страдают ожирением или больным, у которых есть заболевания желудочно - кишечного тракта.

2. Низкое содержание насыщенных жиров и холестерина помогают уменьшить риск заболеваний сердечно - сосудистой системы (ССС).

3. Высокое содержание клетчатки помогает при запорах, так же предотвращает риск развития СССР.

Заключение: Таким образом, каждый человек сам решает, какие продукты ему включать в рацион питания. Но важно взвесить все положительные и отрицательные стороны, так как последствия могут плохо отразиться на здоровье человека. Нужно строго следить за питанием, восполнять этот дефицит, принимать биологические активные добавки и т.д. Необходимо отметить, что своевременные профилактические меры лучше, чем лечение последствий.

Список использованной литературы:

1. Большая Медицинская Энциклопедия / ред. Б.В. Петровский. – М.: Советская Энциклопедия; Издание 3 - е, 1974., 632с.

2. Вайнштейн С. Г., Масик А. М. Вегетарианское питание: достоинства и недостатки. Обзорная информация // ВНИИМИ. – 1988. - № 5., 80с.

3. Гончарова, О. Д. Польза и вред вегетарианства / О. Д. Гончарова // Бюллетень медицинских интернет - конференций. 2013. Т. 3. № 2. 447с.

4. Горячкина, О. С. Влияние вегетарианства на когнитивные функции и состояние здоровья // О. С. Горячкина [и др.] // Международный студенческий научный вестник. 2016. № 4 - 2. С. 145 - 146.

5. Гурвич, М. М. Вегетарианство сегодня / М. М. Гурвич, В. А. Коньшев. Москва: Знание, 1990. 63, [1] с.

6. Канта К. Энциклопедия вегетарианства / К. Канта – СПб: Святослав, 2014 г., 368с.

7. Колесникова Т. Ю. Вегетарианство: распространенность, приверженность и мотивация к соблюдению у студентов медицинского вуза / Т. Ю. Колесникова [и др.] // Молодежь, наука, медицина: материалы 62 - ой Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции с международным участием с проведением открытого конкурса на лучшую студенческую научную работу. Тверь, 2016. С. 240 - 242.

8. Колесникова, Т. Ю. Вегетарианство: распространенность, приверженность и мотивация к соблюдению у студентов медицинского вуза / Т. Ю. Колесникова, И. В. Полевова, В. А. Потапова [и др.] // Тверской медицинский журнал. 2016. № 3. С. 96 - 99.

9. Медкова, И. Л. Всё о вегетарианстве / И. Л. Медкова, Т. Н. Павлова, Б. В. Брамбург. Москва: Международные отношения, 1992. 198, [2] с.

10. Рощина Т.В. Истоки здоровья / Т. В. Рощина, В. А. Боровик – СПб.: ИК «Комплект», 1997. – 276 с.

© Худайбердина Р. М., Ключева А. А., Юлдашева Д.А., 2023

Исакова А. В.Студент 3 курса архитектурного факультета
АГАСУ,
г. Астрахань, РФ**Научный руководитель: Альземенова Е.В.**член Союза архитекторов РФ, доцент
АГАСУ,
г. Астрахань, РФ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ

Аннотация: музейная архитектура часто служит визуальным центром для города, в который она встроена и идеальным местом для современных архитекторов, чтобы продемонстрировать инновационные и смелые проекты. Архитектура и дизайн музейных зданий может сыграть важную роль в улучшении впечатлений посетителей и формировании культурной самобытности города или региона. В статье рассмотрены основные аспекты проектирования музеев в соответствии с потребностями современного общества

Ключевые слова: музей, проектирование, конфликт, общественное пространство, архитектура музеев

Роль музеев как общественных пространств укрепляется в современной социокультурной среде. В быстро меняющемся мире музеи пытаются установить взаимосвязь между меняющимися установками общества и сокращением информационного разрыва между профессиональными взглядами на суть музейной работы и ожиданиями, сформировавшимися в общественном сознании в конце 20 века. В современной архитектуре музеев существует конфликт, который существует между амбициями архитектора (который сегодня окажется в центре внимания благодаря международной известности зданий такого типа) и людьми, связанными с сохранением и экспонированием; также важно учитывать комфорт различных категорий посетителей, включая ММГН.

Региональные музеи предоставляют людям возможность лучше понять самих себя, благодаря ознакомлению с их историей и культурой. Наличие местных достопримечательностей или уникальных коллекций является дополнительным средством повышения привлекательности музея при организации туристических услуг. Место для музейного здания следует выбирать с особой тщательностью, принимая во внимание доступность для посещения. При выборе места, окружающая среда и территория оцениваются относительно возможностей развития музея с течением времени. Изолированное свободное расположение музея на открытом природном участке обеспечивает круговой обзор здания с разных точек. Эта ситуация требует увязки архитектурного решения с природной средой (Музей Курмангазы Сагырбаева в селе Алтынжар, Астраханская область). Расположение музея в парке усиливает связь интерьера с внешней средой, организацией выставки под открытым небом. При размещении музея в ансамбле старого города возникает проблема взаимосвязи старого и нового. При размещении музея в единовременно созданном ансамбле структура объекта подлежит творческому проектированию и наделяется соответствующими пластическими качествами и пропорциональными соотношениями.

Помимо сохранения и презентации произведений искусства, объектов истории многие музеи также известны своими культурно - образовательными программами, увлекательными развлечениями и архитектурой мирового класса. Музейные здания могут также включать в себя исследовательские, складские, административные и общественные помещения, такие как кафе и сувенирные магазины. Кроме функционального элемента, важную роль играет и сам дизайн. Например, скромно оформленная оболочка здания может представлять предметы еще более элегантно. Но также возможно, что музейная архитектура создает взаимодействие с экспонатами. Так обстоит дело в музее Корпуса в Эгстгесте, Нидерланды. Современные музеи действуют как культурные и образовательные учреждения, способствующие культивированию нравственных и патриотических ценностей, просвещению и привлечению широких масс населения к культуре и искусству. При проектировании музеев необходимо учитывать все сферы музейной деятельности, в отношении универсальности процессов, выполняемых под одной крышей.

Музей больше не является замкнутой средой, предназначенной только для сохранения артефактов, он становится социокультурным центром с различными образовательными, культурными и социальными функциями, поэтому необходимо организовать ряд дополнительных пространств для этих мероприятий.

Список использованной литературы

1. Бестужев - Лада И.В., Озерная М. Музей в системе культуры. // Декоративное искусство, 1976, № 9. - С.7
2. Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение. / Сочинения. / Общ. ред.: А.В. Гулыга. - М.: Мысль, 1982.
3. Истомин, Б. С. Архитектура и видеоэкология [Текст] / Б. С. Истомин, В. А. Филин // Промышленное и гражданское строительство. 2006. №12, - М.: Изд - во ПГС, - с. 36 - 39.
4. Архитектурно - дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи / Шимко В.Т., Гаврилина А.А. и др. —М.: Архитектура - С, 2016.— 248 с.
5. 6. Бабаева С.Р. Опыт привлечения туристов в деятельности современных музеев (на примере британского музея). // Вестник ТГУ. Культурология и искусствоведение. — № 29 — Томск, 2018 — С. 247 - 254

© Исакова А.В., Альземенова Е.В., 2023

УДК 727.7

Мамедова А. Н.

Студент 3 курса архитектурного факультета

АГАСУ,

г. Астрахань, РФ

Научный руководитель: Альземенова Е.В.

член Союза архитекторов РФ, доцент

АГАСУ,

г. Астрахань, РФ

ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩА

Аннотация: Процесс восприятия архитектуры в целом и архитектуры жилища в частности связан с потреблением ее как блага, однако однообразие и монотонность

застройки вызывают тревогу. В статье рассмотрена проблема повышения эстетического уровня застройки и создания художественно полноценной социальной жилой среды. Создание гармонии между архитектурой и природой – один из путей достижения эстетических задач.

Ключевые слова: жилая архитектура, социальное жильё, дизайн, общественное пространство, эстетика

Обеспечение населения жильём является грандиозной задачей по своим масштабам, в связи с чем возрастает актуальность проектирования и строительства социального жилья. Социальное жильё уникально тем, что определяющие характеристики этой архитектуры не являются общими для всех проектов, в отличие от идеи однообразных типовых проектов советского времени, где основными задачами был план по жилищной обеспеченности населения. В этой статье мы сосредоточимся на социальном дизайне в сфере жилья и на том, как переосмысление архитектуры социального жилья может преобразить общественную архитектуру в невообразимых масштабах. Эстетическое в архитектуре жилища – это неотъемлемое свойство современного жилого объекта.

Для создания динамичного сообщества жильё должно быть неотъемлемой частью структуры города и микрорайона [1]. Имея это в виду, социальное жильё в архитектуре сейчас вышло на передний план благодаря дизайну, который объединяет социальное взаимодействие и реагирующие на пользователя архитектурные и дизайнерские решения. Термин «социальное жильё» часто ассоциируется со строительством наибольшего количества единиц жилья из материалов низкого качества без заботы об удобстве и комфорте жителей. Часто оно проектируется по финансовым соображениям. Высокоплотная застройка малой этажности способна объединять как городские, так и пригородные схем застройки: позволяет формировать благоустроенные внутридворовые территории и дворы с минимальным количеством парковок в виду небольшого количества жителей.

Региональные и национальные условия места строительства должны придавать своеобразие архитектурному образу жилища, внося в него многовековой опыт народа. Художественная образность возникает только тогда, когда в произведении можно увидеть творческий почерк автора [2]. Это относится и к сериям типовых социальных домов и к архитектурным ансамблям, сформированным на их основе.

В отличие от архитектуры общественных зданий, которые организуют и подчиняют себе окружающую застройку, архитектура отдельного жилого дома – всего лишь составная часть общей композиции ансамбля. Такой ансамбль наряду с комфортом, благоустроенностью и наилучшими условиями для труда и отдыха должен своим объемно - пространственным решением, соразмерностью масштабов зданий и открытых пространств, привлекательностью своих форм и качеством отделки обогащать эстетическое восприятие человека и способствовать формированию всесторонне развитой личности [3].

Единство архитектурного замысла, связь и соподчиненность архитектуры отдельных комплексов и зданий создают в конечном счете общий художественный образ ансамбля, сложный, многогранный, но целостный по своей сущности. Формирование жилых комплексов должно протекать в тесной взаимосвязи с природной средой.

Практика жилищного социального строительства последних лет во многих городах страны свидетельствует, что высокие эстетические качества и экономичность в современном их понимании применительно к условиям и требованиям социального жилища не противоречат друг другу.

Ближайшее будущее будет характеризоваться ростом градостроительных и эстетических требований к архитектуре массового социального жилища. Разнообразие объемно - планировочных и архитектурных решений зданий и творческий подход к использованию местных природных материалов и региональных особенностей позволит повысить эстетический уровень социальной жилой архитектуры и придать ей индивидуальный характер.

Список использованной литературы:

1. Йозеф Косо. Планировка и проектирование. Квартира и загородный дом. – М.: Контэнт, 2010. – 164 с.
2. Архитектурно - дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи / Шимко В.Т., Гаврилина А.А. и др. —М.: Архитектура - С, 2016.— 248 с.
3. Лицкевич, В.К. Жилище и климат / В.К. Лицкевич. – М.: Стройиздат, 1984. –65с.
4. Глазычев, В.Л. Социально - экологическая интерпретация городской среды: учебное пособие / М.: Наука, 1984. – 180 с.
5. Бузырев, В.В. Жилищная проблема и пути ее решения в современных условиях / В.В. Бузырев, Л.Г. Селютина. – СПб.: СПбГЭУ, 2013. – 335 с.

© Мамедова А.Н., Альземенова Е.В., 2023

УДК 728

Овчинникова В.А.

Студент 5 курса архитектурного факультета
АГАСУ,
г. Астрахань, РФ

Научный руководитель: Альземенова Е.В.

член Союза архитекторов РФ, доцент
АГАСУ,
г. Астрахань, РФ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ

Аннотация: студенческое общежитие – вид временного жилища, позволяющий студентам расширить географию обучения за пределы домашнего региона, в связи с чем важно учитывать взаимосвязь планировочных и социальных аспектов при проектировании новых и реконструкции уже существующих зданий общежитий в соответствии с современными процессами жизнедеятельности студентов.

Ключевые слова: студенческое общежитие, структура, жилые помещения, общественные помещения, социум

Студенческое общежитие – вид временного жилища, позволяющий студентам расширить географию обучения за пределы домашнего региона. На сегодняшний день тема реконструкции существующих общежитий в соответствии с современными требованиями и строительства новых особо актуальна. В данном исследовании рассмотрим морфологические особенности формирования студенческих общежитий [1].

Самой распространённой планировочной структурой студенческого общежития является структура коридорного типа. К такому типу относятся общежития, построенные по типовым проектам общесоюзного применения - серия 1 - 300 (1 - 300 - 1, 1 - 300 - 2, 1 - 300 - 3 и 1 - 300 - 4 – различаются вместимостью). Общежития данной серии пяти - либо четырехэтажные коридорного типа. Основная масса жилых комнат в этих зданиях рассчитана на заселение по три человека (площадь 15 - 18 м²), также встречаются комнаты на двоих (11 - 12 м²) и на четверых (20 - 22 м²). Туалеты, умывальные и кухни удалены от жилых комнат, на каждом типовом этаже. Душевые комнаты расположены на первом либо на цокольном этаже.

Общежития серии 164 - 80 - 4 широко распространены в России – это отдельные девятиэтажные секции с пристроенным блоком культурно - бытового обслуживания либо без такового. Жилые этажи – типовые, жилые комнаты двух типов: двухместные (11 - 12 м²) и трехместные (16 - 18 м²) объединены в блоки по четыре, в каждом блоке имеется туалет, душ и умывальник. Кухни общие, располагаются на каждом этаже. Период строительства 1970 - 80 - е гг.

Интересен для рассмотрения также один из поздних советских проектов, распространенный в г. Москве - И - III - 3, применявшийся в 1980 - 1990 - е гг. Здания здесь имеют коридорную объемно - планировочную структуру. Жилые комнаты объединены в жилые блоки по две (двухместная площадью 12 - 13 м² и трехместная 19 - 21 м²). В блоке имеется ванна, туалет и умывальник. На типовом жилом этаже располагаются общие кухни и комнаты досуга.

Подавляющее большинство помещений обследованных зданий рассчитаны на коллективное использование и большинство обслуживающих помещений расположены удаленно от жилых [2]. Подобная архитектурная организация пространства студенческого жилища влечет нижеперечисленные недостатки.

Необходимость согласования процессов и «расписаний» жизнедеятельности совместно проживающих, негативное наложение их различных эмоциональных и психофизических состояний влечет функциональные неудобства и дискомфорт, как, например: затраты времени на перемещения в рамках здания, вызванные бытовой необходимостью, общая бесхозность в помещениях с большим числом пользователей, повышенная санитарно - эпидемиологическая опасность, ухудшение криминогенной обстановки: мелкое бытовое воровство; бытовые конфликты, невысокое качество общественных помещений, повышенная психологическая нагрузка, вызванную постоянным нахождением в социуме (невозможность остаться наедине).

На основании данного анализа представляется возможным формирование архитектурной модели организации студенческих общежитий. Данная работа позволяет предположить прямую зависимость между планировочной организацией пространства и фасадами зданий отличающихся однотипностью и монотонностью, а также дает направление на возможное развитие функциональных, композиционных решений и архитектуры фасадов зданий общежитий.

Список использованной литературы

1. Баева И. А. Психологическая безопасность студентов, проживающих в общежитии: проблемы и ресурсы // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2015. – № 174. – С. 36–44.
2. Беккер, И. Л. Проблема социализации студенческой молодежи в современных условиях [Текст] / И. Л. Беккер, В. Н. Журавчик // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2009. №16, - Пенза: Пензенский гос. пед. ун - т им. В.Г. Белинского, - С. 141 - 151.
3. Общежития для молодежи. ЦНИИЭП жилища. ЦНИИЭП учебных зданий. [Текст] / науч. ред. Б.Ю. Брандербург. ред. Е.Е. Андреева, - М.: Стройиздат, 1990. - 128 с.
4. Истомин, Б. С. Архитектура и видеоэкология [Текст] / Б. С. Истомин, В. А. Филин // Промышленное и гражданское строительство. 2006. №12, - М.: Изд - во ПГС, - с. 36 - 39.
5. Мержанов, Б. М. Формирование архитектурно - художественной среды массового жилища: автореф. дис. диссертации д. арх.: 18.00.02 / Б. М. Мержанов.

© Овчинникова В.А., Альземенева Е.В., 2023

УДК 69.1418

Умаров Я.Н.,

преподаватель.

Туркменский государственный архитектурно - строительный институт.
Ашхабад, Туркменистан.

ГЛИНЯНЫЕ, БИТУМНЫЕ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА

Аннотация: Для повышения водопроницаемости крепких пород грунтов используются методы загрунтовки и битумирования. Внесение удобрений проводят, как и при окварцевании, путем впрыскивания в почву раствора набухающего бентонитового удобрения, содержащего 60 % монтмориллонита, через инжекторы диаметром 25...35 мм. Перед впрыском в форсунки под давлением впрыскивают 10...20 литров воды. Подаваемая вода промывает трещины и заставляет их хорошо промерзнуть глиняным раствором.

Ключевые слова: Влага, конструкция, грунты, водопроницаемость, плотность, армирование.

CLAY, BITUMEN METHODS FOR IMPROVING AND STRENGTHENING THE SOIL

Annotation: To increase the water permeability of hard rocks, priming and bituminization methods are used. Fertilization is carried out, as in the case of silicification, by injecting a solution of swelling bentonite fertilizer containing 60 % montmorillonite into the soil through injectors with a diameter of 25... 35 mm. Before injection, 10... 20 liters of water are injected into the nozzles under pressure. The supplied water flushes the cracks and makes them freeze well with clay mortar.

Key words: Moisture, construction, soils, water permeability, density, reinforcement.

Для повышения водопроницаемости крепких пород грунтов используются методы загрузовки и битумирования. Внесение удобрений проводят, как и при окварцевании, путем впрыскивания в почву раствора набухающего бентонитового удобрения, содержащего 60 % монтмориллонита, через инжекторы диаметром 25...35 мм.

Перед впрыском в форсунки под давлением впрыскивают 10...20 литров воды. Подаваемая вода промывает трещины и заставляет их хорошо промерзнуть глиняным раствором. Битум применяют в условиях большой скорости и агрессивности подземных вод ($\text{кор} > 100 \text{ м / г - г}$), когда водная взвесь цемента может вымываться водным потоком. Битум устойчив во всех агрессивных средах, сцепляется со стенками трещин и заполняет их, делает грунт непроницаемым даже при больших скоростях движения грунтовых вод. Введение горячего битума при температуре около 200°C в почву называется битумированием. Оборудование состоит из котла, в котором варится бетон, насоса для подачи бетона в скважину, трубы, закрепленной вокруг скважины, инжектора и генератора электроэнергии. Генератор крепится к индивидуальным протекторам и используется для поддержания битума в горячем состоянии за счет пропускания постоянного тока по проводу, проходящему через инжектор. Между инжектором и стенками ставится буфер, чтобы битум не переливался через трубы.

Свойства просадочных глинистых грунтов улучшаются на всей протяженности просадочного слоя или выше, если набор возможных расчетных деформаций основания (осадка, осадка и послеобрушительное уплотнение) не превышает расчетную предельную деформацию. Этот расчет должен учитывать малую деформацию уплотненного верхнего слоя почвы из-за пониженной водопроницаемости подпочвенного слоя. Для улучшения свойств обрушающихся глинистых грунтов котлован уплотняют тяжелыми колонковыми трамбовками, сооружают земляные ложа, широко применяют заглубление грунтовых свай, предварительное орошение (что в большей степени затрагивает нижние слои), взрывные работы, химико - техническое уплотнение.

Уплотнение дна котлована производится по описанной выше технологии. Массу свай, ее диаметр, начальную высоту, удар и номер определяют путем расчета условия достижения заданной плотности, при которой она теряет свои разрушающие свойства в нижней части

уплотненного слоя грунта (на глубине около 3 м). В диапазоне нагрузок фундаментов гражданских и промышленных зданий разрушаемость глинистых грунтов исчезает при их плотности $\rho_d = 1,6 \text{ т / м}^3$. Полевые испытания показывают, что в обрушении основных грунтов выделяют три условные зоны. В первой зоне деформации обрушение фундамента вызывается нагрузкой, приложенной к фундаменту, и собственным весом грунта. Эта зона простирается от подошвы фундамента на глубину, меньшую начального давления обрушения грунта под фундаментом и собственного веса. Во второй нейтральной зоне, когда грунт отмирает, он не вызывает никаких деформаций, так как первоначальная осадка грунта меньше давления. в третьей зоне грунт обрушивается под собственным весом. В зависимости от общей деформационной характеристики просадочного грунта (рассмотренной выше) состояние грунта строительной площадки подразделяется на два типа по обрушению грунта под собственным весом. При первом типе почвенного состояния грунт почти не оседает под собственным весом и его величина не превышает 5 см. В таком состоянии обрушение грунта в очаге деформации зависит только от нагрузки от фундамента.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Атаев С.С., Данилов Н.Н. и др. Технология строительного производства. Учебник – М.С., 1984;
2. Беляков Ю.И., Снежко А.П. Реконструкция промышленных предприятий. Уч.пос. – Киев, высшая школа, 1988.

© Умаров Я.Н., 2023

УДК 69.1418

Чайыров А.С.,
преподаватель.
Ачилов С.Р.,
студент.

Туркменский государственный архитектурно - строительный институт.
Ашхабад, Туркменистан.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЧВЫ

Аннотация: Силицирование проводят при окварцевании суглинистых почв с пониженной влажностью $K_1 = 0,1 - 0,2 \text{ м / г}$ - г жидким заливочным раствором плотностью $1,13 \text{ г / см}^3$, так как суглинистые почвы содержат необходимое количество солей кальция, необходимых для реакции консолидации. При уплотнении суглинистые грунты имеют прочность $1,6...2 \text{ МПа}$ и теряют способность к обрушению и дренированию. Радиус армированного грунта вокруг скважины в зависимости от коэффициента водопроницаемости грунта и концентрации вносимого раствора достигает 1 м в крупных и средних песках, $0,3 - 0,4 \text{ м}$ в мелкозернистых и просадочных суглинках.

Ключевые слова: Влага, конструкция, грунты, водопроницаемость, плотность, армирование.

Chaiyrov A.S.,
teacher.

Achilov S.R.,
student.

Turkmen State Institute of Architecture and Construction.
Ashgabat, Turkmenistan.

PHYSICO - CHEMICAL METHODS FOR IMPROVING AND STRENGTHENING THE SOIL

Abstract: Silicification is carried out during silicification of loamy soils with low humidity $K_1 = 0.1 - 0.2 \text{ m/g}$ with a liquid casting solution with a density of 1.13 g/cm^3 , since loamy soils contain the required amount of calcium salts necessary for the consolidation reaction. When compacted, loamy soils have a strength of $1.6... 2 \text{ MPa}$ and lose their ability to collapse and drain. The radius of the reinforced soil around the well, depending on the water permeability coefficient of the soil and the concentration of the introduced solution, reaches 1 m in coarse and medium sands, $0.3 - 0.4 \text{ m}$ in fine - grained and subsidence loams.

Key words: Moisture, construction, soils, water permeability, density, reinforcement.

Силицирование проводят при окварцевании суглинистых почв с пониженной влажностью $K_1 = 0,1 - 0,2 \text{ м / г}$ - г жидким заливочным раствором плотностью $1,13 \text{ г / см}^3$, так как суглинистые почвы содержат необходимое количество солей кальция, необходимых для реакции консолидации. При уплотнении суглинистые грунты имеют прочность $1,6...2 \text{ МПа}$ и теряют способность к обрушению и дренированию. Радиус армированного грунта вокруг скважины в зависимости от коэффициента водопроницаемости грунта и концентрации вносимого раствора достигает 1 м в крупных и средних песках, $0,3 - 0,4 \text{ м}$ в мелкозернистых и просадочных суглинках. Газовое окремнение используется для увеличения радиуса грунта, который может поддерживаться скважиной. В таком армировании в почву через инжектор непрерывно впрыскивается баллон с жидкостью и углекислый газ, играющий роль конечного катализатора. Реакция замерзания проходит за $2...3$ минуты. При других способах это явление, т. е. повышение твердости почвы, проходит в первые десять дней и продолжается в течение трех месяцев. Газосиликаты увеличивают объем плодородной почвы (по отношению к простому раствору) от 75% воды в аэрируемой зоне до 40% в выщелоченной почве. Показатель прочности грунтов на сжатие, водонепроницаемость увеличивается до 2 раз.

Водный раствор синтетических смол (мочевины, фенолформальдегида и др.) вводят в почву с добавлением катализаторов (кислот, кислых солей). При их накоплении снижается водопроницаемость грунта, повышается морозостойкость и они придают грунту высокую прочность ($1...5 \text{ МПа}$). Метод широко применяется в сухих и осушенных песках с коэффициентом фильтрации $0,5...0,25 \text{ м / г}$ - г, содержанием глинистых минералов не более

2 % и $pH < 7,6$. Из - за высокой стоимости силицирования этот метод в настоящее время используется только в особых случаях.

Укрепление обезвоженных глинистых грунтов таким образом осуществляется за счет электроосмотического понижения уровня воды в течение длительного времени. В результате протекания химических явлений происходит реакция ионного обмена и изменяется электрохимический обмен солевой пленки вокруг глинистых минералов, кроме того, происходит захват электронов под действием постоянного тока, а его продукты химически соединяются с глинистыми минералами и увеличивают прочность почвы. Удобство электрохимического упрочнения почв повышается, когда через игольчатые фильтры в почву вносят водные растворы высоковалентных металлов, которые коагулируют глинистые минералы в агрегаты, т. е. соли алюминия и железа цементируют частицы минералов. Прочность укрепленных таким образом глинистых грунтов возрастает до 4 МПа.

В способе цементирования щебень применяют для уплотнения мягких и средних песков с крупной трещиноватостью и коэффициентом проницаемости 80 м / г - г. В этом случае раствор тампонажно - цементный (цемент + вода объемом 400 и выше, водоцементное отношение 0,4 - 10) или цементный буферный раствор (цемент + вода + мелкий песок и другие наполнители). Раствор выходит по инерции и заполняет пустоты и трещины в почве, превращая почву в непроницаемый мономер. Радиус твердого грунта вокруг инжектора составляет 0,2...1,5 м, а при трещинах более 0,2 мм цементный раствор достигает больших расстояний. Степень проникновения цементного молока в грунт зависит от крупности цемента, размер частиц цемента должен быть в 4 - 5 раз меньше.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Атаев С.С., Данилов Н.Н. и др. Технология строительного производства. Учебник – М.С., 1984;
2. Беляков Ю.И., Снежко А.П. Реконструкция промышленных предприятий. Уч.пос. – Киев, высшая школа, 1988.

© Чайыров А.С., Ачилов С.Р., 2023

Булдакова Н. А.,
психолог экспертного состава № 6
Преловская И. Ю.,
психолог экспертного состава № 1
ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России, г. Иркутск

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Аннотация: при эндокринных заболеваниях социально - психологическая адаптация имеет свои характерные особенности. Проблема влияния эндокринных заболеваний на социально - психологическую адаптацию детей является актуальной в наше время. Заболевания эндокринного спектра затрудняют психосоциальное развитие детей и влияют на качество их жизнедеятельности. Данную проблему рассматривали многие отечественные ученые: И. А. Георгиева, Н. А. Свиридов, Е. В. Таранов, А. И. Ходаков, А. П. Хохлова, С. А. Гапонова, А. Н. Жмыриков, А. А. Прохвятилов, А. Ю. Шальто, Л. Ф. Бурлачук, Е. Ю. Коржакова, Т. В. Барлас, однако практическое оказание психологической помощи в социально - психологической адаптации детям, страдающим эндокринными заболеваниями, в настоящее время осуществляется недостаточно широко.

Ключевые слова: эндокринные заболевания, социально - психологическая адаптация, восприятие болезни.

Актуальность. Влияние социума на жизнедеятельность и формирование личности ребенка имеет высокое значение, поскольку каждый индивид нуждается в социальном одобрении и признании. Проблема социально - психологической адаптации детей с эндокринными заболеваниями является как никогда актуальной в связи с тем, что с каждым годом увеличивается количество заболевших. Дети, страдающие эндокринными заболеваниями различного спектра, испытывают психологические проблемы, связанные с социально - психологической адаптацией. Им присущи психологические особенности, которые проявляются в повышенной нервной возбудимости, агрессивности, тревожности, страхах, а также в наличии чувства незащищенности и неуверенности в себе.

Заболевания эндокринной системы, как биологический фактор, связаны не только с нарушениями функционирования гормональной системы организма и физиологических функций, но и негативно влияют на формирование личности ребенка и осложняют полноценную социально - психологическую адаптацию.

В настоящее время в медицине появились новые способы по лечению эндокринных заболеваний. Со стороны государства осуществляется социальная поддержка эндокринологических больных в виде различных льгот, социальных пособий, лекарственного и санаторно - курортного обеспечения. Однако, психологическая помощь детям, которая крайне необходима, осуществляется не в полном объеме. Так в школах классные руководители редко проводят классные часы по предупреждению возникновения эндокринных заболеваний, не выдают полезные памятки родителям, не всегда психологами школы организуется групповая и индивидуальная работа с классом по профилактике буллинга учащихся с эндокринными заболеваниями и дети, соответственно,

не укрепляют свои психологические ресурсы, повышающие их социальную адаптацию. Поэтому, проблема социально - психологической адаптации детей с эндокринными заболеваниями представляется нам актуальной не только для её изучения, но самое главное – для её практической реализации.

Проблема социально - психологической адаптации, как нами было сказано выше, рассмотрена в трудах отечественных ученых, где дано определение термина «социально - психологическая адаптация» и рассмотрены возможные варианты социализации (освоение детьми социального опыта).

Адаптация в узком, социально - психологическом, значении рассматривается как взаимоотношения личности с малой группой. С точки зрения социальной психологии, процесс адаптации понимается как процесс вхождения личности в малую группу, усвоение ею сложившихся норм, отношений, занятие определенного места в структуре отношений между ее членами. В частности, в возрасте от 11 до 13 лет (исследуемая группа) ведущей деятельностью в школе выступает учеба, а также общение со сверстниками и адаптация в социуме. Особенности социально - психологической адаптации заключаются в том, что, во - первых, отношения индивида и общества рассматриваются как опосредованные малыми группами, членом которых является индивид, во - вторых, малая группа сама становится одной из сторон, участвующих в адаптационном взаимодействии, образуя новую социальную среду – сферу ближайшего окружения, к которому приспосабливается человек [1,4].

На этапе подготовки исследования, для оценки и выявления проблем социально - психологической адаптации у детей с эндокринными заболеваниями, была выбрана методика К. Роджерса - Р. Даймонда «Диагностика социально - психологической адаптации» и «Метод цветowych выборов» (Собчик Л.Н., вариант теста М. Люшера).

Опираясь на выбор методического инструмента, стоит назвать интегральные шкалы в опроснике, которые представляли для нас особый интерес:

1. Шкала «Адаптация» предназначена для определения общего уровня адаптации или дезадаптации в социуме.

2. Шкала «Принятие других» предназначена для выявления способностей индивидуума в принятии других людей.

3. Шкала «Интернальность» предназначена для определения склонностей к принятию ответственности за события на самого себя.

4. Шкала «Самовосприятие» предназначена для оценки самопринятия.

5. Шкала «Эмоциональная комфортность» предназначена для выявления эмоциональной лабильности и общего эмоционального состояния человека.

6. Шкала «Стремление к доминированию» предназначена для определения склонностей к лидерству.

Исследование проводилось на базе ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» г. Иркутск. Респондентами стали 25 детей с различными эндокринными заболеваниями в возрасте от 11 до 13 лет, поскольку вне зависимости от конкретного диагноза, данные заболевания влияют на все сферы жизнедеятельности ребенка и образуют многочисленное количество затруднений в психологическом приспособлении и адаптации ребенка к социальной среде. Мы будем опираться на заболевания эндокринной системы, с которыми нам пришлось столкнуться в практической деятельности медико - социальной экспертизы, такие как: сахарный диабет 1 типа, гипотизарный нанизм, фенилкетонурия.

По полученным результатам с помощью «Опросника социально - психологической адаптации» К. Роджерса - Р. Даймонда, мы можем выделить следующие показатели у детей с эндокринными заболеваниями: высокий показатель наблюдается по шкале «Принятия других» – у 21(84 %) опрошенных. Данные результаты говорят о присущих им навыках сострадания, эмпатии, принятия других людей такими какие они есть. При этом, стоит отметить, что показатель по шкале «Самовосприятия» наблюдается у 15(60 %) детей и находится на среднем уровне. Однако, стоит заметить, что в данное понятие входит самовосприятие ребенка в различных сферах его деятельности: самовосприятие в учебе, в обществе, в классе. Однако, мы не можем утверждать, что самовосприятие ребенком себя «как личность», находится на том же среднем уровне.

Показатель «Эмоциональной комфортности» стоит разделить на 2 понятия: «эмоциональный комфорт» и «эмоциональный дискомфорт». Разводя данные понятия, отмечается, что «эмоциональный комфорт» отмечается у 10(40 %) детей, когда как «эмоциональный дискомфорт» отмечается у 15(60 %) детей. Для этой группы свойственен также перфекционизм, страх ошибки, повышенная тревожность, эмоциональная лабильность. В первой группе сформировано положительное, рациональное отношение к болезни. к болезни, и мы можем сделать вывод, что у данных респондентов болезнь не является болезнью как таковой, а стала частью их личности, образом жизни и заболевание не ощущается, как отягощающее обстоятельство.

«Адаптация и интеграция в обществе» сформирована на среднем уровне у 17(68 %) опрошенных детей. Стоит отметить, что данный показатель ситуативный, т.к. в привычной обстановке, где чаще всего находится ребенок, он ощущает себя привычно и не испытывает трудности. При этом, мы не можем утверждать, что данный показатель будет на прежнем уровне в незнакомой обстановке. В частности, дети с эндокринными заболеваниями во время проведения медико - социальной экспертизы (в незнакомой обстановке) были застенчивы, тревожны, взволнованы.

«Адаптивность» выявлена у 15(60 %) детей, а «Деадаптивность» – у 10(40 %) детей, что указывает на положительную тенденцию по части социально - психологической адаптации детей с эндокринными заболеваниями. В данном случае, мы можем утверждать, что формирование положительного отношения к болезни у детей с эндокринными заболеваниями, дает возможность осуществить им успешную социально - психологическую адаптацию и дальнейшую интеграцию в обществе. У дезадаптивных детей отмечается либо слабо сформированное отношение к болезни, либо несформированное.

Показатели по шкале «Стремление к доминированию» указали нам, что у 21(84 %) ребенка превалирует ведомость, в отличии от доминирования. Обследуемые предпочитают вместо лидирования и стремления к ведущей социальной роли в коллективе – следование за значимым лидером.

С помощью цветового теста Люшера выявлены следующие результаты: преобладающим цветом на первой позиции у 15(60 %) находился желтый цвет, а у 10(40 %) оставшихся – синий цвет. Желтый цвет можно интерпретировать как желание активности, потребность в действии, оптимистичность, пристрастие к игровому компоненту в деятельности, стремление к общению. В этом случае данный выбор объясняется наличием ведущей деятельности у подростков 11–13 лет – стремление к общению, к сопричастности в референтной группе, к желанию «быть принятым». Таким образом, анализируя выбор желтого цвета, мы предполагаем, что такой выбор сделали дети, у которых сформировано позитивное отношение к болезни, которое способствует гармоничному развитию личности ребенка и успешной социально - психологической адаптации. Синий цвет, который был

выбран в 10(40 %) случаев, символизирует о наличии у обследуемых страха одиночества, потребности в привязанности, эмоциональном комфорте, в спокойствии, избирательности в контактах.

Наблюдение, опрос и диагностика детей с нарушениями эндокринного спектра, позволили выделить следующие особенности поведения в процессе социального взаимодействия: у 15(60 %) детей отмечалось наличие адаптивного поведения в социуме, отсутствие нарушений поведения, развитые коммуникативные навыки, средний и выше среднего показатель учебной мотивации, адекватное оценочное представление о себе (что он хочет, что он может, что не нравится в той или иной деятельности), повышенный уровень ситуативной тревоги. У 10(40 %) – сложности адаптивного поведения, заниженная, неустойчивая самооценка, ниже среднего уровень учебной мотивации.

Несмотря на то, что дети, имеющие эндокринные заболевания отличаются по уровню социально - психологической адаптации, все они испытывают трудности в повседневной жизни. Особенно это касается детей, имеющих эндокринное заболевание как сахарный диабет I типа. Трудности проявляются в ежедневном осуществлении ими необходимых медицинских манипуляций (уколы, измерение сахара), подсчет «хлебных единиц». В этом случае, дети испытывают психологический дискомфорт, смущение и сложности в социальной обстановке. Дети, у которых сформировано положительное отношение к болезни, также испытывают психологические переживания, но в меньшей степени.

Исследование социально - психологической адаптации с помощью выше названных методик, показало наличие трудностей при формировании личности и самопринятия себя в болезни. По нашим результатам у 15(60 %) детей с эндокринными заболеваниями сформировано положительное отношение к болезни, а у 10(40 %) человек не сформировано или в стадии формирования.

Таким образом, можно сделать вывод, что, проводя психологическую реабилитацию детей с эндокринными заболеваниями в части социально - психологической адаптации, следует обратить особое внимание на формирование у детей положительного отношения к болезни.

Мы также можем рекомендовать динамическое психологическое наблюдение за этими детьми и индивидуальную работу с психологом по повышению психологического реабилитационного потенциала и уровня социально - психологической адаптации. Психолог должен сфокусировать свое внимание на формировании у ребенка положительного восприятия болезни, которая должна стать для него образом жизни, а не отягощающим тяжелым обстоятельством. Большое внимание психолог, как специалист широкого профиля, должен уделять семьям, имеющих детей с эндокринными заболеваниями, помогать им в их воспитании, обучении, социализации – на уровне школы, медицинских, реабилитационных, психологических центров. Своевременно оказанная помощь также будет способствовать успешной социально - психологической адаптации не только детей, но и членов их семей. Хорошо организованные беседы, занятия, тренинги, консультации помогут родителям стать более активными, эмоционально устойчивыми, а значит и их дети менее тревожными и более уверенными в своем будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Барлас Т.В. Особенности социально - психологической адаптации при соматических и невротических нарушениях // Психол.журн. 1994. Т.15. № 6. С.114 - 122.
- 2.Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Индивидуально - психологические особенности больных сердечно - сосудистыми заболеваниями в процессе социальной адаптации // Психол.журн.1992. № 3. С. 112 - 120.

3.Георгиева И.А. Социально - психологические факторы адаптации личности в коллективе: Автор диссертации, канд.психол.наук. Л., 1985. 22 с.

4.Жмыриков А.Н. Диагностика социально - психологической адаптированности личности в условиях деятельности и общения. Л., 1989.

5.Кряжева И.К. Социально - психологические факторы адаптированности: дис. канд. психол. наук. - М., 1980. - 200 с.

© Н.А. Булдакова, И.Ю. Преловская, 2023

УДК 613.86;159.9.019.43

Гизадуллина Е.Н., Насырова В.Ш.

Студенты 2 курса педиатрического факультета

Гизадуллина Ф. Б.

к.м.н., доцент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Уфа

РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Аннотация: В статье рассматривается популярное в последнее время явление - расстройство пищевого поведения у подростков. Показана значимость данной проблемы и ее влияние на эмоциональное состояние подростка. Как известно, причины могут быть различны, к ним относятся стресс, наследственные факторы, психологические травмы у детей, аспекты воспитания, пропагандируемые стандарты красоты, навязанные обществом и прочие. Представлены результаты исследования, которые помогут выявить расстройство пищевого поведения у людей разных возрастов.

Ключевые слова: пищевое поведение, подростковый возраст, расстройство пищевого поведения, этиология и патогенез, профилактика.

Gizadullina E.N., Nasyrova V.Sh.

2nd year students of the Pediatric Faculty

Gibadullina F. B.,

PhD, Associate Professor of the Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery,
Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Ufa, Russia

EATING DISORDER IN ADOLESCENTS

Abstract: The article discusses a popular phenomenon in recent years - an eating disorder in adolescents. The significance of this problem and its impact on the emotional state of a teenager is shown. The reasons may be different, they include stress, hereditary factors, psychological trauma in children, aspects of upbringing, propagandized beauty standards imposed by society and others. The results of a study that will help identify eating disorders in people of different ages are presented.

Keywords: eating behavior, adolescence, eating disorder.

Цель: изучить причины появления расстройства пищевого поведения у подростков, выявить частоту встречаемости данного заболевания у людей, рассмотреть методы профилактики.

Материалы и методы исследования: Анализ литературы, социопрос случайных подростков обоего пола в возрасте 12 - 17 лет из школ г.Уфы в количестве 50 человек, анкетирование студентов ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ в количестве 100 человек, статанализ данных исследования.

Результаты и обсуждение: Как известно, расстройство пищевого поведения (РПП) - это психическое заболевание, характеризующееся неспособностью контролировать привычки в питании [1, с.134]. РПП не сводится к нездоровым привычкам, которые можно изменить силой воли. Это гораздо более серьезная проблема, требующая психологического, социального и медицинского вмешательства.

В нынешнее время «расстройство пищевого поведения» (далее РПП) является одним из самых распространенных психических заболеваний, которое проявляется в ненормальном потреблении пищи [2, с.86]. Среди подростков, это расстройство может быть связано с психологическим дисбалансом и нездоровым восприятием собственного тела, которые являются причинами возникновения этого заболевания и его дальнейшего развития.

Расстройство пищевого поведения подразделяется на несколько форм, включая анорексию, булимию и объединенные формы этих расстройств. Главная причина развития РПП заключается в нарушении психологических процессов, которые управляют нашим потреблением пищи и восприятием нашего тела. Однако, существует ряд других факторов, таких как генетика, социокультурные, семейные и окружающие условия, которые также могут влиять на начало развития и дальнейшее проявление этого расстройства.

По данным исследований, расстройство пищевого поведения имеет серьезные последствия для здоровья человека [3, с.45]. В частности, это может приводить к психическим и физическим проблемам, включая повышенную уязвимость для других заболеваний, снижение качества жизни и даже к смертельному исходу. Поэтому, это заболевание требует особого внимания и своевременного вмешательства со стороны специалистов в области психического здоровья.

Существуют различные подходы к лечению расстройства пищевого поведения, которые включают как фармакологические, так и психотерапевтические методы. В некоторых случаях, может потребоваться госпитализация и срочное вмешательство для предотвращения жизненно опасных последствий. Однако, успех лечения этого расстройства в большей степени зависит от ранней диагностики и своевременного обращения за помощью у специалистов в области психического здоровья [1, с.136].

По нашим данным у участников анкетирования выявлено: 13 % подростков имеют РПП, 67 % не имеют, 20 % не знают об этом вообще.

Заключение: Результаты нашего исследования в сопоставлении с литературой доказывают, что данное заболевание многогранно, и на развитие РПП могут влиять различные факторы, такие как генетические, биологические, социальные, культурные. Страдают РПП не только женщины, но и мужчины, и дети различного возраста. Таким образом, РПП является глобальной проблемой нашего времени, требующей срочных медицинских и психологических мер для борьбы с распространением и последствиями этого заболевания. Понимание причин и факторов, способствующих развитию этого

заболевания и своевременное обращение за помощью у специалистов, является основным шагом к успешному лечению этого расстройства и предотвращению его негативных последствий.

Список использованной литературы:

1. Гафурянова, А.С. Расстройство пищевого поведения – проблема современности / А.С. Гафурянова, А.М. Мялицина, А.В. Кустарева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. - №51 (446). – с. 132 - 137.

2. Скугаревский О.А. Нарушения пищевого поведения: клинико - биологический подход. Медицинский журнал. 2002 г. №1. (1). С.82 - 87.

3. Николаева Н.О., Мешкова Т.А. Нарушения пищевого поведения: социологические, семейные и биологические предпосылки. // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2011. – №1 (11). – С. 39 - 49.

Гафурянова, А.С. Расстройство пищевого поведения – проблема современности / А.С. Гафурянова, А.М. Мялицина, А.В. Кустарева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. - №51 (446). – с. 132 - 137.

© Гизадуллина Е.Н., Насырова В.Ш., Гибадуллина Ф.Б., 2023

УДК 159.9.07

Гостишев И.А.,
учитель МБОУ СОШ №17,
г. Белгород, РФ

Герман И.Н.,
советник по воспитанию МБОУ СОШ №17,
г. Белгород, РФ

Столярова В.А.,
педагог - организатор ГБОУ школа - интернат «БИЮЛИ»,
г. Белгород, РФ

Чернова Ю.А.,
преподаватель ОГАПОУ «БСК»,
г. Белгород, РФ

ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ТИПОМ ИНТЕЛЛЕКТА ПО ГАРДНЕРУ И ВЫБОРОМ ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассмотрена возможность применения теории множественного интеллекта Гарднера при выборе профиля обучения в 10 - 11 классе средней школы. Проведено сравнение с результатами для студентов СПО технических специальностей.

Ключевые слова: профиль обучения, интеллект, теория множественного интеллекта, химия, биология, математика, профориентация, СПО.

Выбор подходящего профиля обучения в средней школе является основой результативности дальнейшего обучения и правильного выбора профессии, отвечающей склонностям, способностям и интересам обучающихся. Многочисленные современные исследования направлены на изучение взаимосвязи между уровнем интеллекта и личностными особенностями учащихся с профессиональными интересами [1, 2]. В теориях множественного интеллекта Гарднера, эмоционального интеллекта Гоулмена, Сэловея и Пизарро предпринимается попытка понять интеллект с множества точек зрения [3, 4]. Гарднер предположил, что интеллект не является единым конструктом, а состоит из семи различных типов - профилей: лингвистического, логико - математического, визуально - пространственного, музыкального, телесно - кинестетического, межличностного и внутриличностного. Гарднер предлагал использовать свою теорию в образовании для развития желаемых способностей в учениках, в организации разносторонних подходов в изучении предметов и для персонализации обучения на основе принятия индивидуальных различий [5].

Цель нашего исследования – выявить корреляцию между типом интеллекта по Гарднеру и выбранным профилем обучения в средней школе. Для этого поставлены задачи: 1) провести опрос по методике Гарднера среди обучающихся 10 классов, а также – среди обучающихся СПО технических специальностей (в качестве контрольной группы), 2) обработать и сравнить результаты, сделать выводы.

В исследовании приняли участие 27 десятиклассников (16 - 17 лет) и 28 учащихся СПО технической направленности – специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (17 человек, 17 - 18 лет) и «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» (11 человек, 18 - 19 лет).

Исследование проводили по опроснику Гарднера на 28 вопросов (7 типов интеллекта). Каждый испытуемый указывал: возраст, три желаемых предмета для изучения (в том числе профиль обучения в 10 - 11 классе), экзамен по выбору ЕГЭ (ОГЭ для студентов СПО). При обработке результатов подсчитывали количество пунктов для каждого типа интеллекта и строили лепестковую диаграмму для графической интерпретации результатов каждого испытуемого.

По результатам опроса среди испытуемых выделили группы обучающихся, которые проявили интерес к естественным наукам (химия, биология), математическим (физика, математика, информатика) и социально - гуманитарным (литература, английский язык, история, обществознание и др.) – выбрали профильный предмет и / или экзамен ОГЭ / ЕГЭ по выбору. Высоким уровнем развития интеллекта данного типа приняли 3 - 4 пункта по результатам опроса.

Для успешного обучения по математическому профилю (физика, математика) необходим развитый математический интеллект, по профилю ИКТ – связь математического и лингвистического интеллекта, по социально - гуманитарному профилю (история, общество, литература, языки) – развитый лингвистический интеллект. Для успешного изучения химии и биологии необходим развитый визуально - пространственный (представление о строении веществ, клеток, органов и тканей), лингвистический (составление уравнений реакций, формул веществ, описание результатов эксперимента) и математико - логический (вычисления) типы интеллекта, при выполнении эксперимента –

задействуется кинестетический интеллект. Таким образом, химия и биология являются наиболее сложными, интегральными предметами, задействующими большой набор интеллектуальных типов.

Среди десятиклассников интерес к естественным наукам проявили 22 % опрошенных. В этой выборке 67 % опрошенных обладают ярко - выраженным визуально - пространственным интеллектом, 33 % – лингвистическим интеллектом, 17 % – математико - логическим интеллектом. У 17 % испытуемых ярко выражены два типа интеллекта (визуально - пространственный+лингвистический). Также только у 17 % испытуемых достаточно развит кинестетический интеллект.

Интерес к математическим наукам проявили 74 % опрошенных. В этой выборке только 20 % опрошенных обладают ярко - выраженным математическим интеллектом (3 - 4 пункта), у 50 % – математический интеллект на среднем уровне (набрано только 2 пункта по шкале опросника). Среди обучающихся по профилю ИКТ 35 % испытуемых имеют связь лингвистический+математический интеллект на достаточно высоком уровне (5 - 4 пунктов суммарно).

Среди десятиклассников, обучающихся по социально - гуманитарному профилю, у 57 % опрошенных высоко развит лингвистический интеллект, также 29 % обучающихся обладают развитой связкой лингвистический + визуально - пространственный интеллект. Примечательно, что в данной выборке наблюдается преобладание лингвистического интеллекта над математическим.

Для сравнения, среди 28 студентов СПО технических специальностей – 89 % испытуемых обладают высоким визуально - пространственным интеллектом, 29 % – математико - логическим, 14 % – кинестетическим интеллектом.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии корреляции между развитым типом интеллекта и правильным выбором профиля обучения (специальности), который совпадает со склонностями обучающихся. Тест Гарднера является эффективным инструментом для помощи в профессиональном самоопределении: достаточно выявить преобладающий тип интеллекта, интересующие учебные дисциплины и рекомендовать обучающимся соответствующий профиль обучения (специальность).

Список использованной литературы:

1. Кулганов В.А., Митяева Л.В. Влияние интеллекта и психологических защит школьников на выбор профессии // Гуманитарный вектор. Психология. – 2014. – №1(37). – С.137 - 142.
2. Волокитина Т.В., Попова Е.В., Багрецова Т.В., Ермакова Н.В. Взаимосвязь структуры интеллекта и психофизиологических параметров принятия решения у детей среднего и старшего школьного возраста // Экология человека. – 2016. – №4. – С.32 - 37.
3. Энтони М. Рубежи теории интеллекта // Форсайт. – 2007. – №4. – С.4 - 18.
4. Стрижакова Е.Н. Интеллект работника организации: эволюция подходов к определению его составных частей и способы измерения // Государственный советник. – 2013. – №1. – С.74 - 86.
5. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта. – М.: ИД Вильямс, 2007. – 512 с.

© Гостищев И.А., Герман И.Н., Столярова В.А., Чернова Ю.А., 2023

Костина Е.Л.

педагог - психолог

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

г. Белгород, Российская Федерация

Волощенко И.Ю.

учитель истории

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» №43

г. Белгород, Российская Федерация

Адонина Е.А.

учитель технологии

г. Белгород, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация

В статье описывается работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

По статистике до 5 % детей в России имеют различные ограничения по здоровью, то есть ограниченные возможности здоровья.

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети - инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие временные или постоянные отклонения (физические, психические интеллектуальные) и нуждаются в особом понимании и создании специальных условий, поддержке со стороны педагогов и родителей.

Ограничения по здоровью бывают: нарушения слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, все виды умственной отсталости, задержка в развитии, патологии в коммуникации.

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья одна из самых сложных для педагогов. Основное в работе педагогов это создание благоприятной среды, где каждый ребенок имеет одинаковые возможности для развития навыков и способностей.

Главным является факт соединения детей с ОВЗ в общество, введение доступа к качественному образованию. Специфическая особенность – индивидуальный подход к детям, учет их различий и специфических потребностей.

Педагогами разработано множество методов и стратегий, используемых при работе с детьми с ОВЗ. Используются специальные образовательные технологии так же индивидуальные программы обучения и проекты по поддержке.

Сотрудничество с детьми с ОВЗ диктует применение специально разработанных методов, таких как:

Визуализация. Подготовка для детей дидактических материалов (схемы, картинки и т.п.)

Индивидуальный подход. Подразумевает учет всех индивидуальных особенностей ребенка.

Игры и активность. В игровой деятельности лучше воспринимается материал изучаемый.

Позитивный подход. Позитивное отношение, поддержка и поощрение достижений педагогами способствуют повышению уверенности и мотивации ребенка.

Коммуникация и социализация. Актуальной проблемой у детей с ограниченными возможностями здоровья является недостаточность в общении. Для решения этой проблемы детям нужно организовать коллективную творческую деятельность. И тогда у обучающихся поменяется жизненная позиция, отношение к себе и к окружающим.

Главная задача обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - это создание комфортных условий для обучающихся, развитие их личностных качеств и реализация способностей. Процесс обучения помогает расширить кругозор, воспитать художественный вкус, развить эмоциональность. Педагог при помощи своей работы должен раскрыть лучшие качества ребенка, помочь ему самореализоваться как личности.

Так же не мало важно развитие коммуникативной и социальной компетентности. Обучающиеся учатся решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых (самообслуживание) до развития личностных качеств: самостоятельности, аккуратности, трудолюбия, комплекса качеств, связанных с основами безопасности жизнедеятельности. Необходимо проводить большую индивидуальную работу: демонстрация, обсуждение, напоминание о том, как правильно пользоваться тем или иным инструментом (предметом), и о том, что работу надо выполнять аккуратно, качественно.

Список использованной литературы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / М - во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2017. С 404.

2. Глухов В.П. «Основы социальной педагогики и специальной психологии: учебник для СПО». Москва: Юрайт, 2018. С. 295.

© Костина Е.Л., Волощенко И.Ю., Адонина Е.А., 2023

УДК 37

Марченко А. В.

педагог - психолог,

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум

Санин А. В.

руководитель физического воспитания,

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум

г.Белгород

Санина Н. А.

социальный педагог,

МОУ «Журавлевская средняя общеобразовательная школа»

Белгородский район, Белгородская область

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕЗАДАПТИВНЫМИ ДЕТЬМИ

Аннотация

Актуальность. Статья посвящена рассмотрению социально - психологических особенностей работы с дезадаптивными детьми.

Ключевые слова

Личностные особенности, подростки, дезадаптивность, самоактуализация

В последние годы наблюдается рост количества дезадаптивных детей и подростков в обществе. Что вызвано современной социальной ситуацией, где в процессе постоянных преобразований незащищенными и подверженными влиянию извне остаются дети и подростки. Низкий уровень жизни семей, жестокое обращение к детям, асоциальный образ жизни, рост числа проявлений агрессивности и тревожности детей.

Проблема дезадаптации детей и подростков всегда вызывала повышенный интерес у учёных, представляющих различные области знания, среди них: А.М.Прихожан, С.А. Беличевой, М.А. Галагузовой, Ю.П. Азаровой. Исследования М.Н. Гернет, С.В.Вахрушина, Д.И.Зак, П.В.Кротова и др.

Адаптация, в широком смысле, является мощным механизмом построения гармоничного становления личности во взаимодействии с окружающей средой.

Социальная дезадаптация, в свою очередь, означает нарушение взаимодействия индивидуума со средой, характеризуется нарушением позитивной социальной роли человека.

Социальная дезадаптация детей и подростков приводит к социальной изоляции, утратой потребности подростка в самореализации, полноценном общении со сверстниками. Трудность осуществления позитивной социальной роли заставляет подростка искать обходные пути для самореализации, что зачастую перерастает в асоциальное поведение, девиантное.

Профилактика девиантного поведения, дезадаптации детей и подростков может реализовываться взаимодействием разных структур: школа, техникум, колледж, семья, досуг, социальные группы сверстников, социально - реабилитационные центры.

Современная система профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков осуществляется разными службами и органами. Исходя из Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», к этой системе можно отнести службы и учреждения органов социальной защиты населения, управление образованием, органы здравоохранения, органы и службы внутренних дел, общественные организации, социально - реабилитационные центры для детей и подростков.

Работник, который взаимодействует с трудными детьми и подростками, должен избрать главным объектом своего внимания вовсе не правонарушения и даже не дезадаптацию, а причины их возникновения, в том числе социально - психологические, удаляющие ребенка из мира нормальных взаимоотношений с людьми в асоциальный мир. При этом главное внимание надо уделять тому периоду жизни ребенка, в течение которого формируются его личность, круг нравственных интересов, сфера межличностных отношений.

Традиционная работа с дезадаптированными детьми и подростками, часто предусматривающая их изоляцию от семьи и помещение в закрытые учреждения, основывается на следующих положениях:

- лично ориентированный индивидуальный подход с оценкой ключевых семейных проблем ребенка, обучения, общения, сферы интересов, потребностей;

- разработка дифференцированных программ помощи и поддержки, коррекционных и реабилитационных программ, адекватных индивидуально - психологическим и возрастным особенностям детей и подростков;

- организация работы с ними в аспекте социальной педагогики, коррекционной и реабилитационной деятельности;

- разработка и создание целостной системы оказания помощи, исключая изоляцию детей и подростков, в режиме комплексности.

Таким образом, основные направления социально - психологической работы с дезадаптированными детьми и подростками предполагает, с одной стороны выявление и раннее вмешательство в неблагополучные семьи, восстановление и дальнейшее развитие личности ребенка с опорой на его адаптационный потенциал, с другой стороны, использование развивающих, воспитательных возможностей специализированного учреждения, включая его социальные ресурсы, приобретаемые специалистами в процессе межинституционального взаимодействия, социально инициативной деятельности сверстников, социального опыта.

Список использованной литературы:

1. Бобылева, Н. И. Социальная дезадаптация и девиация: нарушения поведения детей и молодежи: Учебно - практическое пособие / Н. И. Бобылева, Е. В. Рыбак, Н. В. Цихончик. – Архангельск: Типография Пресс - Принт, 2018. – 194 с.

2. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика. / Л.В. Мардахаев. – М.: Омега - Л, РГСУ, 2013. – 416 с.

© Марченко А.В., Санин А.В., Санина Н.А., 2023

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА

Аннотация:

Статья посвящена исследованию роли нематериальной мотивации в повышении эффективности и удовлетворенности персонала. Автор представляет определение нематериальной мотивации и рассматривает различные факторы, которые могут служить источниками мотивации в организации. Статья также подчеркивает важность формирования благоприятной рабочей среды и корпоративной культуры, способствующей нематериальной мотивации.

Ключевые слова:

Нематериальная мотивация, персонал, эффективность, удовлетворенность, рабочая среда, корпоративная культура, руководство.

Мотивация персонала является ключевым фактором, влияющим на его эффективность и результативность. Однако традиционные подходы к мотивации, основанные на материальных поощрениях, уже не всегда способны обеспечить стабильное и долгосрочное вовлечение сотрудников.

Вводя понятие нематериальной мотивации, мы фокусируемся на факторах, которые не связаны непосредственно с финансовой компенсацией или материальными благами. [1, с. 67] Вместо этого, нематериальная мотивация строится на психологических и социальных аспектах, которые оказывают влияние на эмоциональное состояние, мотивацию и удовлетворенность сотрудников.

Применение нематериальной мотивации в практике управления персоналом:

1. Признание и поощрение достижений: Создание системы признания и вознаграждения, включающей благодарности, похвалы, награды и премии за достижения сотрудников.

2. Развитие и карьерный рост: Предоставление возможностей для профессионального развития, обучения, участия в проектах, программы менторства и продвижения по карьерной лестнице.

3. Гибкий график работы и баланс работы и личной жизни: Предоставление гибких рабочих условий, возможности удаленной работы, отпусков и отгулов, чтобы сотрудники могли лучше совмещать работу и личные обязанности.

4. Участие в принятии решений: Поощрение сотрудников к активному участию в принятии решений, обратной связи и предложениям по улучшению рабочих процессов и условий.

5. Создание интересных задач и проектов: Делегирование ответственности, предоставление интересных и значимых задач, которые будут стимулировать творческий потенциал и развитие сотрудников.

При внедрении нематериальной мотивации могут возникнуть некоторые препятствия, которые необходимо преодолевать, для этого нужно информировать сотрудников о концепции данной мотивации и ее преимуществах; предоставлять ясные и конкретные цели; а также использовать обратную связь с персоналом для уточнения ожиданий и решения проблем.

Руководство организации играет решающую роль во внедрении и поддержании нематериальной мотивации среди персонала. Вот несколько аспектов, в которых руководство может сыграть важную роль:

Лидерство и поддержка: Руководители должны выступать в качестве ярких примеров, демонстрируя преимущества и влияние нематериальных факторов мотивации на эффективность и удовлетворенность. Они должны проявлять признание и благодарность к сотрудникам за их вклад и достижения.

Планирование и координация: Руководство должно разработать стратегию и план действий для внедрения и поддержания нематериальной мотивации. Они должны обеспечить интеграцию нематериальных факторов мотивации во все аспекты работы и процессы организации.

Мониторинг и оценка: Руководство должно постоянно мониторить эффективность нематериальной мотивации и проводить оценку ее влияния на производительность и удовлетворенность персонала. Это позволит корректировать подход при необходимости и внедрять улучшения.

Развитие навыков: Руководители должны развивать свои навыки в области эффективной коммуникации, мотивации и вовлеченности сотрудников. Они должны быть способными передать ценности и цели организации, а также понимать индивидуальные потребности и мотиваторы каждого сотрудника.

Роль руководства заключается в создании поддерживающей и стимулирующей среды, где нематериальные факторы мотивации могут быть успешно реализованы. Они должны активно принимать участие в формировании организационной культуры, где признание, развитие, ответственность и творчество играют важную роль в мотивации персонала. [2, с. 185]

Этот подход к мотивации персонала может быть особенно эффективным в современных условиях, когда работники все больше ценят личностное удовлетворение, признание своей работы и возможность внести вклад в развитие компании.

Список использованной литературы:

1. Голубев, А. И. Управление мотивацией персонала организации / А. И. Голубев // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 2 - 1(60). – С. 65 - 70.
2. Спарнюк, Е. В. Методы и способы мотивация труда персонала организации / Е. В. Спарнюк, В. С. Бровкина, Е. А. Киеня // Менеджмент и маркетинг: опыт и проблемы: Сборник научных трудов / Под общей редакцией И.Л. Акулича. – Минск: Издатель А.Н. Вараксин, 2020. – С. 184 - 187.

© Алтунина Э. А., 2023

КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация

Данная работа посвящена проблеме конфликтов. Представлены основы конфликтологии и типология конфликтов. Акцент сделан на теории личностного конфликта, причин его появления и вариантов выхода из него.

Ключевые слова

качество жизни, конфликты, интересы, потребности, общество

Pisklova I. A.

Director of the municipal autonomous educational institution gymnasium No. 120
Yekaterinburg, Sverdlovsk region, Russia

CONFLICTS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT

Abstract

This work is devoted to the problem of conflicts. The basics of conflictology and typology of conflicts are presented. The emphasis is placed on the theory of personal conflict, the causes of its occurrence and options for getting out of it.

Keywords

quality of life, conflicts, interests, needs, society

В настоящее время каждый человек сталкивается с разными взглядами, убеждениями и интересами людей, которые его окружают. Подобные явления, вызванные личностными особенностями людей и их взаимодействием с окружающими, субъективными и объективными факторами, могут привести к возникновению конфликтных ситуаций.

Конфликты разворачиваются во всех сферах жизни человека — личной, социальной, политической. 21 век поставил человечество перед альтернативой: либо он станет веком конфликтности, либо он будет последним веком в истории цивилизации. Конфликты в 20 в. стали основной причиной гибели людей. Две мировые войны, локальные военные конфликты, террор тоталитарных режимов, вооруженная борьба за власть, убийства, самоубийства, несогласия, противоречия между отдельными людьми — все эти виды конфликтов по самой приближенной оценке унесли в прошлом столетии до 300 миллионов человеческих жизней.

Конфликтология — дисциплина, изучающая закономерности зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня. Основателем теории конфликта считается Карл Маркс, разработавший «Учение о противоречии». Затем американский социолог Дж.Тернер занялся развитием теории конфликта. Как наука конфликтология выделилась несколько позже - в 20в, немецкий

социолог Козер представил основные теории в работе «Функции социального конфликта», 1956. [4, с.165]

Сегодня конфликтология изучает широкий круг вопросов, связанных с конфликтами: причины возникновения конфликтов, их характеристики и динамика развития, а также методы защиты, методы управления и методы разрешения конфликтов.

Данная наука определяет основные сферы возникновения конфликта. Конфликты возникают при личном общении, основные сферы возникновения конфликтов:

- семья;
- работа;
- общество.

Как видно из представленной выше информации, изучать конфликтологию полезно всем без исключения. Полученные знания позволят избежать конфликта (если это возможно), правильно относиться к конфликту, управлять конфликтом и эффективно разрешать конфликты.

Конфликт является основной категорией конфликтологии. Конфликты прежде всего ассоциируются у нас с разного рода противоречиями, разногласиями, столкновениями. Действительно, конфликт - это противоречие, но не всякое противоречие становится конфликтом. Для его возникновения необходим ряд дополнительных факторов. Противоречие должно осознаваться человеком, при этом восприниматься как значимая для него проблема, требующая решения. Именно эта важнейшая особенность конфликтов порождает сопутствующие им эмоциональные переживания.

Далее, для конфликта характерна активность, направленная на поиск выхода, преодоление или разрешение возникшей проблемы.

Например: ученику кажется, что учитель принял в отношении него не справедливое решение. Это значимая проблема, он эмоционально переживает случившееся. Конфликтной эта ситуация станет только когда человек попытается предпринять усилия по изменению ситуации, будет обсуждать с учителем возникшие разногласия или высказывать ему свои претензии. Таким образом, конфликт - это противоречие, воспринимаемое человеком как значимая для него психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая активность, направленную на его преодоление. [5, с.84]

В конфликтологии существует несколько типов конфликтов, разделение происходит по различным критериям:

1. По положительному и отрицательному эффекту от конфликта:
Конструктивные\деструктивные конфликты
2. По сфере возникновения конфликта:
Социальный\экономический\политический\организационный конфликт
3. По степени выраженности противостояния:
Скрытые\открытые конфликты
4. В зависимости от количества лиц, субъектов, участвующих в конфликте:

Личностные конфликты - представляют собой противоречия, возникающие между несовместимыми (трудносовместимыми) интересами, потребностями, представлениями, ролями т.д., например, будущий студент решает пойти ему в колледж вместе с друзьями, или пойти в другой и обучатся любимой профессией вдали от друзей.

Межличностные конфликты - ситуации, возникающие между людьми из - за противоречий в их целях, интересах, представлениях, способах поведения и др.

Межгрупповые конфликты - возникают, с участниками группы с разными целями и интересами. Любой конфликт, сохраняет свои признаки: наличие противоречия; восприятие его как значимой, требующей разрешения проблемы; активность, направленная на преодоление противоречия. [1, с.74]

Для дальнейшей конкретизации нашей работы мы решили выяснить, какой из трех типов конфликтов чаще встречается у подростков. Таким образом мы выделим проблемную зону и сможем разобрать подробнее методы для решения проблемы. Данный этап является необходимым, так как в подростковом возрасте на фоне гормональной перестройки организма и нестабильного эмоционального фона затяжной конфликт может негативно сказаться на формировании личности, привести к депрессии и даже суициду.

Мы провели опрос среди параллели 5 - 11 классов. Респондентам предлагалось выбрать наиболее актуальный для них тип конфликта.

Было опрошено 700 человек из которых 80 % выбрали личностный тип конфликта. Мы более подробно рассмотрим личностный конфликт, его характеристики, причины, развитие и пути выхода.

Личностный конфликт представляет собой противоречие, воспринимаемое и переживаемое человеком как значимая для него психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая внутреннюю работу сознания, направленную на его преодоление.

В зависимости от того, какие именно аспекты личности затрагиваются противоречиями, целесообразно различать конфликты в мотивационной, когнитивной или деятельностной сферах.

Более исследованы в психологии конфликты, образующиеся в результате борьбы мотивов, одновременной актуализации противоречащих друг другу или несовместимых мотивов. Этим они обязаны прежде всего психоаналитике для которой постоянно переживаемый человеком конфликт - это свойство человеческой природы, а психика - это арена борьбы между непримиримыми силами инстинкта, рассудка и сознания. Эта позиция дала основание оценивать взгляд классического на человеческую природу как довольно мрачный и пессимистический.

Более конструктивное описание конфликтов - мотивов принадлежит американскому психологу К. Левину, который выводит эти конфликты не из внутренних процессов самой психики, а из анализа проблем, возникающих в жизненной ситуации индивида. Его различение трех основных типов внутриличностных конфликтов считается классическим.

1 - ый тип - человек оказывается перед необходимостью выбора между в равной мере привлекательными, но взаимоисключающими альтернативами. Одним из главных условий возникновения конфликта является то, что мотивы несовместимых действий актуализируются одновременно и имеют равную силу, в противном случае конфликта не было бы, так как мы просто выбирали бы более значимое для нас или реализовали бы свои желания последовательно.

Классической иллюстрацией такого типа конфликта считается случай Буриданова осла, в конце концов умершего от голода, т.к. он не смог выбрать между двумя равными по величине стогами сена. Эта ситуация, когда "хочется и того, и другого", может приобретать

достаточно драматический характер невозможности выбора между тем - то или кем - то в равной мере важным или дорогим для человека.

Например, в подобном положении оказывается муж, мать и жена которого из - за напряженных между ними отношений ставят дорогого им человека перед невозможным для него выбором.

2 - ой тип предполагает выбор между двумя в равной мере непривлекательными возможностями. Как и в первом описанном типе конфликта, выбор "из двух зол меньшего" затруднен равенством интенсивности мотивов избегания. Неудавшаяся семейная жизнь вынуждает мужчину мучительно решать - или поддерживать не сложившиеся и тяжелые семейные отношения или расстаться с ребенком, постоянное общение с которым в случае развода с женой станет невозможным.

3 - ий тип по К. Левину - это когда одна и та же цель (возможность, выбор) в равной мере и привлекательна, и непривлекательна, имеет "и плюсы, и минусы", как об этом говорят в обыденной речи. Внутренняя борьба в этом случае связана со взвешиванием "за" и "против" - соглашаться ли на более денежную, но не интересную работу, решаться ли на нужную, но слишком дорогостоящую покупку, разменивать ли квартиру с родителями, чтобы жить отдельно, и т.д. [2, с.317] Эти ситуации превращаются в мучительный жизненно важный выбор - например, продолжать существовать в устроенном мире сложившихся отношений, стабильной работы, привычного образа жизни и при этом "жить не своей жизнью", или, потеряв все, начать сначала?

Выделяют два варианта разрешения конфликта: открытые и латентные. Причём открытые способы решения конфликта в большей степени, нежели латентные, способствуют благоприятному разрешению конфликта. Латентные же способы разрешения внутриличностного конфликта в большей степени служат для снятия психического напряжения, чем для разрешения конфликта. В основном, они представляют собой механизмы психологической защиты, к которым личность обращается неосознанно.

К открытым способам решения внутриличностного конфликта относятся следующие.

- *Принятие конкретного решения*, выбор одной из конфликтующих альтернатив. Здесь необходима совместная работа очень сильной воли и аналитических способностей. Совершив усилие над собой, и просчитав возможные последствия собственного выбора, человек всё же может прийти к конкретному решению, отказавшись от одной возможности в пользу другой

- *Фиксация на решении конкретной проблемы*, а не на негативных эмоциях. Даже выбрав что - то одно, не всегда удаётся отпустить сожаление, страх, сомнение и другие эмоции из - за упущенной возможности. Однако для движения вперёд необходимо сосредоточиться не на собственных чувствах, а на действиях, которые будут способствовать решению проблемы. [6, с.92]

- *Осуществление действий по решению проблемы*. В данном случае речь идёт о том, что устранение внешних преград или же корректировка собственного поведения и отношения к ситуации будет способствовать разрешению внутриличностного конфликта.

К латентным способам решения внутриличностного конфликта относятся следующие.

- Эмоциональное реагирование (слёзы, истерия, гнев). При затяжном внутриличностном конфликте напряжение настолько сильно давит на человека, что одним из выходов его является сильный эмоциональный всплеск. Мужчина, которого очень долго не повышают в

должности, несмотря на старания, может в определённый момент вспылить, накричать на коллег или на руководителя.

- Сублимация – перенаправление психического напряжения в созидательное русло. К примеру, писатель, страдающий от неразделённой любви, может начать писать любовный роман, на страницах воплощая то, чего ему не хватает в жизни.

- Компенсация – перенаправление энергии с недостижимых целей и объектов на достижимые цели. Например, ученик, имеющий трудности с естественными науками переключает своё внимание на точные науки и достигает успеха в них.

- Уход от реальности – фантазирование, сон, компьютерные игры и др. Уход от реальности может осуществляться совершенно различными способами. Например, не достигая успехов в жизни, не имея возможности воплотить мечту, человек начинает активно увлекаться компьютерными играми, в особенности ролевыми, где он может почувствовать себя кем-то ещё, создать свой мир. Всё это будет отвлекать его от насущных проблем и печалей, что приведёт к улучшению состояния, но не разрешению конфликта.

- Рационализация – оправдание собственного состояния при помощи логической аргументации. Это довольно распространённый механизм защиты. Например, подсидев своего коллегу и добившись его увольнения, человек может оправдывать своё поведение тем, что тот сам виноват, что он плохо работал, имел сложный характер, не умел ладить с коллегами и заслужил то, что получил, хотя в действительности это может быть не совсем так. При этом «злойдей» может чувствовать себя комфортно, ведь он совершил «благое» дело.

- Вытеснение – перемещение негативной информации либо противоречивых тенденций в сферу бессознательного. Например, девушка, поссорившись с парнем, может не помнить, что говорила ему весьма неприятные вещи. Эта информация как бы забывается, исключается из сознания, чтобы не допустить конфликта между её убеждением в том, что она очень добрая и никому не может причинить боли и реальным поведением.

- Проекция – приписывание негативных черт, мотивов другим людям и отрицание их в себе для снятия психического дискомфорта. Например, мужчина, считающий, что «идти по головам» для достижения желаемого недопустимо, будет осуждать и злиться на своего коллегу, который, по его мнению, не считается с интересами других и действует лишь себе во благо. Но правда в том, что осуждающий, возможно, сам бы хотел поступать, таким образом, но тогда это вызвало бы у него неприятие себя, потому он находит более лёгкий путь и переключает внимание на поведение других. [3, с.118]

Это далеко не все способы разрешения внутриличностного конфликта. Выше были перечислены лишь основные. Наша психика весьма изобретательна в вопросах самообмана. Порой бывает гораздо проще использовать латентные способы решения конфликтов, чтобы не чувствовать себя недостойным человеком, чем признать проблему и начать предпринимать действия по её решению.

Список использованных источников

1. Анцупов А. Я., Конфликтология: учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - 4 - е изд, испр. И доп. - М.: Эскимо, 2012.

2. Волков Б. С., Волкова Н.В. Конфликтология: учебное пособие для студентов Вуза - Изд. 4 - е испр, и доп. - М: Академический проект, 2010 Сообщение
3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб: Питер, 2010.
4. Козырев Г.И. Конфликтология: учебник / Г.И. Козырев. Москва: ИД «Форум»: ИНФРА - М, 2010.
5. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология - М. 2010.
6. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. - Минск, 1997.
7. Яковенко А.Ф. Когда конфликт неизбежен. . . : Очерки. – М.: Политиздат, 1989.

© Писклова И.А., 2023

MODELS OF CHINA'S ENERGY POLICY

Annotation

Taking into account the factor of "turbulence" in world politics and the ongoing transformation of the international system, China seeks to obtain guarantees of hydrocarbon security and stability of trade relations in the field of petroleum equipment and petrochemicals from partner countries, among which Russia is the most promising.

Keywords

China, Russia, energy cooperation, foreign economic cooperation

Following the principle of "mutual benefits", as well as taking into account international experience in the development of oil and gas cooperation, the author of the study recommends the following four models of cooperation for implementation.

1) "Investment in exchange for gas" model This model is being implemented within the framework of the signing of the "investment in exchange for gas" agreement, thanks to which the receipt of funds by a country with numerous natural gas reserves stimulates exploration and production in the gas industry, which leads to an increase in production volumes. Based on the specifics of relations between the Russian Federation and China, this model is an effective model of cooperation for countries, which they have already used in the development of the oil and gas industry in recent years. In accordance with the forecast of long - term economic development of the oil and gas industry of the Russian Federation for 2010 - 2030, by 2030 the volume of investments in the development of Russian oil production will reach \$ 300 billion. The United States, of which 40 % should be provided by foreign investment, and therefore, in this regard, the future of Russian - Chinese cooperation has significant potential for development.

2) The model of share distribution of products This model is a model of energy cooperation, often used in world practice. When a foreign oil and gas company assumes the costs of exploration, production and production of field resources in the territory of a country that owns oil and gas resources and enjoys ownership and monopoly rights in relation to them, this company signs a production sharing agreement with a foreign state, the key provisions of which highlight the issues of return on investment and tax costs associated with equity distribution Products. To date, this model is most often found in the process of implementing oil and gas projects in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan, while in most cases the source of direct investment is Chinese companies that, together with companies from the countries where the resources are located, create financial groups, sign production sharing agreements and participate in one or more projects.

3) Joint activity model This model is necessary for in - depth energy cooperation. There are two kinds of model: joint venture and collaboration. A joint venture, also known as a bilateral cooperation model, involves the creation of a new company by companies in a country with resources and a partner country on the basis of a certain share of the funds of each of the parties. The new company is an independent legal entity engaged in the exploration, production, production, transportation and sale of oil and gas resources, thus creating a model for sharing business risks and joint payment of taxes and fees and ensuring profit in accordance with the share fixed by the provisions of the agreement. The model of joint work implies the conclusion of an agreement by the parties. With this model, there is no need to create a new company. Each of the parties equally assumes responsibility for costs, work and risks, which allows the parties to implement the principle of revenue sharing.

4) Technical Service Support Model Partner countries provide technical support to countries with resources in the exploration, production, processing and transportation of oil and gas resources. China has technical superiority in the field of their exploration, production on the coastal continental shelves and in the secondary development of the oil and gas field. In these industries, the Russian Federation and China can develop mutually beneficial cooperation.

The above 4 types of models in the process of real cooperation regularly intersect with each other, and thus "models of complex cooperation" are formed.

In the post - epidemic period, the global energy market has undergone a profound restructuring. The expansion of Sino - Russian energy cooperation not only increases the resilience of the energy market to risk in the context of the global crisis, but also has practical guiding importance for enriching the comprehensive strategic partnership between China and Russia in the new era.

China and Russia, as the leading players in the global energy market - a major consumer and producer of energy resources, respectively - were inevitably affected by the epidemic. At the same time, it should be borne in mind that energy has not only economic, but also strategic and political attributes. Therefore, it is a solid pillar for the development of China and Russia and not only a powerful stimulus for bilateral economic growth, but also an important guarantee for ensuring the national security of the two countries.

Thus, in order to favorably promote Russian - Chinese energy cooperation, it is necessary to properly implement the principle of "mutual benefits" using specific models of interaction. To do this, along with defending one's interests, based on the needs and interests of the opposite side, it is also necessary to strive to find common ground and balance with it.

Bibliography

1 Energy medium and long - term planning (2004 - 2010) Энергетическая программа развития среднего или длительного срока 2004 - 2020 гг URL: http://www.nea.gov.cn/2014-12/03/c_133830458.htm 2004.

2 White Paper (China's Energy Policy). Белая книга - Политика Китая в сфере энергетики 2012 // http://russian.China.org.cn/exclusive/txt/2012-11/02/content_26986951.htm 2012.

УДК 327

Серебренникова Я.Д.

Студент 3 курса ЮЗГУ

г. Курск, РФ

Научный руководитель: Чернышева Л.А.

доцент ЮЗГУ

г. Курск, РФ

РОССИЙСКО - ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация

Сегодня мало кто ставит под сомнение исключительную важность российского направления деятельности как для грузинских виноделов, так и для бюджета республики. Однако значимым препятствием на этом направлении для них становится не активность конкурентов, которая явно ослабела, а сужение самого рынка, серьезное падение покупательной способности россиян из - за высокой инфляции и сокращения доходов.

Ключевые слова

Россия, Грузия, СВО, Украина, торгово - экономические отношения

Основная сфера, в которой между Грузией и Россией до сих пор нет взаимопонимания, это сфера безопасности государства, и на это есть свои фундаментальные причины. безопасность, пожалуй, одна из самых проблемных сфер, где, за редким исключением, почти все аспекты в оценках если не кардинально взаимоисключающие, то радикально отличаются друг от друга. Причина этому – различное восприятие событий в постсоветском пространстве по окончании холодной войны.

Роль части политической элиты России и государственных институтов, полученных в наследство из советского прошлого в горячих конфликтах и в турбулентных внутривнутриполитических явлениях первых драматических лет грузинской независимости, Тбилиси оценивало и оценивает как вмешательство во внутренние дела, тогда как для Москвы все это – привычная функция центра бывшей империи по сохранению стабильности на постсоветском пространстве, защите прав малочисленных народов и русскоязычного населения.

У Грузии, как у полноправного члена международного сообщества, есть справедливая претензия демократично выбирать союзников и цивилизационную среду, которая отвечала бы ее интересам интеграции.

Россия же считает, что динамика развития будущего постсоветского пространства, ее отношения с внешним миром должны в первую очередь учитывать интересы Российской федерации и развиваться по сформулированным ею приоритетам. это пространство Россия

считает сферой своих особых интересов, и требует от международного сообщества признания и уважения ее особого статуса.

Видение будущего обеспечения стабильности и безопасности в Кавказском регионе также радикально отличается. Гарантии стабильного развития Грузии видит в евроатлантической системе безопасности, когда для Российской Федерации это не приемлемо. По ее заявлениям, в любом сегменте постсоветского пространства, несмотря на государственную принадлежность, усиление евроатлантического влияния нарушает особые интересы России, и поэтому оно недопустимо. Столь различная интерпретация событий не раз служила основанием для острого диспута, а иногда и конфликтов между двумя соседними государствами.

После военного кризиса 2008 года и признания Российской федерацией оккупированных территорий Абхазии и южной Осетии независимыми государствами, отношения между двумя соседними странами зашли в тупик.

Безопасность, как для России, так и для Грузии, одна из важных общих проблем и она по своей сложности в числе главнейших глобальных угроз. Дело касается мощного взрыва исламского экстремизма, достигшего практически всех континентов, центр которого располагается в регионе ближнего Востока. эхо этого явления в некоторых частях постсоветского пространства обострило, и так уже существующие там противостояния, и одним из центров напряженности стал Кавказский регион.

Очевидно, что в Грузии сохраняются высокие ожидания в отношении новой туристической волны из России, поскольку на фоне закрытия традиционных направлений туризма привлекательность закавказской республики выросла. Напомним, что наплыв туристов в период 2014–2019 гг. был обеспечен именно за счет России, откуда приезжало до миллиона человек и больше. Это стало прямым следствием временной нормализации двухсторонних отношений, в ходе которой было восстановлено прямое авиасообщение между странами и регулярное автосообщение, а также произошло облегчение визового режима.

На протяжении 2018 - 2019 гг показатели роста количества туристов из РФ исчислялись двузначными цифрами. В 2018 г. россияне первенствовали среди иностранных туристов, посетивших Грузию. В этот год там побывало около 1,5 млн россиян, а в 2019 г., вплоть до прекращения прямого авиасообщения между странами – еще 850 тыс. туристов из РФ. Другим жизненно важным фактором нормализации грузинской экономики стало открытие российского рынка для винодельческой продукции и минеральной воды. Отечественный рынок в последние годы поглощает львиную долю этой продукции из закавказской республики.

Приведенные данные показывают первостепенное значение российского рынка для Грузии, которая только здесь может успешно конкурировать с такими гигантами, как Италия, Испания и Франция. В связи с этим мало кто ставит под сомнение исключительную важность российского для бюджета республики.

Список литературы

1. В Грузии объяснили отказ присоединиться к санкциям против России // РИА Новости. 28.02.2022. URL: <https://ria.ru/20220228/sanktsii1775525241.html> (дата обращения 15.05.2022).

2. GORBI: 65 % жителей Грузии поддерживают отказ от санкций против России // ИА Росбалт. 21.03.2022. URL: <https://www.rosbalt.ru/world/2022/03/21/1949555.html> (дата обращения 15.05.2022).

© Серебренникова Я.Д., 2023

ЯВЛЕНИЕ СИНЕРГИЗМА В ПРИРОДЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЕ

Аннотация

В статье дается понятие явления синергизма, его сути и значению в окружающем нас мире. Очерчен круг явлений, взаимно усиливающих друг друга и влияющих на глобальное изменение в природе.

Annotation

The article gives the concept of the phenomenon of synergy, its essence and meaning in the world around us. The circle of phenomena mutually reinforcing each other and influencing the global change in nature is outlined.

Ключевые слова

Синергизм, поверхность земли, понятие льдов, Арктика, лесные пожары, понятие климата, иссушение лесов, атмосфера, выброс углекислого газа, гибель коралловых рифов.

ЭКОЭКОНОМИКА

Одна из тенденций, которая беспокоит ученых - экологов, заключается в том, что разные виды ухудшения экологии усиливают друг друга и ускоряют общий процесс. Крис Брайт из института «World - watch» проанализировал несколько проявлений такого синергизма в окружающей среде как на локальном, так и на глобальном уровне.

Например, возьмем таяние вечного льда. Когда поверхность суши покрыта льдом и снегом, большая часть солнечного света, который падает на нее, благодаря ее высокой отражательной способности снова уходит в космос. Как только снег и лед начинают таять и открывается находящаяся под ними почва или вода, отражение солнечного света резко уменьшается, и большая часть его поглощается земной поверхностью, что ведет к повышению ее температуры.

Рост температуры стимулирует ускорение таяния, и процесс начинает набирать обороты. Возникает явление, которое в науке называется положительной обратной связью.

Особое беспокойство вызывает таяние вечных льдов в Северном

Ледовитом океане, где сокращается площадь отражательной поверхности. Похоже, что в Арктике эффект взаимного усиления (синергизм) таких явлений, как подъем температуры и уменьшение отражательной способности поверхности, достиг критической точки и его уже нельзя остановить. Скорее всего, в недалеком будущем арктические льды будут полностью исчезать в летние месяцы. Подъемом температуры в полярной области можно объяснить также, почему стал таять гренландский ледовый щит.

Другой круг явлений, взаимно усиливающих друг друга, связан с лесными пожарами. Как установлено учеными неповрежденные тропические леса сами по себе не горят, но

когда они ослаблены вырубкой или подсечно - огневым земледелием, пожары в них возникают очень легко. И чем больше они горят, тем уязвимее становятся перед огнем. Этот процесс тоже подпитывает сам себя, усиливая глобальную тенденцию потепления климата. А потепление климата, в свою очередь, ведет к иссушению лесов и большей их возгораемости. При этом увеличивается выброс углекислого газа в атмосферу, что ускоряет процесс глобального потепления. Таким образом, повышение температуры и лесные пожары начинают взаимно усиливать друг друга.

Такие взаимно усиливающие друг друга изменения в природе приводят к явлениям, которые удивляют даже научное сообщество.

Одно из них было отмечено в августе 2000 г., когда ледокол обнаружил на месте Северного полюса очистившуюся ото льда воду. Еще один недавний сюрприз: исчезновение коралловых рифов. Причин их вымирания несколько, но основную ответственность, скорее всего, несет повышение температуры поверхностных слоев морской воды. Кажется удивительным то, что подъем температуры менее чем на 1°C способен приводить к гибели рифов. Если вымирание рифов продолжится, то изменится вся океанская экосистема, что прямо повлияет на рыболовство, так как коралловые рифы являются местом рыбных питомников.

Мы привели лишь несколько удивительных примеров синергизма, проявившегося в последние годы. Никто не знает, сколько новых сюрпризов преподнесет нам будущее. К сожалению, тенденции, подобные только что описанным, часто необратимы.

Как выразился Крис Брайт, «у природы, в отличие от компьютера, нет кнопки «reset» (перезагрузка).

Список цитируемой литературы

1. Экология. Акимова Т.А., хасин В.В. Учебник для вузов.— М. юнити, 2000 - 566с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общ. ред. С.В.Белова.— М.: Высш.шк.,2000.—448с
3. Экоэкономика. Лестер Р.Браун, изд. Весь мир.— М.:2003. - 391с.
4. Медицинские проблемы экологии. Лекции для студентов.— М.:Академический проспект,2006 - 173с.
5. Chris Bright, «The Nemesis Effect, World Watch, May - June 1999, p12 - 23
6. D.A Rothrock, Y.Y.and C.A Mayrut, «Thining of Arctic Sea - ice Caves,» Geophysicae research, 1 Decemver 1999, pp.34,69 - 72 /
7. Интернет ресурсы.

© Кудухов Г.З., 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ситников Э. Р. АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ФОРМЫ ПЯТНА ЗАГРЯЗНЕНИЯ	5
Хисаметдинова С.Ф. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА	9

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Герасимов Р.В., Симонов И.Н., Гаев Л.В. РЕВОЛЮЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: ПОЛЬЗА МЕДИЦИНСКИХ ЧАТ - БОТОВ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	13
Евдокимов И.А. ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА	16
Исламгулов Р. Д. THE IMPORTANCE OF USING PREHEATERS IN AGRICULTURE	18
Клементьев Е.И., Клементьева М.С. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ЦТП НА ИТП	20
Легких Д.А., Головкин В.С. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	24
Микаберидзе М. Ш. ТЕХНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ ТОМАТНОГО СЫРЬЯ РАБОТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМ МЕТОДОМ	27
Паршикова М.В., Шегай Д.В. АНАЛИЗ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ С ПОМОЩЬЮ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ	32
Самуйлов К.А., Ибрагимов Ю.В., Ахмедов Р. Э. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕПОЛНЕННОГО СТЕКА И СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ	35
Харрасова А.А., Солоп Г.Р. АЛКИЛИРОВАНИЕ ИЗОПАРАФИНОВ ОЛЕФИНАМИ	38
Черняева Н.В. В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКУ ПО ПРОФЕССИИ 15.01.35 МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ: МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ	40

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

- Хулхачиева Л., Манджиев А.Б., Батыров В.А.
ВЛИЯНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС
НА ПОСЕВЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 44

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Варюшин А.В., Леонов А.Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 49

- Исламутдинов В.Ф., Меженина В.В.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 51

- Кожомбердиева Н. Т., Кутманбекова А. А., Темирбаева С. К.
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТИТУТ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 56

- Кондратьев А.В., Кондратьев В.В.
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 61

- Линева В.В.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 63

- Линева В.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА
«ПОДГОТОВКА БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 65

- Лутфуллина С.Ф.
НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ 68

- Милошенко М. Е.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА 71

- Семенова М.А.
ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ РЕЙТИНГОВАНИЯ 73

- Хайруллина А.Д., Губайдуллина А.И.
ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
СПОРТИВНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 76

- Чашенко А.А., Обухова Д.Н.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА) 78

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

- Сарбаева Я.И.
ФИЛОСОФИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 82
- Сахедова М. М.
АУТЕНТИЧНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ
КАК ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ РКИ 84

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Кудрикова Э.И.
КОМПРЕССИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ
НА БАЗЕ ЛОКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 90

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Григорьева Д.А., Евстафьева А.А.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 94
- Кочумова С., Новрузова Дж.
ИНСТИТУТА НЕЙТРАЛИТЕТА: ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 96
- Куцубин Д.В.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФУНКЦИЙ ПРАВА 99
- Куцубин Д.В.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРАВА 101
- Сагакян Э.Р.
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В РОССИИ 103
- Сагакян Э.Р.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 105
- Сухинина И.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В УГОЛОВНОМ,
ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 107
- Тлеугалиева Д. А.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКСПЕРТНОЙ ОШИБКИ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 111
- Цехновецкая В.М., Мамекин Д. Н.
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА
КАК ВИД НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ 113

Шнайдер В.В.
ДАКТИЛОСКОПИЯ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 116

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агеева О. Н., Калашник А. С., Сенченко И. В.
РАЗВИТИЕ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 121

Аубекерова Г.И.
ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ,
СОТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 125

Байрамова А.Н., Абдырахманов Н.А.
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 127

Береснева И.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
В MICROSOFT EXCEL ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
МЕЖДУ ВЫБОРКАМИ ЗНАЧЕНИЙ ДВУХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 129

Вакалова В. А.
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ
УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 132

Вакалова В. А.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 134

Варнавских С.М.
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 137

Гладкова Е.И., Пулькина А.В.
К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ СТУДЕНТАМ - МЕДИКАМ
В КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗАХ 138

Грецкая А. Н.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 141

Дерипаска И. В., Евсеева А. В., Осипова О. В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 143

Зиновьева Т.А.
КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО В ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА ЭТАПЕ 9 КЛАССА 146

Ивашенко Ю.С., Тарасова А.С., Шкондина Д.А. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	149
Кирюшина О. Н., Насхульян Т. А. ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ	151
Кравчук Е.Н., Гаврилова Л.В. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИК В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СТУДИИ ДПТ	154
Летун. Е. М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ	159
Летун. Е. М. ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ	161
Лихошерстова Е. А., Маркова Ю. С., Полникова М. В., Функ А. В. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ 8.1, 8.2, 8.4)	164
Мартюшова Е.В. К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕТОД	167
Мкртчян Т.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	170
Морозова И.М., Нипарко Н.С. МЕСТО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ	172
Новикова С.В., Коростина А.И., Соболева Е.А. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ	174
Плакуненко Р.В. САМООРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКА КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА	177
Полякова Р. А. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ВОЛОНТЁРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	180

Попова М.А., Сокарева Г.В., Мулихова К.Д. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ	183
Попова М.А., Ковалева М.Л., Курбанова С. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК	185
Попова М.А., Ковалева М.Л., Голосеева А. ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	187
Рыжая Г.Г., Кашкарова М.А. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА	189
Семибратченко Г. А., Чернякина О. В. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАННО - ЛИЧНОСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ	190
Тарасова А.С., Иващенко Ю.С., Шкондина Д.А. НАУЧНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО – РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ	192
Томичик В.С., Доношенко О.Г., Колотилова Н.А. ДИАЛОГИЧНОСТЬ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА И УЧЕНИКА В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГЕРМЕНЕВТИКИ	195
Чаптыкова С.В., Майнагашева И.М. ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ДОУ	197
Черкашина М.П., Домонова М.С., Коновалова Ю.Б. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЁРСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	199

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Алчинова А. И., Карпова Е. А., Шелковникова С. Д., Гибадуллина Ф. Б. БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА – ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ	203
Асямолова Д.С. ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	208
Барашков С.А., Панина Н.Г., Володина И.А. КОРРЕКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ ЭРГОГЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ	210

Губайдуллина Э.А., Хибатова Л.А., Асыллова К.М., Гибадуллина Ф.Б. ПОЧЕМУ БУДУЩИХ МАМ ТЯНЕТ НА «СОЛЕНОЕ»?	212
Ибрагимова Р.У., Королева А.С., Яналина А.З., Гибадуллина Ф.Б. ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ВОЛОСЫ	217
Кравченко В.Д., Хамзина И.И., Валиуллина К.Н., Гибадуллина Ф.Б. ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДНОСТИ СРЕДИ МЕДРАБОТНИКОВ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН	222
Мингажова А.С., Мустафина А.А., Хафизов Х.А., Гибадуллина Ф.Б. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА	226
Худайбердина Р.М., Ключева А.А., Юлдашева Д.А. ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО И ПОЛНОГО ОТКАЗА ОТ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА	229

АРХИТЕКТУРА

Исакова А. В. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЕВ	235
Мамедова А. Н. ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩА	236
Овчинникова В.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЙ	238
Умаров Я.Н. ГЛИНЯНЫЕ, БИТУМНЫЕ СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА	240
Чайыров А.С., Ачилов С.Р. ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПОЧВЫ	242

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Булдакова Н. А., Преловская И. Ю. ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ	246
Гизадуллина Е.Н., Насырова В.Ш., Гибадуллина Ф. Б. РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ	250
Гостищев И.А., Герман И.Н., Столярова В.А., Чернова Ю.А. ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ТИПОМ ИНТЕЛЛЕКТА ПО ГАРДНЕРУ И ВЫБОРОМ ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ	252

Костина Е.Л., Волощенко И.Ю., Адонина Е.А.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 255

Марченко А. В., Санин А. В., Санина Н. А.
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С ДЕЗАДАПТИВНЫМИ ДЕТЬМИ 256

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алтунина Э. А.
НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
КАК КЛЮЧ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 260

Писклова И.А.
КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 262

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Korotkikh D.V.
MODELS OF CHINA'S ENERGY POLICY 269

Серебрянникова Я.Д.
РОССИЙСКО - ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 271

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Кудухов Г. З.
ЯВЛЕНИЕ СИНЕРГИЗМА В ПРИРОДЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЕ 275

**Международные и
Всероссийские научно-
практические
конференции**

По итогам конференции авторам предоставляется бесплатно в электронном виде:

- сборник статей научной конференции,
- индивидуальный сертификат участника,
- благодарность научному руководителю (при наличии).

Сборнику присваиваются индексы УДК, ББК и ISBN. В приложении к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения.

Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе "[Архив конференций](#)" (в течение 3 дней) и в научной библиотеке [elibrary.ru](#) (в течение 15 дней) по договору 242-02/2014К от 7 февраля 2014г.

Стоимость публикации 90 руб. за 1 страницу.
Минимальный объем-3 страницы

С графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте <https://aeterna-ufa.ru/akt-conf>

**Междисциплинарный
международный
научный журнал
«Инновационная наука»**

ISSN 2410-6070 (print)

Свидетельство о
регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597

Журнал представлен в Ulrich's Periodicals Directory.
Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной библиотеке [elibrary.ru](#) по договору №103-02/2015

Периодичность: 2 раза в месяц.
Прием материалов до 3 и 18 числа каждого месяца
Формат: Печатный журнал формата А4

Стоимость публикации – 120 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии журнала: в течение 5 рабочих дней
Рассылка авторских экземпляров: в течение 7 рабочих дней

Размещение в Научной библиотеке [elibrary.ru](#) по договору №103-02/2015

**Междисциплинарный
научный электронный
журнал «Академическая
публицистика»**

ISSN 2541-8076 (electron)

Научное издательство

Периодичность: 2 раза в месяц.
Прием материалов до 8 и 23 числа каждого месяца
Формат: Электронный научный журнал

Стоимость публикации – 80 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы

Размещение электронной версии на сайте: в течение 10 рабочих дней

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой готового тиража.

Научное издание

**СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОСТИ**

**Сборник статей
Международной научно-практической конференции
10 июня 2023 г.**

В авторской редакции

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.

Все материалы отображают персональную позицию авторов.

Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 13.06.2023 г. Формат 60x90/16.

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman

Усл. печ. л. 16,70. Тираж 500. Заказ 1838.

АЭТЕРНА

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»

450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120

<https://aeterna-ufa.ru>

info@aeterna-ufa.ru

+7 (347) 266 60 68